

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za arhitekturo*

Tomaž Berčič

VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV Z VEČPARAMETRSKIMI MODELI

EVALUATION OF SPATIAL SOLUTIONS THROUGH MULTIPARAMETRIC MODELS

Doktorska disertacija

Mentorica: izr. prof. dr. Lucija Ažman Momirski, u. d. i. a.

Somentor: prof. dr. Marko Bohanec, u. d. i. rač.

Ljubljana, 2021

PIKI, ZOJI IN FIJI

ZAHVALA

Zahvaljujem se mentorici izr. prof. dr. Luciji Ažman Momirski za podporo med celotnim potekom doktorskega študija, predvsem za podano dragoceno znanje in modrost, somentorju prof. dr. Marku Bohancu za podano znanje, potrpežljivost in prijaznost.

Družini in še posebej Alenki, hvala za vso potrpežljivost med epidemijo covid-19.

IZJAVA

Doktorska disertacija z naslovom Vrednotenje prostorskih rešitev z večparametrskimi modeli je plod lastnega znanstvenoraziskovalnega dela, ki temelji na sodelovanju z mentorico izr. prof. dr. Lucijo Ažman Momirski, s somentorjem prof. dr. Markom Bohancem in z uporabo navedenih virov. Tiskani in elektronski izvod doktorske disertacije sta identična.

Tomaž Berčič

Februar 2021

IZVLEČEK

Odločanje v arhitekturnem in urbanističnem oblikovanju prostora je proces, v katerem naj bi bila izbrana tista različica, alternativa, prostorskega problema, ki najbolj ustreza zastavljenim ciljem in zahtevam. Proces načrtovanja prostora izhaja iz oblikovanja množice rešitev, ki so razvrščene, analizirane in na koncu izbrane, zavržene ali ovrednotene ter rangirane v odnosu do drugih alternativ. Metoda načrtovanja temelji tako na fizični simulaciji prostora – risbi in maketi kot tudi na digitalni (računalniški) simulaciji abstraktnega modela. Cilj raziskave je prikazati možnost uporabe večkriterijskih modelov vrednotenja pri izbiranju prostorskih rešitev, implementirati (realizirati) model v okolju Rhino 6, preizkusiti model na primeru konkretnega arhitekturnega natečaja in preizkusiti ter primerjati šest metod večkriterijskega vrednotenja za predlagane prostorske rešitve: analizo prednosti in slabosti, metode PMI, metodo Abacon, metodo K-T, metodo MAUT in metodo DEX. Za preveritev hipoteze in raziskovalnih vprašanj je bilo izbrano gradivo zaključenega, javnega, projektnega, odprtega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturnega natečaja, ki ga je razpisala Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo na lokaciji Polje III v Ljubljani. Izbrane rešitve so bile ovrednotene z naštetimi večkriterijskimi metodami. Za prve tri izbrane večkriterijske metode lahko ugotovimo, da so izrazito subjektivne, preveč nenatančne in zato neprimerne za vrednotenje rešitev prostorskega problema. Kompleksnejši večkriterijski metodi K-T in MAUT sta obe objektivnejši in primernejši za vrednotenje v oblikovalskem procesu. Metoda DEX je ena izmed večkriterijskih metod, ki za ocenjevanje uporablja simbolne parametre. Med analiziranimi večkriterijskimi metodami je glede na določene kriterije metoda MAUT najboljša in najuporabnejša za vrednotenje prostorskih problemov.

Ključne besede: odločanje v arhitekturi, večkriterijske metode odločanja, arhitekturni natečaj, proces odločanja, podpora pri odločanju

ABSTRACT

Decision making in architectural and urban design is a process of selecting the alternative solution to the spatial problem that best meets the set goals and requirements. The spatial planning process is based on the creation of a set of solutions that are sorted, analysed and finally selected, discarded or evaluated in the process and ranked in relation to other solutions. The planning process is based on both the physical simulation of the space - drawings and models - and the digital (computer) simulation of the abstract model. The research objective is to present the possibility of using multicriteria evaluation models in the selection of spatial solutions, to implement (realise) the model in Rhino 6 environment, to test the model on the example of a current architectural competition and to test and compare six methods of multicriteria evaluation for proposed spatial solutions; analysis of advantages and disadvantages, PMI method, Abacon method, K-T method, MAUT method and DEX methodology. To test the hypothesis and research questions, documentation was selected from a closed, public, project-based, open, anonymous, single-stage architectural competition. The selected solutions were evaluated using the six methods. For the first three selected multicriteria methods, we can state that they are very subjective, not too precise and as such unsuitable for evaluating solutions to the spatial problem. The K-T and MAUT methods are both more objective and more suitable for evaluation in the design process in different cases. The DEX method is a representative of multi-criteria methods that uses symbolic parameters in evaluation. According to the defined criteria, MAUT method of multicriteria decision making has proved to be the best or most useful method among the analysed methods.

Key words: decision-making in architecture, multi-criteria decision-making methods, architectural competitions, decision-making process, decision support

VSEBINSKO KAZALO

IZVLEČEK	8
ABSTRACT	9
UPORABLJENE KRATICE IN OZNAKE	12
0 UVOD	14
I OPIS TEME RAZISKAVE	16
II NAMEN IN CILJI RAZISKAVE	18
III OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA	19
IV HIPOTEZA	20
V METODOLOŠKI PRISTOPI K RAZISKAVI	21
VI POJMI	24
1 RAZVOJ IN RAZISKAVE ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV	33
1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV	36
1.2 RAZISKAVE O VREDNOTENJU V ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJIH	76
1.3 ANKETA O NATEČAJIH IN NATEČAJNEM ODLOČANJU V SLOVENIJI	83
2 ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	89
2.1 ČLOVEŠKO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	90
2.1.1 NEZAVEDNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	91
2.1.2 ZAVEDNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	96
2.1.3 SKUPINSKO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	100
2.2 STROJNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE	101
2.3 PODPORA PRI ODLOČANJU	103
3 NATEČAJNO ODLOČANJE	109
3.1 IZKUŠNJE Z IZVEDBO NATEČAJEV V TUJINI	109
3.2 NATEČAJI V SLOVENIJI	111
3.3 OPREDELITEV ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV V ZAKONODAJI	112
3.4 IZBOR KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE NATEČAJNIH REŠITEV	122

4 DIGITALNA SIMULACIJSKA ORODJA ZA ARHITEKTE IN URBANISTE	131
4.1 RAZVOJ SIMULACIJSKIH ORODIJ ZA ARHITEKTE IN URBANISTE	132
4.2 PRIMERI DIGITALNIH URBANIH SIMULACIJ	137
4.3 RAZVOJ MODULARNIH ORODIJ ZA NADGRADNJO URBANIH SIMULACIJ	145
4.4 UPORABA VEČKRITERIJSKIH MODELOV V DIGITALNIH SIMULACIJAH	147
5 METODE ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV	153
5.1 SIMULACIJA KOT METODA ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV	154
5.2 VEČKRITERIJSKE METODE ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV	164
5.3 ZDRUŽITEV URBANE SIMULACIJE IN VEČKRITERIJSKIH METOD V SISTEM ZA PODPORO PRI ODLOČANJU	168
6 NOVA METODOLOGIJA VREDNOTENJA PROSTORSKIH PROBLEMOV	172
6.1 POSTOPEK PRIPRAVE VHODNIH PODATKOV	176
6.2 PRETVORBA OCENJEVALNIH KRITERIJEV V ANALITIČNO ORODJE	182
6.3 ANALIZA UPORABE VEČKRITERIJSKIH METOD PRI VREDNOTENJU PROSTORSKIH REŠITEV	190
6.3.1 UPORABA METODE ANALIZE PREDNOSTI IN SLABOSTI ALTERNATIV	190
6.3.2 UPORABA METODE PMI	191
6.3.3 UPORABA METODE ABACON	193
6.3.4 UPORABA METODE K-T	194
6.3.5 UPORABA METODE MAUT	197
6.3.6 UPORABA METODE DEX	201
6.4 REZULTAT - IZBOR NAJPRIMERNEJŠEGA MODELA VREDNOTENJA	210
6.5 UPORABNIŠKE IZKUŠNJE Z METODO MAUT	214
7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI	219
7.1 PRISPEVKI DISERTACIJE K ZNANOSTI IN PRAKSI	227
VII SEZNAM LITERATURE	231
VIII KAZALO SLIK	249
IX KAZALO PREGLEDNIC	260
X PRILOGE	262

UPORABLJENE KRATICE IN OZNAKE

ABM	angl. Agent-based Modelling
AR	angl. Augmented reality
BIM	angl. Building Information Modeling
CAD	angl. Computer Aided Design
DEX	angl. Decison Expert
DLN	državni lokacijski načrt
ENIAC	angl. Electronic Numerical Integrator in Computer
EUP	ekonomska upravičenost
FORTRAN	angl. Formula Translation
FSI	angl. floor space index
FZ	faktor zazidanosti
G	gostota
GH	Grasshopper
GIS	geografski informacijski sistem
GPSS	angl. General Purpose Simulation System
GZ	Gradbeni zakon
IKT	informacijske in komunikacijske tehnologije
IZS	Inženirska zbornica Slovenije
KNN	konvolucijsko nevronska omrežje
K-T	Kepner-Tregoe
KVJVKJ	Kar vidite, je vse, kar je.
LUTI	angl. Land Use and Transport Integrated Models
MAC OS	operacijski sistem za Apple PC
MAUT	angl. Multi Attribute Utility Theory

MIT	Massachusetts Institute of Technology
MOK	Mestna občina Koper
MONIAC	Monetary National Income Analogue Computer
NUK2	Narodna in univerzitetna knjižnica 2
OMA	The Office for Metropolitan Architecture
OPN	občinski podrobni načrt
PC	osebni računalnik (angl. personal computer)
PM	parkirno mesto
PMI	angl. »plus/minus/implications«
PTC	Parametric Technology Corporation
RIBA	Royal Institute of British Architects
SIMSCRIPT	simulacijski programski jezik
SPO	sistemi za podporo pri odločanju
SSRS	Stanovanjski sklad Republike Slovenije
SWOT	angl. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
TOD	angl. Transit Oriented Development
UNIVAC	angl. UNIVersal Automatic Computer
V2I	angl. Vehicle-to-Infrastructure
V2V	angl. Vehicle-to-Vehicle
VPL	angl. visual programming language
VPJ	vizualni programski jezik
VR	angl. Virtual Reality
WSC	Winter Simulation Conference
WYSIATI	angl. What you see is all there is.
ZAID	Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti
ZAPS	Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
ZDAS	Zveza društev arhitektov Slovenije
ZJN-3	Zakon o javnem naročanju

0 UVOD

Arhitekti in urbanisti pri načrtovanju prostorskih rešitev upoštevajo vrsto kompleksnih objektivnih in subjektivnih faktorjev, kot so program, lokacija, naročnik in njegove zahteve, prostorski kontekst, podnebje, zakonodaja itd. Od arhitekta se pričakuje, da pri gradnji in načrtovanju prostorskih rešitev zadosti funkciji, formi in estetiki, da vodi sodelujoče strokovnjake in usklajuje njihovo delo, kar opravi socialno odgovorno, v čim krajšem času, brez napak in dosega vse strokovne standarde.

Zaradi vedno večjega obsega znanja, ki ga arhitekti in urbanisti uporabljajo pri svojem delu, slednji potrebujejo nova orodja za presojo in izbor najustrežnejših prostorskih rešitev. Arhitekturno in urbanistično odločanje je proces, v katerem je izbrana tista alternativa, ki najbolj ustreza zastavljenim ciljem in zahtevam. Proces načrtovanja v arhitekturi in urbanizmu temelji na oblikovanju množice alternativ, ki so med procesom načrtovanja razvrščene, analizirane in na koncu izbrane ali zavržene na podlagi različnih kriterijev. Alternativne rešitve je pogosto treba med seboj tudi razvrstiti in primerjati ali jih ovrednotiti v odnosu do drugih rešitev.

Pri vrednotenju in odločanju o najpomembnejših arhitekturnih in urbanističnih zasnovah državni in zasebni vlagatelji uporabljajo mehanizem arhitekturnega in urbanističnega natečaja. Natečaj je običajno edina pot do kakovostnih in smotrnih arhitekturnih, krajinskoarhitekturnih in urbanističnih rešitev (ZAPS, 2018). Kakovostno delo žirije je odvisno od tesnega sodelovanja arhitektov, urbanistov, strokovnjakov z različnih področij, investitorja in drugih deležnikov.

Ocenjevalne komisije pri odločanju večinoma upoštevajo naslednja načela (Rönn, 2011):

1. Celovita in temeljna zamisel: Kako je natečajnik rešil osrednji problem? Ali obstaja glavna ideja o oblikovanju? V kolikšni meri sta bili temeljna zamisel in privlačna zasnova združeni s funkcionalnimi zahtevami, trajnostjo in z ekonomičnostjo?

2. Skladnost in prostor: Ali je merilo primerno? Kako se rešitev povezuje s sosednjimi stavbami in kako se vključuje v prostor?
3. Logistika: Kako je natečajnik rešil vstop na območje, v mesto in stavbe? Kakšna so razmerja med prometom na robu natečajnega območja in gibanjem proti stavbi ter v njeni neposredni okolici?
4. Ustreznost in funkcionalnost: Kako je natečajnik rešil prostorsko organizacijo? Kako deluje predlog v zvezi z načrtovanimi dejavnostmi končnih uporabnikov? Kako so izpolnjene funkcionalne zahteve končnega uporabnika?
5. Ekonomske in tehnične rešitve: Kako je projekt tehnično izveden? Ali so systemske rešitve, konstrukcije in materiali varni, ekonomični in ali je izvedba sploh možna?
6. Razvojne možnosti: V kolikšni meri se lahko predlog še naprej razvija? Ali je mogoče nekatere pomanjkljivosti popraviti in izboljšati rešitev brez izgube osnovne ideje ter brez ogrožitve arhitekturne kakovosti?

Če ocenjevalna komisija ne more doseči konsenza o izbiri najboljše rešitve, obstaja tveganje, da natečajni problem ne bo dobil ustreznega odgovora ali bo celo izbrana neprimerna rešitev. Ocenjevalne komisije so lahko pogosto v dilemi, saj razen zahtevanega oddanega gradiva nimajo orodij, ki bi jim omogočala, da se dodatno opredelijo do natečajnih rešitev na podlagi novih dejstev. Hkrati tudi nimajo orodij, kako natečajne rešitve učinkovito, dosledno in transparentno med seboj primerjati. Postopek odločanja je pogosto za zunanjega opazovalca nepregleden, še posebej v primerih, v katerih se izbira najboljše rešitve izvede na podlagi intuicije.

Intuicija je zmožnost razumeti situacijo ali informacije neodvisno od razumskega razčlenjevanja, kar pa ne pomeni, da so odločitve na podlagi intuicije vedno ustrezne. Nasprotno od intuitivnega odločanja je racionalno odločanje, pri katerem uporaba analitične metode temelji na dejstvih in se do najboljše odločitve pride po korakih.

I OPIS TEME RAZISKAVE

Natečajni proces je rezultat skupinskega človeškega odločanja. Na odločitve ocenjevalne komisije pogosto vplivajo dejavniki, ki se pri vseh natečajnih rešitvah ne upoštevajo v enaki meri.

Z razvojem strojne in programske tehnologije ter velikega obsega raznovrstnih podatkov se pogoji in kriteriji, ki jih morajo upoštevati zmagovalne natečajne prostorske rešitve, povečujejo. Kljub nenehnemu razvoju arhitekturnih projektivnih orodij, prostorskih podatkov in načinov obdelave informacij, so danes na voljo, v oblikovalskem in v odločitvenem procesu vseh podatkov, ki so na voljo, nikoli ne uporabimo.

Eden izmed bistvenih vplivov na odločitve v arhitekturni stroki in s tem oblikovanja prostora je problem ocenjevanja prispelih rešitev prostorskih problemov pri arhitekturnih ali urbanističnih natečajih. Proces in način izbora najboljše rešitve je strokovni problem, ki ga lahko analiziramo na znanstveni način, da bi uporabili najprimernejšo metodo za objektivnejši postopek natečajnega odločanja.

Da bi zapleten proces odločanja olajšali in poenostavili, lahko vpeljemo sisteme za podporo odločanja, ki z doslednostjo postopka odločanja omogočajo večjo objektivnost ter prispevajo k transparentnemu procesu odločanja, vrednotenja in izbora najboljše prostorske rešitve.

Eden od načinov vpeljave sistemov za pomoč pri odločanju o najustreznejših prostorskih rešitvah je večparametrski metoda vrednotenja, ki jo ocenjevalne komisije arhitekturnih in urbanističnih natečajev sicer izjemoma uporabljajo kot dodaten pripomoček/kriterij pri svojem delu, vendar večinoma ni v uporabi.

Večparametrski odločitveni sistemi so bili že uspešno uporabljeni v številnih primerih v gradbeništvu, pri optimizaciji prometa, izrabi energije v stavbah in določitvah lokacije pomembnih stavb. Uporaba sistemov za podporo pri odločanju se večinoma osredinja na ekonomske vidike, manj na okoljska ali socialna vprašanja. Toda raznolikost teh primerov kaže na vsestranskost, zanesljivost in zrelost te vrste metodologije odločanja.

Odločanja in vrednotenja v arhitekturi in urbanizmu kljub vedno večji kompleksnosti ter vedno večji računalniški moči ni mogoče prepustiti strojnemu odločanju.

Raziskava predstavlja interdisciplinarni pristop integracije arhitekture, odločitvenih znanosti in simulacije z namenom uvajanja večkriterijskih metod v arhitekturno načrtovanje ter implementacijo večkriterijskih metod v arhitekturno vrednotenje in razvrščanja prostorskih rešitev.

II NAMEN IN CILJI RAZISKAVE

Namen disertacije je raziskati natečajni proces vrednotenja variantnih arhitekturnih ali urbanističnih prostorskih rešitev in za celoten proces razviti metodologijo odločanja ter izbrati najustreznejši večparametrski odločitveni model, s katerim bo mogoče z računalniškim orodjem na podlagi izbranih kriterijev, podatkov o lokaciji, kvalitativnih ocen ocenjevalne žirije interpretirati attribute lokacije, stavbe ali skupine stavb, rezultate pa dosledno ovrednotiti in razvrstiti. Predlagana nova metodologija vrednotenja natečajnih rešitev omogoča večjo mero doslednosti in transparentnosti, kar posledično prispeva k večji objektivnosti natečajnega procesa.

Cilji disertacije so:

- Opredeliti in razumeti proces odločanja pri izboru in presojanju arhitekturnih in urbanističnih alternativ.
- Razumeti težave, ki se pojavijo pri reševanju zahtevnih odločitvenih problemov pri vrednotenju prostorskih alternativ.
- Raziskati razvoj in uporabo računalniških programskih orodij za podporo pri odločanju.
- Razviti metodologijo za pomoč pri vrednotenju prostorskih rešitev.
- Preizkusiti vrednotenje z razvito metodologijo na konkretnem primeru.

III OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Pri natečajnem vrednotenju načrtovanih posegov v prostor se vedno srečujemo z vprašanji o objektivnosti izbranih kriterijev oziroma o subjektivnosti in načinu izbora končnih rešitev.

Na odločitve posameznih članov ocenjevalne komisije vpliva več različnih razlogov in časovnih, strokovnih, političnih ali medsebojnih pritiskov (angl. peer pressure), ki prispevajo h končnemu izboru najboljše rešitve.

Ocenjevalna komisija svoje končno mnenje izrazi z ocenjevalnim (zaključnim) poročilom – opisno oceno, ki sicer temelji na zakonsko določenih skupinah kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev. Kljub temu je opisna ocena v osnovi subjektivne narave. Osredinja se na negativne in pozitivne lastnosti posameznih natečajnih rešitev, ki pa jih je glede na podana opisna mnenja med seboj težko natančno primerjati. Proces odločanja tako postane nerazviden in nejasen ter za zunanjega opazovalca nesledljiv.

Ključna vprašanja so: Kako lahko postane izbor prostorskih rešitev preglednejši, jasno in javno razviden in izražen ter nepristranski in pravičen? Katere metode in tehnike lahko pri tem uporabimo? Kakšni načini izbora najboljših prostorskih alternativ so se uporabljali v preteklosti in kakšni se uporabljajo danes?

IV HIPOTEZA

V procesu natečajnega vrednotenja variantnih arhitekturnih in urbanističnih prostorskih rešitev je mogoče oblikovati enega ali več algoritemskih modelov, orodje, vmesnik, ki ga lahko uporabimo kot metodo za pomoč pri primerjavi in vrednotenju prostorskih rešitev glede na več določenih kriterijev, rezultate pa razvrstiti in razumljivo prikazati.

Glavna raziskovalna podvprašanja so:

1. Ali model omogoča razvrščanje in simulacijo analize razlik idejnih zasnov?
2. Na kakšen način odločitveni model nadgradi običajno vrednotenje pri sprejemanju odločitev?
3. Ali je treba vhodne podatke za vnos v model oblikovati po posebni metodologiji?
4. Na osnovi katerih ocenjevalnih kriterijev je izoblikovana končna ugotovitev o prostorski rešitvi?
5. Ali je možno poleg kvantitativnih kriterijev v modelu uporabiti tudi kvalitativne kriterije in katere?
6. Ali je končna ocena v skladu s pričakovanji ali od njih odstopa in zakaj?

V METODOLOŠKI PRISTOPI K RAZISKAVI

V raziskavi bodo uporabljene tako splošne kot tudi konkretne metode raziskovanja na način, da bodo ustrezale področju, na katerem se uporabljajo. Doktorska disertacija spada v okvir raziskovalnih področij Arhitektura in oblikovanje (klasifikacija ARRS 5.12) in Urbanizem (klasifikacija ARRS 5.08), delno posega tudi na področje Računalništvo in informatika (klasifikacija ARRS 2.07).

Splošne znanstvene metode v raziskavi so primerjalna metoda, deskriptivna metoda in kavzalna metoda. Po prvi sta obravnavana stanje in razvoj kakega pojavi ob njegovi primerjavi z drugimi pojavi; z drugo proučujemo stanje in vsebino pojavov ne glede na vzroke, ki ta stanja in vsebine povzročajo; tretja je skupek znanstvenoraziskovalnih postopkov, s katerimi ugotavljamo vzročno-posledično povezanost med pojavi. V raziskavi je uporabljena tudi dialektična metoda, ki omogoča tehtanje, ki poteka kot dialektično soočanje potencialnih argumentov in privede do sinteze, torej do rešitve.

Metodološki pristopi se v posameznih delih disertacije navezujejo na vsebino, ki jo znanstveno obravnavamo. Pri tem uporabljamo indukcijo, ki temelji na sklepanju od posameznih izkustev in primerov k posebnim in splošnim; dedukcijo, kar je sklepanje s splošnega na posebno in posamično; ter eksperimentalno metodo, ki je metoda proučevanja, po kateri se namerno povzroča določen pojav v nadzorovanih pogojih, pri čemer se spreminja le po en parameter, da bi bilo mogoče ugotoviti njegov vpliv na proučevani pojav, izhodišče poskusa pa je določena podmena, ki jo je treba bodisi sprejeti ali zavreči.

Na podlagi analize razvoja natečajnega odločanja, razumevanja različnih metod človeškega, zavednega in nezavednega vrednotenja prostora, strojnega odločanja ter sistemov za podporo pri odločanju bodo v simulacijsko modelirno okolje Rhino 6

prenesene, uporabljane in v njem primerjane različne večparametrške metode odločanja. S kombinacijo znanstvenih metod bo izbrana najprimernejša večparametrška metoda, ki bo uporabljena kot pripomoček pri natečajnem odločanju in bo istočasno pomenila tudi doslednejši in preglednejši način razvrščanja natečajnih rešitev ter bo usmerjala k večji neodvisnosti natečajnega postopka.

Materiali in viri, ki jih bomo v doktorski disertaciji uporabili, so večplastni. Članki, publikacije in spletni viri, ki opisujejo razvoj natečaja, bodo podlaga za kritično presojo vzrokov in posledic odločitev o najboljših natečajnih rešitvah. Zakoni in podzakonski akti določajo elemente in potek natečajev. Arhiv ZAPS (Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije) plakatov natečajnih rešitev v digitalni obliki na spletni strani zbornice bo vir za prenos podatkov (na podlagi nove metode) v tridimenzionalno modelirno okolje simulacije.

VI POJMI

Ključni pojmi, ki opisujejo ocenjevanje in vrednotenje natečajnih elaboratov, se v strokovni literaturi in zakonodaji pogosto rabijo dvoumno. Izrazi vrednotenje, rangiranje in razvrščanje se v procesu organizacije natečajev rabijo kot sinonimi, čeprav je njihov pomen različen. Pojma kriterij in merilo sta prav tako sinonima, vendar je na področju arhitekture pomen lahko tudi povsem drugačen (merilo: naprava za merjenje, razmerje med merami, razsežnostmi kakega območja, predmeta na zemljevidu, shemi in njegovimi resničnimi, naravnimi merami). Pomensko se v arhitekturi pojma algoritem in model velikokrat rabita enakovredno, čeprav sta njuni vsebini različni, prav tako se zamenjujejo pomeni terminov parameter, podatek in informacija.

ALGORITEM

(angl. algorithm)

Natančno opisan postopek, metoda, ki jo je mogoče uporabiti in ji sistematično slediti do zaključka. Navodilo za doseg česa, ki v končnem številu korakov za določeno vrednost poišče odgovor na vprašanje.

Natančno opisan rutinski postopek, ki ga je mogoče uporabiti in sistematično slediti do zaključka.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. The concise Oxford dictionary of mathematics. OUP Oxford.

Algoritem, sistematičen postopek, ki v končnem številu korakov ustvari odgovor na vprašanje, ali rešitev problema. Ime izvira iz latinskega prevoda dela Algoritmi Numero Indorum muslimanskega matematika al-Khwarizmija iz 9. stoletja aritmetičnega traktata »Al-Khwarizmi o hindujski umetnosti računanja.«

Algorithm 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/algorithm/5707> (18. 2. 2020).

Algoritem je niz simbolov, ki predstavljajo določen postopek in določajo razmerja med posameznimi simboli v nizu. Algoritem razumemo kot natančno navodilo, ki ureja izvedbo določenega sistema operacij v določenem zaporedju tako, da je možno rešiti problem določene vrste. Algoritme uporabljamo takrat, ko na splošno razumemo postopke za reševanje določenega problema – torej za celo skupino spremenljivih izrazov. *Gausa, M., Guallart, V., Muller, W., Soriano, F., Porras, F., in Morales, J., 2003. The metapolis dictionary of advanced architecture. Actar, Barcelona, str. 517, 518.*

Postopek, pogosto računski, ki ga je mogoče izvajati avtomatsko; izraz je izpeljan iz imena M. Al Hvarizmija. V matematiki npr. Evklidov algoritem omogoča poiskati največji skupni delitelj dveh števil, z Gausovim algoritmom rešujemo sisteme linearnih enačb z več neznankami.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

MODELIRNI ALGORITEM

(angl. modeling algorithm, grasshopper definition)

Natančno določen postopek, model, formula, sestavljen iz komponent vizualnega programskega jezika Grasshopper znotraj modelirnega okolja Rhino 6 (definicija Grasshoper).

ALTERNATIVA

(angl. alternative, option, version)

Varianta, različica; označuje natančno eno od dveh ali eno od več možnosti, ki so med seboj različne.

Med izrazi aalternativa, varianta in različica običajno ne razlikujemo. V vseh primerih privzamemo, da imamo lahko opravka z večjim številom možnih izbir med alternativami, ki se med seboj izključujejo.

Včasih uporabimo strožjo definicijo, pri kateri se izrazi alternativa na eni ter varianta ali različica na drugi strani vendarle nekoliko razlikujejo. Alternativa v tem

primeru označuje eno od natančno dveh možnosti, ki se med seboj izključujeta. Takšne so vse odločitve tipa 'da ali ne', na primer odločanje o tem, ali bomo vložili sredstva v razvoj kakega izdelka ali ne. Po drugi strani pa varianta ali različica označuje nebitveno različne oblike kakšnega pojava ali stvari. O variantah torej govorimo tedaj, kadar je na voljo večje število med seboj podobnih izbir, na primer določen model avtomobila z različnimi dodatki.

Bohanec, M. 2012. *Odločanje in modeli*.

of mathematics. OUP Oxford.

Hevristično odločanje so učinkoviti kognitivni procesi, zavestni ali nezavedni, ki del informacij ignorirajo. Ker uporaba hevristike prihrani trud, je bilo klasično stališče, da za hevristične odločitve veljajo večje napake pri odločanju, kot jih definirajo logični ali statistični modeli.

Gigerenzer, G., in Gaissmaier, W. 2011. *Heuristic decision making. Annual review of psychology, 62, str. 451–482.*

PROSTORSKA ANALIZA

(angl. spatial analysis)

Je posebna vrsta analize prostora, s katero se v postopku priprave prostorskih aktov ugotavljajo glavne naravne in antropogene značilnosti prostora.

Prostorska analiza zajema podatke iz analognih ali digitalnih slojev prostorskih podatkov ali stavb, ki predstavljajo dejansko stanje v prostoru.

Analiza, s katero se v postopku priprave prostorskih aktov ugotavljajo glavne naravne in ustvarjene značilnosti prostora, npr. vode, prst, podnebje, relief, raba zemljišč, grajene strukture, infrastrukturni objekti.

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. *Urbanistični terminološki slovar*.

HEVRISTIČNA METODA

(angl. heuristic method)

Je neformalen, intuitiven, špekulativen, vendar načrtni način ali postopek reševanja problemov in vprašanj, ki ne vodi vedno do zadovoljive rešitve.

Hevristično reševanje problemov je neformalni, intuitivni, špekulativni postopek, ki v nekaterih primerih vodi do rešitve, v drugih pa ne. Dejstvo, da je rezultat uporabe hevristične metode nepredvidljiv, pomeni, da je lahko strategija bolj ali manj učinkovita kot uporaba algoritma.

Thought 2020. *Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/108663#15041.toc> (20. 2. 2020).*

Je večšina odkrivanja, navdilo, kako priti do novih spoznanj; hevrističen, takšen, ki služi metodičnemu odkrivanju novih spoznanj. Hevristična načela so poskusne delovne hipoteze pri znanstvenem raziskovanju.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

HEVRISTIČNO ODLOČANJE

(angl. heuristic decision making)

So zavedni ali nezavedni kognitivni procesi, ki ne upoštevajo vseh informacij (jih ignorirajo).

Reševanje problemov na podlagi izkušenj pri delu z drugimi problemi, ki imajo nekatere značilnosti problema, ki ga hočemo rešiti, vendar za katere ni znan noben algoritem.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. *The concise Oxford dictionary*

INFORMACIJA

(angl. information)

Obdelani podatki, za katere sta značilna kontekst in namen.

Abstrakcija vsebine izjave ali podatkov.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. *The concise Oxford dictionary of mathematics. OUP Oxford.*

Vsa dejstva, ideje in rezultati umskega dela, posredovani, publicirani ali distribuirani formalno oziroma neformalno v kakršnemkoli formatu, ter posredovano ali sprejeto znanje.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

Prevzeto po nem. informieren 'informirati', Information 'informacija' iz lat. informāre 'upodobiti, predstaviti, predočiti', kar je sestavljeno iz lat. in 'v' in formāre 'oblikovati', izpeljanke iz lat. forma 'oblika'. Prvotni pomen je torej 'upodobiti' (Kl, 331).

Snoj, M. 2003. *Slovenski etimološki slovar. Založba Modrijan, Ljubljana.*

Informacije so niz podatkov, ki se smiselno obravnavajo v skladu z dano zahtevo. Informacije se obravnavajo, strukturirajo ali predstavljajo v danem kontekstu, da so smiselne in uporabne.

To so obdelani podatki, ki vključujejo podatke, za katere so značilni kontekst, pomembnost in namen. Informacije pripisujejo pomen in izboljšajo zanesljivost podatkov.

Guru99. 2020. Dostopno na <https://www.guru99.com/difference-information-data.html>, 18. 2. 2020.

PODATEK, PODATKI

(angl. data)

Dejstvo, ki omogoča določeno stvar spoznati ali o njej sklepati, ki o določeni stvari kaj pove ali se nanjo nanaša; sporočilo v taki obliki, da ga lahko obravnava človek ali računalnik.

Opazovanja ali ugotovitve, zbrane iz poizkusa, ankete ali opazovalne študije. Podatki so pogosto naključno izbrani vzorec iz osnovne populacije. Številčni podatki so nezvezni (diskretni), če je osnovna populacija končna ali neskončna, in zvezni, če osnovna populacija tvori interval, končnost ali neskončnost. Podatki so nominalni, če opažanja niso numerična ali količinska, vendar so opisna in nimajo naravnega reda. Podatki, ki navajajo državo porekla, tip vozila ali preiskovanca, na primer, so nominalni.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. *The concise Oxford dictionary of mathematics. OUP Oxford.*

Prevzeto iz hrv., srb. podátek, kar je izpeljano iz trpnega deležnika glagola hrv., srb. pòdati 'dati' in torej prvotno

pomeni 'kar je dano'. Beseda je narejena po zgledu lat. datum 'podatek', kar je posamostaljeni trpni deležnik glagola dare 'dati'.

Snoj, M. 2003. Slovenski etimološki slovar. Založba Modrijan, Ljubljana.

Podatki so surovo in neorganizirano dejstvo, ki ga je treba obdelati, da je smiselno. Podatki so lahko hkrati neorganizirani, razen če so organizirani. Podatki na splošno vključujejo dejstva, opažanja, števila, zaznav, znake, simbole, sliko itd.

Človek ali stroj podatke vedno interpretira, da bi izluščil pomen. Podatki so torej nesmiselni. Podatki vsebujejo številke, izjave in znake v surovi obliki.

Gurug9. 2020. Dostopno na <https://www.gurug9.com/difference-information-data.html>, 18. 2. 2020.

KVANTITATIVNI PODATKI

(angl. quantitative data)

Podatki, ki so določeni s številkami in stvarmi, ki jih je mogoče objektivno meriti: dimenzije, kot so višina, širina in dolžina; temperatura in vlažnost; cena; površina in volumen.

Numerični podatki so statistični, izmerjeni ali kako drugače pridobljeni podatki, ki vključujejo geografsko komponento ali atribut, ki se lahko poveže z geoprostorskimi vektorskimi datotekami, tako da je po podatkih mogoče poizvedovati in jih vizualizirati kot plast na zemljevidu v programski opremi GIS.

Statistics. Encyclopædia Britannica. Dostopno na <https://www.britannica.com/science/statistics> (18. 2. 2020).

Statistični podatki o kateri koli temi, običajno zbrani z namenom, kot je beleženje subjektov za primerjavo ali za javne evidence, in jih je mogoče nato analizirati z različnimi statističnimi metodami.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. The concise Oxford dictionary of mathematics. OUP Oxford.

KVALITATIVNI PODATKI

(angl. qualitative data)

Obravnavajo se z lastnostmi in opisi, ki jih ni mogoče zlahka izmeriti, vendar jih je mogoče opazovati subjektivno – kot so vonjave, okusi, teksture, privlačnost in občutki.

PROSTORSKI PODATKI

(angl. spatial data)

Podatki in informacije, namenjeni prostorskemu načrtovanju in upravljanju nalog države na področju urejanja prostora. Podatki vsebujejo informacije o dejanskem in pravnem stanju, kulturni in naravni dediščini. Prostorski podatki opisujejo absolutno in relativno lokacijo geografskih elementov. So georeferencirani v geografskem prostoru.

RASTRSKI PODATKI

(angl. raster data, raster graphics)

Rastrski podatki so podatki, urejeni kot mreža celic, kjer je vsaki celici določena lastnost ali vrednost, po navadi v različnih formatih, JPG, PNG, TIF, GIF ali podobnih. Lahko so georeferencirani v geografskem prostoru.

Rastrski podatki so vrsta digitalne slike, ki uporablja drobne pravokotne slikovne elemente – piksele, razporejene v obliki mreže na ta način, da predstavljajo sliko. Ker lahko slika podpira široko paleto barv in prikazuje subtilne stopnjevale tone, je primerna za prikazovanje slik kontinuiranega tona, kot so fotografije ali zasenčene risbe, skupaj z drugimi podrobnimi slikami.

Raster graphics. Encyclopædia Britannica. Dostopno na <https://www.britannica.com/technology/raster-graphics> (18. 2. 2020).

Geografski podatki, urejeni kot mreža celic, kjer je vsaki celici določena lastnost, npr. digitalni ortofoto, satelitski posnetki, digitalni modeli višin in digitalni digitalizirani zemljevidi.

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. Urbanistični terminološki slovar.

Struktura, s katero barve oz. tone s predloge spremenijo v takšne tiskovne elemente, ki na odtisu upodobijo ustrezni svetlobni oz. barvni učinek. Strukturo sestavljajo točke in pike.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

VEKTORSKI PODATKI

(angl. vector data)

Vektorske datoteke lahko vsebujejo nize točk, črt ali mnogokotnikov. Lahko so georeferencirani v geografskem prostoru.

Vektorska grafika, matematično določen računalniški format slike. Vektorska grafika, sestavljena iz črt, opredeljenih z matematičnimi formulami, je bila prvič uporabljena v računalniških prikazovalnikih v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Značilnost vektorske grafike, kjer je vsaka črta, krivulja, oblika in barva matematično določena, je, da lahko ustvari slike, ki jih je mogoče zmanjšati za vizitko ali povečati na pano. Adobe Illustrator se običajno uporablja za ustvarjanje vektorske grafike. Zaradi priljubljenosti vektorske grafike je konzorcij svetovnega spleta (W3C) ustvaril nov grafični jezik, imenovan razširljiva vektorska grafika (SVG). SVG je brezplačni jezik, ki vsebuje vektorske oblike in besedilo in lahko vsebuje vgrajene rastrske grafike. Pogosta uporaba za vektorsko grafiko na splošno in posebej SVG je v geografskih informacijskih sistemih (GIS). SVG se uporablja v aplikacijah GIS za izdelavo prilagodljivih in interaktivnih zemljevidov.

Vector graphics 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/vector-graphics/443947> (18. 2. 2020).

Geografski podatki, ki se uporabljajo v prostorskih informacijskih sistemih za določanje natančne lokacije objektov v prostoru, opisani s koordinatami x, y, tudi z,

in z dodanimi grafičnimi elementi, npr. s točko, črto in z mnogokotniki.

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. *Urbanistični terminološki slovar*.

PODATKOVNI ATRIBUT

(angl. attribute data)

Opisuje značilnosti prostorskih elementov, ki so v naravi lahko kvantitativne in (ali) kvalitativne. Podatkovni atributi se pogosto imenujejo tudi tabelarni podatki.

Podatek o podatku, ki pojasnjuje osnovne grafične elemente digitalnega načrta, npr. točk, linij ali mnogokotnikov.

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. *Urbanistični terminološki slovar*.

MERILO

(angl. scale)

Razmerje med merami, razsežnostmi kakega območja, predmeta na zemljevidu, shemi in njegovimi resničnimi, naravnimi merami.

Priprava z označenimi enotami za merjenje: popravljati, pregledovati merila; leseno, zložljivo merilo/milimetrsko merilo.

* teh. globinsko merilo, priprava za merjenje globine slepih lukenj, stopničastih oblik in utorov. Navadno s prilastkom, kar služi kot osnova za vrednotenje, primerjanje ali presojanje: določiti, uskladiti merila; za merilo so vzeli lansko povprečje; etična, politična merila; ocenjevati po objektivnih, strogih merilih; merila za delitev dohodka, presojati z dvojnimi merili pristransko, ne vsega enako strogo. Razmerje med merami, razsežnostmi kakega področja, predmeta na zemljevidu, shemi in njegovimi resničnimi, naravnimi merami: zmanjšati, zvečati merilo / narediti, narisati v merilu 1 : 100; zemljevid v merilu 1 : 300.000. Publ., z oslabiljenim pomenom, s prilastkom izraža prostorsko omejenost, kot jo določa prilastek: to je pomembno v državnem, občinskem merilu; v svetovnem merilu je na desetem mestu; v merilu Jugoslavije to ne pomeni veliko za Slovenijo, v Sloveniji; tovarna uživa ugled v mednarodnem merilu mednarodni ugled.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ckk.uni-lj.si/sskj/okvir.asp>, 18. 2. 2020.

KRITERIJ

(angl. criterion)

je osnova za vrednotenje ali primerjanje alternativ.

Kriteriji so merila, na osnovi katerih vrednotimo, presojamo in izbiramo alternative glede na cilje odločevalca. Parametri oz. atributi sami po sebi še niso kriteriji, saj gre le za spremenljivke, ki ponazarjajo določene lastnosti alternativ, vendar še nič ne govorijo o tem, kaj si želi odločevalec. Kriterije zato oblikujemo tako, da te lastnosti in spremenljivke povežemo z željami, zahtevami, s cilji in preferencami odločevalca.

Bohanec, M. 2012. *Odločanje in modeli*.

Prevzeto in prilagojeno po nem. kritisch in lat. criticus iz gr. kritikós 'razsoden, kritičen, sposoben razlikovati', kar je sorodno z gr. kričnō 'odrežem, ločim, odločim, razsodim' (Kl, 414). Iz sorodne gr. besede kritrion 'odločilni znak, sodba' je po isti poti prevzeto sloven. kriterij.

Snoj, M. 2003. *Slovenski etimološki slovar. Založba modrijan, Ljubljana*.

ARHITEKTURNI KRITERIJ

(angl. architectural criterion)

je kriterij z arhitekturno vsebino za vrednotenje ali primerjanje prostorskih rešitev.

URBANISTIČNI KRITERIJ

(angl. urban criterion)

je kriterij z urbanistično vsebino za vrednotenje ali primerjanje prostorskih rešitev, načrtovanje prostorskega razvoja mesta.

Merilo za načrtovanje prostorskega razvoja mesta, npr. kvalitativno merilo kakovosti mestnega prostora.

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. *Urbanistični terminološki slovar*.

METODA

(angl. method)

Način, postopek, pristop. Oblika načrtnega, preišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za doseg kakega cilja.

Oblika načrtnega, preišljenega dejanja, ravnanja ali mišljenja za doseg kakega cilja; način, postopek: izpopolniti, odkriti novo metodo; te metode so nezanesljive, zamudne; metode obveščanja, zdravljenja / analitična, eksperimentalna metoda; za nazoren pouk uporabljajo avdiovizualno metodo; knjiž. deduktivna metoda; primerjalna, statistična metoda; raziskovalne, učne metode / učiti po zastarelih metodah / delovne metode.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ckk.uni-lj.si/sskj/okvir.asp>, 18. 2. 2020.

MODEL

(angl. model)

Model je račun ali formula. Model je lahko izdelek (fizični ali digitalni), ki predstavlja sistem, ki nas zanima. Model je podoben, vendar preprostejši od sistema, ki ga predstavlja, in ima večino bistvenih značilnosti.

Problem resničnega sveta, ki jo lahko fizik, ekonomist, inženir ali res kdo sreča v normalnih delovnih razmerah ali vsakdanjem življenju. Pri reševanju težave lahko vključimo matematiko. Toda za uporabo matematike je pogosto treba razviti abstraktni matematični problem,

imenovan matematični model izvirnika, ki približno ustreza resničnemu problemu. Razvoj takega modela lahko vključuje predpostavke in poenostavitve. Matematični problem je nato mogoče raziskati in morda rešiti. Če ga razlagamo v resničnem svetu, lahko to prinese ustrezno rešitev prvotnega problema.

Clapham, C., in Nicholson, J., 2009. The concise Oxford dictionary of mathematics. OUP Oxford.

Znanstveno modeliranje je ustvarjanje fizičnega, konceptualnega ali matematičnega prikaza resničnega pojava, ki ga je težko neposredno opazovati. Znanstveni modeli se uporabljajo za razlago in napovedovanje vedenja resničnih predmetov ali sistemov in se uporabljajo v različnih znanstvenih disciplinah, od fizike in kemije do ekologije in znanosti o Zemlji. Čeprav je modeliranje osrednja sestavina sodobne znanosti, so znanstveni modeli v najboljšem primeru približki predmetov in sistemov, ki jih predstavljajo – niso natančne replike. Tako si znanstveniki nenehno prizadevajo za izboljšanje in izpopolnjevanje modelov. *Scientific modeling 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/scientific-modeling/544655>, 2. 2. 2020.*

Model je zadovoljiva razlaga danega pojava.

Zadovoljiva v smislu, da bo glede na kakršen koli veljaven parameter interpretacija dala rezultat, ki je skladen z našim razumevanjem tega danega pojava. Fizika poskuša razložiti (modelirati) resničnost, zato so različni modeli v fiziki povezani z različnim razumevanjem resničnosti. V mnogih primerih se razumevanje pojava spreminja, ko se spreminja namen modela.

Gausa, M., Guallart, V., Muller, W., Soriano, F., Porras, F., in Morales, J., 2003. The metapolis dictionary of advanced architecture. Actar, Barcelona, str. 517, 518.

FIZIČNI MODEL

(angl. physical model)

Model je lahko fizični (na primer fizični arhitekturni model stavbe – maketa, modni model ali modelni organizem v bioloških raziskavah).

Predmet, izdelan za ponazoritev, prikaz obravnavanega objekta, naprave, v zmanjšanem merilu: izdelati maketo gradu, maketa mestnega dela, ladje, letala, spomenika / pri filmskih snemanjih uporabljati makete.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ctk.uni-lj.si/sskj/okvir.asp>, 18. 2. 2020.

KONCEPTUALNI MODEL

(angl. conceptual model)

Konceptualni model, abstraktni model. Miselna in predstavljena tvorba soodnosnih pojmov v najširšem pomenu (npr. filozofski, številčni, računalniški, matematični model, poslovni model itd.).

Abstraktni modeli so včasih označeni tudi kot konceptualni, namenjeni so predstavljanju abstraktnih predmetov v sistemskem modelu.

Toš, I. 2014. Arhitektura in sistemologija,

ODLOČITVENI MODEL

(angl. decision model)

Računalniški sistem, ki ovrednoti dane alternative, vzpostavi povezavo med vzroki in posledicami ali omogoči analizo odločitvene situacije. Razmerja med elementi odločitve in napovedanimi rezultati so preslikana, da bi razumeli ali nadzirali težave. Model lahko tudi napove, kaj se bo zgodilo, če se sprejmejo določeni ukrepi.

VEČPARAMETRSKI MODEL

(angl. multicriteria model)

Parametrični model je družina verjetnostnih porazdelitev, ki ima po navadi končno število parametrov v nekem številskem območju.

Večparametrski model je sestavljen iz parametrov, merskih lestvic in funkcij združevanja. *Bohanec, M. 2012. Odločanje in modeli.*

ODLOČANJE

(angl. decision making)

Odločanje je proces, s katerim želimo doseči zastavljene cilje na način, da izbiramo med več alternativami ali rešitvami.

Odločanje, postopek in logika, na podlagi katerih posamezniki sprejmejo odločitev. Različni modeli odločanja vodijo do dramatično različnih analiz in napovedi. Teorije odločanja segajo od objektivnega racionalnega odločanja, ki predvideva, da bodo posamezniki sprejemali enake odločitve ob enakih informacijah in preferencah, do bolj subjektivne logike ustreznosti, ki predvideva, da so pri odločitvah, ki jih posamezniki upoštevajo, določeni institucionalni in organizacijski konteksti.

Decision making 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/decision-making/600890>, 18. 2. 2020.

Samostojno, svobodno odločanje; odločanje na zborih; pravica odločanja / to vprašanje se daje v odločanje ljudstvu, odločitev, odločati -am nedov. (o) 1. izražati voljo, kako naj bo: v družini odloča oče; odločati o svojem življenju; imeti pravico odločati o svojem delu; odločati z referendumom // dajati, izrekat i o čem končno mnenje, sodbo: o tem odloča mednarodna komisija; o pritožbah bo odločalo pristojno sodišče 2. publ. določati izid česa: zadnji goli so odločali tekmo / pri izbiri tajnice so odločala tudi priporočila // določati, usmerjati: prav to je odločalo njegovo usodo 3. delati, da kaj ni več skupaj s čim drugim; ločevati: odločati vrhno plast / odločati debelejša zrna *Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ctk.uni-lj.si/sskj/okvir.asp>, 18. 2. 2020.*

Enako je stcslovan. lčiti 'ločiti', hrv. srb. lúčiti, strus. lučiti (danes razlučati), češ. loučit 'ločiti', polj. łączyc združevati, spajati, 'vezati'. Pslovan. *lčiti je dalje enako z lit. lankyti 'obiskati' in let. lüocit 'upogibati'. Je ponavljalni glagol s prvotnim pomenom *kriviti, ukrivljati' od pslovan. *lęti (stcslovan. slęšti skriviti'), lit.

leŕtki kriviti, upogibati, sklanjati' (Be II, 147, ES XVI, 132 s., Po, 676, LIV, 371). Nadaljnji pomenski razvoj je v večini slovan. jezikov potekal tako kot v sestavljenki *ot-lčiti 'odkriviti', odkloniti', *orz-lčiti 'razločiti', v polj. pa tako kot v sestavljenki *s-lčiti (skupaj) 'skriviti', zviti, združiti'. Snoj, M. 2003. *Slovenski etimološki slovar*. Založba Modrijan, Ljubljana.

Proces, s katerim želimo doseči zastavljene cilje na način, da izbiramo med več alternativami potmi ali rešitvami. Z izbiro dajemo prednost določenim rešitvam, in sicer tistim, za katere predvidevamo, da nas bodo najhitreje, najlažje ali najzanesljiveje pripeljale do cilja ali pa vsaj bližje temu cilju. Bohanec, M. 2012. *Odločanje in modeli*.

PARAMETER

(angl. parameter)

Vrednost; vidik; element: (v rač.) spremenljivka, ki ji mora biti dodeljena posebna vrednost med izvajanjem programa ali postopka znotraj programa.

Parameter v matematiki, spremenljivka, za katero razpon možnih vrednosti določa zbirko različnih primerov v težavi. V statistiki je parameter v funkciji spremenljivka, katere vrednost se išče na podlagi dokazov iz vzorcev. Nastala dodeljena vrednost je ocena ali statistika.

Parameter 2020. *Britannica Academic*. Dostopno na <https://academic.oup.com/levels/collegiate/article/parameter/1104> (18. 2. 2020).

Lastnosti oziroma spremenljivke, ki jih lahko opazujemo pri alternativah.

Bohanec, M. 2012. *Odločanje in modeli*.

PARAMETRIČNO OBLIKOVANJE

(angl. parametric design, parametric modeling)

Parametrično oblikovanje digitalnega modela ali sistema, ki temelji na nizu vnaprej programiranih pravil ali algoritmov, imenovanih parametri. To pomeni, da model ali njegovi elementi nastajajo samodejno z internimi logičnimi argumenti in ne z ročnim manipuliranjem modela, posledica česar je, da je oblikovanje ponovljivo in sledljivo.

Uporaba računalnika za oblikovanje predmetov z modeliranjem njihovih komponent s posnetkom resničnih lastnosti in atributov. Parametrična modelirna orodja, običajno specializirana za mehanično ali stavbno zasnovo, poznajo lastnosti posameznih komponent in njihove medsebojne vplive. Prav tako med spreminjanjem modela dosledno ohranjajo odnose med posameznimi elementi modela. Na primer, če se v modelu spremeni naklon strehe, stene samodejno sledijo spremenjeni liniji strehe.

Your Dictionary. 2020. Dostopno na <https://www.yourdictionary.com/parametric-modeling> (18. 2. 2020).

Način načrtovanja zapletenih modelov z uporabo računalnikov v parametričnih in algoritmičnih postopkih, ki temeljijo na vnaprej določenih razmerjih med črtami, figurami ali količinami: nastajanje novih rezultatov iz družin parametrov in oblikovanja razmerij med njimi.

Curl, J.S. in Wilson, S., 2015. *The Oxford dictionary of architecture*. Oxford University Press, USA.

RAZVRŠČANJE

(angl. sorting)

Določanje skupin glede na enake ali podobne lastnosti

Selekcija, ločevanje, razvrščanje učencev ob vstopu v šolo, med šolanjem po določenih kriterijih.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ck.uni-lj.si/sskj/okvir.asp> (18. 2. 2020).

RAZVRŠČANJE, RANGIRANJE

(angl. ranking)

Rangirati pomeni razvrstiti nekaj od najboljšega do najslabšega ali nasprotno glede na kriterije in cilje.

Urejanje alternativ od najboljše do najslabše.

Bohanec, M. 2012. *Odločanje in modeli*.

Razvrščanje po mestu, položaju glede na naslov, ugled: rangirati povabljen / ta poklic visoko rangira, je ugleden * soc. razvrstiti glede na višjo ali nižjo stopnjo, količino.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ck.uni-lj.si/sskj/okvir.asp> (18. 2. 2020).

Rezultati v vzorcu so razvrščeni, če so razporejeni po nekem kriteriju. Na primer, številke lahko razvrstimo po naraščajočem ali padajočem vrstnem redu, ljudi lahko razvrstimo glede na višino ali starost, izdelke pa lahko razvrstimo glede na prodajo. Neparometrične metode pogosto uporabljajo razvrščanje in ne natančne vrednosti opazovanja v vzorcu.

Clapham, C. in Nicholson, J., 2009. *The concise Oxford dictionary of mathematics*. OUP Oxford.

SIMULACIJA

(angl. simulation)

Virtualna, računalniška predstavitev predvidene, potencialne situacije, dogodka, abstraktnega modela, pripravljena zlasti v eksperimentalne, raziskovalne namene.

Poskus matematične ponovitve fizičnega postopka, kjer je sistem, ki se preučuje, preveč zapleten, da bi se lahko uporabile eksplisitne analitične metode. Zaradi zapletenosti simulacijo pogosto izvaja računalnik, morda z uporabo metode Monte Carlo. Simulacija je pogosto le približek fizičnemu postopku, zato je analiza ključnega pomena.

Clapham, C. and Nicholson, J., 2009. *The concise Oxford dictionary of mathematics*. OUP Oxford.

Simulacija, v industriji, znanosti in izobraževanju, raziskovalna ali učna tehnika, ki reproducira dejanske dogodke in procese pod testnimi pogoji. Razvoj simulacije je pogosto zelo zapleten matematični postopek. Na začetku je določen nabor pravil, razmerij in operativnih postopkov, skupaj z drugimi spremenljivkami. Medsebojno delovanje teh pojavov ustvarja nove situacije, celo nova pravila, ki se razvijajo

v nadaljevanju simulacije. Simulacijski instrumenti segajo od reprodukcij situacij na papirju in svinčnikih ter namiznih igrar do kompleksnih računalniško podprtih interaktivnih sistemov.

Simulacija 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/simulacija/67885>, 18. 2. 2020.

Tehnika: posnemanje nekega procesa, npr. poleta v vetrovniku, ali kibernetskega sistema s primernimi napravami (simulatorjem). Prednost simulacije je v tem, da omogoča preprosto preiskavo ob prihranku časa celo tam, kjer bi bila nevarna (notranjost reaktorja) ali nemogoča (vesolje).

Psihologija: modelirana ponazoritev družbenih ali mentalnih procesov z računalniškimi programi; s simulacijo dopolnjujemo teorije, z njo določimo sorazmerni vpliv različnih dejavnikov; če se izidi simulacije ujemajo z empirično dobljenimi razmerji, lahko iz tega sklepamo o pomenu vsakokratnih dejavnikov in razmerjih med njimi; posebej pri prepoznavanju vzorcev (črk, besed) so s simulacijo prišli do spoznanj, do katerih ne bi mogli priti z drugimi metodami.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

Tujka, prevzeta po nem. simulieren iz lat. simulāre 'pretvarjati se, hliniti, delati podobno', kar je izpeljanka iz lat. similis 'podoben' (Kl, 673).

Snoj, M. 2003. Slovenski etimološki slovar. Založba Modrijan, Ljubljana.

URBANA SIMULACIJA

(angl. urban simulation)

Metode in tehnike za simulacijo predvidenega stanja urbanih sistemov.

Metode in tehnike za predvidevanje stanja urbanih sistemov

Mihelič, B., Humar, M., in Nikšič, M. 2016. Urbanistični terminološki slovar.

Urbani simulacijski modeli so abstraktne, poenostavljene različice predmetov in pojavov iz resničnega sveta, ki jih lahko uporabimo za raziskovanje o tem, kako mesta delujejo in se spreminjajo skozi čas. *Torens, P. M., in O'Sullivan, D. 2001. Cellular automata and urban simulation: where do we go from here?*

SISTEM

(angl. system)

Nekaj sestavljenega, iz delov sestavljena celota. Sistem je plod arbitrarne odločitve. Sistem je nekaj, kar predstavlja določeno enoto znotraj sveta, fizično, funkcionalno ali pojmovno ločeno od drugega sveta, enoto, ki je sestavljena celota.

Prevzeto po nem. System iz lat. systēma, kar je izposojeno iz gr. sýstēma v enakem pomenu, dobesedno 'sestavljena' celota, združitve'. Beseda je izpeljana iz gr. synístānō 'sestavljam', sestavljenke iz gr. syn 'skupaj, z' in histánō 'postavljam' (Kl, 717).

Snoj, M. 2003. Slovenski etimološki slovar. Založba Modrijan, Ljubljana.

Izvirno je sistem nekaj sestavljenega, iz delov sestavljena celota. Za izvorni (antični) pojem sistema sta bistveni ideji sestavljenosti in celote, kar je danes tudi osnova.

V fazi klasične systemske teorije je postalo jasno, da je sistem plod arbitrarne odločitve. Sistem je nekaj, kar predstavlja določeno enoto znotraj sveta, fizično, funkcionalno ali pojmovno ločeno od drugega sveta, enoto, ki je sestavljena celota. Meja med sistemom in ostankom sveta je odvisna od odločitve subjekta oz. od tega, kaj je predmet njegovega trenutnega interesa. Kot sistem lahko obravnavamo karkoli, kar je predmet našega trenutnega interesa, kakršenkoli fenomen ali simbolni konstrukt. Lahko opazujemo obstoječi sistem, oziroma njegov fizični ali simbolni model, ali pa konstruiramo novi sistem oz. model.

Toš, I. 2014. Arhitektura in sistemologija.

ANALIZA SWOT

(angl. SWOT analysis)

Analiza SWOT ali matrika SWOT je okvir odločanja, ki se osredinja na strateško pomembne elemente pri analizi problema. SWOT je kratica iz črk S: prednosti (ang. strengths), W: šibkosti (angl. weaknesses), O: priložnosti (angl. opportunities), T: ovire (angl. threats). Te štiri kategorije opisujejo, ali je vidik odločitve negativen ali pozitiven.

SWOT je kratica, tvorjena iz angleških besed strengths, weaknesses, opportunities, threats, in pomeni ugotavljanje notranje moči in šibkosti ter priložnosti in ovir, da bi bili uspešnejši in bi se lažje spoprijeli s konkurenco.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM.

Analizo SWOT (prednosti, slabosti, priložnosti, grožnje) mnogi priporočajo kot analitično orodje, ki ga je treba uporabiti za kategorizacijo pomembnih okoljskih internih in eksternih dejavnikov.

Analiza SWOT je zelo cenjena zaradi preprostosti in vrednosti v osredinjanju pozornosti na ključna vprašanja, ki vplivajo na razvoj in rast. Zato lahko postane pomembno orodje pri prepoznavanju dejavnikov, ki najverjetneje vplivajo na strategijo in uspeh. Kljub temu je lahko njena preprostost tudi njen propad.

Pickton, D.W. in Wright, S., 1998. What's swot in strategic analysis?. Strategic change, 7 (2), str. 101–109.

VREDNOTENJE

(angl. evaluation, judgement, assesment)

Določanje kakovosti danemu pojavu ali predmetu po določenih kriterijih.

Izražanje količine enot stvari po ustreznih cenah ali izkazovanje terjatev in dolgov z ustreznimi zneski. Praviloma je treba ovrednotiti vsak pojav posebej in ne vseh skupaj. Temelj za začetno ovrednotenje kupljenih stvari so njihove nabavne cene, za zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje pa njihovi proizvodni stroški. Zaloge, porabljeni ali prodani in iz

zalog vzeti proizvodi pa so lahko različno ovrednoteni, če je v uporabi metoda povprečnih cen, metoda FIFO ali metoda LIFO. V nobenem primeru pa zaloga ne sme biti ovrednotena višje od čiste iztržljive vrednosti. Po drugi strani je osnovna sredstva treba izkazovati po neodpisani vrednosti, ta pa je pod vplivom do tedaj obračunane amortizacije teh sredstev. Terjatve in dolgove je treba ovrednotiti z zneskom, ki še ni bil poravnan, pri tem pa je pri dvomljivih in spornih terjatvah treba upoštevati odštevni popravek njihove vrednosti, ki preprečuje, da bi bile med sredstvi prikazane s previsokimi postavkami. Pri vrednotenju sredstev velja načelo nižje vrednosti, pri vrednotenju dolgov pa načelo višje vrednosti. V bilanci stanja pri vrednotenju niso dopustne skrite izgube, skriti dobički pa so dopustni le v obsegu, ki je skladen z izbrano metodo vrednotenja po slovenskih računovodskih standardih. V inflaciji je treba ovrednotenje kategorij prilagoditi novi kupni moči domače denarne enote. Vrednotenje dela, postopek za ugotavljanje delovnih naporov pri opravljanju določene delovne naloge sta namenjena določitvi merila za težavnosti in naporom primeren znesek plače. Leta 1950 oblikovana ženevska shema navaja štiri glavne vidike, ki jih je pri vrednotenju dela treba upoštevati: duhovni in telesni napor, odgovornost in delovne razmere.

Veliki splošni leksikon, 2005. Ljubljana: DZS, 1 optični disk (CD-ROM), Slovarji DZS, Veliki splošni leksikon, 86-341-3085-1 CD-ROM

Določati, ugotavljati vrednost, pomen, kakovost česa.
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Dostopno na <http://slovarji.ckk.uni-lj.si/sskj/okvir.asp>, 18. 2. 2020.

OCENJEVALNA KOMISIJA, ŽIRIJA

(angl. jury)

Skupina ljudi, določena za ocenjevanje arhitekturnega ali urbanističnega natečaja.

Žirija, zakonsko določena pravna institucija, v kateri skupina laikov sodeluje pri odločanju o zadevah, ki so v postopku. Natančne značilnosti in pristojnosti žirije so odvisne od zakonov in praks držav, pokrajin ali držav, v katerih deluje, in obstaja veliko razlik. V sodstvu se naključno določi laike iz najširše populacije za sojenje v določenem primeru in jim omogoča, da na skrivaj preiščujejo, sprejmejo odločitev in predstavijo razsodbo brez obrazložitve. *Jury 2020. Britannica Academic. Dostopno na <https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/jury/106462#27067.toc>, 18. 2. 2020.*

Žirija je 'skupina ljudi, določena za ocenjevanje na razstavi, natečaju ali tekmovanju' (20. stol.). Prevzeto po frc. jury 'žirija' iz angl. jury 'porota', kar je izposojeno iz stfrc. juree 'zapriseženi sodniki'. To se je razvilo iz lat. iūrāta, v kolektivni obliki posamostaljenega preteklega trpnega deležnika glagola iūrāre 'priseči', ki je izpeljan iz iūs 'pravo, zakon' (LaĒ, 406, Ho, 250).

Snoj, M., 2003. Slovenski etimološki slovar. Založba Modrijan, Ljubljana.

Zatorej sem, ker nas čuti včasih varajo, sklenil predpostaviti, da ni nobena stvar takšna, kot nam jo predstavljajo. In ker obstajajo ljudje, ki se v sklepanju uštejejo celo v najpreprostejših geometrijskih zadevah in zagrešijo paralogizme, o sebi pa sem sodil, da sem kakor vsakdo drug podvržen zmotam, sem kot zmotne zavrgel vse argumente, ki sem jih nekoč imel za dokaze. (Rene Descartes, 1637, v Descartes et al., 2007)

1 RAZVOJ IN RAZISKAVE ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV

Vrednotenje natečajnih arhitekturnih in urbanističnih rešitev je zapleten etični in strokovni izziv skupinskega odločanja. Vrednotenje in odločanje o natečajnih rešitvah pogosto poteka pod časovnim, družbenim, strokovnim (angl. peer pressure) in včasih tudi političnim pritiskom. Večinoma natečajne prostorske rešitve vrednotijo strokovnjaki, arhitekti. Pri natečajnem vrednotenju v končni oceni pretežno prevladujejo subjektivne metode ocenjevanja, osredinjene predvsem na estetske lastnosti stavb (Preiser et al., 2014). Ravnikar (v Košir, 1991) meni: »/.../ Kot arhitekt verjetno nimaš nekega aparata, ampak ocenjuješ vedno zelo iz sebe /.../.«

Za ocenjevanje natečajnih predlogov sta običajno v rabi dve metodi, analitična in komparativna. Po analitični alternative prostorskih rešitev razčlenjujemo tako, da pregledamo vse na enak način – sistematično, in s tem ugotovljamo njihove najznačilnejše poteze. S komparativno metodo združujemo projekte glede na podobne značilnosti v skupine, jih primerjamo in tako poskušamo najti najboljšo ali vsaj najsprejemljivejšo rešitev (Košir, 2000).

Trditev, da je arhitekturni in urbanistični natečaj postopek, ki naj bi vedno omogočal objektivno vrednotenje prostorskih rešitev, je predpostavka, ki pa ne drži. Kombinacija besed (arhitekturni oziroma urbanistični natečaj) etimološko kaže na to, da arhitektura ni le umetnost gradnje, ampak pomeni tudi dialog in soočenje med arhitekti ter drugimi udeleženci v procesu vrednotenja in odločanja o prostorskih rešitvah zato, da bi našli čim boljšo rešitev za določen prostorski problem. Arhitekturni natečaj je proces, ki je tesno povezan z arhitekturno prakso in odličnostjo v arhitekturi, kako je mogoče razmišljati zunaj ustaljenih vrednot in norm (Cuff, 1992).

Arhitekturni natečaji, ki so javni, odprti in z množično udeležbo, predstavljajo tveganje

za (uveljavljene) arhitekta kot tudi za naročnike. Zakaj vložiti veliko dela v projekt, v katerem so statistično slabe možnosti za zmago, in na drugi strani, kako naj se naročnik počuti dovolj varnega, da svoje zaupanje vложи v neznanega, neuveljavljenega arhitekta, čeprav je njegova natečajna rešitev najboljša? Cilj te raziskave je odgovoriti na vprašanja, kot so: Kakšen je potek posameznega arhitekturnega ali urbanističnega natečaja? Kako in kdo sestavlja ocenjevalno komisijo ter kakšni so ocenjevalni kriteriji in ali je proces odločanja natečajne komisije ponovljiv, dosleden, transparenten in objektiven?

V vseh državah Evropske unije je izvedba arhitekturnega in urbanističnega natečaja obvezna pri javnih naročilih za stavbe in infrastrukturo, število natečajev pa se je prav zaradi tega povečalo. Natečajna kultura se je razširila iz Francije, Velike Britanije, Nemčije, z Nizozemskega in iz Španije, kjer je zgodovina natečajev dolga, v druge države Evropske unije. Kljub temu da so izvedeni natečaji običajno jamstvo za pridobitev dobrih in strokovnih rešitev prostorskega problema, ravno natečajni postopki, ki niso izvedeni korektno, kjer je proces natečaja zlorabljen ali so deležni javne polemike, opozorijo na sistemske pomanjkljivosti natečajnega procesa. Dojemanje kompleksnosti vrednotenja prostorskih rešitev se spreminja s časom, z dostopom do novih tehnologij in izkušenj ter nenehno na novo definira kriterije, na podlagi katerih presojava (Davis, 2014).

Postaviti si je treba naslednja vprašanja: Kakšen je bil zgodovinski razvoj natečajev in kaj se iz tega lahko naučimo? Kakšne raziskave vrednotenja arhitekturnih in urbanističnih natečajev poznamo? Kaj so zaključki teh raziskav in ali so relevantni za predstavljeno raziskavo?

Za analizo zgodovinskega razvoja natečajev v literaturi smo izpostavili referenčne primere natečajev, ki so izbrani zaradi specifičnih posebnosti. Te posebnosti so bile glede na znane pridobljene informacije o poteku natečajev interpretirane v obliki posameznih tem izpostavljenih v obliki naslovov. Slednje kaže na to, da je natečajni proces danes, kljub dolgi zgodovini, množični uporabi in intenzivnem razvoju še vedno odvisen od slabosti človeškega odločanja.

slika 1. Julien-David Le Roy, rekonstrukcija Propilej na Akropoli v Atenah (Le Roy et al., 1758; Krufft, 1995. Dostopno na https://ia801600.us.archive.org/10/items/gri_33125009324597/gri_33125009324597.pdf, 6. junij 2020.)

slika 2. Model Akropole, pogled iz zraka (Ferrari, 2002. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/507187.pdf>, 6. junij 2020.)

1.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV

DOKUMENTIRANI ZAČETKI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
REKONSTRUKCIJA AKROPOLE	ATENE	ATENSKI POLIS	ATENSKI POLIS	GRČIJA	448 PR. N. ŠT.	VABLJENI	ARHITEKTURNI	3 ZNANI

Tradicija arhitekturnih natečajev ima več kot 2500-letno zgodovino. Prvi zabeleženi arhitekturni natečaj je bil organiziran v antični Grčiji. Leta 448 pr. n. št. je mestna država Atene razpisala natečaj za rekonstrukcijo akropole, utrjenega dela mesta na vzpetini s pomembnimi mestnimi stavbami, ki je bila porušena v vojni s Perziji (Rönn et al., 2013; Hurwit, 2000; Nasar, 1999). Naročilo za vodenje obnove akropole je bilo dodeljeno grškemu kiparju, slikarju in arhitektu Fidiji^[1] (gr. Pheidias). Fidija je dobil naročilo, da v sodelovanju z arhitektoma Iktinom^[2] (gr. Iktinos) in Kalikratom^[3] (gr. Kallikrates) v obdobju enajstih let, med letoma 447 in 436 pr. n. št., vodi in nadzoruje gradnjo velikega dorskega templja (Leftheris, 2003). Poleg obnove tempeljskega kompleksa je potekala tudi rekonstrukcija stopnišč in vhoda na atensko akropolo propilej (slika 1) in (slika 2). Tudi ta je glede na vire zahtevala najmanj leto dni pogajanj in načrtovanja. Arhitekturne študije za propileje so bile izvedene že pred letom 438 pr. n. št., kar kaže na dolgo predhodno obdobje razprav in polemik, podobnih tistim, ki so se nadaljevale ves čas gradnje (Dinsmoor, 1947).

ZMAGA NAJBOLJŠE IDEJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
KUPOLA KATEDRALE	FIRENCE	MESTNA DRŽAVA FIRENCE	MESTNA DRŽAVA FIRENCE	ITALIJA	1418	VABLJENI	ARHITEKTURNI	2 ZNANA

Začetek renesanse v 14. stoletju je ponovno oživil natečaje, ki so k sodelovanju vabili umetnike, arhitekta in mecene. Natečaji so bili razpisani tam, kjer so naročniki zahtevali izjemne oblikovalske dosežke ali reševanje takrat zapletenih umetniških in arhitekturnih naročil. V Italiji je mestna oblast florentinske republike leta 1418 organizirala odprti natečaj za dokončanje strehe firenške katedrale, katere gradnja se je začela že leta 1296, ne da bi vedeli, kako jo bodo pokrili. Natečaj se je spremenil v osebni dvoboj med

- 1 Fidija (Pheidias) je bil atenski kipar (490–430 pr. n. št.). Najpomembnejša dela (v zlatu in slonovi kosti): Atenin kip v Partenonu (Atena Partenos), kip Zeusa v Olimpiji (eno od sedmih svetovnih čudes). Sodeloval je tudi pri izdelavi skulptur Partenona; bronasti kipi (Britannica 1, 2020; Veliki splošni leksikon, 2005).
- 2 Iktin (Iktinos), grški arhitekt, ki je živel v 5. st. pr. n. št.. Postavil je tempelj Partenon in Apolonov tempelj pri Figaleji (ok. 420 pr. n. št.) (Veliki splošni leksikon, 2005).
- 3 Kalikrat (Kallikrates), grški arhitekt, ki je živel v 5. st. pr. n. št.. Dela (skupaj z Iktinom): Partenon v Atenah, dolgi zidovi od Aten do пристanišča Pirej; načrti za tempelj Nike na akropoli (ok. 448 pr. n. št.) (Veliki splošni leksikon, 2005).

slika 3. Filippo Brunelleschi, prečni prerez in tloris kupole katedrale Santa Maria Del Fiore v Firencah v Italiji. Avtor risbe je Lodovico Card detto il Cigoli (1559–1613 abinetto di Disegni e Stampe, Uffizi, n.7980A). (Dostopno na <https://books.openedition.org/inha/docannexe/image/3194/img-10.jpg>, 6. junij 2020.)

Filippom Brunelleschijem^[4] in Lorenzom Ghibertijem^[5] (Anderson et al., 2016). Zmaga na natečaju je pripadla Brunelleschiju za genialno rešitev prekritja osrednjega dela katedrale z dvojno kupolo (slika 3), ki za gradnjo ni zahtevala visokih zidarskih odrov. Po uspešno izvedenem arhitekturnem natečaju so bili zatem v letih 1419 in 1420 razpisani še drugi natečaji za posamezne stopnje dokončanja katedrale. Znani so natečaji za tehnične rešitve zasnove bobna in kolesja gradbenega dvigala, natečaja za zasnovo gradbenega žerjava v letu 1423 in natečaji za osvetlitev posameznih delov notranjosti katedrale v letih 1425, 1426 in 1436 (Saalman, 1980; Trachtenberg, 1983).

DVORNE SPLETKE IN STANOVSKI PREPIRI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ZAHODNA FASADA LOUVRA	PARIZ	FRANCOSKA MONARHIJA	LUDVIK XIV	FRANCIJA	1665	VABLJENI	ARHITEKTURNI	7

V Franciji je leta 1665 natečaj za vzhodno fasado palače Louvre v Parizu razpisal Jean-Baptiste Colbert,^[6] finančni minister, v imenu absolutističnega francoskega kralja Ludvika XIV.^[7] Colbert je z mednarodnim arhitekturnim natečajem poskušal omejiti vpliv dvornega arhitekta Louisa Le Vauja^[8] (Tadgell, 1980). Kralj je za načrtovanje zasnove kraljeve rezidence zato na dvor povabil tedanje vodilne italijanske in francoske arhitekte. La Vau (slika 4) se je udeležil natečaja skupaj s povabljenimi francoskimi arhitekti Françoisom Mansartom,^[9] Pierrom Cottartom,^[10] Jeanom Marotjem^[11] in Antoin-

- 4 Filippo Brunelleschi (1377–1446) je bil italijanski arhitekt in oblikovalec, danes pa je priznan kot prvi sodobni inženir, načrtovalec in gradbeni nadzornik. Najbolj znan je po zasnovi kupole firenške katedrale, inženirskega podviga, ki ga ni bilo mogoče izvesti že od antike, in po razvoju matematične tehnike linearne perspektive (Britannica, 2018).
- 5 Lorenzo Ghiberti (1378–1455, Firenze), zgodnji italijanski renesančni kipar, katerega vrata (Rajska vrata; 1425–1452) za krstilnico katedrale v Firencah veljajo za eno največjih mojstrov in italijanske umetnosti v Quattrocentu. Med drugimi deli so trije bronasti kipi za Orsanmichele (1416–1425) in reliefi za stolnico v Sieni (1417–1427). Ghiberti je napisal tudi delo Komentarji (it. I commentarii), tri traktate o zgodovini umetnosti in teoriji od antike do njegovega časa (CREDO Reference, 2018).
- 6 Jean-Baptiste Colbert (1619–1683, Pariz) je v skladu z merkantilističnimi nazori (kolbertizmom) zaslužen za ustanovitev manufaktur, razvoj prometnega omrežja, mornarice in kolonialne države, kot vrhovni finančni intendant Ludvika XIV. Z davčno in s carinsko reformo je povečal državne dohodke in tako ustvaril temelje francoskega absolutizma (The Columbia encyclopedia, 2018).
- 7 Ludvik XIV., imenovan tudi Ludvik Veliki, Ludvik Veliki monarh, Sončni kralj (fr. Louis le Grand, Louis le Grand Monarque ali le Roi Soleil), je bil francoski kralj (1643–1715), sin Ludvika XIII.; leta 1661 je po smrti kardinala J. Mazarina prevzel vladanje. Znan je po dvorcu Versailles, bil je mecen umetnosti in kulture (Britannica, 2017).
- 8 Louis Le Vau (1612–1670) je bil francoski baročni arhitekt, ki je delal kot dvorni arhitekt francoskega kralja Ludvika XIV. Njegov mlajši brat François Le Vau je prav tako postal arhitekt. Brata sta spremenila črkovanje svojega priimka iz Le Veau v Le Vau, da bi se izognila povezavi s francosko besedo veau 'tele' (Herbermann, 1913).
- 9 François Mansart, tudi Mansard (1598–1666) je bil arhitekt, pomemben za uveljavitev klasicizma v baročni arhitekturi sredi 17. stoletja. Njegove stavbe odlikujejo subtilnost, eleganca in harmonija. Njegovo najpopolnejše preživelo delo je dvorec Maisons (The Columbia encyclopedia, 2018).
- 10 Pierre Cottard, tudi Cottart (1620–1701), je bil francoski arhitekt in graver. Delal je za družino Colbert (Blondel, 1756).
- 11 Jean Marot (1619–1679) je bil francoski arhitekt in pisatelj. Je avtor več tisoč plošč, jedkanih plošč, ki pogosto predstavljajo stavbe tedanjega časa. Delno so združene v antologijah Petit Marot in Grand Marot (Britannica, 2020).

slika 4. François Le Vau, predlog vzhodne fasade Louvra iz leta 1664 (Tadgell, 1980. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf>, 6. junij 2020.)

slika 5. Gian Lorenzo Bernini, tretji projekt za vzhodno fasado Louvre (Tadgell, 1980. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf>, 6. junij 2020.)

slika 6. Claude Perrault, Louvre v Parizu, kot je bil zgrajen: glavna fasada s pogledom proti Saint-Germainu (Tadgell, 1980. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf>, 6. junij 2020.)

slika 7. Sebastiano Cipriani – Alessandro Specchi, variantne rešitve projektnega natečaja za španske stopnice (a – levo zgoraj, b – desno zgoraj in c – levo spodaj). Vir: Fei in Barberini (2017). Francesco De Sanctis (1679–1731), zasnova španskih stopnic Trinita 1762, 1726, Italija, 18. stoletje (d – desno spodaj). (Dostopno na <https://www.teggelaar.com/rome/images/imagesub/imrome/R300115.jpg>, 6. junij 2020.)

Léonorjem Houdinom^[12] ter italijanskimi arhitekti Carlom Rainaldijem,^[13] Pietrom da Cortono^[14] in takrat najslavnejšim arhitektom in kiparjem v Evropi Gianom Lorenzom Berninijem.^[15] Bernini je bil zaradi slave že od začetka favorit in prva izbira kralja Ludvika XIV. Ne samo, da je bil takrat cenjen kot največji arhitekt in kipar v Evropi, angažma v Franciji je pomenil, da v tem času ne bo mogel delati za papeža (ibid.). Aprila 1667 so kralja, preokupiranega s širitvijo nove rezidence v Versaillesu, njegovi svetovalci prepričali, da opusti Berninijeve načrte (slika 5). Ustanovljena je bila ocenjevalna komisija, sestavljena iz Le Vauja, Le Bruna^[16] in pod vodstvom Clauda Perraulta^[17] (Kruft, 1994). Člani komisije so prevzeli naročilo, spremenili zasnovo in realizirali svojo rešitev (slika 6) (Tadgell, 1980; Chancel, 1997).

VPLIV MEDNARODNE POLITIKE NA IZBOR ARHITEKTA

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ŠPANSKE STOPNICE	RIM	PAPEŠKA DRŽAVA	PAPEŽ	ITALIJA	1723	VABLJENI	ARHITEKTURNI	2 ZNANA

Alessandro Specchi^[18] se je leta 1723 neuspešno potegoval v natečaju za gradnjo stopnic v Rimu. Stopnice naj bi povezoval francoski samostan na Trinità dei Monti s spodnjim trgom Piazza di Spagna, kjer je bila predvidena gradnja rezidence španske ambasade. Na natečaju pod pokroviteljstvom papeža Klementa XI. Specchi ni bil izbran, čeprav je bila njegova rešitev (slika 7) splošno sprejeta kot najboljša (Fei in Barberini, 2017). Zaradi trenj med papeško državo in francoskim kraljem je papež dodelil naročilo drugonagrajeni rešitvi, ki je nastala pod močnim vplivom Specchijeve rešitve, takrat neznanemu

- 12 Antoine-Léonor Houdin (neznano) je bil francoski arhitekt, dejaven v letu 1660. Leta 1661 je predlagal obsežen načrt za prenovo Louvra, vrtove Tuileries in njihove okolice.
- 13 Carlo Rainaldi (1611–1691) je bil italijanski baročni arhitekt. Rodil se je v Rimu in je bil eden vodilnih arhitektov Rima v 17. stoletju. Sprva je sodeloval z očetom Girolamom Rainaldijem, pokojnim manierističnim arhitektom v Rimu. Po očetovi smrti se je popolnoma preusmeril v monumentalni baročni slog (Britannica, 2020).
- 14 Pietro da Cortona (1596 ali 1597–1669) je bil italijanski baročni slikar in arhitekt. Skupaj s sodobniki in tekmečema Gianom Lorenzom Berninijem in Francescom Borrominijem je bil med ključnimi osebnostmi, povezanimi z nastankom rimske baročne arhitekture. Bil je tudi pomemben oblikovalec notranje opreme (Britannica, 2020).
- 15 Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) je bil italijanski umetnik, morda največji kipar 17. stoletja in tudi izjemen arhitekt. Medtem ko je bil pomemben lik v svetu arhitekture, je bil tudi vodilni kipar svoje dobe, zaslužen za ustvarjanje baročnega kiparskega sloga (Kurian, 2012).
- 16 Charles Le Brun (1619–1690) je bil francoski slikar, teoretik umetnosti in direktor več umetniških šol svojega časa. Kot dvorni slikar Louisa XIV, ki ga je razglasil za »največjega francoskega umetnika vseh časov«, je bil prevladujoča osebnost v francoski umetnosti 17. stoletja (The Hutchinson unabridged encyclopedia, 2018).
- 17 Claude Perrault (1613–1688) je bil francoski zdravnik in ljubiteljski arhitekt, ki je skupaj z Louisom Le Vaujem, Charlesom Le Brunom in Françoisom d'Orbayem oblikoval vzhodno fasado Louvra. Leta 1666 je bil izvoljen za člana novoustanovljene akademije znanosti, leta 1673 pa je s komentarjem prevedel Vitruvijevih deset knjig o arhitekturi. Claudov mlajši brat Charles (1628–1703) je bil pomočnik Jean-Baptista Colberta, ki je poskrbel, da je Claude kljub malo praktičnim arhitekturnim izkušnjam imenovan v tričlansko komisijo, odgovorno za obnovo Louvra (The Columbia Encyclopedia, 2020).
- 18 Alessandro Specchi (1668–1729) je bil italijanski arhitekt in graver, rojen v Rimu. Za arhitekta se je izučil pri Carlu Fontani. Specializiral se je tudi kot graver in izdelal dobro znano serijo gravur pogledov na Rim 18. st. (Manfredi, 1991).

Francescu de Sanctisu^[19] (slika 7), ki je imel podporo francoskega dvora. Temu je uspelo med letoma 1723 in 1725 zgraditi stopnice z denarjem francoskega diplomata Étiennea Gueffierja pod pokroviteljstvom francoskega kralja Karla VIII. (Watkin, 1986; Anderson et al., 2016). Španske stopnice so sicer redki primer neuspeha francoske kulturne propagande, čeprav so kljub imenu nedvoumno francoske (Foot, 2020).

VPLIV SPREMEMBE DRUŽBENEGA SISTEMA NA NATEČAJE

Arhitekturni natečaji so bili nekaj običajnega za vse arhitekta v Franciji v 18. stoletju. Na Kraljevi arhitekturni akademiji (fr. Academie Royale d'Architecture) (1671–1793), inštituciji s širokimi pooblastili centralne oblasti (Hautecoeur, 1943; Herrmann, 1958; Kruft, 1994), natečaj ni bil samo način za spodbujanje ustvarjalnosti med študenti arhitekture, temveč tudi orodje za izbor in kaljenje najboljših arhitektov, ki bodo v prihodnosti prišli na kraljevi dvor in v salone aristokracije. Toda francoska revolucija je arhitekturni natečaj spremenila do te mere, da je postal dejavnik za povsem nov sistem določanja, kdo in pod katerimi pogoji bo zmagal na arhitekturnem natečaju (Szambien, 1986).

Po strmoglavljenju absolutistične monarhije je francoska revolucionarna vlada sprejela vrsto odlokov, katerih namen je bil spremeniti in polepšati javni prostor prestolnice. Napovedani so bili obsežni urbanistični načrti za izboljšanje življenjskih pogojev državljanov in načrtovana je bila gradnja različnih javnih stavb, sodišč, zaporov, gledališč, javnih kopališč, fontan, kanalizacije in novega pokopališča. Odbor za javno varnost (fr. Comité de salut public) je sprejel odlok, da so nekatera dela tako nujna, kot na primer francosko gledališče (fr. théâtre français), muzej (fr. le Muséum) in olepšave narodne palače (fr. Palais national), da bodo kljub odloku dodeljena arhitektom neposredno, brez natečaja. Toda po predstavitvi projektov za načrtovane olepšave mosta revolucije (fr. pont de la Révolution), vrtov Tuilerij (fr. Jardin des Tuileries) in sedeža vlade narodne palače (fr. Palais national) se je izkazalo, da so te preobsežne in predrage. Zato se je odbor odločil, da bodo za vsa dela postopoma razpisali natečaje (Jourdan, 2020). V zadnjih šestih mesecih prehodne vlade Robespierrea^[20] (1793–1794) je bilo razpisanih 25 arhitekturnih natečajev s 480 predlogi (Anderson et al., 2016). Skoraj vsi udeleženci arhitekturnih natečajev so bili mlajši in manj znani arhitekti in vsi so si prizadevali oblikovati arhitekturo, ki bi

19 Francesco De Sanctis (1679–1731) je bil poznobaročni italijanski arhitekt, najbolj znan po zasnovi španskih stopnic v Rimu v sodelovanju z Alessandrom Specchijem. Te so zgradili med letoma 1723 in 1726, da bi obeležili mirovno pogodbo med Francijo in Španijo.

20 Maximilien Robespierre, s polnim imenom Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre (1758–1794), je bil radikalni jakobinski voditelj in ena glavnih osebnosti francoske revolucije. V zadnjih mesecih leta 1793 je prevzel oblast nad odborom za javno varnost, glavnim organom revolucionarne vlade v času vlade terorja, vendar je bil leta 1794 strmoglavljen in usmrčen (The Columbia Encyclopedia, 2018).

bila še posebej primerna za novo republiko. Eksperimentirali so s paleto ikonoloških in tipoloških pristopov, da bi ustvarili povsem nov revolucionarni slog in nove vrste stavb z novimi programi. Načrtovali so nove in reformirane institucije, simbolične templje, nova gledališča in dvorane za druženje, predvsem pa prostore in stavbe za velike festivale. Kot posledica teh razvojnih načrtov so bile načrtovane množice eksperimentalnih modelov stavb, ki pa so bile redko zgrajene (Vidler, 1991, str. 208).

V enciklopediji L'Encyclopédie Méthodique, ki je bila prvič objavljena leta 1801, je francoski arhitekturni kritik in teoretik Antoine Chrysostome Quatremère de Quincy^[21] (Quatremère de Quincy, 1801) o natečaju trdil, da je njegov končni cilj izbor najboljše arhitekturne in urbanistične rešitve ter izognitev spletkam tekmecev in neznanju naročnikov. V skladu z nastajajočo francosko republiko, ki je sledila strmoglavljenju avtorske moči francoskih kraljev, je de Quincy iskal nov demokratični način, s katerim bi premagal še zadnje ostanke monarhije – večvrednost komisij, iskanje osebne obogatitve in hlepenja po naslovih. Javne arhitekturne natečaje so uporabili kot način za obrzdanje ocenjevalnih komisij in spodbudili začetke racionalne presoje o kakovosti javnih stavb (ibid., str. 35, 36).

Pred francosko revolucijo so bila naročila za umetniška dela ali obsežne gradbene posege na voljo samo nekaj naročnikom znanih intelektualnih genijev – umetnikov, ki pa niso bila javno objavljena in dostopna širši javnosti.

Od 18. stoletja naprej se je uveljavilo načelo o povezavi javnih natečajev z dotokom svežih arhitekturnih idej in s tem tudi odkrivanje novih talentiranih arhitektov. Vsaka država ima svoj primer, kjer so z uspehom na natečaju v ospredje arhitekturne stroke stopili mladi, neuveljavljeni ali nepriznani arhitekti, ki so pokazali arhitekturno odličnost in iznajdljivost pri reševanju prostorskih problemov (Lipstadt, 2006).

NA ARHITEKTURNI NATEČAJ SE LAHKO PRIJAVI KDORKOLI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
BELA HIŠA	WASHINGTON	ZDA	VLADA ZDA	ZDA	1792	JAVNI	ARHITEKTURNI	9
natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
KAPITOL	WASHINGTON	ZDA	VLADA ZDA	ZDA	1793	JAVNI	ARHITEKTURNI	13 ZNANIH

21 Antoine Quatremère de Quincy (1755–1849) je bil francoski arheolog iz naslanjača, arhitekturni teoretik, prostozidar, učinkovit administrator in vpliven pisec o umetnosti (Clausen, 1994).

slika 8. William Thornton, 1792, vzhodna fasada Kapitola, Washington, ZDA. (Dostopno na <https://uschs.wordpress.com/2012/02/13/dr-william-thornton-first-architect-of-the-capitol/>, 2. februar 2020.)

slika 9. Hallet, Étienne Sulpice, 1792, sprednja vzhodna fasada. (Dostopno na <https://picryl.com/media/united-states-capitol-washington-dc-east-front-elevation-rendered-3>, 2. februar 2020.)

slika 10. James Diamond, 1792. Natečajna rešitev za Kapitol. Mnoge natečajne rešitve so poslali amaterji, med njimi tudi ta, ki je znana po narisnem vremenskem petelinu. (Dostopno na <https://www.nbm.org/wp-content/uploads/2016/02/ddd2-1-760x760.jpg>, 8. junij 2020.)

V ZDA je leta 1791 predsednik George Washington^[22] francoskemu inženirju in arhitektu Pierru Charlesu L'Enfantu^[23] dodelil naročilo za urbanistično zasnovo glavnega mesta Washington (Lipstadt, 2006; Brown, 2007). Takratni minister v vladi in poznejši predsednik Thomas Jefferson^[24] je L'Enfantu za vzor posredoval načrte različnih evropskih mest. Toda namesto da bi se pri svoji rešitvi naslonil na eno izmed njih, je L'Enfant v načrt Washingtona vključil elemente oblikovanja različnih mest in urbanističnih rešitev. V načrtu ameriškega glavnega mesta se kaže vpliv baročnega načrtovanja vrtov v Versaillesu Andréja Le Nôtreja^[25] (Phillips-Schrock, 2013), podoben pa je tudi načrtom Christopherja Wrena^[26] za obnovo Londona. Leta 1791 so »komisarji« za nadzor gradnje javnih projektov Thomas Johnson,^[27] David Stuart^[28] in Daniel Carroll^[29] L'Enfantu naročili, da pripravi osnutek načrtov za ameriški parlament Kapitol^[30] in predsednikovo hišo v neposredni bližini, kot so takrat imenovali Belo hišo. L'Enfant je že izdelal študije stavb, vendar so ga februarja 1792 zaradi spora s komisariji^[31] odslovili. Komisarji so kot posledico razrešitve L'Enfanta razpisali prva arhitekturna natečaja v ZDA (Brown, 2007). Na popolnoma javnem arhitekturnem natečaju za »predsednikovo hišo« je leta 1792 med desetimi prijavljenimi (Phillips-Schrock, 2013) zmagal ameriški arhitekt irskega porekla

-
- 22 George Washington, imenovan tudi oče ZDA (1732–1799), je bil ameriški general in poveljnik kolonialnih vojsk v ameriški revoluciji (1775–1783), pozneje pa prvi predsednik ZDA (1789–1797) (Mitnick, 2018).
- 23 Pierre Charles L'Enfant (1754–1825), ki se je med življenjem v ZDA preimenoval v Peter Charles L'Enfant, je bil francosko-ameriški vojaški inženir, ki je zasnoval načrt za Washington, DC (glavno mesto ZDA), danes znan kot L'Enfantov načrt (1791) (Britannica, b. l.).
- 24 Thomas Jefferson (1743–1826) je bil pripravljavec Deklaracije o neodvisnosti ZDA, prvi državni sekretar (1789–1794), drugi podpredsednik (1797–1801); kot tretji predsednik (1801–1809) je bil odgovoren za nakup Louisiane. Bil je zgodnji zagovornik popolne ločitve cerkve in države, tudi ustanovitelj in arhitekt stavbe Univerze v Virginiji in najzgovornejši ameriški zagovornik svobode posameznika kot osrednjega pomena ameriške revolucije (Cochran, 2010).
- 25 André Le Nôtre (1613–1700), prvotno imenovan André Le Nostre, je bil francoski krajinski arhitekt in glavni vrtar francoskega kralja Ludvika XIV. Kot krajinski arhitekt je zasnoval park palače Versailles, njegovo delo pa predstavlja vrh francoskega formalnega vrtnega sloga (fr. jardin à la française) (Britannica, 2018).
- 26 Christopher Wren (1632–1723) je bil oblikovalec, astronom, geometer in največji angleški arhitekt svojega časa. Zasnoval je 53 londonskih cerkva, vključno s katedralo sv. Pavla, in številne posvetne stavbe. Bil je ustanovitelj kraljeve družbe (predsednik 1680–1682), njegovo znanstveno delo pa sta visoko cenila Isaac Newton in Blaise Pascal (Soo in Soo, 2009).
- 27 Thomas Johnson (1732–1819) je bil ameriški sodnik in politik iz 18. stoletja. Predsednik Washington je Johnsona skupaj z Davidom Stuartom in Danielom Carrollom imenoval v komisijo, ki bo določila zvezno glavno mesto v skladu s predpisom Residence Act of 1790. Septembra 1791 so komisarji za novo glavno mesto imenovali Washington in zvezno okrožje The Territory of Columbia, pozneje District of Columbia (DC). (CREDO, 2015).
- 28 David Stuart (1753–1814) je bil sorodnik Georgea Washingtona. Ko je Washington postal predsednik ZDA, je Stuarda imenoval za enega od treh komisarjev, ki so bili zadolženi za postavitev in oblikovanje novega glavnega mesta ZDA (Winder, 1905).
- 29 Daniel Carroll (1730–1796) je bil ameriški politik in lastnik nasadov iz Marylanda, ki velja za enega od ustanoviteljev ZDA (CREDO Reference, 2004).
- 30 Kapitol (lat. Capitolium), v Rimu grič z glavnimi mestnimi (državnimi) svetišči. V prenesenem pomenu lokacija z osrednjim (unikatnim) programom (danes seveda s predstavnitvi politične oblasti) (Košir, 1993).
- 31 Spor L'Enfanta s komisariji, George Washington je bil leta 1792 prisiljen odpustiti L'Enfanta zaradi kljubovanja mestnim komisarjem in zlasti zaradi njegovega kljubovanja in odstranitvi hiše Daniela Carrolla, vplivnega prebivalca Washingtona, da bi naredil prostor za avenijo. Kljub temu so njegovemu načrtu mesta na splošno sledili.

- slika 11. L. Förster, 1858, dunajski Ring (levo zgoraj), natečajna rešitev.
slika 12. M. Kink, 1858 (desno zgoraj), natečajna rešitev.
slika 13. E. van der Null in A. S. von Sicardsburg, 1858 (levo, sredina), natečajna rešitev.
slika 14. L. Zettl 1858 (desno, sredina), natečajna rešitev.
slika 15. M. Löhr 1858 (levo, spodaj), natečajna rešitev.
slika 16. D. Lenné 1858 (levo, spodaj). (Dostopno na <https://www.digital.wienbibliothek.at/wbobjv/content/pageview/1477208>, 6. junij 2020.)

James Hoban.^[32] Za gradnjo Kapitola (slike od 8 do 10) pa je leta 1793 na natečaju zmagal (slika 8) britansko-ameriški arhitekt, izumitelj in doktor medicine, ki je sodeloval tudi pri natečaju za predsednikovo hišo, William Thornton^[33] (Lipstadt, 2006). Ker sta bila natečaja javna in odprta za kogarkoli, vse prispele rešitve niso dosegale strokovnih standardov, kar je kazalo na slabo razvitost arhitekturne stroke v ZDA na koncu 18. stoletja.

PRIJATELJSKE VEZI S ČLANI KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
PARLAMENT	LONDON	BRITANSKI IMPERIJ	VILJEM IV.	VELIKA BRITANIJA	1835	JAVNI	ARHITEKTURNI	97

V kraljestvu Velike Britanije, za časa kralja Viljema IV., je 16. oktobra 1834 zgorela pretežno lesena Westminsterška palača^[34] v Londonu. Takrat vplivna strokovna revija *Architectural magazine*^[35] je sprožila kampanjo, ki se je zavzemala za dvig strokovnosti arhitektov in izobraževanja naročnikov. Ob podpori dnevnih časopisov, kot sta *The Times*^[36] in *Morning Herald*,^[37] je podpolkovnik Edward Cust^[38] 31. januarja 1835 objavil pamflet, v katerem je vlado pozval, naj za stavbe novega parlamenta izvede javni natečaj (Rorabaugh, 1973). Cust se je opisal kot »laik, ki se navdušuje nad napredkom arhitekture«. Ugotavljal je, da je glavna slabost sistema direktnega naročanja stavb brez izbora povzročila »revščino okusa«, tako da je »kakovost javnih stavb v zadnjega pol stoletja pod povprečjem arhitekturnih standardov tedanjega časa«. Po daljših pripravah je bil 3. junija leta 1835 razpisan natečaj za novi parlament. Vsak večji korak, ki je vodil k dokončanju parlamenta, je pritegnil veliko pozornosti časopisnih medijev (Leathlean, 1993). Natečajni pogoji so med drugim zahtevali večjo parcelo zaradi nevarnosti ognja in določili gotski ali elizabetinski slog stavbe. To je bilo deloma posledica spoštovanja

32 James Hoban (1762–1831) je bil ameriški arhitekt, rojen na Irskem. Po revolucionarni vojni je emigriral v ZDA, najprej se je naselil v Filadelfiji in nato v Južni Karolini. Zmagal je na državnem natečaju in prejel naročilo za gradnjo Bele hiše ter denarno nagrado 500 dolarjev. Temelj predsednikove hiše, kot so jo takrat imenovali, je bil postavljen leta 1793, delo pa se je nadaljevalo do končanja stavbe leta 1801 (Britannica, 2020).

33 William Thornton (1759–1828) je bil ameriški arhitekt, izumitelj in javni funkcionar, rojen v Britaniji. Študiral je medicino na Univerzi v Edinburgu (1781–1784) in magistriral na Univerzi v Aberdeenu (1784). Po potovanju po evropski celini se je vrnil v Tortolo in se leta 1787 priselil v ZDA. Naslednje leto je postal ameriški državljan in se naselil v Filadelfiji. Brez kakršnega koli formalnega študija arhitekture leta 1793 je zmagal na natečaju za oblikovanje stavbe Kapitola (Britannica, 2020).

34 Westminsterška palača (angl. Houses of Parliament ali Palace of Westminster), parlament, imenovan tudi Westminsterška palača, v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske, sedež dvodomnega parlamenta. Je na levem bregu reke Temze v mestnem okrožju Westminster v Londonu (Britannica, 2018).

35 *The Architectural magazine* je arhitekturna revija, ki je v Londonu izhajala med letoma 1834 in 1838 (*The Architectural magazine*, 1834).

36 *The Times* je najstarejši dnevni časopis v Veliki Britaniji, ustanovljen leta 1785. Skupaj z *The Sunday Times* ga je leta 1981 odkupil News International od lorda Thomsona, dnevna naklada pa je več kot 700.000 izvodov (*Times*, 2018).

37 *Morning Herald* je bil zgodnji dnevni časopis v Združenem kraljestvu. Časopis je leta 1780 ustanovil duhovnik Henry Bate Dudley.

38 Edward Cust (1794–1878) je bil britanski vojak, politik in dvorjan.

slika 17. Ildefons Cerdà. Načrt za širitev mesta Barcelona. (Vir: Kraljeva akademija za likovno umetnost San Fernand de Madrid. (Dostopno na <http://www.anycerda.org/web/imgs/fa150anys-lacursa-isuu4.jpg>, 6. junij 2020.)

slika 18. Rovira in Trias, zmagovalec mestnega natečaja. (Vir: Zgodovinski arhiv mesta Barcelona. Dostopno na <http://www.anycerda.org/web/imgs/fa150anys-lacursa-isuu1.jpg>, 6. junij 2020.)

bližine palače Westminster^[39] in opatiije,^[40] deloma pa občutka, da drugi slogi manj ustrezajo angleškemu podnebjju (ibid.). Ocenjevalna komisija, sestavljena iz štirih članov, je med 97 prijavi za novi parlament izbrala rešitev pod številko 64 Charlesa Barryja,^[41] ki jo je pripravil v sodelovanju z arhitektom Augustusom Puginom.^[42] Tisk je natečaj prikazal kot transparentni postopek, a možnosti za uspeh niso bile enake za vse. Nekateri sodelujoči arhitekti so se soočali z visokimi stroški pri pripravi zasnove za stavbo, ki je vsebovala več kot 30.000 m² pisarn, nizke obljubljene nagrade glede na delo, ki bi ga bilo treba opraviti, in kratek štirimesečni oddajni rok. Čeprav je bilo število udeležencev na natečaju precejšnje, se je za sodelovanje odločila le peščica uveljavljenih arhitektov.

VPLIV MEDIJEV NA DELO OCENJEVALNE KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ŠIRITEV DUNAJA	DUNAJ	HABZBURŠKA MONARHIJA	FERDINAND I.	AVSTRIJA	1858	VABLJENI	URBANISTIČNI	7

V habsburški monarhiji je bil leta 1858 na Dunaju za časa kralja Ferdinanda I. organiziran natečaj za širitev mesta z namenom pozidave praznega prostora, ki je dotlej ločeval staro mestno jedro od predmestja mesta (Košir, 1993). Natečaj uradno ni imel zmagovalca, vendar so nekateri sodelujoči arhitekti znatno vplivali na njegov končni razplet s spretnim izkoriščanjem medijev in javnega mnenja (Anderson et al., 2016). Ludwig Förster^[43] je leta 1836 ustanovil vplivni strokovni časopis *Allgemeine Bauzeitung*,^[44] ki je bil med prvimi zagovorniki širitve mesta na prazen prostor. Že od leta 1839 je objavljaval in razstavil osem različnih predlogov za širitev (Stühlinger, 2015). Po natečaju leta 1858 je bil Förster imenovan v državni odbor, ki je iz predlaganih rešitev in iz njihovih posameznih

- 39 Westminster Hall je zgradil William Rufus leta 1097 kot prizidek palače Edvarda Spovednika. Je edini še stoječi del prvotne palače Westminster. Sprva se je dvorana uporabljala za pogostitve, nato pa se je razvila v upravno središče. Dvorana je preživela mnoge požare in poplave, uporabljali pa so jo tudi za bankete, kronanje, sodne procese. Trenutno deluje v sklopu parlamenta, s katerim je povezana s pokritim hodnikom (Hargreaves, 2015).
- 40 Westminsterška opatija (angl. Westminster Abbey) je gotska cerkev v osrednjem Londonu. Današnja cerkev je bila zgrajena v obdobju 1245–1745, prejšnja stavba pa je bila posvečena Edvardu Spovedniku leta 1065. Od Williama I. je to mesto, kjer so okronali skoraj vse angleške monarhe, več pa jih je tu tudi pokopanih. Tam je pokopanih tudi približno 30 znanstvenikov, med njimi Isaac Newton in James Prescott Joule, prav tako mnogi pisci v delu Poets's Corner, med njimi Geoffrey Chaucer, Charles Dickens in Thomas Hardy (Westminster Abbey, 2018).
- 41 Charles Barry (1795–1860) je bil eden od arhitektov neogotskega sloga v Angliji in glavni arhitekt britanskega parlamenta. Zmagal je na natečaju leta 1836, projekt pa ga je zaposloval do konca življenja (Britannica, 2020).
- 42 Augustus Welby Northmore Pugin (1812–1852) je bil angleški arhitekt in pisatelj, ki se je odlikoval zaradi vidne vloge v preporodu gotike. Čeprav je postavil številne stavbe, je bil vpliv njegovih spisov večji od vpliva njegove arhitekture. Naslova knjižnih del: *Contrasts* (1836), *The True Principles of Pointed or Christian Architecture* (1841). Njegovi publikaciji sta tudi *Gothic Furniture in the Style of the 15th Century* (1835) in *Glossary of Ecclesiastical Ornament and Costume* (1844) (Britannica, 2018).
- 43 Ludwig Förster (1797–1863) je bil nemški arhitekt, ki je deloval v Avstriji. Čeprav ni bil Jud, je znan po tem, da je gradil judovske sinagoge in cerkve (Lipis, 2011). Študiral je v Münchnu in na Dunaju. Leta 1836 je ustanovil *Allgemeine Bauzeitung*. Od 1842 do 1845 je poučeval na Akademiji za likovno umetnost na Dunaju (Curl in Wilson, 2015).
- 44 *Allgemeine Bauzeitung* je leta 1836 ustanovil arhitekt Ludwig Förster in je bil najpomembnejša arhitekturna publikacija avstrijske monarhije. Sedež revije je bil na Dunaju, leta 1918 pa je prenehala izhajati (Lang, 2006).

elementov sestavi končni načrt za širitev Dunaja. V celoti je pozidal prazen 500-metrski prostor med nekdanjim mestnim obzidjem in predmestjem, katerega praznina je bila varovana zaradi obrambe mesta. Prazen prostor je napolnil z arhitekturnim in urbanističnim programom cerkva in dvorcev, dodal poslopja za državno uradništvo, borze, banke in kulturni program, univerze, inštitute, muzeje ter galerije (Košir, 1993).

PREVLADA VPLIVA CENTRALNE OBLASTI NAD MESTNO OBLASTJO

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ŠIRITEV BARCELONE	BARCELONA	ŠPANSKA MONARHIJA	MESTO BARCELONA	ŠPANJA	1856	VABLJENI	URBANISTIČNI	14

Leta 1855 je projekt za razširitev Barcelone zasnoval katalonski gradbeni inženir in nekdanji poslanec v španskem parlamentu Ildefons Cerdà i Sunyer.^[45] Avtorjeva rešitev (slika 17) je imela v mislih rast mesta v neskončnost, kar je avtor zagotovil z nizanem zavestno enoličnih zazidalnih otokov, pri čemer je staro mestno jedro ostalo ekscentrično (Košir, 1993). Toda nova mestna oblast, imenovana leta 1856, se je zaradi konservativnega preobrata odločila, da bo načrt širitve mesta naročila najprej pri arhitektu Miquelu Garrigi^[46] (Aibar in Bijker, 1997), nato pa je zaradi velikega ogorčenja v mestnem svetu raje organizirala urbanistični natečaj. Med štirinajstimi udeleženci natečaja leta 1859, ki ga je organiziralo mesto Barcelona, je zmagal arhitekt Antoni Rovira i Trias.^[47] Predlog njegove rešitve (slika 18) je bila koncentrična rast Barcelone okoli starega mestnega jedra, ki bi ostalo v središču, obkroženo s tradicionalnimi motivi osi in monumentalnih trgov (Košir, 1993; Neuman, 2011). Po razglasitvi zmagovalca se je začela politična in pravna bitka med Barcelono in Madridom za legitimnost natečaja. Na koncu je vseeno zmagala prva Cerdàjeva rešitev iz leta 1855, predvsem zaradi vpliva njegovih političnih zvez (Košir, 1993). Cerdàjev načrt je bil leta 1859 ponovno odobren in znova potrjen še s kraljevim odlokom leta 1860.

IZBOR NAJBOLJŠE REŠITVE MED NEUVELJAVLJENIMI ARHITEKTI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NOVA OPERA	PARIZ	2. FRANCOŠKO CESARSTVO	NAPOLÉON III.	FRANCIJA	1860	JAVNI	ARHITEKTURNI	170

Decembra 1860 je po požaru v stavbi Salle Le Peletier, domu pariške opere, med letoma 1821 in 1873 cesar drugega francoskega cesarstva Napoleon III. uradno napovedal

45 Ildefons Cerdà i Sunyer, (1815–1876), v španščini tudi Ildefonso Cerdà y Suñer, je bil napredni katalonski španski urbanist, ki je zasnoval načrt širitve Barcelone v 19. stoletju. Bil je ustanovitelj modernega urbanističnega načrtovanja in je skoval tudi novo besedo urbanizacija (Caves, 2005).

46 Miquel Garriga i Roca (1808–1888) je bil španski arhitekt in urbanist.

47 Antoni Rovira i Trias (1816–1889) je bil katalonski arhitekt, urbanist in ustanovitelj več društev, med njimi Societat Filomàtica de Barcelona. Znan je kot arhitekt več stavb v Barceloni, med njimi trgov Barceloneta (1873), La Concepció (1885; d'Aragó), El Born (1876) in Sant Antoni (1879).

arhitekturni natečaj za zasnovo nove operne hiše na novi lokaciji v Parizu na Boulevard des Capucines (Mead, 1991). Natečajnikom je bil na voljo mesec dni za oddajo rešitev prve faze dvostopenjskega natečaja. Ocenjevalna komisija si je prizadevala, da bi izbrana arhitekturna rešitev izražala arhitekturno odličnost, ne pa razvpitost preteklih natečajev in nepotizem ocenjevalnih komisij (ibid.). Na presenečenje mnogih takrat najvplivnejša pariška arhitekta Charles Rohault de Fleury^[48] (slika 20) in Viollet-le-Duc^[49] (slika 21) med 170 udeleženci natečaja nista napredovala v drugo fazo natečaja. Za zmago v drugi fazi je moralo pet izbranih natečajnikov nadgraditi svoje projekte s strogimi programskimi zahtevami (Olsen, 2017), ki jih je določil takratni direktor pariške opere Alphonse Royer.^[50] Na natečaju je zmagal takrat neznan 30-letni arhitekt Charles Garnier^[51] (slika 19) (ibid.). Kljub temu da je bil po prvi fazi ocenjen najslabše od petih finalistov (Kirkland, 2013), je glede na pripombe komisije najbolj nadgradil svojo rešitev. Ocenjevalna komisija je njegovo natečajno rešitev izbrala zaradi dobrega oblikovanja javnega predprostora, dvorane, odra, zunanje lože, oblikovanja glavnega stopnišča ter izvirnosti zasnove sprednje in stranskih fasad (ibid.).

NEZMOŽNOST OCENJEVALNE KOMISIJE, DA DOSEŽE KONSENZ

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NOVA SODNA PALAČA	LONDON	BRITANSKI IMPERIJ	VIKTORIJA	VELIKA BRITANIJA	1867	VABLJENI	ARHITEKTURNI	12

Konec 18. in na začetku 19. stoletja je bilo v Londonu več velikih arhitekturnih natečajev za javne stavbe, pri katerih pa je bil natečajni postopek nedosleden ali kako drugače sporen. Pozno objavljeno natečajno gradivo, prijateljevanje s člani ocenjevalne komisije ali nezadovoljivi izidi natečajev za kraljevo borzo^[52] (1839) in veliko razstavo^[53] (1850) so bili glavni razlogi za nezaupanje v mehanizem natečaja. Oblasti so se takrat odločile, da

48 Charles Rohault de Fleury, tudi Rohaut de Fleury (1801–1875) je bil francoski arhitekt, ki je v 19. stoletju zasnoval številne stavbe v Parizu v Franciji. V poznejšem življenju je napisal številne knjige z arheološko in versko tematiko (Van Zanten, 1987).

49 Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) je bil francoski neogotski arhitekt, restavrador francoskih srednjeveških stavb in pisatelj, čigar teorije racionalnega arhitekturnega oblikovanja so povezale romantično obdobje 19. stoletja s funkcionalizmom 20. stoletja (Britannica, 2020).

50 Alphonse Royer (1803–1875) je bil francoski avtor, dramatik in gledališki upravitelj. Od leta 1853 do 1856 je bil direktor gledališča Odéon in od 1856 do 1862 direktor pariške opere (Olsen, 2017).

51 Jean-Louis-Charles Garnier (1825–1898) je bil francoski arhitekt sloga Beaux-Arts in arhitekt pariške opere. Leta 1842 je bil sprejet v École des Beaux-Arts, leta 1848 pa je prejel veliko nagrado Rima za študij v Italiji. Leta 1860 je zmagal na natečaju za novo pariško operno hišo. Opera (dokončana 1875) je postala simbol okusa drugega cesarstva, njen eklektični neobaročni slog pa je postal značilen za oblikovanje Beaux-Arts poznega 19. stoletja (Britannica, 2020).

52 Kraljeva borza (angl. The Royal Exchange) v Londonu je bila ustanovljena v 16. stoletju. Stavba je dvakrat pogorela in je bila obnovljena. Zdajšnja stavbo je zasnoval William Tite, ki je zmagal na natečaju leta 1839. Je zgodnji primer uporabe betona (Collins, 2004; Rorabaugh, 1973).

53 Velika razstava (angl. the Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations), pogosto imenovana razstava v kristalni palači, je bila leta 1851 v londonskem Hyde Parku. Nastala je s prizadevanji moža kraljice Viktorije, princa Alberta, ki je bila podlaga za velike mednarodne svetovne razstave najrazličnejših industrijskih, znanstvenih in kulturnih dosežkov in so na določenem mestu na ogled v določenem času, običajno od tri do šest mesecev (Britannica, 2020).

slika 19. Charles Garnier, nova operna hiša, glavna fasada, 1860 (Garnier, 1878. Dostopno na https://archive.org/details/gri_33125010856207/page/n17/mode/2up, 6. junij 2020.)

slika 20. Rohault de Fleury. Nova operna hiša, glavna fasada. November 1860 (Mead, 1995. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/990965.pdf>, 6. junij 2020.)

slika 21. Eugène Viollet-le-Duc, perspektivni pogled na projekt Opere, 1860 (Viollet-le-Duc, 1884. Dostopno na <https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/1980835>, 6. junij 2020.)

bodo natečaj za novo sodno palačo na Strandu v Londonu (angl. Royal Courts of Justice) speljali skrbneje. Pripravili so podrobne natečajne pogoje (1866–1867): udeleženci natečaja niso smeli izdelati barvnih slikovnih reprezentacij, ki bi pri odločitvi lahko zavajale člane ocenjevalne komisije, izvesti je bilo treba popis in oceno del. Glede na slabe izkušnje z odprtimi javnimi natečaji so se odločili za vabljeni natečaj. Najprej so povabili šest arhitektov, čemur je parlament nasprotoval, na koncu pa so jih povabili dvanajst. To so bili Henry R. Abraham,^[54] Edward Middleton Barry,^[55] Raphael Brandon,^[56] William Burges,^[57] Thomas N. Deane,^[58] Henry B. Garling,^[59] Henry F. Lockwood,^[60] John P. Seddon,^[61] George Gilbert Scott,^[62] George Edmund Street^[63] in Alfred Waterhouse^[64] (Port, 1968). Oddanih je bilo enajst rešitev, vse v neogotskem slogu. Zaradi nesoglasij so natečajno ocenjevalno komisijo razširili še z dvema članoma. Toda kljub temu ocenjevalna komisija še vedno ni mogla doseči soglasja o zmagovalcu. Priporočilo ocenjevalne komisije je bilo, da George Edmund Street pripravi zunanjo podobo, Charles Barry notranjost, poseben odbor, sestavljen iz odvetnikov, pa je priporočil zasnove pisarn Alfreda Waterhousa. Zaradi hudih polemik med arhitekti in kritikami medijev je junija 1868 George Edmund Street z dekretom postal zmagovalec (ibid.).

KORUPTIVNOST IN PRIVILEGIRAN POLOŽAJ NEKATERIH UDELEŽENCEV NATEČAJA

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
300-METRSKI STOLP	PARIZ	TRETTJA FRANCOŠKA REPUBLIKA	MINISTRSTVO ZA GOSODARSTVO	FRANCIJA	1889	JAVNI	ARHITEKTURNI	> 700

V tretji francoski republiki je bila v Parizu leta 1889 načrtovana svetovna razstava.^[65]

- 54 Henry R. Abraham (1773–1850) je bil angleški gradbeni nadzornik in arhitekt v Londonu. Po letu 1818 se je usmeril v arhitekturo in je v glavnem delal za vplivne rimskokatoliške družine v Angliji.
- 55 Edward Middleton Barry (1830–1880) je bil angleški arhitekt, tretji sin Charlesa Barryja. Njegov najpomembnejši prispevek k londonski arhitekturni sceni je gledališče Royal Opera House v Covent Gardnu.
- 56 John Raphael Rodrigues Brandon (1817–1877) je bil britanski arhitekt in pisec besedil s področja arhitekture. Najpomembnejša dela: *Analysis of Gothic Architecture* (1847), *Parish Churches* (1848), *Open Timber Roofs of the Middle Ages* (1849).
- 57 William Burges (1827–1881) je bil angleški arhitekt in oblikovalec. Med največjimi viktorijanskimi umetnostnimi arhitekti si je pri delu prizadeval pobegniti tako od industrializacije devetnajstega stoletja kot tudi iz neoklasičnega arhitekturnega sloga in na novo vzpostaviti arhitekturne in družbene vrednote utopične srednjeveške Anglije (Britannica, 2020).
- 58 Thomas N. Deane (1792–1871) je bil irski arhitekt. Bil je oče Thomasa Newenhama Deana, njegov vnuk Thomas Manly Deane pa je bil prav tako arhitekt.
- 59 Henry Bayley Garling (1822–1904) je bil angleški arhitekt.
- 60 Henry F. Lockwood (1811–1878) je bil vpliven angleški arhitekt, dejaven na severu Anglije.
- 61 John Pollard Seddon (1827–1906) je bil angleški arhitekt. Njegov oče je bil mizar in brat Thomas Seddon (1821–1856) krajinski slikar. Izobraževal se je v šoli Bedford School.
- 62 (George) Gilbert Scott (1811–1878) je bil ploden angleški neogotski arhitekt, ki je bil večinoma povezan z oblikovanjem, gradnjo in obnovo cerkva in katedral, čeprav je kariero začel kot vodilni oblikovalec hiš za delavce. Zasnoval ali obnovil je več kot 800 stavb (Britannica, 2020).
- 63 George Edmund Street (1824–1881), angleški arhitekt viktorijanskega obdobja, je bil znan zaradi številnih angleških cerkva v neogotskem slogu. (Britannica, 2020)
- 64 Alfred Waterhouse (1830–1905), angleški arhitekt, je deloval v slogu visokega viktorijanskega srednjeveškega eklekticizma. Prepoznaven je predvsem po natančno načrtovanih kompleksih izobraževalnih in civilnih stavb (Britannica, 2020).
- 65 Svetovna razstava (fr. Exposition Universelle) leta 1889 je bila v Parizu v Franciji od 6. maja do 31. oktobra.

Ministrstvo za gospodarstvo je 1. maja 1886 razpisalo natečaj za 300-metrski stolp, ki bo njena glavna znamenitost. Razglasilo je 14-dnevni rok za oddajo projektov. Kljub kratkemu roku je prispelo več kot 700 predlogov (Herve, 2003), mnogi med njimi na zelo konceptualni ravni. Izbrali so izpiljen projekt arhitekta Émila Nouguijera,^[66] statika Mauricea Koechlina^[67] v sodelovanju z Gustavom Eiffelom,^[68] podjetnikom, ki je že pred natečajem, z gotovostjo da bo naročilo dobil, od njiju odkupil vse pravice do načrta in patenta za stolp. Drugonagrajeni projekt, 300-metrski svetilnik arhitekta Julesa Bourdaisa,^[69] je bil prav tako resno zastavljen kot Eifflov. Ravno tako je bil tudi on predhodno obveščen o natečaju. Eifflov projekt je bil med vsemi prispelimi projekti najbolj dodelan, izbran pa je bil predvsem zato, ker je vrsto let pred razpisom natečaja Eiffel vztrajno lobiral in vzdrževal dobre odnose s pariškimi visokimi državnimi uradniki (ibid.).

Bila je četrta svetovna razstava v Parizu (od skupno osmih) med letoma 1855 in 1937. Privabila je več kot dvaindvajset milijonov obiskovalcev. Najbolj znana stavba, ki je bila zgrajena za razstavo in stoji še danes, je Eifflov stolp.

66 Émile Nougier (1840–1897) je bil francoski gradbeni inženir in arhitekt. Znan je po načrtovanju Eifflovega stolpa, ki je bil zgrajen 1887–1889 za svetovno razstavo leta 1889 v Parizu.

67 Maurice Koechlin (1856–1946) je bil francosko-švicarski gradbeni inženir iz družine Koechlin.

68 Alexandre Gustave Eiffel (1832–1923) je bil francoski inženir in podjetnik, znan po stolpu za pariško razstavo, ki nosi njegovo ime. Stolp iz železa je visok 320 m/1050 ft in stoji v parku Champ de Mars v Parizu.

69 Jules Bourdais (1835–1915) je bil francoski arhitekt.

slika 22. (Zgoraj levo, št. 1): John Mead Howells in Raymond M. Hood (New York, ZDA). Prva nagrada.

slika 23. (Zgoraj levo, št. 7): Perspektivna risba zmagovalnega natečaja. (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs.jpg, 6. junij 2020.)

slika 24. (Zgoraj desno, št. 13): Eliel Saarinen (Helsingfors, Finska), skupaj z Dwightom Wallaceom in Bertellom Grenmanom (Chicago, ZDA). Druga nagrada.

slika 25. (Zgoraj desno, št. 96): Ralph Walker iz podjetja McKenzie, Voorhees in Gmelin (New York, ZDA). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs2.jpg, 6. junij 2020.)

slika 26. (Sredina levo, št. 97): Bertram Goodhue (New York, ZDA).

slika 27. (Sredina levo, št. 20): Holabird & Roche (Chicago, ZDA). Tretja nagrada. (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs3.jpg, 6. junij 2020.)

slika 28. (Sredina desno, št. 34): Helmle & Corbett (New York, ZDA).

slika 29. (Sredina desno, št. 44): D. H. Burnham & Co. (Chicago, ZDA). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs6.jpg, 6. junij 2020.)

slika 30. (Spodaj desno, št. 196): Adolf Loos (Nica, Francija).

slika 31. (Spodaj desno, št. 231): Bruno Taut, Walter Gunther in Kurz Schutz (Magdeburg, Nemčija). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs5.jpg, 6. junij 2020.)

slika 32. (Spodaj levo, št. 197): Walter Gropius in Hannes Meyer (Weimar, Nemčija).

slika 33. (Spodaj levo, št. 229): Max Taut (Berlin, Nemčija). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs4.jpg, 6. junij 2020.)

1 RAZVOJ IN RAZISKAVE
ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH
NATEČAJEV

NEUPOŠTEVANJE NATEČAJNIH KRITERIJEV IN SPREMEMBA UVELJAVLJENEGA NAČINA
DELA OCENJEVALNE KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
POŠTNA HRANILNICA	DUNAJ	HABSBURŠKA MONARHIJA	PRIVATNI NAROČNIK	AVSTRIJA	1903	JAVNI	ARHITEKTURNI	37

Natečaj za gradnjo avstrijske poštne hranilnice na Dunaju (nem. Österreichische Postsparkasse) je bil razpisan februarja 1903 (Neumeyer, 1993). Izvedene so bile tri seje, preden se je ocenjevalna komisija zedinila o zmagovalcu. Zmagal je predlog, ki ga je predložil arhitekt Otto Wagner^[70] (Mathur, 2010). Po zapisniku je ocenjevalna komisija intenzivno in podrobno razpravljala o Wagnerjevem projektu. V nasprotju z razpisnimi pogoji je Wagner namreč združil bančna okenca za gotovino in poslovanje s strankami, kar je bil eden od razlogov, ki so ga nekateri člani ocenjevalne komisije hoteli uporabiti kot argument za zavrnitev projekta, vendar je bila na koncu rešitev prepoznana kot inovativna funkcionalna izboljšava, o kateri prej sploh niso razmišljali (Paden, 2010). Natečaj je bil prelomen predvsem iz treh razlogov:

- ocenjevalna komisija je za ocenjevanje projektov potrebovala kar tri zaporedne dni, kar ni bilo običajno za tedanje čase;
- člani ocenjevalne komisije so projekte preučili samostojno pred skupinskimi sestanki, kar prej ni bilo v navadi;
- prednost je bila dana oceni funkcijskih in gradbenih kriterijev pred obliko zunanosti.

JAVNA POLEMKA O IZBRANI NATEČAJNI REŠITVI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
CHICAGO TRIBUNE	CHICAGO	ZDA	CHICAGO TRIBUNE	ZDA	1922	JAVNI	ARHITEKTURNI	263

V ZDA je leta 1922 založniška hiša časopisa Chicago Tribune^[71] organizirala odmeven mednarodni natečaj, katerega cilj je bil za sedež »največjega časopisa na svetu«, kot je zase trdil Chicago Tribune, »zgraditi najlepšo poslovno stavbo na svetu«. Organizirali so natečaj z visokimi denarnimi nagradami, ki je bil hkrati tudi sijajna reklamna kampanja (Wharton, 2011). Več kot 263 arhitektov z vsega sveta se je odzvalo s širokim naborem projektov, od nenavadnih do vizionarskih (ibid.). Kot je zahteval natečajni razpis, so bile vse rešitve tehnološko aktualne, nebotičniki iz jekla, vendar je večina rešitev fasad spominjala na preteklo – egipčansko, klasično, bizantinsko, romansko, gotsko in renesančno zgodovinsko obdobje. Pri mnogih prispelih rešitvah za moderno poslovno

70 Otto Wagner (1841–1918) je bil vpliven avstrijski arhitekt in pedagog.

71 Chicago Tribune je dnevni časopis s sedežem v Chicagu, Illinois, ZDA, v lasti Tribune Publishing. Ustanovljen je bil leta 1847 in samooklican kot največji časopis na svetu. Ostaja najbolj brani dnevni časopis čikaškega metropolitanskega območja in regije Velikih jezer (Britannica, 2020).

slika 34. Henri-Paul Nnot (1853–1934) in Julien Flegengeheimer (1880–1938). Decembra leta 1927 ocenjalna komisija izbere francoska arhitekta za izvedbo natečajne rešitve. (Dostopno na United Nations Archives at Geneva. <https://www.geneve-int.ch/sites/default/files/2019-05/Chap5-2.jpg>, 21. april 2020.)

slika 35. Le Corbusier in Jeanneret, 1927. Projekt št. 273 v ospredju, vendar sporen, nagrajen. (Dostopno na <http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6>, 6. junij 2020.)

slika 36. Richard Neutra, 1927. Natečajni projekt za Palačo narodov v Ženevi. ((Dostopno na https://thecharnelhouse.org/2014/03/19/hannes-meyer-and-le-corbusier-alternative-visions-for-the-palace-of-the-league-of-nations-1926-1927/#jp-carousel-18410086&sysLanguage=en-en&itemPos=136&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65, 6. junij 2020.)

Slika 37. Jørn Utzon, prvotni načrt operne hiše v Sydneyju, iz risb, oddanih za natečaj (zgoraj), in končna oblika, v sodelovanju s konstruktorjem Arupom, kako bi lahko izdelali strešne lupine (spodaj). (Dostopno na <https://civilityandtruth.com/assets/images/sydney-opera-house-utzon-arup.jpg>, 6. junij 2020.)

Slika 38. Smernice za natečaj sydneyjske operne hiše, stran 3, vlada države Novi Južni Wales, 1956. (Dostopno na <https://artsandculture.google.com/4c52f3be-2c44-4d78-b5b9-db72dc6428d6>, 6. junij 2020.)

stavbo je bilo mogoče zaznati odmev klasicizma 19. stoletja ter vpliva arheoloških najdb in arheologije. Na natečaju je sodelovalo kar nekaj znanih evropskih arhitektov. Finski arhitekt Eliel Saarinen^[72] je predlagal nebotičnik (slika 24), ki je bil po mnenju mnogih zmagovalna rešitev (Sullivan, 1923). Walter Gropius^[73] in Hannes Meyer^[74] iz Bauhauusa sta sprojektirala stavbo (slika 32), ki je bila nekoliko pred svojim časom in je nakazovala prihodnje trende, saj spominja na steklene monolite poznejših 50. in 60. let. Na koncu je ekipa Johna Meada Howellsa^[75] in Raymonda Hooda^[76] (slika 22) in (slika 23) zasedla prvo mesto z oblikovanjem neogotskega stolpa, kar je sprožilo velike polemike javnosti in stroke. Zasnova nebotičnika je postala središče potujoče razstave, ki je v šestih mesecih obiskala šestindvajset mest in spodbudila javno polemiko o prihodnosti zasnove nebotičnikov povsod po svetu (Solomonson, 2003).

PREPAD MED TRADICIONALISTI IN MODERNISTI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
PALAČA NARODOV	ŽENEVA	ŠVICA	LIGA NARODOV	ŠVICA	1926	JAVNI	ARHITEKTURNI	377

Švicarski arhitekturni natečaj za palačo narodov (fr. Palais des Nations) v Ženevi se je začel marca 1926. Na njem je sodelovalo 377 arhitekturnih skupin, ki so januarja 1927 skupno oddale več kot 10.000 plakatov (von Fischer, 2015). Ocenjevalna komisija je po dolgih razpravah 27 projektom podelila devet prvih nagrad, devet prvih priznanj (angl. first mention) in devet drugih priznanj (angl. second mention). Ocenjevalna komisija je prvo nagrado podelila Nenotu^[77] in Flegenheimerju^[78] (slika 34) (Chupin, 2011) za tradicionalistično rešitev zasnove palače in zavrnila sodobne projekte Le Corbusierja^[79] (slika 35), Hannesa Meyerja in Richarda Neutra^[80] (slika 36). Le Corbusier je bil negativno

72 Eliel Saarinen (1873–1950) je bil arhitekt finskega porekla, ki je znan po vplivu na sodobno arhitekturo v ZDA, zlasti na nebotičnik in cerkvene zasnove. Njegov sin Eero Saarinen je bil prav tako izjemen ameriški arhitekt. (Britannica, 2020).

73 Walter Adolph Gropius (1883–1969) je bil nemško-ameriški arhitekt in pedagog, ki je zlasti kot direktor Bauhauusa (1919–1928) močno vplival na razvoj moderne arhitekture. Njegova dela, mnoga izvedena v sodelovanju z drugimi arhitekti, so vključevala šolske stavbe in fakultetna stanovanja v Bauhausu (1925–1926), podiplomski center Univerze Harvard in veleposlaništvo ZDA v Atenah (Britannica, 2020).

74 Hannes Meyer (1889–1954) je bil švicarski arhitekt in urbanist. Bil je direktor Bauhauusa v Dessau od leta 1928 do 1930 (Bauhaus, 2020).

75 John Mead Howells (1868–1959) je bil ameriški arhitekt.

76 Raymond Mathewson Hood (1881–1934), ameriški arhitekt, je znan po zasnovah nebotičnikov v Chicagu in New Yorku.

77 Henri Paul Nénot (1853–1934) je bil ugleden francoski arhitekt.

78 Julien Flegenheimer (1880–1938) je bil švicarski arhitekt.

79 Le Corbusier oziroma Charles-Édouard Jeanneret (1887–1965) je bil mednarodno vplivni švicarski arhitekt in načrtovalec mest. Spadal je v prvo generacijo tako imenovane mednarodne šole za arhitekturo in je bil v svojih številnih knjižnih delih najbolj viden član. V arhitekturi se je pridružil funkcionalističnim težnjam svoje generacije z močnim občutkom za ekspresionizem. Bil je prvi arhitekt, ki je študiral uporabo surovega betona, tehniko, ki je zadovoljila njegov okus po asketizmu in kiparskih oblikah. Leta 2016 je UNESCO (Organizacija združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo) 17 njegovih arhitekturnih del imenoval za del svetovne kulturne dediščine (Britannica, 2020).

80 Richard Joseph Neutra (1892–1970) je bil ameriški arhitekt, rojen v Avstriji, znan po vnašanju mednarodnega

(slika 39)

(slika 40)

ocenjen tudi zaradi uporabe črnila, in ne svinčnika, kot je bilo določeno v natečajnih pogojih (Sudjic, 2005). Čeprav je bil zmagovalni projekt zgrajen, ni primer, ki se kaže v arhitekturnih šolah, v nasprotju z Le Corbusierjevo rešitvijo, ki jo je zgodovina arhitekture ohranila kot boljšo alternativo zgrajene arhitekture (Chupin, 2011). Ocenjevalna komisija za natečaj palače narodov, v kateri so bili večinoma arhitekti, je pokazala nevednost glede sodobnih arhitekturnih trendov. Predvsem ji je bila očitana nezmožnost prepoznavne in odločitve za najboljšo ponujeno arhitekturno rešitev (ibid.).

Mednarodna natečaja za poslovno stavbo Chicago Tribune leta 1922 in natečaj za palačo Društva narodov v Ženevi iz leta 1927 sta bila prelomna zaradi izrazitega konflikta med modernisti in »tradicionalisti«. Natečaj čikaškega Tribune Towerja ima poseben status v ameriški arhitekturni zgodovini (Wharton, 2011), natečaj za »Palais des Nations« (1927) pa ostaja simbol krize odločitev arhitekturnih natečajnih žirij v dvajsetem stoletju (Chupin, 2011).

IZBOR NEIZKUŠENEGA ARHITEKTA IN NEUPOŠTEVANJE NATEČAJNIH PRAVIL

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
OPERNA HIŠA	SYDNEY	AVSTRALIJA	MESTO SYDNEY	AVSTRALIJA	1957	JAVNI	ARHITEKTURNI	217

Julija 1957, šest mesecev po tem, ko je bilo objavljeno, da je danski arhitekt Jørn Utzon^[81] zmagal na mednarodnem javnem arhitekturnim natečaju za novo sydneyjsko opero, je ta prvič stopil na avstralska tla prestolnice Novega južnega Walesa, Sydneyja in Bennelong Pointa, kjer naj bi opera stala. Na natečaj je prispelo 217 natečajnih predlogov iz 27 držav, med njimi 61 iz Avstralije in 53 iz Velike Britanije (Murray, 2003). Utzon je na podlagi fotografij, promocijskega materiala in razglednic preučil prostorske prvine lokacije in jih integriral v natečajno rešitev. Utzonova rešitev (slika 37) je navduševala ocenjevalno komisijo z dramatično obliko streh, vendar so bile pri njegovi zasnovi še druge bistvene razlike. V primerjavi z vsemi drugimi udeleženci je obe zahtevani koncertni dvorani postavil drugo zraven druge, posledica česar je bila, da sta bili premajhni, a mu je to

sloga v ameriško arhitekturo.
81 Jørn Utzon (1918–2008) je bil danski arhitekt, najbolj znan po oblikovanju opere v Sydneyju v Avstraliji.

slika 39. Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini in Ove Arup & Partners. Eden prvih prikazov, ki prikazuje razvoj natečajne rešitve. (Dostopno na [https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/8sSmf-KUBzQ2CoKOsAMVzcpw7YM=/oxo:3952x2633/920x0/filters:focal\(oxo:3952x2633\):format\(webp\):no_upscale\(\)/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/7858745/p74middle_copy.jpg](https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/8sSmf-KUBzQ2CoKOsAMVzcpw7YM=/oxo:3952x2633/920x0/filters:focal(oxo:3952x2633):format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/7858745/p74middle_copy.jpg), 6. junij 2020.)

slika 40. Bernard Tschumi, zasnova natečajne rešitve za zasnovo parka la Villette, Pariz, 1982–1998. (Dostopno na <http://www.tschumi.com/projects/3/#,%C2%A0>. <http://oma.eu/projects/1982/parc-de-la-villette>, 6. junij 2020.)

uspelo le z ignoriranjem natečajnih pravil; drugi arhitekti so dvorani postavili drugo za drugo. Eero Saarinen je kot član ocenjevalne komisije podpiral tako zasnovo (Sudjic, 2005) in je med ocenjevanjem celo skiciral perspektive, ki jih Utzon ni predložil. Če bi ocenjevalna komisija hotela uveljavljati natečajne pogoje (slika 38), bi bil Utzonov predlog diskvalificiran. Ni vključil vseh zahtevanih risb, predstavil je le povečane skice in nobene perspektivne risbe. Nedosleden odnos ocenjevalne komisije do natečajnih pravil je med poraženimi arhitekti povzročal veliko negotovanja, še pomembneje pa je, da se je širina lokacije, kjer Utzon pri svoji rešitvi ni upošteval natečajnih navodil, v naslednjih letih izkazala za kritično glede organizacije delovanja stavbe. Poleg tega se je izkazalo, da strešnih lupin na tak način, kot so bile predstavljene, ni mogoče izvesti. Po mnogih zapletih, odstopu Utzona in večkratnemu prekoračenju proračuna je bila operna hiša odprta 20. oktobra 1973, 16 let po odločitvi o natečajni zmagovalni rešitvi. Utzon se po odstopu od projekta leta 1966 nikoli več ni vrnil v Avstralijo.

PREVLADA VPLIVNIH POSAMEZNIKOV V OCENJEVALNI KOMISIJI

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
CENTER GEORGES POMPIDOU	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1971	JAVNI	ARHITEKTURNI	681

Leta 1971 je v Franciji vplivnima arhitektoma Philipu Johnsonu^[82] in Jeanu Prouvju^[83] uspelo prepričati druge člane ocenjevalne komisije v Parizu (Sudjic, 2005), da so se med 681 prispelimi rešitvami za kulturni kompleks centra Georges Pompidou odločili prav za eno najodmevnejših in tehnično najzahtevnejših novogradenj v Franciji po Eifflovem stolpu, ki so jo zaupali dvema arhitektoma, popolnoma neznanemu Italijanu z imenom Renzo Piano^[84] in Richardu Rogersu^[85] (Frampton, 1985) (slika 39), Angležu, ki prej ni zgradil ničesar večjega od obmorske hiše za svojega tasta.

Sydneyjska opera in center Pompidou v Parizu sta dva najpogosteje navajana primera

82 Philip Cortelou Johnson (1906–2005) je bil ameriški arhitekt in kritik, znan tako po promociji mednarodnega sloga kot pozneje tudi po svoji vlogi pri definiranju postmodernistične arhitekture.

83 Jean Prouvé (1901–1984) je bil francoski inženir in gradbenik, znan predvsem po prispevkih k tehnologiji montažne kovinske konstrukcije.

84 Renzo Piano (1937) je italijanski arhitekt, najbolj znan po zasnovah javnih visokotehnoloških stavb, predvsem po zasnovi (skupaj z Richardom Rogersom) za center Georges Pompidou v Parizu.

85 Richard George Rogers je britanski arhitekt, rojen v Italiji leta 1933. Njegov visokotehnološki pri-stop k arhitekturi je najvidnejši v centru Pompidou (1971–1977) v Parizu, ki ga je zasnoval z italijanskim arhitektom Renzom Pianom.

slika 41. Johan Otto von Spreckelsen, 1982. La Défense. (Dostopno na <https://www.lagrandearche.fr/en/gallery>, 8. junij 2020.)

slika 42. Carlos Ott, 1983 Zmaga na tečaju za novo pariško operno hišo v La Bastille. (Dostopno na <https://i.pinimg.com/originals/96/de/36/96de36f25cc391177afcbod15b99e437.jpg>, 6. junij 2020.)

(slika 41)

(slika 42)

arhitekturnih stavb, ki sta zmagala na natečaju. Oba sta rezultat odprtega javnega arhitekturnega natečaja, z zelo podobnim pristopom, na katerega se ja lahko odzval vsak arhitekt. Na obeh natečajih so bili kot zmagovalci izbrani neznani arhitekti, s popolnoma novim oblikovnim jezikom.

VPLIV POLITIKE NA IZBOR NATEČAJNIH REŠITEV

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
SLAVOLOK ZMAGE	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1982	JAVNI	ARHITEKTURNI	424

Leta 1982 je François Mitterrand^[86] želel podaljšanje mestne osi, ki povezuje Louvre s slavolokom zmage (Arc de Triomphe), vse do La Défense.^[87] Na njegovo pobudo je bil organiziran javni natečaj, na katerega je prispelo 424 (Clout, 1988) natečajnih rešitev. Zmagal je danski arhitekt Johan Otto von Spreckelsen^[88] (slika 41) s sodelavcema Paulom Andreujem^[89] in Petrom Riceem.^[90] Predsednik Mitterrand je bil tisti, ki je izbral zmagovalca, ker je menil, da je od vseh rešitev pri izbrani najbolj izražena »močna in čista« ideja.

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NOVA OPERNA HIŠA	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1983	JAVNI	ARHITEKTURNI	750

Leta 1983 je ocenjevalna komisija natečaja za novo pariško operno hišo v La Bastille skupaj s predsednikom Françoisom Mitterrandom izbrala najboljšo izmed prispelih alternativnih rešitev (slika 42). Iz tehnike risanja in prečiščene geometrije oblikovanja je ocenjevalna komisija sklepala, da je izbrana rešitev delo Richarda Meierja.^[91] Ko so odprli ovojnice, so ugotovili, da so se zmotili. Bil je izdelek neznanega Urugvajca Carlosa Otta.^[92] Opera hiša je bila kljub temu zgrajena, vendar do današnjih dni ostaja pomanjkljiv projekt (Sudjic, 2005).

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
---------	-------	--------	----------	--------------	------	--------	--------------	------------

86 François-Maurice-Marie Mitterrand (1916–1996), politik, ki je bil dva mandata (1981–1995) predsednik Francije, kar je njegovo državo vodilo k tesnejši politični in gospodarski integraciji z Zahodno Evropo. Kot prvi socialist, ki je zasedel to funkcijo, je Mitterrand na začetku predsedovanja opuščal levičarsko ekonomsko politiko in na splošno veljal za pragmatičnega centrista (Britannica, 2020).

87 La Défense je poslovno okrožje, ki je tri kilometre zahodno od meja Pariza. Je del pariškega metropolitanskega območja v regiji Île-de-France, v departmaju Hauts-de-Seine v občinah Cour-bevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre in Puteaux (Britannica, 2020).

88 Johan Otto von Spreckelsen (1929–1987) je bil danski arhitekt, najbolj znan po zasnovi Grande Ar-che iz La Défenseja v Puteauxu v bližini Pariza. Zgradil je tudi več sodobnih cerkva na Danskem.

89 Paul Andreu (1938–2018) je bil francoski arhitekt, znan po načrtih za več letališč, kot je letališče Charles de Gaulle v Parizu, in številnih prestižnih projektih na Kitajskem, vključno z nacionalnim centrom uprizoritvenih umetnosti v Pekingu.

90 Peter Rice (1935–1992) je bil irski gradbeni inženir. Leta 1956 se je pridružil podjetju Ove Arup & Partners. Sodeloval je pri natečajnih rešitvah in gradnji sydneyjske operne hiše, centra Pompidou in poslovnega okrožja La Défense v Parizu.

91 Richard Alan Meier (1934) je ameriški arhitekt, znan po izboljšavah in variacijah klasičnih modernističnih načel: čista geometrija, odprt prostor in poudarek na svetlobi.

92 Carlos Ott je urugvajsko-kanadski arhitekt, rojen v Urugvaju leta 1946.

NACIONALNA KNJIŽNICA	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1989	JAVNI	ARHITEKTURNI	244
----------------------	-------	----------	-------------	----------	------	-------	--------------	-----

Mitterrand je sprejel tudi končno odločitev o zmagovalcu natečaja za francosko nacionalno knjižnico leta 1989, na katerem je med 244 prispelimi natečajnimi rešitvami izbral projekt francoskega arhitekta Dominiqua Perraulta.^[93]

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
PARK LA VILLETTE	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1972/1982	JAVNI	URB/ ARH	472

Še en veliki projekt in natečaj francoskega predsednika Mitterranda je bil park La Villette,^[94] »park za 21. stoletje«, s čimer so oživili 55 hektarjev veliko degradirano urbano območje (angl. brownfield) in obenem iznašli nov koncept parka kot družbene in kulturne izkušnje. Natečaj je bil dvostopenjski: prvi idejni je bil organiziran že leta 1976, druga stopnja pa leta 1982. Na natečaj je prispelo 472 rešitev iz 41 držav (Baljon, 1996: 26). Zmagal je švicarski arhitekt Bernard Tschumi.^[95] Njegova rešitev (slika 40) je bila prelomnica v oblikovanju in prehod v dekonstruktivizem. Tudi rešitev Rema Koolhaasa^[96] (OMA)^[97] se je izkazala kot zelo vplivna, zlasti na nastajajočem področju krajinskega oblikovanja (Waldheim, 2006).

STRAH NAROČNIKA PRED REALIZACIJO RADIKALNE ZASNOVE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
PEAK LEASURE CLUB	HONGKONG	HONGKONG	HONGKONG	KITAJSKA	1983	JAVNI	ARHITEKTURNI	NEZNANO

Zaha Hadid^[98] je prvič zmagala na arhitekturnem natečaju za Peak leisure Club v Hongkongu leta 1983. Arhitektka je predlagala vodoravni nebotičnik, ki je s svojo strukturo ustvarjal novo topografijo območja. Plasti so bile zasnovane kot konzolni volumni, ki štrlijo iz terena in lebdiijo nad mestom (The Peak Leisure Club – Zaha Hadid Architects, 2020). Na začetku osemdesetih let sta njeno kljubovanje gravitaciji in ponovno odkrivanje konstruktivistov sčasoma sprožili nov arhitekturni jezik. Kljub zmagi na natečaju stavba zaradi radikalne zasnove ni bila nikoli zgrajena.

93 Dominiq Perrault (1953) je francoski arhitekt in urbanist. Postal je svetovno znan po zasnovi za francosko nacionalno knjižnico.

94 La Villette bi si lahko zamislili kot eno največjih stavb, ki so bile kdaj zgrajene – diskontinuirano, vendar enotno zgradbo, ki pa prekriva obstoječe značilnosti mesta in artikulira nove dejavnosti. Je družabni in kulturni park z dejavnostmi delavnic, telovadnic in kopališč, vključuje igrišča, prostor za razstave, koncerte, znanstvene eksperimente, igre in tekmovanja, poleg muzeja znanosti in tehnologije ter mesta glasbe. V poletnih nočeh široka igralna polja postanejo kino na prostem za 3000 gledalcev (Tschumi, 2020).

95 Bernard Tschumi, rojen 1944 v Švici, je arhitekt, pisatelj in pedagog, povezan z dekonstruktivizmom. Je sin znanega švicarskega arhitekta Jeana Tschumija.

96 Rem Koolhaas (1944) je nizozemski arhitekt, znan po stavbah in publikacijah. Preden je postal arhitekt, je delal kot novinar.

97 OMA (The Office for Metropolitan Architecture) je nizozemsko arhitekturno podjetje s sedežem v Rotterdamu, ki sta ga leta 1975 ustanovila nizozemski arhitekt Rem Koolhaas in grški arhitekt Elia Zenghelis skupaj z Madelon Vriesendorp in Zoe Zenghelis.

98 Zaha Hadid (1950–2016) je bila britanska arhitektka, rojena v Iraku, znana po radikalnih dekonstruktivističnih zasnovah. Leta 2004 je postala prva ženska, ki je prejela Pritzkerjevo nagrado za arhitekturo.

NEUPOŠTEVANJE ODLOČITVE OCENJEVALNE KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
MESTNA HIŠA IN KNJIŽNICA V HAAGU	HAAG	NIZOZEMSKA	MESTO HAAG	NIZOZEMSKA	1986	VABLJENI	ARHITEKTURNI	6

Richard Meier je leta 1986 imel osrednjo vlogo v drugem arhitekturnem natečaju, na katerem so veljala drugačna pravila. To je bil vabljeni natečaj za oblikovanje nove mestne hiše in knjižnice v Haagu na Nizozemskem. K natečaju je bilo povabljenih 6 mednarodnih gradbenih podjetij, ki so k sodelovanju povabila vsako svoj arhitekturni biro. Natečaj ni bil anonimen. Udeleženci so lahko podrobneje spoznali želje naročnikov in načrte prilagodili njihovim potrebam. Ocenjevalna komisija se je nagibala k izbroru rešitve Rema Koolhaasa in njegovega arhitekturnega biroja OMA. Toda Richard Meier in gradbeno podjetje, s katerim je sodeloval, sta dosegla, da so odločitev ocenjevalne komisije razveljavili in je sam prejel naročilo za izvedbo (Renes, 1994; Sudjic, 2005).

OCENJEVALNA KOMISIJA IZBERE ARHITEKTA, NE REŠITVE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
REICHSTAG	BERLIN	ZDRUŽENA NEMČIJA	VLADA NEMČIJE	NEMČIJA	1990	JAVNI	ARHITEKTURNI	80

Po združitvi obeh Nemčij leta 1990 je bil razpisan natečaj za preoblikovanje ruševin starega berlinskega parlamenta (nem. Reichstagsgebäude). Na natečaju za novi parlament (nem. Bundestag) je leta 1992 zmagal Norman Foster^[99] (slika 43). Na koncu zgrajena nova stavba parlamenta (slika 44) je bila popolnoma drugačna od tiste, ki jo je izbrala ocenjevalna komisija (Zum, 2020). Foster je zmagal z zasnovo strehe, ki bi lebdela nad parlamentom. Ker pa se je njegov predlog izkazal za predragega, je ocenjevalna komisija natečaja zahtevala poenostavitev projekta (Cullen, 1999; Sudjic, 2005). Foster je odklonil osiromašenje osnovnega projekta, zato je pripravil popolnoma drugačno rešitev. Španski arhitekt Santiago Calatrava,^[100] eden od neuspešnih konkurentov na natečaju, je bil lahko upravičeno ogorčen. V novi zasnovi Fosterja je kupola (sicer

99 Norman Robert Foster (1935) je ugledni britanski arhitekt, znan po elegantnih, modernih stavbah iz jekla in stekla.

100 Santiago Calatrava Valls (1951), španski arhitekt, znan po mostovih in stavbah.

slika 43. Norman Foster, zmagovalna natečajna zasnova na natečaju. (Dostopno na <https://architectureinberlin.files.wordpress.com/2014/05/jrs.jpg>, 6. junij 2020.)

slika 44. Norman Foster, Zgrajena stavba Reichstaga je zrcalo nemške zgodovine in najbolj obiskanega parlamenta na svetu. (Dostopno na <https://exclusivegermany.com/wp-content/uploads/2017/11/reichstag-beitrag.jpg>, 6. junij 2020.)

slika 45. Santiago Calatrava, natečajna zasnova. (Dostopno na [http://www.hl-technik.de/db_media/munee.php?resize=w\[1200\]h\[1200\]e\[false\]f\[false\]fc\[ffffff\]q\[90\]&files=projects/project44_slider1.jpg](http://www.hl-technik.de/db_media/munee.php?resize=w[1200]h[1200]e[false]f[false]fc[ffffff]q[90]&files=projects/project44_slider1.jpg), 6. junij 2020.)

(slika 46)

(slika 47)

(slika 48)

po zahtevi naročnika) postala jedro rešitve, ki je zelo spominjala na natečajni predlog Calatrave (slika 45).

VPLIV JAVNEGA MNENJA PREPREČI REALIZACIJO IZBRANE NATEČAJNE REŠITVE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
OPERNA HIŠA	CARDIFF	VELIKA BRITANIJA	MESTO CARDIFF	VELIKA BRITANIJA	1993	JAVNI / VABLJENI	ARHITEKTURNI	268 + 4 VABLJENI

Natečaj za gradnjo operne hiše v zalivu glavnega mesta Wellsa v Veliki Britaniji (angl. Cardiff Bay) leta 1993 je bil dvostopenjski, pri čemer je bila prijava na prvi stopnji popolnoma javna. Organizatorji so predlagali, da izmed prispelih rešitev izberejo štiri najboljše, ki bodo sodelovale v drugi fazi skupaj s štirimi vabljenimi arhitekti, med njimi so bili Norman Foster, Frank Gehry,^[101] Mario Botta^[102] in Tadao Ando^[103] (McNeill in Tewdwr Jones, 2003). Za zmagovalko je ocenjevalna komisija razglasila Zaha Hadid, za njo pa so se uvrstili Norman Foster, Manfredi Nicoletti^[104] in Icuko Hasegava.^[105] Na seznamu tistih, ki se niso uvrstili v drugi krog, so bili tudi Rem Koolhaas, Rafael Moneo^[106] in Greg Lynn^[107] (slika 48). Hadidina steklena struktura (slika 46), ki je obdajala glavno gledališče s »kristalno ogrlico«, kot so jo poimenovali mediji, je bila tako drugačna od drugih, da jo je politik Crickhowell^[108] kot predsednik ocenjevalne komisije (Cardiff Bay Opera House Trust) zaprosil, da rešitev dopolni in ponovno predloži svojo varianto skupaj s Fosterjem in partnerji ter z Manfredijem Nicolettijem. Kljub zmagi v drugem krogu natečaja in dodatnih popravkih je bil Hadidin projekt nove operne hiše v Cardiffu zaradi nasprotovanja javnosti, pritiska politike in zgražanja v medijih opuščen (Croydon, 2016).

101 Frank Owen Gehry, izvirno ime Ephraim Owen Goldberg, imenovan tudi Frank O. Gehry (1929), je kanadsko-ameriški arhitekt in oblikovalec.

102 Mario Botta (1943) je švicarski arhitekt.

103 Tadao Ando (1941) je japonski arhitekt samouk, čigar pristop do arhitekture in krajine je arhitekturni zgodovinar Francesco Dal Co označil za kritični regionalizem. Je dobitnik Pritzkerjeve nagrade leta 1995.

104 Manfredi Nicoletti (1930–2017) je bil italijanski arhitekt.

105 Icuko Hasegava (angl. Itsuko Hasegawa) (1941) je japonski arhitekt.

106 José Rafael Moneo Vallés (1937) je španski arhitekt in pedagog, ki je leta 1996 prejel Pritzkerjevo nagrado za arhitekturo.

107 Greg Lynn (1964), ameriški arhitekt, lastnik arhitekturnega biroja Greg Lynn FORM.

108 Roger Nicholas Edwards, baron Crickhowell (1934–2018), je bil politik britanske konservativne stranke, ki je bil poslanec od leta 1970 do 1987 in državni sekretar za Wales v prvih dveh mandatih vlade Thatcherjeve.

slika 46. Zaha Hadid, zmagovalni projekt za operno hišo v Cardiffu, 1993. (Dostopno na https://www.zaha-hadid.com/wp-content/uploads/2019/12/916_cardi_modl_02.jpg, 6. junij 2020).

slika 47. Ian Ritchie Architects, natečajna rešitev. (Dostopno na https://www.ianritchiearchitects.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/378_001-235x235.jpg, 6. junij 2020).

slika 48. Greg Lynn, rešitev za operno hišo v Cardiffu, 1993. (Dostopno na <http://glform.com/wp-content/uploads/2012/01/cardiffaer.jpeg>, 6. junij 2020).

slika 49. Marko Mušič, zmagovalni projekt na natečaju za NUK 2 leta 1989. (Dostopno na <https://www.zurnal24.si/media/img/47/22/302efebf232ce8c7e8d6.jpeg>, 6. junij 2020.)

slika 50. Bevk Perovič arhitekti, zmagovalni projekt na natečaju za NUK 2 leta 2012. (Dostopno na https://img.rtvsl.si/_up/upload/2019/05/20/65586345.jpg, 6. junij 2020.)

RAZDELJENO MNENJE OCENJEVALNE KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NUK2	LJUBLJANA	SLOVENIJA	RS	SLOVENIJA	1989	JAVNI	ARHITEKTURNI	NEZNANO

Tudi v Sloveniji imamo dolgo tradicijo javnih natečajnih razpisov. Leta 1989 je bil izpeljan arhitekturni natečaj za stavbo nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), na katerem je zmagal arhitekt Marko Mušič.^[109] Leto 2008 je bil datum, ki je bil določen kot začetek gradnje NUK 2 (Lokar, 2006). Andrej Hrausky,^[110] arhitekturni kritik in direktor galerije Dessa, ki je bil član natečajne ocenjevalne komisije in je nasprotoval izbranemu projektu, pravi, da so bila o Mušičevem projektu (slika 49) mnenja deljena že od vsega začetka (Černigoj in Matič, 2008).

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NUK2 DRUGIČ	LJUBLJANA	SLOVENIJA	RS	SLOVENIJA	2012	JAVNI	ARHITEKTURNI	189

Leta 2012 je bil izveden novi natečaj z 11-člansko mednarodno ocenjevalno komisijo in s šestimi izvedenci. Prispelo je 189 rešitev, sedem domačih je bilo diskvalificiranih in neodprtih zaradi prepozne oddaje, pri tujih, kjer ni bilo možno preveriti datuma in ure oddaje, tega pogoja ni bilo (ZAPS, 2012). Na natečaju je prvo nagrado prejela rešitev (slika 50) arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti.^[111]

POSTOPKOVNE NEPRAVILNOSTI OCENJEVALNE KOMISIJE

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ŠOLA NA BONIFIKI	KOPER	SLOVENIJA	MOK	SLOVENIJA	2004	JAVNI	ARHITEKTURNI	7

Pred letom 2004 so se natečaji izvajali po pravilniku o izvedbi natečajev Zveze društev arhitektov Slovenije – ZDAS iz leta 1996, ki pa pravno ni bil zavezujoč. Pri natečaju za šolo na Bonifiki v Kopru leta 2004 so se vnele polemike in obtoževanja o postopkovnih napakah (Kajzelj in Lenart, 2004), celo »izsiljevanju in grožnjah«. Zmagal je projekt studia Omnia.^[112] ».../ Žirija je zaradi nesoglasja o najboljšem projektu izvedla glasovanje med prvimi tremi elaborati, v katerem je zmagal projekt studia Omnia (4 glasovi) pred drugonagrajenim projektom avtoric Mojce Lenart in Alenke Golob (3 glasovi) in tretjenagrajenim projektom studia Elastik. Pri tem je bila stroka preglasovana s strani investitorja.« Ocenjevalna komisija je ugotovila, da ».../ prvonagrajenemu elaboratu med avtorji manjka krajinski arhitekt, ki je bil v razpisu zahtevan kot obvezni član ekipe«. Tretjenagrajenim in še

109 Marko Marijan Mušič (1941) je slovenski arhitekt.

110 Andrej Hrausky (1946) je slovenski arhitekt. Skupaj z Majdo Cajnko ustanovi in vodi prvo profesionalno arhitekturno galerijo v Sloveniji, Dessa (Marn, 2017).

111 Družba Bevk Perović arhitekti je uspešen arhitekturni biro iz Ljubljane (ustanovitelj Vasa J. Perović in Matija Bevk).

112 Arhitekturni biro iz Ljubljane.

dvema odkupoma pa je manjkala bančna garancija. »Na otvoritvi razstave natečajnih del 7. 5. v Kopru, je bilo moč opaziti, da je nekdo na elaborat prvonagrajenih dolepil imena treh novih sodelavcev ekipe prvonagrajenih, ki jih v uradnih rezultatih na spletni strani ZAPS z dne 3. 5. ni bilo.« Drugonagrajenki Mojca Lenart in Alenka Golob sta na ZAPS naslovili pritožbo, da je natečajna ocenjevalna komisija zavestno kršila razpisne pogoje natečaja, in zahtevali diskvalifikacijo prvonagrajenega elaborata ter objavo novih rezultatov natečaja. MOK (Mestna občina Koper) jima je kot odškodnino v zameno »/.../ ponudil sodelovanje na nekem aktualnem vabljenem natečaju, kjer imajo glede na slabo konkurenco 90 % možnosti za zmago. Drugonagrajenkama je bilo na seji zagroženo, da zaradi nepomembnih formalnosti zavlačujeta postopek, sesuvata natečaj in ZAPS in da bodo v Kopru, če ne bosta pristali na sodelovanje z Omnio, razveljavili celoten natečaj.« Predsednik ocenjevalne komisije je »/.../ poklical profesorja na Fakulteti za arhitekturo, ki poslovno sodeluje z Mojco Lenart in ga prosil, da poskuša vplivati na trmasto Mojco Lenart, ki sploh noče sodelovati pri razreševanju problema. Profesor je to res poskusil, vendar neuspešno.« Zaradi postopkovnih nepravilnosti je bil uveden drugi krog natečaja in nova ocenjevalna komisija. Tako sta drugonagrajenki (prvega kroga) skupaj z ZAPS, MOK in prvonagrajenimi podpisali sporazumni dogovor o zaključku natečaja in končni zmagi na natečaju.

ODLOČITEV OCENJEVALNE KOMISIJE, DA NE UPOŠTEVA PRIPOROČIL STROKE ZA IZVEDBO NATEČAJA

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
ANTONOV TRG	LJUBLJANA	SLOVENIJA	ZASEBNI NAROČNIK	SLOVENIJA	2004	VABLJENI	ARHITEKTURNI	6

Tudi natečaj za Antonov trg v Ljubljani, ki je bil sicer izveden kot vabljeni natečaj s strani zasebnega investitorja, lahko označimo kot spornega (Čelik, 2004). Rok za prijavo je bil samo pet dni, razpis pa ni vseboval nobenega razpisnega gradiva. Zahteval je le nekatere reference, navajal roke in obljubljal izvedbo natečaja po pravilniku ZDAS. Kandidaturo je bilo treba vložiti do 26. maja, rok za oddajo natečajnih elaboratov pa je bil drugi julij. Prva ocenjevalna komisija, katere imena nikoli niso bila objavljena v nobenem gradivu, je izmed prispelih vlog izbrala šest natečajnikov in jih o izbiri obvestila s telegramom, rezultatov izbire pa prav tako ni nikjer objavila (ibid.). Dne 08. 06. 2004 je upravni odbor ZAPS na seji ugotovil, »da natečaj v teh pogojih ni več regularen in predlaga naročniku takojšnje razgovore za pripravo novega natečaja«. Takratni predsednik ZAPS dr. Pust (sicer tudi član druge natečajne žirije) je 10. 06. 2004 sklical sestanek med natečajniki in člani žirije. Na njem je skušal prepričati natečajnike v sodelovanje na natečaju (sam pa je

izrazil željo, da odstopi iz žirije). 11. 06. 2004 je Janez Lajovic ponovno poklical natečajnike in jim razložil, da je predsednik Pust po nepotrebnem zaostрил odnos z investitorjem, ki naj bi slovel po odličnosti in je pripravljen tudi na spremembe natečajnega gradiva v skladu s sestankom 10. 06. 2004. Tako so natečajniki 12. 06. 2004 prejeli novo različico natečajnega gradiva, kjer pa je bilo le nekaj kozmetičnih popravkov, rok za oddajo elaboratov pa je bil podaljšan za teden dni. Trije od šestih natečajnikov so se udeležili natečaja kljub odločitvi UO ZAPS in kljub dejstvu, da so prej podpisali zapisnik, v katerem so od ZAPS zahtevali, da odstopi od izvedbe natečaja, razpisanega v takšni obliki in pod pritiskom groženj s tožbami (ibid.). Natečaj nikoli ni bil izveden.

DRUGAČEN PRISTOP K OCENJEVANJU

<i>natečaj</i>	<i>mesto</i>	<i>država</i>	<i>naročnik</i>	<i>država danes</i>	<i>leto</i>	<i>oblika</i>	<i>tip natečaja</i>	<i>udeleženci</i>
LUKA KOPER	KOPER	SLOVENIJA	LUKA KOPER	SLOVENIJA	2006	JAVNI	URB./ARH.	9

Temeljni cilj izvedbe natečaja za strategijo širitve Luke Koper je bila pridobitev dolgoročnih strokovnih rešitev za gradnjo v fazah, ki bo osnova za izdelavo DLN (državnega lokacijskega načrta). V oktobru 2006 je bil z namenom pridobitve strokovnih podlag razpisan javni, odprti, enostopenjski natečaj za celovito urbanistično rešitev koprškega pristanišča s poudarkom na problematiki sožitja z drugimi dejavnostmi, ki so v prostoru že prisotne ali pa se še bodo razvijale. Natečaja se je udeležilo devet avtorskih skupin, ki jih je natečajna ocenjevalna komisija ocenila na podlagi kriterijev, navedenih v razpisnem gradivu. Ministrstvo za okolje in prostor je vzporedno naročilo večparametrski model vrednotenja prispelih rešitev DEX (Decision EXpert), ki ga je ocenjevalna komisija lahko uporabila pri svojem delu. Zahteve za model so bile:

- omogočati mora pregledno ocenjevanje natečajnih rešitev s funkcionalnimi, z okoljskimi in oblikovalskimi kriteriji, s kriteriji ekonomske upravičenosti, kriteriji urbane ekonomike, tehnične uresničljivosti, faznosti in uporabnosti;
- prilagodi naj se celostnemu (holističnemu) ocenjevanju alternativ;
- omogoča naj jasno poročanje o rezultatih ocenjevanja.

Na podlagi ocen, ki so temeljile na funkcionalnih, okoljskih in oblikovalskih kriterijih, ekonomski upravičenosti, kriterijih urbane ekonomike, tehnične uresničljivosti, faznosti ter uporabnosti, je ocenjevalna komisija sprejela odločitev, da se podelijo prva, druga in dve nižani nagradi ter dve priznanji (MOP, 2020; ZAPS5, 2018). To je bil prvi poskus, kako objektivizirati natečaj z daljnosežnimi finančnimi in prostorskimi posledicami na podlagi večkriterijskih metod odločanja.

NATEČAJ	MESTO	DRŽAVA	NAROČNIK	DRŽAVA DANES	LETO RAZPISA	OBLIKA	TIP NATEČAJA
REKONSTRUKCIJA AKROPOLE	ATENE	MESTNA DRŽAVA ATENE	MESTNA DRŽAVA ATENE	GRČIJA	448 PR. N. ŠT.	VABLJENI	ARHITEKTURNI
KUPOLA KATEDRALE	FIRENCE	MESTNA DRŽAVA FIRENCE	MESTO FIRENCE	ITALIJA	1418	VABLJENI	ARHITEKTURNI
ZAHODNA FASADA LOUVRA	PARIZ	KRALJEVINA FRANCIJA	LUDVIK XIV., KRALJEVINA FRANCIJA	FRANCIJA	1665	VABLJENI	ARHITEKTURNI
ŠPANSKE STOPNICE	RIM	PAPEŠKA DRŽAVA	KAREL VIII., KRALJEVINA FRANCIJA	ITALIJA	1723	VABLJENI	ARHITEKTURNI
BELA HIŠA	WASHINGTON	ZDA	VLADA ZDA	ZDA	1792	JAVNI	ARHITEKTURNI
KAPITOL	WASHINGTON	ZDA	VLADA ZDA	ZDA	1793	JAVNI	ARHITEKTURNI
PARLAMENT	LONDON	BRITANSKI IMPERIJ	VILJEM IV.	VELIKA BRITANIJA	1835	JAVNI	ARHITEKTURNI
ŠIRITEV DUNAJA	DUNAJ	HABSBURŠKA MONARHIJA	FERDINAND I.	AVSTRIJA	1858	VABLJENI	URBANISTIČNI
ŠIRITEV BARCELONE	BARCELONA	ŠPANSKO KRALJESTVO	MESTO BARCELONA	ŠPANJA	1856	VABLJENI	URBANISTIČNI
NOVA OPERA	PARIZ	2. FRANCOŠKO CESARSTVO	NAPOLEON III.	FRANCIJA	1860	JAVNI	ARHITEKTURNI
NOVA SODNA PALAČA	LONDON	BRITANSKI IMPERIJ	VIKTORIJA, BRITANSKI IMPERIJ	VELIKA BRITANIJA	1867	VABLJENI	ARHITEKTURNI
300-METRSKI STOLP	PARIZ	TRETJA FRANCOŠKA REPUBLIKA	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO	FRANCIJA	1889	JAVNI	ARHITEKTURNI
POŠTNA HRANILNICA	DUNAJ	HABSBURŠKA MONARHIJA	ZASEBNI NAROČNIK	AVSTRIJA	1903	JAVNI	ARHITEKTURNI
CHICAGO TRIBUNE	CHICAGO	ZDA	CHICAGO TRIBUNE	ZDA	1922	JAVNI	ARHITEKTURNI
PALAČA NARODOV	ŽENEVA	ŠVICA	ŠVICA	ŠVICA	1926	JAVNI	ARHITEKTURNI
OPERNA HIŠA	SYDNEY	AVSTRALIJA	MESTO SYDNEY	AVSTRALIJA	1957	JAVNI	ARHITEKTURNI
CENTER GEORGES POMPIDOU	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1971	JAVNI	ARHITEKTURNI
SLAVOLOK ZMAGE	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1982	JAVNI	ARHITEKTURNI
NOVA OPERNA HIŠA	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1983	JAVNI	ARHITEKTURNI
NACIONALNA KNJIŽNICO	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1989	JAVNI	ARHITEKTURNI
PARK LA VILLETTE	PARIZ	FRANCIJA	MESTO PARIZ	FRANCIJA	1972/1982	JAVNI	URB./ARH.
PEAK LEASURE CLUB	HONGKONG	HONGKONG	HONGKONG	KITAJSKA	1983	JAVNI	ARHITEKTURNI
MESTNA HIŠA V HAAGU	HAAG	NIZOZEMSKA	MESTO HAAG	NIZOZEMSKA	1986	VABLJENI	ARHITEKTURNI
REICHSTAG	BERLIN	ZDRUŽENA NEMČIJA	VLADA NEMČIJE	NEMČIJA	1990	JAVNI	ARHITEKTURNI
OPERNA HIŠA	CARDIFF	VELIKA BRITANIJA	MESTO CARDIFF	VELIKA BRITANIJA	1993	KOMB.	ARHITEKTURNI
NUK 2	LJUBLJANA	SLOVENIJA	RS	SLOVENIJA	1989	JAVNI	ARHITEKTURNI
NUK 2 DRUGIČ	LJUBLJANA	SLOVENIJA	RS	SLOVENIJA	2012	JAVNI	ARHITEKTURNI
ŠOLA NA BONIFIKI	KOPER	SLOVENIJA	MOK	SLOVENIJA	2004	JAVNI	ARHITEKTURNI
ANTONOV TRG	LJUBLJANA	SLOVENIJA	ZASEBNI NAROČNIK	SLOVENIJA	2004	VABLJENI	ARHITEKTURNI
LUKA KOPER	KOPER	SLOVENIJA	LUKA KOPER	SLOVENIJA	2006	JAVNI	URB./ARH.
NOVO BRDO	LJUBLJANA	SLOVENIJA	STANOVANJSKI SKLAD MOL	SLOVENIJA	2016	JAVNI	URB./ARH.

PRIMER DOBRO IZVEDENEGA NATEČAJA ZUNAJ ZAPS

natečaj	mesto	država	naročnik	država danes	leto	oblika	tip natečaja	udeleženci
NOVO BRDO	LJUBLJANA	SLOVENIJA	STANOVANJSKI SKLAD MOL	SLOVENIJA	2016	JAVNI	URB./ARH.	19/6

Naročnika natečaja za stanovanjsko naselje Novo Brdo (Brdo 2), Stanovanjski sklad Republike Slovenije (SSRS) in Mestna občina Ljubljana (MOL), sta leta 2016 samostojno, brez sodelovanja ZAPS, razpisala javni projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski natečaj za najprimernejše krajske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseke in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2 v Ljubljani. Izmed 19 prispelih natečajnih rešitev na prvi stopnji je ocenjevalna komisija izbrala šest

1 RAZVOJ IN RAZISKAVE
ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH
NATEČAJEV

ST. UDELEŽENCEV	ZMAGOVALEC	IZVEDBA	NAROČNIK	POSEBNOST
3 ZNANI	FIDIJA	ZGRAJENO	MESTNA DRŽAVA ATENE	DOKUMENTIRANI ZAČETKI
2 ZNANA	FILIPPO BRUNELLESCHI	ZGRAJENO	MESTO FIRENCE	ZMAGA NAJBOLJŠE IDEJE
7	BERNINI	CLAUDE PERRAULT	LUDVIK XIV KRALJEVINA FRANCIJA	DVORNE SPLETKE IN STANOVSKI PREPIRI
2 ZNANA	ALESSANDRO SPECCHI	ZGRAJENO	KAREL VIII KRALJEVINA FRANCIJA	VPLIV MEDNARODNE POLITIKE NA IZBOR ARHITEKTA
9	JAMES HOBAN	ZGRAJENO	VLADA ZDA	NA ARHITEKTURNI NATEČAJ SE LAHKO PRIJAVI KDORKOLI.
13 ZNANIH	WILLIAM THORNTON	ZGRAJENO	VLADA ZDA	NA ARHITEKTURNI NATEČAJ SE LAHKO PRIJAVI KDORKOLI.
97	CHARLES BARRY	ZGRAJENO	VILJEM IV	PRIJATELJSKE VEZI S ČLANI KOMISIJE
7	NI ZMAGOVALCA	FÖRSTER	FERDINAND I.	VPLIV MEDIJEV NA DELO OCENJEVALNE KOMISIJE
14	ANTONI ROVIRA I TRIAS	ILDEFONS CERDA I SUNYER	MESTO BARCELONA	PREVLADA VPLIVA CENTRALNE OBLASTI NAD MESTNO OBLASTJO
170	CHARLES GARNIER	ZGRAJENO	NAPOLEON III.	IZBOR NAJBOLJŠE REŠITVE MED NEUVELJAVLJENIMI ARHITEKTI
12	GEORGE EDMUND STREET, CHARLES BARRY IN ALFRED WATERHOUSE	GEORGE EDMUND STREET	VIKTORIJA, BRITANSKI IMPERIJ	NEZMOŽNOST OCENJEVALNE KOMISIJE, DA DOSEŽE KONSENZ
> 700	GUSTAV EIFFEL	ZGRAJENO	MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO	KORUPTIVNOST IN PRIVILEGIRAN POLOŽAJ NEKATERIH UDELEŽENCEV NATEČAJA
37	OTTO WAGNER	ZGRAJENO	ZASEBNI NAROČNIK	NEUPOŠTEVANJE NATEČAJNIH KRITERIJEV IN SPREMEMBA UVELJAVLJENEGA NAČINA DELA OCENJEVALNE KOMISIJE
263	JOHNA MEAD HOWELL IN RAYMOND HOOD	ZGRAJENO	CHICAGO TRIBUNE	JAVNA POLEMKA O IZBORNI NATEČAJNI REŠITVI
377	9 PRVIH NAGRAD	HENRI-PAUL NÉNOT IN JULIEN FLEGENHEIMER	LIGA NARODOV	PREPAD MED TRADICIONALISTI IN MODERNISTI
217	JØRN UTZON	ZGRAJENO Z ZAPLETI	MESTO SYDNEY	IZBOR NEIZKUŠENEGA ARHITEKTA IN NEUPOŠTEVANJE NATEČAJNIH PRAVIL
681	RENZO PIANO IN RICHARD ROGERS	ZGRAJENO	MESTO PARIZ	PREVLADA VPLIVNIH POSAMEZNIKOV V OCENJEVALNI KOMISIJI
424	JOHAN OTTO VON SPRECKELEN	ZGRAJENO	MESTO PARIZ	VPLIV POLITIKE NA IZBOR NATEČAJNIH REŠITEV
750	CARLOSA OTT	ZGRAJENO	MESTO PARIZ	VPLIV POLITIKE NA IZBOR NATEČAJNIH REŠITEV
244	DOMINIQUE PERRAULT	ZGRAJENO	MESTO PARIZ	VPLIV POLITIKE NA IZBOR NATEČAJNIH REŠITEV
472	BERNARD TSCHUMI	ZGRAJENO	MESTO PARIZ	VPLIV POLITIKE NA IZBOR NATEČAJNIH REŠITEV
NEZNANO	ZAHA HADID	NI BILO ZGRAJENO.	HONGKONG	STRAH NAROČNIKA PRED REALIZACIJO RADIKALNE ZASNOVE
6	OMA	RICHARD MEIER	MESTO HAAG	NEUPOŠTEVANJE ODLOČITVE OCENJEVALNE KOMISIJE
80	NORMAN FOSTER	ZGRAJENO V DRUGAČNI OBLIKI	VLADA NEMČIJE	OCENJEVALNA KOMISIJA IZBERE ARHITEKTA, NE REŠITVE.
268 IN 4VABLJENI	ZAHA HADID	NI BILO ZGRAJENO	MESTO CARDIFF	VPLIV JAVNEGA MNENJA PREPREČI REALIZACIJO IZBRANE NATEČAJNE REŠITVE.
NEZNANO	MARKO MUŠIČ	NI BILO ZGRAJENO.	MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO	RAZDELJENO MNENJE OCENJEVALNE KOMISIJE
189	BEVK PEROVIČ ARHITEKTI	NI BILO ZGRAJENO.	REPUBLIKA SLOVENIJA	RAZVELJAVLJEN PRVI NATEČAJ
21	STUDIO OMNIA	MOJCA LENART IN ALENKA GOLOB	MO KOPER	POSTOPKOVNE NEPRAVILNOSTI OCENJEVALNE KOMISIJE
6	DUŠAN KAJZER UDIA, RICARDO TOMŠIČ UDIA.	NI BILO IZVEDENO.	ABA, d. o. o.	ODLOČITEV OCENJEVALNE KOMISIJE, DA NE UPOŠTEVA PRIPOROČIL STROKE ZA IZVEDBO NATEČAJA
9	LUCIJA AŽMAN MOMIRSKI IN MARCO VENTURI	STROKOVNE PODLAGE ZA DLN	LUKA KOPER	DRUGAČEN PRISTOP K OCENJEVANJU
19	DEKLEVA GREGORIČ ARHITEKTI, NAVA ARHITEKTI	V GRADNJI	STANOVANJSKI SKLAD MOL	PRIMER DOBRO IZVEDENEGA NATEČAJA ZUNAJ ZAPS

preglednica 1. Združena preglednica pridobljenih informacij o poteku natečajev z izpostavljenimi temami, ki neposredno vplivajo na rezultat in potek arhitekturnih in urbanističnih natečajev.

najprimernejših predlogov in njihove avtorje povabila na drugo stopnjo natečaja. Nagrade so bile razdeljene na tri območja, kar pomeni, da enotnega zmagovalca ni bilo. Prvonagrajena rešitev, družbe Dekleva Gregorič arhitekti, je zmagala na območjih E2 in E3 ter prejela enakovredno drugo nagrado za območje E1, drugonagrajena, družba Nava arhitekti, pa je zmagala na območju E1 in prejela enakovredni drugi nagradi za območji E2 in E3. Ocenjevalna komisija je točkovala opredeljene kriterije, in sicer je za vsako podelila eno izmed treh ocen oziroma točk (0 – neustrezno, 1 – ustrezno in 2 – zelo ustrezno). Na prvi stopnji natečaja je bilo mogoče doseči 30 točk, na drugi pa 60. Naročniki so ob razstavi izdali tudi priložnostno publikacijo (Brinovčar et al., 2017), v kateri je poleg

natečajnih elaboratov zelo zanimiv prvi del, namenjen primerjalni analizi vrednotenja 19 prispelih rešitev v prvi fazi natečaja. Natečaj je bil eden prvih, ki je od načrtovalcev kot enega od pogojev zahteval, da se že v začetni fazi projektira s tehnologijo BIM.

Pri izbiri najboljših rešitev arhitekturnih in urbanističnih natečajev sta bistvena dva koraka. Prvi je izbor kriterijev, ki v natečajnem postopku odločajo o izboru najboljše rešitve. Drugi, še pomembnejši, ki je po navadi sporen, je doslednost in preglednost natečajnega postopka, ki je izvedena na osnovi predhodno izbranih kriterijev. Pomemben je konsenz komisije, ki izbira prvo nagrado, ne glede na to, kdo komisijo sestavlja. Kakovostno delo žirije je odvisno od tesnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja arhitektov, urbanistov, strokovnjakov z različnih področij, investitorja in drugih deležnikov.

Ugotovimo lahko, da je natečajni proces podvržen posebnostim človekovega odločanja in je skozi zgodovino podvržen stalnim negativnim pritiskom pri izbiri natečajnih rešitev. Razvoj natečaja je vzporeden z razvojem demokracije in demokratičnih sistemov vladanja. Posebnosti, ki se pojavljajo pri izvedbi natečajev (preglednica 1) so stalno prisotne in se v isti obliki ponavljajo skozi celoten razvoj natečajnega procesa do današnjega dne. Ocenjevalne komisije so vseskozi podvržene negativnim odločitvenim, političnim, ekonomskim in strokovnim vplivom na katere se kljub dolgemu razvoju in tradiciji pojavljajo še danes.

1.2 RAZISKAVE O VREDNOTENJU V ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJIH

Natečaji so eden od načinov za razvoj arhitekture in urbanistične discipline. So vir mnogih inovacij, arhitekturne odličnosti, odmevnosti projektov in popularizacije arhitekturne stroke, sprožajo pa tudi veliko razprav, sporov in polemik, ki se zdijo pomemben del natečajne kulture (Strong, 1996). Večina avtorjev publikacij o natečajih meni, da je pojav polemik nekaj normalnega, brez da bi kritično ocenili koncept natečaja in njegov kontekst, ker so natečaji pogosto podvrženi natančnemu nadzoru (Spreiregen, 2008). Toda v zgodovinskem pregledu smo ugotovili, da nadzor pogosto tudi ne deluje. Celo demokratična Francija je za časa predsednika Mitterranda izbirala natečajne rešitve po

njegovem diktatu.

Sodobni natečaji so uveljavljena praksa v arhitekturi in urbanističnem načrtovanju, ki pa ima specifične značilnosti v različnih nacionalnih, evropskih in mednarodnih pravilih konkurence. Natečaj je postal instrument arhitekturne politike v nacionalnih vladnih programih po vsej Evropi, katerih namen je ustvariti arhitekturno privlačne stavbe. Razmah natečajev je mogoče v Evropi zaznati kot ustaljen pojav šele po drugi svetovni vojni, v ZDA pa je razmeroma redek (Collyer in Berk, 2004), kar je posledica razlik političnega in ekonomskega sistema. V razvitih evropskih demokracijah je natečaj prepuščen regulaciji trga, drugje pa je zakonsko bolj striktno reguliran.

POZITIVNE IN NEGATIVNE STRANI NATEČAJNEGA ODLOČANJA

Publikacije, ki obravnavajo domneve in pomanjkljivosti o poteku natečajev, na mednarodni ravni kažejo podobnosti v težavah, ki jih prepoznajo (Heynen, 2000; Spreiregen, 1979; Strong, 1996; Volker, 2010). Problematični so preglednost izbora udeležencev, sporočanje zahtev naročnikov udeležencem in finančno nadomestilo v primerjavi s količino dela, sestava ocenjevalne komisije in objektivnost presoje. Obstajajo tri vztrajna prepričanja, ki pa niso podprta z dejstvi (Spreiregen, 1979) o arhitekturnih natečajih: natečaji zahtevajo denar, čas, nagrajeni načrti pa se nikoli ne izvedejo. Ugotovitve o pozitivnih lastnostih arhitekturnih natečajev po svetu so večkrat potrjene. Vendar so informacije o preteklih in nedavnih natečajih razdrobljene, neprimerne ter se pogosto ne zbirajo in primerjajo (Lipstadt, 2005; Spreiregen, 1979). Več publikacij opisuje cilje, postopke, potencialne in pasti oblikovalskih natečajev v zgodovinski perspektivi ali kaže pomen ustreznosti natečajev za arhitekturno stroko (Collyer, 2004; Larson, 1994; Lipstadt, 2005; Stichting Bouwresearch, 1980; Strong, 1996).

ARHITEKTURNI NATEČAJ KOT RAZISKOVALNA PLATFORMA

Natečaj se je spremenil tudi v področje raziskovanja in je tako del prizadevanja za razvoj arhitekturne stroke (Volker, 2010; Rönn et al., 2013). Raziskovanje in analize natečajev potekajo na dveh nivojih, raziskuje se instrument natečaja s procesom odločanja kot tudi ovrednotenje neposrednega prispevka k arhitekturni stroki. Druga jasna manifestacija raziskovalnega interesa je rast in širjenje znanstvenih konferenc o arhitekturnih natečajih. Arhitekturni natečaji ustvarjajo obilico podatkov, opisov, kritik in interpretacij, zato so zanimiv predmet za raziskave. Natečajni procesi vsebujejo empirične ugotovitve, ki bogatijo znanje o arhitekturi, skozi pedagoški proces in kot raziskovalno platformo.

POZITIVNI VIDIKI NATEČAJEV IZ IZBRANE LITERATURE (povzeto po Guilherme, 2016)			
DESIGN COMPETITIONS (Spreiregen, 1979)	WINNING BY DESIGN: ARCHITECTURAL COMPETITIONS (Strong, 1996)	DESIGN BY COMPETITION: MAKING DESIGN COMPETITION WORK (Nasar, 2006)	COMPETING GLOBALLY IN ARCHITECTURE COMPETITIONS (Collyer in Berk, 2004)
V ospredje pridejo novi arhitekti (str. 219).	Natečajji zagotavljajo pravično porazdelitev nagrad.	Arhitekturni natečaj je javni dogodek.	Natečajji zagotavljajo enakopravne možnosti in vsem omogočajo dostop do večjih projektov (str. 8).
Uveljavljeni arhitekti morajo posodabljati svoje znanje (str. 219).	Natečajji omogočajo boljšo porazdelitev javnih sredstev.	Natečajji iz udeležencev izzbijajo najboljše.	Natečajji so izobraževalno orodje, ki omogoča, da udeleženci postanejo boljši arhitekti (str. 8).
Spodbuja se javni dialog z natečajnimi rešitvami (str. 219).	Natečajji ponujajo prostor za sodelovanje javnosti pri oblikovanju grajenega okolja.	Natečajji so del proizvodnega procesa (str. 25).	Mednarodni natečajji omogočajo hiter vstop arhitekturnim birojem na mednarodni trg (str. 8).
Strokovnjaki na področju arhitekture so nad rezultati navdušeni (str. 219).	Natečajji prispevajo k splošnemu izboljšanju kakovosti tega, kar je zgrajeno.	Natečajji so dokazano sredstvo za pridobitev dela in kakovostno arhitekturo (str. 25).	Natečajji presegajo omejitve čezmejnih storitev (str. 9).
Raziskati je mogoče nove ali neznane koncepte (str. 219).	Posledica natečajev so boljše zgradbe.	Natečajji prinašajo nove rešitve (str. 25).	Natečajji so sredstvo za ustvarjanje večjih javnih stavb in javnih prostorov (str. 10).
Strokovnjaki se spopadajo s specifično težavo (str. 219).	Odgovornost.	Natečajji povzročajo publiciteto (str. 25).	Natečajji spodbujajo.
Odličnost v arhitekturi (str. 11).	Dostop do priložnosti.		Natečajji, ki so v skladu s pravili EU, so videti razmeroma pregledni in varni za prijavo.
Natečajji lahko v arhitekturnem biroju izboljšajo moralo (str. 219).	Kakovost arhitekture.		Z natečajji arhitekti pridobivajo izkušnje na strokovnem področju (str. 13).
Rezultat so lahko nove oblike (str. 219).			Natečajji so odlična priložnost za razpravo o idejah, ki se jih ne raziskuje vsak dan (str. 13).
Natečajji so osredotočeni na oblikovanje, vse drugo ostaja v ozadju (str. 219).			Natečajji spodbudijo moralo in ustvarjalnost (str. 13).
Natečajji razkrijejo zmožnost poklicnega področja za spopad s točno določenim izzivom (str. 219).			Natečaj ni edini način napredovanja za arhitekta, nobena nagrada v poklicu ne nadomesti zmage na natečaju
Natečajji se osredinjajo na široko stališče, na določeno težavo (str. 219).			
Natečajji arhitekta osvobodijo običajnih in nepotrebnih omejitev (str. 219).			
Sprejete norme so preizkušene in izpodbijane (str. 219).			

preglednica 2. Pozitivni vidiki natečajev iz izbrane literature (povzeto po Guilherme, 2016).

NEGATIVNI VIDIKI NATEČAJEV IZ IZBRANE LITERATURE (povzeto po Guilherme, 2016)

DESIGN COMPETITIONS (Spreiregen, 1979)	WINNING BY DESIGN: ARCHITECTURAL COMPETITIONS (Strong, 1996)	DESIGN BY COMPETITION: MAKING DESIGN COMPETITION WORK (Nasar, 2006)	COMPETING GLOBALLY IN ARCHITECTURE COMPETITIONS (Collyer in Berk, 2004)
Stroški natečaja za naročnika (str. 221).	Sistem natečaja se vrine med arhitekta in naročnika.	Razmerje med nizkimi stopnjami uspeha in naporom (str. 27).	Vse manj je odprtih natečajev za mlajše arhitekta (str. 11).
Čas, potreben za izvedbo natečaja (str. 221).	Natečaji lahko arhitektu naprtijo nerazumnega naročnika.	Žirije niso nepristranske (str. 27, 154).	Slabe strani so lahko: financiranje, lastništvo parcele, sestava žirije, anonimnost, politična stabilnost, nadomestila in honorarji, slog, ugled (str. 12, 13).
Možnost izbire pretirano drage zmagovalne rešitve za naročnika (str. 221).	Natečaji zahtevajo ogromne količine časa, denarja in energije.	Natečaji ne ustrezajo vedno potrebam naročnika (str. 27).	Javni natečaji niso privlačni za velika podjetja (str. 15).
Realnost in pritiski pokroviteljskega sistema izbire arhitektov (str. 221).	Natečaji porabijo ogromne količine časa, denarja in energije.	Natečaji morda niso način za najboljšo rešitev (str. 27).	Zahteve naročnikov (na natečajnem razpisu) do arhitektov se lahko štejejo za očitno izkoriščanje (str. 15).
Odsotnost dialoga med naročnikom in arhitektom v fazi projektiranja (str. 221).	Natečaji niso edini način za doseganje pozitivnih učinkov, ki jih prinesejo natečaje.	Razmerje med nizkimi stopnjami uspeha in naporom (str. 27).	Vse manj je odprtih natečajev za mlajše arhitekta (str. 11).
Neprimernost natečajev za zelo kompleksne stavbe (str. 221).	Natečaji prisilijo naročnika v sodelovanje z mladimi in neizkušenimi arhitekturnimi ekipami.	Žirije niso nepristranske (str. 27, 154).	Slabe strani so lahko: financiranje, lastništvo parcele, sestava žirije, anonimnost, politična stabilnost, nadomestila in honorarji, slog, ugled (str. 12, 13).
Izbira neizkušenega arhitekta (str. 221).	Natečaji povzročajo polemiko.	Natečaji vedno ne ustrezajo potrebam naročnika (str. 27).	Javni natečaji niso privlačni za velika podjetja (str. 15).
Možnost nepraktične izbire žirije (str. 221).		Natečaji morda niso način za najboljšo rešitev (str. 27).	Zahteve naročnikov (na natečajnem razpisu) do arhitektov se lahko štejejo za očitno izkoriščanje (str. 15).
Način in zaporedje javnega financiranja – priprava proračuna, odobritev, financiranje in podobno – otežujejo natečaje (str. 221).		Natečaji ne omogočajo dialoga z naročnikom (str. 27).	Pomanjkanje anonimnosti je dobro za naročnike in dodatno breme za arhitekta v smislu napora in finančnih sredstev (str. 16).
Pomanjkanje informacij o potencialnih vplivih glede vodenja natečajev (str. 221).		Natečaji izkoriščajo arhitekta (str. 28).	Natečajna rešitev na koncu morda ne bo realizirana (str. 17).
Način javnega financiranja - načrtovanje proračunskih sredstev, dodelitev sredstev, financiranje itd. - javni agenciji otežujeta razpise, kaj šele vodenje natečajnega procesa (str. 221)		Natečaji velikokrat ne izvedejo zmagovalnih projektov (str. 28).	Natečajni razpisi se ne uporabljajo pri ocenjevanju natečajev (str. 17).
Pomanjkanje informacij, ki so na voljo potencialnim deležnikom glede upravljanja natečajev (str. 221)		Uporabnik stavbe ima le malo možnosti, da vpliva na natečajni razpis in oblikovalske odločitve, njegove potrebe pa so le redko znane in zastopane.	Spremembe oblasti lahko spremenijo potek natečaja (str. 17).
Realnost in pritiski pokroviteljskega sistema izbora arhitektov (str. 221)		Ugotovitve kažejo, da natečaji redko privedejo do mojstrov in (str. 46).	
Trditev, da so natečaji "same težave" (str. 221)		Presoja arhitekture je odvisna od izkušenj vsakega posameznika (str. 57).	
Trditev, da je "dobro oblikovanje" drago (str. 221)		Arhitekti nimajo istega okusa kot laiki (str. 57).	
Na natečajih lahko ali pa tudi ne sodeluje dovolj ali pravih arhitektov (str. 221)		Natečaji se osredinjajo na estetski pomen namesto na celovite rešitve (str. 67).	

preglednica 3. Negativni vidiki natečajev iz izbrane literature povzeto po (Guilherme, 2016)

Arhitekturni natečaj omogoča spremljanje procesov sprememb v družbi, ki so tehnične, organizacijske in družbene narave.

V zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Collins (1971) razpravljal o podobnostih in razlikah med pravnimi in arhitekturnimi sodbami brez opaznih znanstvenih posledic. Teorije o odločanju potrjujejo, da so strokovnjaki na splošno boljši odločevalci kot laiki in da raje izberejo intuicijo kot racionalno analizo, kar je zanimiva in istočasno problematična ugotovitev. Vendar pa je strokovnost pri posameznih strokovnjakih pogosto omejena samo na eno ozko področje. Tudi na enaki strokovni ravni se člani komisij pogosto razlikujejo v svojih presojah natečajnih rešitev, še večje pa so razlike med strokovno in laično presojo arhitekturne odličnosti. Nekateri avtorji so preučili postopek presoje ocenjevalne komisije arhitekturnih natečajev (Strong, 1996; Kazemian in Rönn, 2009; Spreiregen, 2008; Svensson, 2008), drugi pa način, na katerega je ocena stroke povezana s kakovostjo arhitekture (Rönn, 2010; Svensson, 2013). Večina se strinja, da je glavna naloga članov ocenjevalnih komisij dogovoriti se o najustreznejši rešitvi in da jim to uspe na podlagi strokovnega znanja in izkušenj. Strokovnost in konsenz sta torej bistvena dejavnika, zaradi katerih se člani ocenjevalne komisije počutijo gotove pri končni izbiri zmagovalca. Proces presoje prostorskih rešitev

slika 51. Glavni »preskoki v komunikaciji« v postopku presoje na arhitekturnih natečajih (povzeto po Al-Qaysi et al, 2016).

na arhitekturnih natečajih že dolgo velja za enega najzapletenejših postopkov (Chupin, 2011; Al-Qaysi et al., 2016). Teorija komunikacijskega delovanja je uporabljena kot model, s katerim se lahko v proces ocenjevanja prostorskih rešitev vključijo pogajanja in dialog, ki vodijo do končne odločitve v postopku presoje in razumevanja iz novih zornih kotov.

PRIMERJAVA VREDNOTENJA ARHITEKTURE MED STROKOVNJAKI IN LAIKI

Za razumevanje procesa odločanja o kakovosti arhitekture so bile izvedene tudi raziskave o presoji in vrednotenju arhitekture. Na Fakulteti za arhitekturo Univerze Strathclyde, je Čakin (1976) izvedel raziskavo o vrednotenju in napisal znanstveni prispevek z naslovom *An Experimental Study of Evaluation in Building Design*. Hipoteza raziskave je bila, da se raven strinjanja o izbiri prostorskih alternativ v zgodnjih fazah oblikovanja razlikuje od količine in kakovosti informacij, ki se posredujejo tistim, ki ocenjujejo, ter od strokovnega znanja ocenjevalcev. Kolikor je avtorju znano, ni bilo nobenega poskusa, ki bi pred tem preizkusil to hipotezo. Hipoteza se preizkuša tako, da se manipulira s kakovostjo in količino informacij, ki se jih posreduje v enakem obsegu tako strokovnjakom (arhitektom) kot tudi laikom. Uporabljenih je bilo pet alternativ počitniške hiše, ki so jih zasnovali študenti arhitekture za ta namen. Ocenjevalci so prejeli vsak po 25 listov, označenih kot alternative A, B, C, D in E. Risbe so bile sestavljene iz načrtov, tlorisov, prerezov in prostorskih predstavitev. Rezultati anketiranja so naslednji:

- Glede na podane osnovne podatke (vizualizacije projektov) o ocenjevanih arhitekturnih rešitvah laiki dosežejo višjo raven konsenza o kakovosti kot arhitekti.
- Glede na podane podrobne podatke (vizualizacije projektov z načrti in opisi) o ocenjevanih arhitekturnih rešitvah laiki dosežejo enak zaključek o kakovosti arhitekturnih predlogov kot arhitekti.
- Glede na podrobne podatke (vizualizacije projektov z načrti in opisi) lahko laiki dosežejo skoraj toliko skupinskega konsenza kot arhitekti z istimi informacijami.

To pomeni, da si z podrobnimi informacijami o določeni (v tem primeru enostavnejši) arhitekturni rešitvi in celo z manj informacijami, laiki ustvarijo isto mnenje kot strokovnjaki. Zanimivo bi bilo videti, kaj se zgodi v primeru laičnih sodb o kompleksnejših arhitekturnih rešitvah.

PRILOŽNOSTI ZA RAZISKAVE O ARHITEKTURNIH NATEČAJIH

V zgodovini arhitekturnih natečajev skoraj ni bilo poskusov aktivnega opazovanja,

analiziranja ali vrednotenja postopka izbire natečajnih rešitev (van Wezemaal, 2008). Večina objav o natečajih prikazuje in polemizira o raznolikosti prispevkov, ki jih spremlja izjava ocenjevalne komisije (npr. Collyer in Berk 2004; Glusberg, 1992). Drugi opisujejo cilje, postopke, potenciale in pasti v zgodovinski perspektivi (Lipstadt, 2005; Spreiregen, 1979) ali pa ocenjujejo vpliv ustreznosti natečajnih postopkov na arhitekturno stroko (Collyer, 2004; Larson, 1994). Študije bodisi primerjajo zmagovalne rešitve z različnih primerljivih natečajev ali na podlagi prispevkov strokovnjakov, ki so sodelovali pri natečajni izbiri. Izkušnje in interesi naročnikov in njihovih strank kot prihodnjih uporabnikov stavb in prostorov so običajno zanemarjeni (Nasar, 1999; Nasar in Kang, 1989). Natečaji niso namenjeni samo za to, da se izbere najboljša ideja za rešitev prostorskega problema (Spreiregen 1979), temveč se s tem posledično izbere tudi tisti, ki bo to izvedel.

VPLIV TEHNOLOGIJE NA NATEČAJNO ODLOČANJE

Nobena od teh objav in raziskav se ne ukvarja z vprašanjem, kako tehnologija vpliva na odločanje, vrednotenje in organizacijo arhitekturnih natečajev. Če pa je že v tem kontekstu omenjena, je to zelo mimogrede. Ena od redkih objav obravnava odnos natečajev in nove tehnologije pri ocenjevanju in predstavitev prostorskih problemov v povezavi s tehnologijo BIM^[113] za predstavitev in analizo prostorskih rešitev v natečajnem procesu (Sørensen et al., 2015). Tehnologija BIM je povzročila temeljne spremembe v arhitekturnem in gradbenem sektorju z uvedbo uporabe gradbenih materialov in elementov v fazi načrtovanja, novih konceptov, oblik in komunikacije, ki temeljijo na IKT.^[114] Različno razumevanje strokovnjakov o tehnologiji BIM (eni so za drugi so proti) nakazuje eno od številnih odprtih vprašanj pri uporabi novih tehnologij. Tehnologija BIM v proces arhitekturnega projektiranja prinaša polno novih parametričnih elementov, natančnih definicij materialov, izdelkov in rešitev, predvsem z namenom poznejših pozitivnih učinkov, kar pa pri natečajnem projektiranju, kjer je postavljen kratek rok za oddajo, pomeni večji časovni angažma, višje stroške in zelo podrobno izdelavo idejne projektne dokumentacije.

113 BIM (angl. Building Information Modeling) je metodologija dela na področju izgradnje stavb. BIM je digitalna predstavitev fizičnih in funkcionalnih značilnosti stavbe. Model BIM vsebuje grafične, geometrijske in alfanumerične podatke ter vrednosti, ki so na voljo vsem deležnikom v načrtovalski fazi projekta.

114 Kratica za informacijske in komunikacijske tehnologije.

1.3 ANKETA O NATEČAJIH IN NATEČAJNEM ODLOČANJU V SLOVENIJI

Za namen preveritve trditev o pomanjkljivosti natečajnega procesa je bila 9. in 10. novembra 2020 izvedena anketa. Anketni vprašalnik, ki je bil objavljen v socialnem omrežju Facebook v skupini Mladi arhitekti, je izpolnilo 119 udeležencev, med njimi 51 % moških in 49 % žensk. Mladi arhitekti je skupina zaprtega tipa (ni javna, za sprejetje se je treba prijavit), ustanovljena z namenom izmenjave informacij, mnenj in nasvetov med mladimi arhitekti o prihodnosti arhitekture in delovanja arhitektov v Sloveniji.

Med anketiranci je bilo 76 % vprašanih med 21. in 40. letom, 21 % je bilo udeležencev med 41. in 50. letom in 3 % je bilo starih več kot 61 let. Med sodelujočimi je 90 % vprašanih že sodelovalo na natečaju. 74 % je aktivnih v arhitekturnem ali sorodnem poklicu, 15 % je bilo študentov arhitekture, 10 % je bilo neaktivnih v arhitekturni ali sorodni stroki in 1 % sodelujočih je bilo ljudi zunaj tega strokovnega področja.

Anketa je bila sestavljena iz treh glavnih sklopov vprašanj. Prvi je obravnaval splošne vtise o arhitekturnem natečaju. Drugi je bil sklop vprašanj z namenom izvedeti, kaj najbolj vpliva na izbor zmagovalne rešitve, in tretji, kako bi bilo možno natečaje in ocenjevalni proces še izboljšati.

Že pri prvih dveh vprašanjih je prihajalo do bistvenih razhajanj o mnenju. V prvem sklopu (slika 53) se je 49 % vprašanih strinjalo, da je arhitekturni natečaj način za pridobitev najboljših arhitekturnih rešitev. Čeprav je pri naslednjem vprašanju samo 7 % potrdilo, da so vedno izbrane najboljše rešitve, vključno s kar 69 % tistih, ki trdijo, da to velja samo

slika 52. Demografski in splošni podatki glede udeležencev ankete. Število sodelujočih v anketi je bilo 119. Celotni podatki ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).

včasih, in 24 % je bilo prepričanih, da najboljše rešitve niso nikoli izbrane.

Dobra tretjina se absolutno strinja, da so natečajni pravični (34 %), 52 % jih meni, da so taki samo včasih, in 13 % da niso pravičen način izbire arhitekturnih in urbanističnih rešitev. Samo 17 % vprašanih se strinja, da je natečajni postopek popolnoma transparenten, samo 13 % da je popolnoma dosleden, samo 14 %, da ocenjevalna komisija vedno doseže konsenz, in samo 13 %, da se natečajna pravila vedno upoštevajo, istočasno se pri tem vprašanju 33 % anketirancev s to trditvijo tudi ne strinja.

V drugem sklopu (slika 54) vprašani menijo, da na izbor zmagovalne rešitve najbolj vpliva ocenjevalna komisija (48 %), kar je razumljivo. Na izbor naj bi po mnenju 44 % vprašanih zelo vplivale kakovost vizualizacij in 41 % poznanstva. Na izbor ne vpliva oz. se v zadostni meri ne upošteva tehnična dovršenost projekta 37 %. Po mnenju 49 % vprašanih mediji ne vplivajo na razplet natečaja, nanj po mnenju 21 % vprašanih tudi politika ne vpliva in po mnenju 21 % vprašanih tudi izkušnje arhitekta ne. Drugi pa večjo vlogo pripisujejo politiki (31 %) in izkušnjam arhitekta (23 %).

V tretjem segmentu (slika 55), z vprašanji o tem, kako bi bilo možno natečaj izboljšati, jih samo 2 % meni, da je vse prav, in 55 %, da je treba arhitekturne natečaje izboljšati. Prevladuje mnenje kar 82 % vprašanih, da se natečajno odločanje ne sme prepustiti strojem, prav tako ne bi prepustili izbora rešitev javnosti (60 % vprašanih). Sodelujoči

KAKŠNI SO VAŠI VTISI O ARHITEKTURNEM NATEČAJU?

Slika 53. Prvi sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšni so vtisi o arhitekturnem natečaju? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).

KAKŠNI SO VAŠI VTISI O TEM, KAJ NAJBOLJ VPLIVA NA IZBOR ZMAGOVALNE REŠITVE?

slika 54. Drugi sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšni so vaši vtisi o tem, kaj najbolj vpliva na izbor zmagovalne rešitve? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).

KAKŠEN JE VAŠ VTIS O TEM, NA KAKŠEN NAČIN BI LAHKO ARHITEKTURNE NATEČAJE IZBOLJŠALI ?

slika 55. Tretji sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšen je vaš vtis o tem, na kakšen način bi lahko arhitekturne natečaje izboljšali? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).

so tudi proti temu, da se natečaji ukinejo (tako meni 76 % vprašanih) in da se natečaji ne smejo prepustiti regulaciji trga (tako meni 64 % vprašanih). Strinjajo pa se, da bi moralo biti natečajev več (61 % vprašanih), da bi morala biti večja teža na dobri ideji (71 % vprašanih) in da bi morali mediji več poročati o natečajih kar (kar 72 % vprašanih).

Udeleženci so v odzivih na anketo (v komentarjih) povedali, da so natečaji predragi, da bi si jih lahko privoščili v praksi in da bi moralo biti več natečajev idejnih kot pa izvedbenih.

Kar lahko povzamemo iz rezultatov ankete, izvedene med slovensko strokovno javnostjo je, da je znanje o natečajih slabo in da je splošno mnenje o natečajih zelo polarizirano. Anketiranci se ne strinjajo o tem, ali so natečaji vedno generatorji dobrih rešitev. Prav tako menijo, da natečaji niso dosledni in transparentni. Med udeleženci ankete ni mogoče zaznati usklajenosti, ali so natečaji zakonsko dovolj regulirani. Sklepamo lahko, da anketiranci niso dovolj seznanjeni z natečajno zakonodajo. Želijo si, da bi mediji več poročali o natečajih, in istočasno ugotavljajo, da mediji ne vplivajo na ocenjevalni proces. Močno izraženo je tudi strinjanje, da bi morali pri ocenjevanju uporabiti drugačne ocenjevalne metode 31 %, 50 % se jih s to trditvijo srednje strinja, ne strinja pa se jih 19 %.

POVZETEK POGlavJA

Arhitekturni natečaji imajo več kot 2500-letno zgodovino, saj je bil prvi dokumentiran arhitekturni natečaj organiziran v antični Grčiji leta 448 pr. n. št. Vzroki za izbor ene izmed več izdelanih rešitev so raznovrstni: izbrane so resnično najboljše oblikovane in izvedljive rešitve ali pa so izbrane rešitve, za katere so se potegovali interesni politični, gospodarski ali strokovni krogi. V sodobnosti je več poskusov, ki stremijo k objektivizaciji odločanja pri izboru najkakovostnejše natečajne rešitve, kljub temu da še vedno obstajajo neformalni vplivi na izbor natečajnih rešitev. Organizacije natečajev so del stalne prakse zbornic za arhitekturo, prostorsko načrtovanje in krajinsko arhitekturo. Obveznosti organizacije natečaja v Sloveniji določajo zakoni, pravilniki in drugi dokumenti prostorskih politik. V njih je opredeljeno ocenjevanje in vrednotenje natečajnih elaboratov, določeni so kriteriji za ocenjevanje.

Natečaj je trenutno najboljša oblika izbora arhitekturnih in urbanističnih rešitev za zapletene prostorske probleme. Negativne lastnosti natečajnega odločanja so prisotne in se ponavljajo skozi celotni zgodovinski razvoj natečajnega procesa. Ugotovimo lahko, da so ocenjevalne komisije podvržene odločitvenim, političnim, ekonomskim in

strokovnim pritiskom, nekateri se kljub dolgemu razvoju, tradiciji, državljski zrelosti in zakonodaji pojavljajo še danes. Natečajno odločanje je problematično, ker je odvisno od posebnosti človekovega odločanja in vrednotenja.

Analiza razvoja arhitektnih natečajev in anketa sedanjega stanja na področju izbora najboljših prostorskih rešitev sta pokazali, da se negativne posebnosti natečajnega odločanja ponavljajo skozi celo zgodovino natečaja do danes. Le 2 % vprašanih arhitektov meni, da je z natečaji vse prav, 43 % jih je zadovoljnih s stanjem in 55 % vprašanih meni, da je natečaje treba izboljšati.

Maloštevilne pregledne objave in raziskave o natečajih analizirajo pozitivne in negativne posledice natečajnega procesa, vključno z ocenjevanjem in vrednotenjem natečajnih del. Redke od teh objav in raziskav se ukvarjajo z vprašanjem, kako bi lahko nove tehnologije vplivale na odločanje in vrednotenje natečajnih projektov ter tako prispevale k temu, da bi bil natečajni proces (tako na strani udeležencev in na strani ocenjevalnih komisij) izboljššan, učinkovitejši, objektivnejši in bolj transparenten. Pri natečajih je bistveno razumevanje procesa odločanja in vrednotenja, ki ga opišemo in raziščemo v naslednjem poglavju.

Predvidevam torej, da so vse stvari, ki jih vidim, napačne (izmišljene). Dvomim, da je kakšen od predmetov, ki so v mojem varljivem spominu, sploh kdaj obstajal. Domnevam, da nimam čutil. Verjamem, da so telo, figura, gibanje in mesto zgolj izmišljotina mojega uma. Kaj je torej tam, kar je mogoče resnično ceniti? Morda samo to, da absolutno nič ni gotovo. (Descartes, 1637, v Descartes et al., 2007).

2 ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Pravila, intuicija, tradicija in preprosta analiza (Kirkwood, 1997) pogosto ne zadoščajo več za obravnavanje takšnih odločitev, kot so rešitev prostorskega problema, izbor najboljše in primerjava alternativnih natečajnih rešitev, izbira lokacije, konstrukcije, oblike in funkcionalnosti stavbe ali urbane zasnove. V vsaki od teh situacij, v katerih se je treba opredeliti ali ovrednotiti določeno možnost, je mogoče uporabiti dodatne informacije in »modele«, ki so v oporo pri odločitvi. Nekatere odločitve temeljijo na določenih in fizičnih alternativah, druge na implicitnih (sicer vsebovanih, ne pa določno izraženih) idejah in možnostih, ki jih imamo v mislih. Iskanje optimalne prostorske rešitve lahko danes označimo tudi kot interaktivni izbirni postopek (pri izboru najboljše rešitve), v katerem stroka (posameznik ali skupina) skuša najti rešitev, ki bi najbolje predstavila in uresničila naročnikove zahteve, želje in cilje ter istočasno izpolnila strokovne in estetske kriterije arhitekturne stroke. Ta proces po navadi ne poteka brez težav in zapletov (Colins, 1971; Volker, 2010), ker zahteva vrednotenje in opredelitev za najboljšo arhitekturno rešitev (alternativo). Gre torej za zahteven postopek odločanja, v katerem je treba upoštevati strokovne, estetske, finančne, pravne in socialne vidike izbire.

Procese odločanja (Langley et al., 1995) poganjajo čustva, domišljija in spomini. To stališče je skladno tudi z mnenjem Eisenhardta in Zbarackija (Eisenhardt in Zbaracki, 1992; Eisenhardt, 1997), ki poudarjata pomen večplastnega pristopa k odločanju, ki vključuje racionalnost, heuristiko, razumevanje in intuicijo.

Intuitivno odločanje je zmožnost razumeti situacijo ali informacije neodvisno od razumskega razčlenjevanja. Nasprotno od intuitivnega je racionalno odločanje, oprto na analitične metode. Racionalno odločanje temelji na dejstvih in po vnaprej določenih korakih pride do najboljše odločitve. Vendar vse ni tako preprosto, predvsem kadar gre za pojme, kot so estetika, arhitekturna kakovost, edinstvenost itd. To še posebej velja, kadar

se postopek odločanja od posameznika preusmeri k skupinskemu načinu odločanja, pri čemer je verjetno, da bo odločitev prinesla širše, globlje in daljnosežne vplive na družbo s številnimi vpletenimi zainteresiranimi stranmi (Benedikt, 2007).

Pomembno se je zavedati tudi konteksta »ustreznih in dobro utemeljenih informaciji. Če posameznik meni, da je neka odločitev ustrezna, se ta opredelitev morda ne zdi smiselna in upravičena drugemu udeležencu v procesu odločanja (Shultz et al., 2013). Nekdo je na primer morda pripravljen uporabiti preizkuse, katerih analiza bo izkazovala zanesljivost najboljše možne izbire. Vendar se na koncu odloči, da se bo bolj zanašal na tisto, za kar meni, da so »druge, bolj relevantne informacije«. Te informacije so v resnici zgolj njegovo prepričanje o lastni pristranski intuiciji. Za posameznika, ki odloča, sta njegovi intuicija in ocena legitimni. Drugi udeleženci v postopku odločanja, sprejemanja odločitev na podlagi intuicije drugega morda ne vidijo kot ustreznega.

Zato je treba uporabiti druge relevantne informacije (ki ne temeljijo na intuiciji, ki jo je treba razlikovati od strokovne presoje), kot so dodatna orodja, strokovne reference, sistematično preverjanje znanja, strukturirano opazovanje, strokovne presoje in podobno. Gre za dodatne informacije, ki jih je mogoče utemeljiti, zbrati in ovrednotiti.

Kako oziroma na kakšen način ugotovimo, katera odločitev je boljša kot katera druga? Kako vemo, da smo izbrali najboljšo možnost ali rešitev? Da lahko odgovorimo na ta vprašanja, je treba vedeti več o načinu, kako se človek odloča in katere pripomočke uporablja, da si odločanje olajša, da se pravilno odloči ali objektivizira svojo odločitev.

2.1 ČLOVEŠKO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Človek velja za »racionalno žival«, po zadnjih petih desetletjih raziskav odločanja in vrednotenja zdaj vemo, da človeška izbira pogosto ni tako racionalna, kot bi lahko pričakovali (Ariely, 2010; Santos in Rosati, 2015). Odločitve v številnih okoliščinah sistematično odstopajo od načrtov racionalne izbire. Na primer, dosledno pripisujemo pomen preveč nepomembnim informacijam (Kahneman, 2011), postanemo plen za kontekstualne in situacijske spremenljivke (Danziger et al., 2011) in celo racionaliziramo svoje slabe odločitve (Harmon-Jones in Mills, 1999). Poleg tega mnogi od iracionalnih predsodkov delujejo hitro, brez napora in zunaj naše zavesti, kar pomeni, da zgolj

zavedanje pristranskosti pri odločanju ne pomeni, da se ta predsodek tudi odpravi (Santos in Gendler, 2014).

Tako imenovane iracionalnosti pri človeškem odločanju so pritegnile veliko pozornosti v družbeni psihologiji in vedenjski ekonomiji. Obstaja veliko razlogov za preučevanje psiholoških mehanizmov, na katerih temelji neracionalno odločanje pri ljudeh. Boljše so napovedi o tem, kako bodo ljudje ravnali v resničnem svetu, nastajajo nove hipoteze o dejavnikih, ki lahko na odločitve vplivajo v vsakdanjem življenju. Pomemben in negotov je vpliv (Polasky et al., 2011) odločitev ne samo na posamezno osebo, temveč predvsem pri kompleksnih odločitvah, kjer je vpliv širši – lokalni, nacionalni ali globalni – v primeru gospodarske, obrambne, ekonomske ali prostorske politike.

Odločitveni proces je odvisen od zahtevnosti odločitvenega problema, obsega različne faze. Te faze so:

1. identifikacija odločitvenega problema,
2. zbiranje informacij o odločitvenem problemu,
3. identifikacija alternativ,
4. tehtanje posledic,
5. izbor alternative,
6. ukrepanje,
7. vrednotenje.

Odločanje je postopek sprejemanja odločitev o nečem pomembnem in je v osnovi lahko zavedno ali nezavedno. Odločanje vključuje izbiro poteka aktivnosti med dvema ali več možnimi alternativami, za dosego rešitve za dano težavo (Bohanec, 2012). Pri tem je zahtevnost lahko zelo različna – od vsakdanjih osebnih odločitev do zahtevnih problemov skupinskega odločanja, ki vplivajo na posameznika, skupino ali pa je njihov doseg širši.

2.1.1 NEZAVEDNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Raziskovalci, ki se ukvarjajo s človeškim odločanjem, ugotavljajo, da ljudje pri odločanju pogosto kršijo različna načela racionalnosti, od katerih so nekatera tako temeljna, da jih

teoretiki le redko navajajo. Zato te negativne značilnosti odločanja jemljemo kot nekaj danega (Keys in Schwartz, 2007).

Nezavedni način odločanja je v uporabi v vsakodnevem odločanju in vrednotenju prostora in je odvisen od znanja ocenjevalca ali podvržen temeljnim bližnjicam, ki jih človek uporablja pri sprejemnaju odločitev. Za človeško odločanje, ne glede na vrsto odločanja, je značilen dvotirni način razmišljanja (Dane in Pratt, 2007; Sinclair in Ashkanasy, 2005; Kahneman, 2015), in sicer sistem 1 – hitro (čustveno) razmišljanje in sistem 2 – počasno (analitično) razmišljanje. Sistem 1 je intuitiven, impulziven način razmišljanja in sprejemanja odločitev. Nasprotno je sistem 2 analitični način sprejemanja odločitev. Sistem 1 tvori prvi vtis, ki je pogosto razlog za hitre vsakdanje odločitve. Sistem 2 rešuje kompleksne probleme, je način razmišljanja in analiziranja.

Ljudje večino časa delujemo po sistemu 1, čeprav se imamo za racionalna in analitična bitja. Zato menimo, da večji del časa za razmišljanje uporabljamo sistem 2. V vsakdanjem življenju smo pretežno pod vplivom sistema 1 (hitrega razmišljanja). Samo če naletimo na nekaj res nepričakovanega ali če vložimo zavesten napor, bomo uporabili sistem 2 (počasno razmišljanje). Sistem 1 nenehno ustvarja vtise, intuicije in sodbe, ki temeljijo na vsem, kar zaznavamo in dojemamo. Sistem 2 se vključi le, ko naletimo na nekaj nepričakovanega, česar sistem 1 ne more samodejno obdelati. Razmišljanje po sistemu 1 predvsem išče koherentno (med seboj povezano) zgodbo in nas pogosto vodi k impulzivnim odločitvam. Medtem ko sistem 1 v predvidljivih situacijah deluje dobro, obstajajo situacije, kjer se človek sreča z novim ali neznanim problemom. Če se v tem primeru ne vklopi sistem 2, nastajajo napake pri odločanju, ki so posledica zakoreninjenih vzorcev – predsodkov (nepreverjena in neutemeljena stališča do nekoga ali nečesa; negativen, odklonilen odnos do koga ali česa, neodvisen od izkustva). Sistem 1 ne temelji na znanju, logiki in statistiki.

Kahneman (2015) obširno piše o pojavu, kako ljudje prenažno sklepamo na podlagi omejenih informacij. Za ta pojav rabi krajšavo WYSIATI (angl. »What you see is all there is.« oziroma »Kar vidite, je vse, kar je.« (KVJVKJ)). Kot rezultat KVJVKJ sistem 1 pogosto hitro ustvari koherentno in verjetno zgodbo, ki temelji na omejenih dokazih. Te vtise in intuicije lahko nato potrdi sistem 2, ti pa se spremenijo v globoko zakoreninjene vrednote in prepričanja. KVJVKJ lahko povzroči, da sistem 1 »sklepa in si izmišlja vzroke in namere« ne glede na to, ali so vzroki ali namere resnični. Sistem 1 je zelo spreten v eni obliki

razmišljanja – samodejno in brez truda identificira vzročne povezave med dogodki, včasih tudi takrat, ko je povezava lažna. To je razlog, zakaj ljudje prenažno sklepajo, prevzemajo slabe namere, se prepustijo predsodkom ali pristranskosti in verjamejo v teorije zarote. Osredinjajo se na omejene razpoložljive dokaze in ne upoštevajo navedenih dejstev. Izumijo koherentno zgodbo, vzročne odnose ali osnovne namere.

Posledica teh predsodkov je kršitev meril razumnosti (Kahneman et al., 1982). Trije glavni standardi sistema 1 so načelo prevlade (angl. principle of dominance), načelo nespremenljivosti (angl. principle of invariance) in načelo nepovratnega stroška (angl. the sunk-cost principle). Za načelo prevlade velja, da človek vedno izbere možnost, ki ni slabša od drugih, in na ta način prinese boljši rezultat. Za načelo nespremenljivosti velja, da je treba iste informacije razumeti in tehtati enako ne glede na to, kako so predstavljene. Za načelo nepovratnega stroška velja, da zato, ker odločitve vplivajo na prihodnost, morajo tisti, ki se odločajo, odločitve tehtati glede na prihodnje posledice, in ne oziraje se na prejšnje rezultate ali vedenje (Keys in Schwartz, 2007). Kahneman (2003, 2015) določi mnoge kognitivne bližnjice in predsodke, ki posledično vplivajo tudi na odločitve v prostoru. Najbolj temeljni so predstavljeni v nadaljevanju.

ZAKON MAJHNIH ŠTEVILK

Ljudje temeljev statistike ne razumejo dobro. Posledično lahko upoštevajo rezultate majhnega vzorca, npr. petih ljudi, ki so se odzvali na raziskavo, in predpostavijo, projicirajo rezultate na celotno populacijo. Odločevalec lahko neupravičeno zaupa v zgodnje trende (npr. podatke prvih nekaj preiskovancev) in v stabilnost opazovanih vzorcev (npr. število in identiteto pomembnih rezultatov). To pomeni, da preceni pomen začetnih podatkov. Pri ocenjevanju ponovitev so njegova pričakovanja o ponovljivosti pomembnih rezultatov nerazumno velika (Tversky in Kahneman, 1971).

DODELJEVANJE VZROKA NAKLJUČJU

Kot je zapisal Kahneman (2015), »statistika ustvarja številna opažanja, ki se zdijo čisto običajna, brez razloga. Številna dejstva so posledica naključja, vključno s slučajji pri vzorčenju. Enostavne razlage naključnih dogodkov so neizogibno napačne.« Namesto da bi se osredinili na to, kako se je dogodek odvil, statistični vidik poveže ta dogodek s tem, kar bi se lahko zgodilo. Zaradi naklonjenosti vzorčenemu razmišljanju smo podvrženi hudim napakam pri ocenjevanju naključnosti resnično naključnih dogodkov.

ILUZIJA RAZUMEVANJA

Ljudje si pogosto napačno razlagajo pretekle dogodke, kar je pojav, znan kot pripovedna zmeta. Te (Kahneman, 2015) »razlagalne zgodbe, ki jih ljudje najdejo, so preproste; so bolj konkretne kot abstraktne; dodelijo večjo vlogo talentu, neumnosti in namenu kot sreči; osredinjajo se na nekaj presenetljivih dogodkov, ki so se zgodili, in ne na neštete dogodke, ki se niso zgodili /.../ Dobre zgodbe zagotavljajo preprost in skladen prikaz dejanj in namenov ljudi. Vedno ste pripravljeni interpretirati vedenje kot manifestacijo splošnih nagnjenj in osebnostnih lastnosti – predsodki, ki so našemu razumu z lahkoto dosegljivi.«

NAKNADNA PRISTRANSKOST

Ljudje bodo rekonstruirali zgodbo o preteklih dogodkih, da bi podcenjevali obseg, v katerem so jih dogodki presenetili. Če se dogodek zgodi, ljudje pretiravajo z verjetnostjo, da so vedeli, da se bo to zgodilo. Če se dogodek ne zgodi, se ljudje napačno spomnijo, da so mislili, da je malo verjetno.

ČEZMERNI SAMOZAVEST IN ČEZMERNI OPTIMIZEM

Zaradi iluzije razumevanja in KVJVKJ lahko ljudje v napovedih, sodbah in intuiciji postanejo preveč samozavestni. Nagibajo se k ustvarjanju načrtov in napovedi, ki so (Kahneman, 2015) »nerealno blizu scenarijev najboljših primerov. Pri napovedovanju rezultatov tveganih projektov se nagibajo k odločitvam, ki temeljijo na optimizmu, in ne na racionalnem vrednotenju dobičkov, izgub in verjetnosti. Precenjujejo koristi in podcenjujejo stroške, pri tem pa ne upoštevajo možnosti za nepravilnosti in napačne izračune.«

NEZAVEDNO VREDNOTENJE PROSTORA V OKOLJSKI PSIHOLOGIJI ^[115]

Tudi v okoljski psihologiji poznamo več vrst predsodkov o dojetanju prostora (Gifford, 2014). Kognitivni zemljevidi se ne ujemajo s kartografskimi, kar posledično pri prostorskem zaznavanju pomeni, da se motimo na tri predvidljive načine, ki jih lahko imenujemo evklidska pristranskost, pristranskost velikih meril in pristranskost členitve.

Takrat ko o prostoru mislimo, da je bolj evklidski^[116] ali mrežni, kot je v resnici, govorimo o evklidski pristranskosti. Na skicah zemljevidov mnogi posamezniki narišejo

115 Okoljska psihologija je veja psihologije, ki proučuje odnos med ljudmi ter značilnosti grajenega in naravnega okolja, da bi izboljšala počutje ljudi in izboljšala odnose med ljudmi in okoljem. Pojavila se je kot samostojno področje znanstvenega raziskovanja konec petdesetih in v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.

116 Evklid iz Aleksandrije, grški matematik, je živel v 4. st. pr. n. št., ok. 325 pr. n. št. je napisal delo Elementi (v 13 knjigah), v katerem je zapisal matematično znanje tedanje dobe.

konvergentne ulice kot vzporedne, križišča, katerih ceste ne tvorijo pravih kotov, kot da bi jih, in rišejo rahlo ukrivljene ulice kot ravne črte. Zaradi tega so mesta z mrežnimi uličnimi vzorci bolj berljiva in lažja za navigacijo kot mesta z ukrivljenimi, radialnimi ali nevporednimi ulicami.

Pri razmišljanju o lokacijah in krajih, za katere nismo prepričani, kje natančno so, se po navadi zanašamo na nadrejene skupine (Kropa je na Gorenjskem), torej na večje kategorije, katerih del je zadevni kraj. Uporaba večjih kategorij za razmišljanje o lokaciji krajev v njih včasih privede do napak v prostorskem zaznavanju. Po drugi strani pa je uporaba večjih kategorij pogosto pravilna, zato jih lahko s pridom uporabljamo.

Pristranskost členitve se nanaša na sodbe glede daljave. Miselno razdeljevanje poti na segmente spreminja naše ocene razdalje. Ocena celotne dolžine poti ali seštevek ocen posameznih segmentov se povečajo z objektivno razdaljo. Zato imamo ljudje težave z zaznavanjem razlike med razdaljami. Razlogi za različne ocene dolžin poti so lahko npr. različne potovalne hitrosti ali pa monotonost pokrajine.

Znanstveniki, ki se ukvarjajo z odločanjem, in vedenjski ekonomisti^[117] so ugotovili na desetine kognitivnih predsodkov, ki vplivajo na presojo in odločanje. Kadar ljudje vrednotijo (sprejemajo sodbe) ali se odločajo, pogosto uporabljajo hevristične strategije »bližnjice«, ki lahko vodijo do »kognitivnih predsodkov« sistematičnih in predvidljivih napak pri presoji, ki so posledica zanašanja na hevristiko (Kahneman et al., 1982; Kahneman et al., 2000; Gilovich et al., 2002; Blumenthal-Barby in Krieger, 2015).

Nezavedno odločanje deluje predvsem na podlagi predsodkov, ki bistveno vplivajo tudi na potek odločanja. Zato je pri odločanju o prostorskih problemih nujno uporabljati različne tehnike zavednega odločanja, še posebej, kadar gre za natečajno odločanje, ki ga ne moremo prepustiti intuitivni presoji.

117 Vedenjska ekonomija je del ekonomije, ki se povezuje še z drugimi področji, predvsem s psihologijo, sociologijo in tudi z nevroznanostjo. Razvila se je kot odgovor na sodobno ekonomsko teorijo, ki sama popolnoma ne razloži novodobnega ekonomskega vedenja in njegovih posledic. Cilj vedenjske ekonomije je povečati napovedno veljavnost osnovne ekonomske teorije o potrošniku (Dragonja in Skok, 2007).

2.1.2 ZAVEDNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Prostor je mogoče v sklopu različnih znanosti vrednotiti na različne načine za različne namene in pri tem uporabljati različne kriterije. V okoljski psihologiji ocenjujemo in presojamo prostor tak, kot je, na podlagi osebnih občutkov in čustev (Gifford, 2007). V matematiki in informatiki uporabljamo natančno definirane odločitvene modele, od zelo preprostih, po katerih razvrstimo alternative, ne da bi se spraševali o njihovih lastnostih. Uporabljamo lahko tudi metode odločanja, po katerih upoštevamo tveganje in ocenjujemo alternative samo po eni lastnosti. Najbolj kompleksne so večparametrške metode, s katerimi ocenjujemo alternative na osnovi več lastnosti oz. parametrov (Bohanec, 2012). V oblikovalskem procesu pa gre za oblikovanje množice alternativ in sprotne strokovnega rangiranja odločanja. V prostorskem načrtovanju, arhitekturi in urbanizmu se namensko uporablja tudi instrument skupinskega odločanja v obliki arhitekturnega natečaja.

Proces sprejemanja odločitev brez konteksta ne obstaja. Vse sodbe in odločitve temeljijo na tem, kako vidimo in si razlagamo svet. Na sodbe in odločitve vplivajo selektivno dojetje, pritisk na kognitivno skladnost, pristranskost spomina in spremembe v kontekstu (Plous, 1993). Na zaznavanje močno vpliva vse, kar je pričakovano. Tudi ko imamo pred očmi nekaj novega, je to težko videti brez predsodkov in stereotipov (ustaljena ali pogosto ponavljajoča se oblika česa, obrazec, vzorec). Ljudje imajo sicer prevladujoč občutek, da je mogoče na zadeve gledati povsem nepristransko, vendar se pri presojanju in vrednotenju osebnemu nagnjenju in interesom skorajda ni mogoče izogniti.

V okoljski psihologiji se merjenje nanaša na metode, ki se uporabljajo za zagotavljanje kvantitativnih opisov velikosti in dimenzij, ki jih posamezniki ali prostor izražajo ali imajo določene značilnosti (Ghiselli, Campbell in Zedeck, 1981). Merjenje je sestavljeno iz pravil za dodeljevanje simbolov predmetom (Nunnally in Bernstein, 1994) tako, da predstavljajo količine atributov, številčno (skaliranje) ali simbolno določajo, ali predmeti spadajo v isto ali drugačno kategorijo glede na določen atribut (razvrstitev).

Ne glede na to, katero opredelitev meritev izberete, se pri tem pojavlja več osnovnih tem. Najprej moramo biti sposobni količinsko opredeliti atribut, ki nas zanima. To pomeni, da

je treba določiti vrednosti, s katerimi lahko označimo, koliko (veliko ali malo) atributa ima posameznik ali posamezna stvar. Atribut, ki nas zanima, je treba določiti na dosleden in sistematičen način (Gifford, 2007). Zagotoviti je treba, da če bi kdo drug postopek merjenja, ki smo ga izvedli, želel ponoviti, mora biti pristop dovolj sistematičen, da je možna ponovitev.

HEVRISTIČNA METODA

Hevristična metoda je nepogrešljiva metoda odločanja in pogosto natančnejša kot druge, bolj zapletene metode. V nasprotju z globoko zakoreninjenim prepričanjem kompleksni problemi ne zahtevajo vedno kompleksnih izračunov (Gigerenzer et al., 2011). Hevristična metoda je pristop k iskanju rešitve za problem, ki izvira iz starodavne grške besede »eurisko«, kar pomeni najti s poizvedovanjem, ugotoviti, odkriti ali razumeti zaradi izkušnje. Gre za uporabo praktičnih metod, za katere ni nujno, da so popolne. Hevristična metoda pospeši proces doseganja zadovoljive rešitve, vendar mora biti njena uporaba strokovna, da jo za odločanje uporabljajo usposobljeni strokovnjaki (Virzi et al., 1993), drugače ni zanesljiva. Uporabljajo se pretekle izkušnje s primerljivimi odločitvenimi problemi, ki se lahko nanašajo na težavne situacije ljudi, strojev ali abstraktnih vprašanj.

Eden od pobudnikov hevrističnega reševanja problemov je madžarski matematik György Pólya^[118] ki je leta 1945 objavil knjigo o tej temi, imenovani »kako rešiti«. Uporabil je štiri načela, ki so osnova za reševanje problemov:

1. razumevanje problema,
2. načrt,
3. izvajanje načrta,
4. ocenjevanje in prilagajanje.

Rešitev je mogoče najti tako, da najprej pogledamo podoben rešljiv problem. Če zaporedje korakov, ki je vodilo do rešitve vzorčnega problema, ne privede do prave rešitve, je treba poiskati preprostejši problem in njegovo pot do rešitve uporabiti pri reševanju trenutnega problema. S to izkušnjo je mogoče problem pogledati v drugačni luči. Hevristika uporablja naslednje strategije (Shah in Oppenheimer, 2008; Gigerenzer in Gaissmaier, 2011) za reševanje problemov. S tehniko delitve prvotni problem razdelimo na manjše podprobleme, ki jih je mogoče lažje rešiti. Te podprobleme je mogoče povezati

¹¹⁸ György Pólya (1887–1985) je bil madžarski matematik. Profesor matematike je bil od leta 1914 do 1940 na ETH Zürich in od 1940 do 1953 na Univerzi Stanford. Prispeval je h kombinatoriki, k teoriji števil, numerični analizi, teoriji verjetnosti, hevristici in poučevanju matematike.

in jih kombinirati, kar sčasoma privede do rešitve prvotnega problema. Indukcija^[119] vključuje problem, ki je že rešen, vendar je manjši od prvotnega problema. Posploševanje je mogoče izpeljati iz prej rešenega problema, ki je lahko v pomoč pri reševanju večjega, izvirnega problema. Dedukcijo^[120] uporabimo takrat, ko so problemi pogosto večji od predpostavljenih ter se ukvarjajo z različnimi vzroki in dejavniki. Ta metoda vnaprej določa omejitve za prvotni problem. To zmanjšuje maneverski prostor prvotnega problema, zaradi česar ga je lažje rešiti. Konstruktivna metoda temelji na reševanju problema po načelu korak za korakom. Najmanjša rešitev postane osnova za rešitev problema in za njo se vrstijo zaporedni koraki do dokončne rešitve. Na ta način so izbrani najboljši zaporedni koraki, ki sčasoma privedejo do uspešnega končnega rezultata. Pri lokalni metodi iskanja gre za iskanje dosegljive rešitve problema, ki se za vsako iteracijo stalno izboljšuje. Ta metoda se konča, ko izboljšanje ni več mogoče.

Hevristična metoda omogoča najti dobro, vendar ne nujno optimalno rešitev. To je tisto, kar razlikuje hevristiko od drugih natančnih metod rešitev. Hevristična metoda je veliko hitrejša in prožnejša od natančnih metod, vendar pa mora izpolnjevati več kriterijev. Hevristična rešitev mora biti rešljiva v razumnem časovnem okviru. Obstajati mora velika verjetnost, da je rešitev izvedljiva in da je možnost nastanka slabe rešitve minimalna (Groner et al., 2014; Newell, 1983; Pólya, 2014).

VLOGA OKOLJSKE PSIHOLOGIJE V ZAVEDNEM VREDNOTENJU

Vrednotenje prostora v okoljski psihologiji delimo na okoljsko oceno (angl. environmental appraisal) in okoljsko presojo (angl. environmental assessment). Oba pojma sta pri različnih avtorjih uporabljena na drugačen način (Gifford, 2007). Okoljska presoja so osebni vtisi posameznika o okolju. Tako okoljska presoja kot ocena vključujeta opazovalca in kraj, toda pri raziskavah v okoljski psihologiji je več poudarka na razumevanju osebe, njenih čustev in počutja v relaciji do okolja kot pa na razumevanju samega kraja. Okoljska presoja temelji na ocenah več opazovalcev (po navadi strokovnjakov ali uporabnikov), ki presojujejo okolje v širšem pomenu in kontekstu. Poudarek je na raziskovanju okolja (po navadi se presoja kakovost ali nekakovost prostora), ne pa na razumevanju oseb, ki prostor presojujejo. Obstaja šest vrst okoljske presoje (Craik in Zube, 1976): opisna (angl. description), vrednostna (angl. evaluation), estetska (angl. aesthetic), čustvena (angl.

119 Indukcija je v logiki metoda za sklepanje. Skupna lastnost vseh induktivnih sklepanj je, da navedeni razlogi ne vodijo z absolutno gotovostjo do sklepa. Če je argument dober, tedaj je glede na resnične premise bolj verjeten kot ne. Vendar je vedno mogoče, da je ob danih premisah sklep napačen.

120 Dedukcija je v logiki izpeljava ugotovitve, ki izvira iz ene ali več navedb, od katerih je vsaka navedba predhodnica ali posledica ugotovitve, ki nastopa v danem dokazu.

emotional), pomenska (angl. meaning) in presoja tveganja (angl. risk).

Okoljska opisnost (angl. enviromental description) je bila večino zgodovine prepuščena pesnikom in romanopiscem. Najnatančnejši in najbolj nepozabni opisi hiš, gora, dreves, morja, kmetij, mest in zaporov so prišli izpod peresa najboljših romanopiscev in pesnikov. Na vprašanje, kakšni so vtisi o kraju, posamezniki pogosto odgovarjajo s komentarjem, ali jim je všeč ali ne. Okoljsko vrednotenje vključuje ocene, kot so privlačnost, kakovost, preferenca in denarna vrednost.

Okoljska estetika je presoja lepote, pri kateri so poudarjene posamezne razlike ali psihološki dejavniki pri presoji okoljskih lepot. Ocena scenske lepote temelji na iskanju lepote v elementih scene.

Okoljska čustvenost naj bi slonela na treh primarnih čustvenih odzivih: užitku, vzburjenju in prevladi. Pozneje so raziskave pripeljale do zaključka, da prevlada ni primarno čustvo, zato so se raziskovalci osredinili na model, ki kot primarna čustva vključuje samo zadovoljstvo in vzburjenje.

Okoljski pomen vključuje štiri zelo definirane pojme:

- navezanost na kraj (angl. place attachment): občutek pripadnosti kraju;
- ideološko komunikacijo (angl. ideological communication): način, kako stavba ali kraj označuje nek filozofski, arhitekturni, politični koncept za tiste, ki jo opazujejo;
- osebno komunikacijo (angl. personal communication): kaj stavba opazovalcu sporoča o stanovalcih;
- arhitekturni namen (angl. architectural purpose): ocena funkcije stavbe glede na njeno obliko oz. videz.

Psihološka presoja tveganja v okolju ocenjuje verjetnost nevarnosti v krajih, kjer živimo, delamo ali jih obiskujemo. Ljudje se pogosto čutijo prisiljene presoditi, kako varno je okolje, ko razmišljajo o vstopu vanj. Ocene tveganja vključujejo zaznavo nevarnosti zaradi kriminala, nesreč in naravnih ali tehnoloških nevarnosti. Kot običajno se ocene tveganja razlikujejo glede na kombinacijo osebe, okolja in drugih kombinacij.

2.1.3 SKUPINSKO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Naslednja stopnja človeškega odločanja je odločanje v skupini. Skupinsko odločanje izberemo, ko je v proces odločanja vključenih več posameznikov ali skupin posameznikov. Skupina v teh primerih postane novi dejavnik pri odločanju. Ta prinaša k odločitvenemu procesu nove izzive, zaradi česar postane proces odločanja še bolj zapleten in težavnejši. Pogoste so skupinske odločitve v podjetjih in večjih ustanovah. Praviloma so del politike (konsenz), najširše pa je izražena politična volja volivcev ob različnih vrstah volitev, plebiscitov in referendumov. Odločitvene skupine, za katere so značilni različni cilji in interesi, si med seboj lahko celo nasprotujejo. Kljub temu je cilj odločitvenega procesa izbrati alternativo, ki ustreza vsem.

Skupine so učinkovit instrument za izvajanje nalog odločanja (George in Chattopadhyay, 2008), saj lahko zberejo več informacij, jih lahko kritično analizirajo in pri članih vzbudijo občutek pripadnosti. Slabosti skupin pa so lahko dolgotrajni postopki, pritisk skupine po poenotenju mišljenja, morebitna prevlada enega ali več članov in dvoumna ali nejasna navodila glede odgovornosti (Robbins in Judge, 2008).

Kenneth Arrow je (Arrow, 2012, prva izdaja 1952; Bohanec, 2012) leta 1972 prejel Nobelovo nagrado zaradi dokaza, izreka^[121] o nemogočem, ki pravi, da ni metode, ki bi pogojevala, da je skupna odločitev logična, racionalna in pravična. Izrek Kennetha Arrowa je eden od najpomembnejših dosežkov teorije odločanja. Izrek sicer skupinskemu odločanju pripiše negativno konotacijo, kar pa ne pomeni, da skupinsko odločanje ni možno (ibid.)

Arhitekturni natečaji so družbeni demokratični fenomen, za katerega so značilni številni že izpostavljeni problemi in posebnosti kot izzivi v zvezi z objektivnostjo vrednotenja prostorskih rešitev predvsem zaradi dejstva, ker sta odločanje in komunikacija v odločitvenem postopku tesno povezana in s tem glavna elementa postopka presoje (Al-Qaysi et al., 2016). Ena od možnosti za rešitev teh dilem sloni na konceptu posvetovalne demokracije (angl. deliberative democracy) kot enem od načinov uporabe komunikacijske

121 Arrowov izrek o nemogočem trdi, da ni mogoče v vsakem primeru izpolnjevati zahtev za razvrstitev alternativ pri skupinskem odločanju, ki bi vedno izpolnjevalo tri kriterije: Če ima posameznik raje alternativo x pred alternativo y , ima skupina raje x pred y . Če izbira posameznikov med x in y ostane nespremenjena, tudi skupinska preferenca med x in y ostane nespremenjena (četudi se razmerja med drugimi pari, kot so x in z , y in z ali z in w , spremenijo). Ni »diktatorja«: noben posameznik nima moči, da bi vedno določil preferenco za skupino.

teorije v političnih vedah, kjer je glavni način postopka odločanja konstruktiven, strokoven in strpen dialog med ocenjevalci.

Proces vrednotenja na arhitekturnih natečajih že dolgo velja za eno najzapletenejših in najbolj kontroverznih oblik prakse (ibid.). Ocenjevalne komisije le redko uporabljajo strojna odločitvena orodja, ki so jim v pomoč pri vrednotenju natečajnih rešitev.

2.2 STROJNO ODLOČANJE IN VREDNOTENJE

Obstaja več vrst umetnih sistemov odločanja; prvi so sistemi, ki se odločajo na osnovi pravil (angl. Rule-based inference). Leta 1965 je Univerza Stanford na pobudo NASE^[122] razvila program HEURISTIC DENDRAL (Buchanan, 1969; Tan, 2019). HEURISTIC DENDRAL je računalniški program, ki riše molekularne »grafe« (t. i. strukture) kot hipoteze za razlago podatkov, ki jih zaznava masni spektrometer vesoljskih sond. Temelj »hevrističnega dendrala« je Lederbergov (1964) algoritem DENDRAL. Leta 1971 je MIT^[123] razvil sistem MACYSMA kot program za manipulacijo algebrskih izrazov (Martin in Fateman, 1971; Tan, 2019). Že leta 1974 so na Stanfordu na podlagi doktorske naloge Edvarda Shortliffea (1974) razvili sistem MYCIN (Shortliffe et al., 1975), ki je bil interaktivni računalniški program za pomoč zdravnikom pri odločanju za primerno protimikrobno zdravljenje pri pacientih z nalezljivimi boleznimi. Eden prvih sistemov odločanja je bil uporabljen v industriji (Bowonder in Miyake, 1992) v japonski korporaciji Nippon Steel,^[124] kjer so prvi na svetu uporabljal sistem UI za nadzor nad plavži. Naslednja vrsta umetnih sistemov je semantična jezikovna analiza (angl. Semantic linguistic analysis), pri kateri so različne metode pomenske jezikovne analize (Wormell, 1984) združene pod pojmom semantične mreže. V uporabi so predvsem pri medicinskih diagnozah (Ogiela in Ogiela, 2014) ter za analizo različic uporabe finančnih podatkov. Bajezijske mreže (angl. Bayesian networks) so vrsta verjetnostnega grafičnega modela, ki uporablja Bayesovo sklepanje za verjetnostne izračune. Del modela so vedno v celoti ali delne povratne zanke, ki se z vsakim novim ciklom bolj približujejo vedno optimalnejši rešitvi. Koncept prepoznavanja podobnih primerov (angl. Similarity measures) temelji na sklepanju na podlagi podobnih primerov (Tseng, Chen, Hu in Lin, 2017; Zantout in Marir, 1999). Nevronske mreže (angl.

122 NASA (angl. The National Aeronautics and Space Administration). Nacionalna uprava za letalstvo in vesolje, je neodvisna agencija zvezne vlade Združenih držav Amerike, pristojna za civilni vesoljski program, letalstvo in vesoljske raziskave.

123 Massachusetts Institute of Technology je zasebna raziskovalna univerza v Cambridgeu v Massachusettsu.

124 Nippon Steel Corporation, japonsko podjetje Shin Nippon Seitetsu Kk, japonska korporacija, ustanovljena z združitvijo Yawata Iron & Steel Co., leta 1970, in Fuji Iron & Steel Co, se uvršča med največje svetovne jeklarske korporacije na svetu. Sedež je v Tokiu.

Neural networks), natančneje umetne nevrnske mreže, naj bi posnemale način delovanja človeških možganov in so v ospredju trenutnih raziskav UI, čeprav lahko aplikacije najdemo že v osemdesetih letih (Ford, 1989). Genetski algoritmi posnemajo proces naravne selekcije, populacija rešitev sledi procesom evolucije od dedovanja, razmnoževanja in mutacije, dokler ne pride do najboljše rešitve. Nevronske mreže in genetski algoritmi so primeri tehnik, uporabljenih pri oblikovanju umetnih sistemov odločanja, ki se gledujejo po mehanizmih delovanja različnih bioloških sistemov.

Uporaba strojnega učenja in nevronske mreže je v gradbeništvu razvita bolj kot v arhitekturi (D'Amico et al., 2019). Razlogi za to področje uporabe so povezani z naravo strojnega učenja in nevronske mreže, to je z veliko količino začetnih podatkov, na podlagi katerih se algoritem uči. Globoko učenje (Gebru et al., 2017) so na primer uporabili za oceno demografske sestave sosesk v ZDA na podlagi fotografij Google Street View.^[125] Ugotovili so, da so »posledične zveze presenetljivo preproste in izrazite /.../ Na primer, če je število avtomobilov tipa limuzina med vožnjo skozi mesto večje od števila poltovornjakov (angl. pickup truck), bo mesto verjetno glasovalo za demokrata med naslednjimi predsedniškimi volitvami (88-odstotna možnost); v nasprotnem primeru bodo verjetno glasovali za republikance (82 %).« Ta ugotovitev temelji na veliki količini podatkov.

Na podoben način bi se prav gotovo našle presenetljive povezave tudi pri reševanju prostorskih problemov.^[126] Razpoložljivost in obdelava slikovnih (rastrskih) podatkov sta največji oviri pri uporabi strojnega učenja in nevronske mreže pri razumevanju vplivov stavb na okolje in družbo.

Razvoj gre trenutno v smeri posebne UI, ki za odločanje oz. analizo problema ne potrebuje veliko podatkov (angl. small data), bolj na način, ki je podoben človeškemu, kjer se lahko odločimo z omejenimi in ne nujno zelo poglobljenimi podatki (Greco et al., 2019), vendar o tem lahko govorimo samo v posebnih odločitvenih situacijah, ne pa ob kompleksnem problemu, kot so prostorski problemi in subjektivno vrednotenje prostorskih problemov.

125 Google Street View, prvič predstavljen 2007, je priljubljena funkcija Google Zemljevidov, ki je trenutno na voljo v več kot 85 državah po vsem svetu, pa tudi v delih Arktike in Antarktike. Uporabniki si lahko na podlagi storitve Street View omogočajo ogled 360-stopinjske panorame različnih ulic mest ter kulturne in nacionalne dediščine. Na voljo je tudi v Google Earth in v Google Zemljevidih za mobilne naprave. Večina fotografij se posname z avtomobilom, nekaj pa s triciklom, čolnom, z motornimi sanmi, s podvodnim aparatom in peš.

126 Presenetljive povezave med prostorom in človeškim delovanjem se odkrivajo z računalniško analizo na podlagi ogromnih količin prostorskih podatkov s sistemi GIS.

Samodejna in inteligentna klasifikacija je zato prva ovira, ki jo je treba premagati, kot je prikazano v primeru uporabe konvolucijskega nevronskega omrežja (angl. Convolutional Neural Network) pri razvrščanju ameriških hiš po arhitekturnem slogu (Pesto, 2017). Konvolucijsko nevronske omrežje (KNO) je algoritem globokega učenja, ki lahko sliki dodeli pomembnost (sproti se uči ter prilagaja uteži in vplive) različnim objektom na sliki in loči drugega od drugega. Predhodna obdelava, ki jo zahteva KNO, je manj zahtevna v primerjavi z drugimi algoritmi za razvrščanje. Medtem ko so pri primitivnih metodah filtri ročno izdelani, je za KNO značilnih dovolj sposobnosti učenja, da se teh kriterijev in lastnosti nauči samo (Britz, 2015).

Obsežne zbirke nepovezanih, neklasificiranih podatkov trenutno ne omogočajo samodejnih in hitrih ad hoc analiz. Tudi modeli in sistemi odločanja, ki bi s temi podatki znali operirati, niso razviti. Vmesno področje med strojnim in človeškim odločanjem so sistemi za podporo pri odločanju, ki so najprimernejši za reševanje prostorskih problemov, ker je človek ob podpori strojne opreme še vedno tisti, ki odloča.

2.3 PODPORA PRI ODLOČANJU

Sistemi za podporo pri odločanju so vmesno področje med strojnim in človeškim odločanjem, ki se ukvarja predvsem s tem, kako človeško odločanje podpreti in izboljšati (Bohanec, 2012). Zaradi mnogih negativnih lastnosti človeškega odločanja je strojna podpora pri odločanju in vrednotenju rešitev, ki obogati oz. nadgradi ali zmanjša negativne lastnosti človeškega odločanja. Gre torej za pomoč pri človeškem odločanju.

SISTEMI ZA PODPORO PRI ODLOČANJU

Sisteme za podporo pri odločanju – SPO (angl. Decision Support Systems) na splošno opredeljujejo kot interaktivne računalniške sisteme, ki so odločevalcem v oporo pri uporabi podatkov in modelov za reševanje slabo strukturiranih, nestrukturiranih ali polstrukturiranih problemov (Mallach, 1994; Sprague in Watson, 1996; Louw in Sauter, 2002; Bohanec, 2012; Mohemad et al., 2010), pri katerih sodeluje več odločevalcev, ki delujejo v skupini. Taki sistemi so v pomoč skupinam pri analizi odločitvenega problema in iskanju možnih rešitev. Pri tem morajo poleg podatkov in modelov upoštevati in podpreti tudi dinamiko skupinskega odločanja.

SPO omogočajo analizo podatkov, brez zelo zapletenega programiranja, in so običajno prilagojeni netehničnim uporabnikom (Louw in Sauter, 2002). Uporaba sistemov za podporo pri odločanju vključuje iskanje, pridobivanje in analiziranje pomembnih podatkov o odločitvah, ki jim omogočajo sprejemanje bolj informiranih in relevantnih odločitev. Zato SPO podpirajo tako taktične kot tudi strateške odločitve na določenem področju. SPO so zgrajeni na podlagi transakcijskega sistema, zbirke podatkov in podatkovnega modela, vse to pa SPO zagotavlja podatke in informacije, ki se v poenostavljeni obliki obdelujejo in uporabniku predstavijo. Najpomembnejši vidik SPO je, da zagotavljajo informacije, ki se uporabljajo v postopku odločanja. Poudarek ni na količini informacij, temveč na kakovosti. Obstaja več dejavnikov, ki informacije štejejo za kakovostne (na primer pravočasnost, ustreznost, natančnost, doslednost, nepristranskost itd.).

Pomembno je, da razjasnimo, kdo odloča – stroj ali človek. Tej delitvi še najbolj ustrezata dve znanstveni področji: odločitveni sistemi (angl. Decision Systems), ki se ukvarjajo predvsem z računalniškimi programi in tehnologijami, ki podpirajo odločitve ter nadzorujejo in krmilijo procese, ter odločitvene znanosti (angl. Decision Sciences), ki zajemajo široko področje človeškega odločanja (Bohanec, 2012).

Kljub nenehnemu razvoju orodij, velikih količin podatkov, ki so nam danes na voljo, jih v oblikovalskem procesu redko uporabimo v polni meri. Razvoj sistemov za podporo pri odločanju glede prostorskih rešitev uporablja različne parametre odločanja v skupini (Loon, Heurkens in Bronkhorst, 2008), akcijskega planiranja (Ažman Momirski et al., 2012) ali mehko (angl. fuzzy) logiko (Bittermann, 2009), da posnemajo človeško sklepanje v okviru skupinskega odločanja. Ne glede na lastnosti takih sistemov ostaja dejstvo, da dejanske odločitve sistem sam ne more sprejeti, temveč jo morajo sprejeti udeleženci procesa.

Vprašanje, ki si ga je treba zastaviti, je, ali je mogoče z uporabo sistemov za pomoč pri odločanju sprejeti boljšo odločitev. V mnogih primerih in z uporabo primerne odločitvenega modela v kombinaciji z ustreznimi podatki ter informacijami je odgovor potrjen.

SPO olajšajo sprejemanje operativnih odločitev, vendar je glavno breme odgovornosti pravih odločitev na uporabniku sistema – odločevalcu. Celovito razumevanje vseh

modelov, predlog in abstrakcij, na katerih temeljijo sistemi za podporo pri odločanju, uporabnikom omogoča boljše razumevanje, kako pristopiti do priložnosti, izzivov in tveganja pri odločitvenem problemu.

SPO je lahko zelo koristen za splošno uspešnost odločitev posameznika ali skupine, vendar pa je lahko tudi vzrok za zmedo, napačno dojetje in celo napačne analize – ti sistemi niso zasnovani za odpravo slabih odločitev (Louw in Sauter, 2002). Treba se je tudi zavedati, da imajo lahko sistemi za podporo pri odločanju tudi negativne lastnosti. Pokaže se, da lahko uporabniki odločitvenih sistemov postanejo preveč optimistični v svojih pričakovanjih glede SPO in razvijejo nerealno odvisnost od sistema (Power, 2007). Prav tako, če se postavljajo napačna vprašanja (poizvedbe), so koristi sistema že delno izgubljene, SPO lahko poveča škodo, ker uporabnik napačno sklepa o določenem rezultatu.

VEČPARAMETRSKO ODLOČANJE

Po navadi pri prostorskih alternativah ne ocenjujemo samo ene lastnosti, ampak jih imajo več oz. nas zanima podrobnejša večkriterijska analiza. V odvisnosti od tega, katere kriterije posamezne alternative primerjamo med seboj, so lahko lastnosti ali kriteriji, glede na katere jih ocenjujemo, raznovrstni in zapleteni. Tem metodam in tehnikam rečemo večparametrsko ali večkriterijsko metode odločanja oz. govorimo o večkriterijskem odločanju. Značilnost večparametrskega odločanja je, da hkrati spremljamo in ocenjujemo več kot eno lastnost alternativ. Pri tem lahko za vsakega od parametrov določimo pogoje, kriterije, ki jih mora posamezna alternativa izpolnjevati. Pri takem načinu odločanja ne želimo, da vsaka alternativa izpolni zahteve vseh kriterijev, ampak gre za to, da če ni mogoče zadostiti vsem ciljem, se zadovoljimo samo z delnim najboljšim izkoristkom, s katerim se kar najbolj približamo idealnemu scenariju oz. izpolnjevanju ciljev. Temu načinu odločanja lahko rečemo tudi večciljno odločanje. Kljub temu da se izrazi večparametrsko, večkriterijsko in večciljno med seboj nekoliko razlikujejo, jih v nadaljevanju pomensko ne ločujemo med seboj (Bohanec, 2012; Keeney in Raiffa, 1993). Metod za večciljno odločanje je veliko in so lahko prilagojene majhnemu številu in težavnosti alternativ, druge so namenjene najtežjim odločitvenim problemom in so temu primerno zahtevnejše. Med njimi ni metode, za katero bi lahko trdili, da je najboljša, ampak je vsaka povezana s svojim namenom.

Obstaja več večkriterijskih metod, ki so primerne za vrednotenje prostorskih rešitev. Za

uporabo v raziskavi smo izbrali šest metod, ki so podrobneje opisane v poglavju metode, od preprostih večparametrskih (PS, PMI in ABACON), metode K-T in bolj kompleksnih hierarhičnih metod (MAUT) in do simbolne (DEX), kjer posamezni parametri niso številke, ampak simbolne vrednosti.

POVZETEK

Poznamo nezavedno in zavedno odločanje. Pri prvem prevladuje dvotirno razmišljanje, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju in je neprimerno za odločanje pri izboru najboljših natečajnih rešitev. Pri zavednem odločanju se znanstveno-tehnična področja delijo na odločitvene znanosti, ki zajemajo področje zavestnega človeškega odločanja in odločitvene sisteme, ki se ukvarjajo predvsem z delovanjem odločanja umetnih sistemov (računalnikov).

Odločanje v natečajni ocenjevalni komisiji je način skupinskega odločanja, saj je v proces odločanja vključenih več posameznikov ali skupin posameznikov. Proces odločanja v skupinah je zapleten in težaven. Ocenjevalna komisija je tista, ki se odloči na podlagi prispelih oz. oddanih natečajnih rešitev. Odločanja in vrednotenja v arhitekturi in urbanizmu kljub vedno večji kompleksnosti področij ni mogoče prepustiti strojnemu odločanju. Zaradi številnih negativnih lastnosti človeškega odločanja pa je strojna podpora pri odločanju in vrednotenju rešitev pomembna, saj nadgradi ali zmanjša njegove negativne lastnosti.

Sistemi za podporo pri odločanju – SPO so interaktivni računalniški sistemi, ki so odločevalcem v oporo pri uporabi podatkov in modelov za reševanje slabo strukturiranih, nestrukturiranih ali polstrukturiranih problemov, pri katerih sodeluje več odločevalcev, ki delujejo v skupini. Sistemi za podporo pri odločanju lahko z doslednostjo postopka vrednotenja, natančnih kvalitativnih (izmerjenih) podatkov in na podlagi večkriterijskih modelov omogočijo objektivnejši proces odločanja in vrednotenja prostorskih rešitev. Za izbiro najboljše večkriterijske metode odločanja je treba najprej identificirati odločitveni, v predstavljenem primeru prostorski problem. Odločitveni problem je razčlenjen tako, da je mogoče določiti objektivne in subjektivne kriterije za njegovo vrednotenje. Vsaka večkriterijska metoda vrednotenja ima svoje značilnosti in postopke.

Vprašanje je kako institucija arhitekturnega natečaja deluje v praksi. Ali je v odvisnosti od zakonske podlage ali jo ureja trg? Ali obstaja in kakšen je bil razvoj teorije natečajnega

odločanja? Kako potekajo natečaji pri nas (v Sloveniji) in v tujini, ali so za te natečaje značilne kakšne posebnosti in razlike? Kako se določajo arhitekturni in urbanistični kriteriji, na podlagi katerih se ocenjuje?

Kot družbeni fenomen ima koncept arhitekturnega natečaja značilnosti, podobne nogometnemu igrišču, saj so na primer vloge na nogometnem igrišču razdeljene, igralci so medsebojno ovrednoteni (kako natančno je nekdo varovan ali kako hitro lahko teče, da se izogne prepovedanemu položaju) in podvrženi so tudi parametrom samega igrišča (kako blizu so cilju in ali (posamezno in skupaj) kar najbolje izkoristijo širino igrišča itd.) (Jones, 2011).

3 NATEČAJNO ODLOČANJE

Natečajno odločanje je kompleksen proces zavednega človekovega skupinskega odločanja, ki temelji na 150-letni praksi izvajanja modernega natečaja. Natečajno odločanje deluje v različnih okoljih na različne načine. V nekaterih razvitih demokratičnih družbah ga nadzira prosti trg, drugje je natečajni postopek reguliran na nivoju države ali lokalnih skupnosti. V Sloveniji natečajno odločanje temelji na opredelitvah arhitekturnih in urbanističnih natečajev v zakonodaji. Raziskava se ne ukvarja in problematizira izbora kriterijev ocenjevanja pri arhitekturnih in urbanističnih natečajih. Za določitev metodologije vrednotenja prostorskih rešitev uporablja obstoječe nabore kriterijev, ki so uporabljeni v literaturi, zakonodaji in izvedenih natečajnih postopkih.

3.1 IZKUŠNJE Z IZVEDBO NATEČAJEV V TUJINI

Architectuur Lokaal^[127] je nizozemska neodvisna, neprofitna fundacija, ki spodbuja transparentno natečajno naročanje v Evropi (Architectuur Lokaal, 2017). Leta 2017 je bila izvedena anketna raziskava z naslovom Natečajna kultura v Evropi 2013–2016 (Menteth et al., 2017). Glavni cilj raziskave je bil na podlagi razpoložljivih informacij pridobiti jasnejšo predstavo o razlikah in podobnostih v natečajni kulturi med različnimi evropskimi državami. Pri tem projektu je pojem natečajna kultura opredeljen kot kombinirani nabor dejavnikov, ki opredeljujejo kakovost natečajev. Med njimi so število natečajev, preglednost poročil, sestava ocenjevalnih komisij in postopki odločanja, število uspešnih postopkov in število realiziranih stavb, naročenih pri zmagovalcu natečaja, poleg tega

¹²⁷ Architectuur Lokaal je neodvisna nizozemska organizacija, ki se osredinja na rešitev prostorskih vprašanj v sodelovanju z nacionalnimi in drugimi vladami, institucijami, fundacijami, združenji, zasebnimi pobudniki, s stanovanjskimi zadrugami in z vsemi drugimi pomembnimi strankami ter predvsem s strokovnjaki s področja arhitekture. Fundacija je bila ustanovljena leta 1993 v okviru kulturne politike vlade z namenom promocije lokalne arhitekturne politike, kakovosti grajenega okolja na občinski ravni in kakovosti naročanja vseh vpletenih strani s ciljanim zagotavljanjem informacij in posebnih programov spodbud (Architectuur Lokaal, 2013).

še objava natečajnih rešitev, ki niso bile izbrane, podoba javnih in zasebnih naročnikov, politični, kulturni in družbeni kontekst, dostopnost in mednarodni kontekst. Podatki so prišli iz različnih virov, ki v evropskih državah, vključenih v anketo, niso enakovredno organizirani, in z zavedanjem o razliki števila natečajev v različnih državah.

V Grčiji morajo biti člani ocenjevalnih komisij iz centralno vodenega registra, pogoj za sprejem vanj pa je pridobitev arhitekturne licence, zmaga na natečaju ali pa akademski naziv. To odpira nekaj vprašanj: kaj je cilj tega sistema, kdo vodi register in kako prispeva k preglednosti? Nasprotno pa ocenjevalne komisije na Kosovu sestavljajo le javni uslužbenci. Za Nizozemsko je značilno, da se prvi krog dvostopenjskih idejnih natečajev izvaja samo z omejeno konceptualno vsebino. Posledično praksa kaže, da so udeleženci (anonimnega) prvega kroga lahko tudi (mladi) arhitekti. Nato je v drugem krogu dovoljeno razširiti ekipo, ko se lahko pridruži investitor ali drugi sodelavci. V Avstriji je mogoče, da investitor natečaja za socialna stanovanja kupi parcelo po subvencionirani ceni, kar sproža vprašanja v okviru zakonodaje EU glede pomoči, ki jo daje država zasebnim podjetjem.

Tako kot na Nizozemskem je tudi na Češkem natečajna kultura v obdobju razmaha, vendar ima skupina 80 občinskih arhitektov pomembno vlogo pri tem razvoju, vprašljiva pa sta njihov status in mandat. V Nemčiji so ukinili t. i. natečajne delavnice (nem. Werkstattverfahren), postopke, v katerih je naročnik pozval več arhitekturnih birojev k sodelovanju, da so pripravili svoje predloge za različne prostorske probleme in o njih razpravljali z naročniki ter na podlagi tega za naročnika pripravili končni predlog. Dejstvo je, da se natečajna kultura od države do države zelo razlikuje, in to tako v različnih segmentih natečajnega procesa, načinih in postopkih spopadanja s prostorskimi problemi kot tudi v načinih odločanja in vrednotenja pripravljenih prostorskih alternativ.

Razlike v usklajevanju in spremljanju natečajev so precejšnje (Menteth et al., 2017). Če za natečaje skrbi neka osrednja organizacija (zbornica, društvo), to samodejno še ne pomeni zdrave natečajne kulture. Nekateri kritizirajo delovanje in preglednost teh organizacij ter dostopnost postopkov za nečlane. Češka je ustanovila urad za varstvo natečajev, nekatere države, npr. Albanija, pa vidijo vlogo nacionalne vlade kot nadzornega organa. Na Nizozemskem nadzor vlade ali enostranski predpisi ne pridejo v poštev in je za regulacijo organizacije natečajev odgovoren trg.

3.2 NATEČAJI V SLOVENIJI

Slovenija v raziskavi ni imela svojega predstavnika, sta pa postopek in delovanje natečajne ocenjevalne komisije v Sloveniji zakonsko določena. Na razpisane natečaje se v Sloveniji prijavi in dospe relativno malo natečajnih rešitev, med 10 in 20, kar je bistveno manj kot v tujini. Poleg tega je natečajev relativno malo.

Pravila, ki urejajo natečaje, so opredeljena v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3, 2015), Pravilniku o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (PIS, 2020) ter Smernicah za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (MZJU, 2020). Dokument Arhitekturna politika Slovenije – Arhitektura za ljudi (Eurydice, 2017) v poglavju Pametna rast arhitekturnim in urbanističnim natečajem namenja pomembno vlogo pri zagotavljanju ciljev arhitekturne politike.

Oddane natečajne elaborate ocenjuje ocenjevalna komisija na svojih sejah. Seje ocenjevalne komisije sklicuje in za njihov nemoten potek skrbi skrbnik natečaja. Delo ocenjevalne komisije vodi in usmerja predsednik ocenjevalne komisije. Namestnik predsednika vodi in usmerja delo ocenjevalne komisije med odsotnostjo predsednika ocenjevalne komisije. Naročniki natečaja, če k temu niso zakonsko drugače zavezani, sami določijo člane, strokovno zastopanost in sestavo ocenjevalne komisije. O natečaju imajo različni strokovnjaki vsak svoje mnenje. Izvedba natečaja je zelo odvisna od tega, ali se za izvedbo natečajev porablja javni denar.

Tudi naročanje projektov v zasebnem sektorju je lahko pogojeno z zakonskimi omejitvami pri prostorskem planiranju. V izjemnih primerih lahko ocenjevalna komisija sprejme tudi sklep o drugačni razdelitvi nagrad ali oblikuje drugačne skupine nagrad, kot je bilo predvideno v razpisu, pri čemer pa mora biti tak sklep sprejet soglasno in na seji, na kateri je ocenjevalna komisija v polni sestavi. Pri tem morebitne manjkajoče člane ocenjevalne komisije pri glasovanju nadomestijo namestniki članov. Splošni kriteriji za ocenjevanje so vnaprej določeni.

Parametri, ki vplivajo na proces natečaja, so:

- človeško vrednotenje in odločanje v oblikovalskem procesu;
- vrste in lastnosti odločitvenih problemov, ki nastopajo pri načrtovanju

prostorskih rešitev;

- subjektivni in objektivni kriteriji, ki so pomembni pri oblikovalskem procesu arhitekture in urbanizma.

Če ocenjevalna komisija ne more doseči konsenza o izbiri najboljše rešitve, obstaja tveganje, da natečajni problem ne bo dobil ustreznega odgovora. Ocenjevalne komisije so pogosto v dilemi, saj razen zahtevanega oddanega gradiva nimajo načinov, ki bi jim omogočali, da bi se dodatno opredelili do natečajnih rešitev na podlagi izdelanih kriterijev. Hkrati po navadi zaradi finančnih omejitev nimajo orodij, kako kriterije učinkovito preizkusiti. V nekaterih primerih se pri večjih ali zahtevnejših posegih izvede dodatna analiza presoje, kjer pa po navadi ne gre za celovito vrednotenje prispelih natečajnih rešitev, ampak bolj za analizo in vrednotenje izpostavljenih posameznih kriterijev.

3.3 OPREDELITEV ARHITEKTURNIH IN URBANISTIČNIH NATEČAJEV V ZAKONODAJI

Natečaj je pot do kakovostnih in smotrnih arhitekturnih, krajinskoarhitekturnih in urbanističnih rešitev (ZAPS, 2018). Arhitekturni in urbanistični natečaj je postopek izbire celovite prostorske rešitve, ki je najboljši odgovor na postavljeni problem. Izbor rešitev pripravi ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predstavniki strokovnega združenja (zbornice), investitorja, civilne družbe itd. Izbor temelji na predhodno opredeljenih kriterijih natečaja.

ZAKONODAJA O NATEČAJIH V EU

Pri uvedbi direktive o javnih naročilih leta 2004 (Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije) je način izbire arhitekta prvič omenjen v zakonodajnem dokumentu (Volker, 2010). Direktiva v prvem (1.) členu v 11. točki (e) natečaj definira kot »/.../ tiste postopke, ki naročniku omogočajo, da pridobi – predvsem na področjih urbanega in krajinskega načrtovanja, arhitekture in inženiringa ali obdelave podatkov – načrt ali projekt, ki ga je izbrala žirija po razpisu nagradnega natečaja ali natečaja brez podelitve nagrad«.

Beseda natečaj se v direktivi pojavlja precej pogosto, vendar se večinoma nanaša na

proceduralne zahteve, kot so objava v medijih, katere informacije so lahko ali morajo biti javne, elektronsko spremljanje ponudb, neomejen dostop do natečajnih nalog (kvalificiranih udeležencev), objave razpisov in obvestil, komunikacijska sredstva za sporočanje, izbor tekmovalcev, zagotovljene morajo biti samostojnost ocenjevalne komisije, anonimnost in faznost, če je tako predvideno.

RIBA (Royal Institute of British Architects) (2020) arhitekturni natečaj opredeljuje kot vsak postopek, pri katerem za nagrado arhitekti in drugi strokovnjaki soočijo svoje predloge za izvedbo določene stavbe. Natečaji so lahko primerni za več projektov v javnem in zasebnem sektorju, kot so urbanistično načrtovanje, načrtovanje novih stavb, inženirske konstrukcije, prenova stavb in krajine. Večina natečajev vključuje oddajo in oceno oblikovalskih predlogov, specifičnih za projekt.

NATEČAJI IN ZAKONODAJA V SLOVENIJI

V Sloveniji so pravila, ki urejajo natečaje, opredeljena v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3, 100.–104. člen), Pravilniku o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (v nadaljevanju pravilnik) ter Smernicah za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (razdelek 3.2). Dokument arhitekturne politike Slovenije Arhitektura za ljudi v poglavju Pametna rast arhitekturnim in urbanističnim natečajem namenja pomembno vlogo pri zagotavljanju ciljev arhitekturne politike (ZAPS, 2020).

Javni natečaj je v Gradbenem zakonu (GZ) omenjen v dveh členih. V 29. členu, točki »(9) Če je s predpisom določena obveznost izvedbe projektnega natečaja, se projektni natečaj izvede po postopku, ki ga predpiše minister«, in v 123. členu GZ (podaljšanje veljavnosti izvršilnih predpisov) v točki »(2) Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, št. 108/04, 114/06 – ZUE, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZGO- 1D) še naprej velja kot predpis, izdan na podlagi devetega odstavka 29. člena tega zakona.«

Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) z 2. 11. 2017 omenja natečaj večkrat, med drugim v 27. členu; točka 14 določa, da je naloga zbornice priprava natečajev, ponovi se dikcija 123. člena točke (2) iz GZ. Zakon določa, v katerih primerih je natečaj treba izvesti (61. člen strokovne podlage, 63. člen urbanistična zasnova, člen 107 za OPN).

Več zakonov citira pravilnik (PIS, 2020). To je krovni dokument, ki ureja področje natečajev v Sloveniji danes in velja od novembra 2004. Pred tem datumom je v Sloveniji veljal Pravilnik o izvajanju natečajev Zveze društev arhitektov Slovenije (ZDAS, 1996). Iz poročil o delovanju inženirske zbornice (IZS MSA, 2000; IZS MSA, 2001) – sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v obdobju je razvidno, da je v obdobju 1997–2001 potekala izdelava osnovnih in splošnih določil pravilnika za izvajanje natečajev in razpisov. Ta akt bi bil podlaga za podrobnejši poslovnik ali pravilnik o natečajih, ki bi ga sprejela zbornica. Ugotovili so, da pravilnik o natečajih, ki ga je prevzela IZS od ZDAS, nima ustrezne zakonske teže, da se natečaji pripravljajo tudi mimo pravilnika in zbornice, da se izvajajo različni razpisi za variantne rešitve itd. Zavedali pa so se, da je vprašanje natečajne prakse tudi v EU (v letu 2001) še neuskklajeno in da so določila UIA o natečajih zgolj priporočila brez zakonske teže. Tako je IZS pristopila k izdelavi novega pravilnika, ki je začel veljati leta 2004 skupaj z Direktivo 2004/18/ES; takrat je bila ZAPS že neodvisna od IZS.

TEMELJNA NAČELA PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI JAVNEGA NATEČAJA

Temeljna načela pri pripravi in izvedbi javnega natečaja določajo, da se pri pripravi in izvedbi javnega natečaja morajo spoštovati naslednja temeljna načela (PIS, 2020):

1. načelo konkurence med natečajniki, kar pomeni, da naročnik javnega natečaja ne sme omejevati možnih natečajnikov z uporabo drugačnih omejitvenih postopkov, kot jih določajo določbe tega pravilnika, ali z uporabo diskriminatornih kriterijev;
2. načelo enakopravnosti natečajnikov, kar pomeni, da morajo biti vsem natečajnikom dostopne enake informacije, da mora za vse natečajnike veljati isti rok za predajo natečajnih elaboratov in da mora vsa dela ocenjevati ista, vnaprej objavljena ocenjevalna komisija tako, da je vsaki osebi, ki se udeleži natečaja, zagotovljena strokovno objektivna in nepristranska ocena njenega natečajnega elaborata;
3. načelo anonimnosti natečajnikov, kar pomeni, da mora biti ves čas ocenjevanja natečajnih elaboratov zagotovljeno varovanje podatkov, ki bi lahko razkrili, kdo je avtor posameznega natečajnega elaborata;
4. načelo strokovnosti, neodvisnosti in nepristranskosti ocenjevalne komisije, kar pomeni, da morajo večino njenih članov sestavljati posamezniki, ki so strokovnjaki s področja, za katero se pripravi in izvede javni natečaj, da naročnik oziroma razpisovalec javnega natečaja, pristojna poklicna zbornica ali katerakoli pravna in fizična oseba ne sme kakorkoli vplivati na odločanje njenih članov ter

da morajo njeni člani ocenjevati natečajne elaborate nepristransko in v skladu s pravili stroke, ki ji pripadajo;

5. načelo javnosti, kar pomeni, da ima vsakdo, ki je upravičen do udeležbe na javnem natečaju, pravico pridobiti natečajno gradivo in da morajo biti razpis javnega natečaja ter njegovi rezultati javno objavljeni.«

OCENJEVALNA KOMISIJA

Pravilnik glede ocenjevalne komisije določa, da so to posamezniki, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, imenujeta naročnik javnega natečaja in pristojna poklicna zbornica, razen če je pristojna poklicna zbornica od sodelovanja pri pripravi in izvedbi javnega natečaja odstopila. Ocenjevalna komisija ob hkratnem varovanju javnega interesa na področju urejanja prostora in graditve objektov oceni prispele natečajne elaborate in podeli nagrade in priznanja oziroma se odloči o odškodninah in naročniku javnega natečaja predlaga nadaljnja ravnanja v zvezi z izdelavo osnutka izvedbenega prostorskega akta oziroma projektne dokumentacije, tako da (PIS, 2020):

1. »pregleda in poda pripombe in predloge k natečajnemu gradivu, ko je izdelano in pred njegovo potrditvijo predlaga razpisovalcu javnega natečaja ustrezne popravke;
2. ob pregledovanju, ocenjevanju in rangiranju natečajnih elaboratov spoštuje temeljna načela javnih natečajev, predpisanih s tem pravilnikom;
3. na sejah omogoči delo in pristojnosti skrbnika natečaja;
4. se zaveda pomembnosti spoštovanja rokov, ki jih je v okviru predhodnih del določil naročnik javnega natečaja in v katerih naj bi bile opravljene posamezne faze natečajnega postopka, zlasti pa datum, do katerega naj bi bile znane njene natečajne odločitve;
5. izdelava oceno natečajnih elaboratov in o svojih odločitvah pripravi pisno obrazložitev, v kateri zlasti utemelji, zakaj je določenim natečajnim elaboratom podelila nagrade, zakaj je določeni natečajni elaborat prejel prvo nagrado, oziroma če prva nagrada ne bi bila podeljena, zakaj je ni bilo mogoče podeliti in zakaj se lahko za določene natečajne elaborate podeli priznanje oziroma odškodnina« (v nadaljnjem besedilu zaključno poročilo).

Zakonitost, strokovnost in neodvisnost delovanja ocenjevalne komisije se zagotavlja tako, (PIS, 2020):

1. »se vsak njen član in namestnik, če je bil imenovan, s podpisom pogodbe z

naročnikom javnega natečaja zavezuje za vestno izpolnitev svoje naloge v skladu z zakonom, na podlagi zakona izdanimi predpisi, prostorskimi akti in pravili stroke ter v skladu z razpisom javnega natečaja in natečajnim gradivom;

2. pri ocenjevanju natečajnih elaboratov upošteva ugotovitve skrbnika javnega natečaja, ugotovitve poročevalca, ki so o natečajnih elaboratih pripravljene z vidika formalnih in vsebinskih pogojev razpisa javnega natečaja, ter o njihovih merljivih tehničnih in drugih parametrih ter ugotovitve in priporočila izvedencev, če so bili imenovani kot strokovna pomoč pri delu in ocenjevanju natečajnih elaboratov;
3. ocenjuje natečajne elaborate samo v posebnem prostoru, v zvezi s katerim je naročnik javnega natečaja poskrbel za organizacijske in druge ustrezne ukrepe, s katerimi se vse do zaključka natečaja preprečuje nepooblaščen ali neregistriran vstop vanj in s tem preprečuje vmešavanje drugih oseb v njeno delo.«

OČENJEVANJE NATEČAJNIH ELABORATOV

Ocenjevalna komisija mora za vsak natečajni elaborat posebej preveriti, ali so izpolnjeni pogoji, določeni s projektno nalogo, in drugi vsebinski pogoji, določeni z razpisom natečaja. Ocenjevalna komisija lahko natečajne elaborate, ki izpolnjujejo formalne in vsebinske natečajne pogoje, ocenjuje samo v skladu s kriteriji za ocenjevanje, določenimi v natečajnem gradivu. Ocenjevalna komisija mora izločiti natečajne elaborate, ki po načinu in obsegu ne dosegajo razpisnih zahtev, ter tiste priloge natečajnih elaboratov, ki presegajo z natečajnim gradivom določeni obseg natečajnega elaborata. Pri dvostopenjskem natečaju mora ocenjevalna komisija, ko ocenjuje natečajne elaborate na drugi stopnji, izločiti take natečajne elaborate, katerih rešitve so povsem drugačne, kot so bile prikazane na prvi stopnji.

Nagrade in posebna priznanja se lahko podelijo samo za tiste natečajne rešitve, ki dobijo na zaključni seji ocenjevalne komisije dvotretjinsko večino glasov vseh članov ocenjevalne komisije, v primeru tričlanske žirije pa mora biti taka odločitev soglasna. Enak način odločanja ocenjevalna komisija uporablja tudi pri izločanju posameznih natečajnih elaboratov iz nadaljnega ocenjevanja, če tak način glasovanja zahteva kdo od članov komisije. V izjemnih primerih lahko ocenjevalna komisija sprejme tudi sklep o drugačni razdelitvi nagrad ali oblikuje drugačne skupine nagrad, kot je bilo predvideno v razpisu, pri čemer pa mora biti tak sklep sprejet soglasno in na seji, na kateri je ocenjevalna komisija v polni sestavi. Pri tem morebitne manjkajoče člane ocenjevalne

komisije pri glasovanju nadomestijo namestniki članov. Pri oblikovanju enakovrednih nagrad se vrstni red ne določa.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE

Splošni kriteriji za ocenjevanje natečajnih rešitev so določeni v 41. členu pravilnika. Kriteriji za ocenjevanje natečajnih elaboratov morajo omogočiti objektivno presojo natečajnih elaboratov in biti taka, da se na njihovi podlagi lahko ocenjujejo (PIS, 2020):

- funkcionalnost zasnove, racionalnost izrabe prostora oziroma objekta, funkcionalnost in racionalnost uporabe, zagotovljenost kakovostnega bivalnega oziroma delovnega okolja, funkcionalna izvedljivost in kakovost bivalnega oziroma delovnega okolja (funkcionalni kriteriji);
- možnost umeščanja v urbani oziroma krajinski prostor, oblikovna in funkcionalna skladnost in estetske lastnosti (oblikovalski kriteriji);
- skladnostno preseganje funkcionalnosti in racionalnosti, sposobnost predelave projekta, prilagajanja, ki se izraža skozi idejo objekta ali prostorske ureditve in način predstavitve (predstavitveni kriteriji);
- tehnična uresničljivost, inovativnost in kakovost ter zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev nameravane gradnje, tehnološke dovršenosti, izvedljivosti in predpisane kakovosti pri izvedbi (tehnični kriteriji);
- uresničljivost preprečevanja in zmanjševanje obremenjevanja okolja, ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja in trajnostne rabe naravnih virov, zmanjševanja rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije ter odpravljanja posledic obremenjevanja okolja (okoljski kriteriji);
- uresničljivost izvajanja urbane ekonomike s pravočasno zagotovitvijo komunalne opremljenosti brez pretiranih stroškov in ekonomike nameravane gradnje med izvajanjem del in uporabo objekta (kriteriji urbane ekonomike);
- zagotavljanje funkcionalne in racionalne rabe ter obveznosti rednega vzdrževanja in obratovanja v garancijski dobi in pogarancijskega vzdrževanja (kriteriji uporabljivosti);
- zagotovila, da investicijska vrednost objekta, če bi bil zgrajen na podlagi predlaganih rešitev, ne bo presegala običajnih stroškov, da bo objekt, če bi bil zgrajen na podlagi predlaganih rešitev, ves čas uporabe izpolnjeval predpisane bistvene zahteve oziroma da bodo inštalacije, tehnološke naprave in oprema ves čas uporabe in obratovanja izpolnjevale predpisane parametre in da bo objekt, če bi se ga gradilo na podlagi predlaganih rešitev, zgrajen pravočasno in brez

nepotrebnih zapletov oziroma da bo zanj mogoče pridobiti uporabno dovoljenje (kriteriji ekonomske upravičenosti).

V primeru javnih natečajev, kjer prostorska ureditev oziroma nameravana gradnja posega na območje varovane kulturne dediščine, oziroma javnih natečajev, kjer prostorska ureditev oziroma nameravana gradnja posega na območje, ki je varovano v skladu s predpisi o ohranjanju narave, varstva voda oziroma drugih naravnih dobrin, morajo biti kriteriji za ocenjevanje natečajnih elaboratov tudi taki, da se na njihovi podlagi lahko ocenjuje skladnost s strokovnimi zasnovami za varstvo kulturne dediščine in z drugimi strokovnimi podlagami oziroma skladnost z naravovarstvenimi smernicami ter usmeritvami za varovanje voda in drugih naravnih dobrin na predmetnem območju.

Pri vsakem natečaju se lahko glede na njegove specifičnosti določijo še dodatni kriteriji, ki pa ne smejo biti diskriminatorni ter morajo biti smiselno povezani z vsebino in namenom natečaja.

Kriteriji za ocenjevanje morajo biti opisani in ovrednoteni v vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega. Pri nobenem od natečajev ne sme biti cena za izdelavo projektne dokumentacije izključni kriterij za ocenjevanje natečajnih elaboratov. Po objavi razpisa natečaja se kriteriji za ocenjevanje ne smejo več spreminjati.

ZAKLJUČNO POROČILO

Po ocenitvi vseh natečajnih elaboratov se mora ocenjevalna komisija sestati na zaključni seji, na kateri sprejme oceno natečajnih elaboratov in poročilo o svojem delu. Zaključno poročilo obsega: določitev vrstnega reda nagrad in morebitnih posebnih priznanj, utemeljitev odločitev ocenjevalne komisije z ustrezno obrazložitvijo; povzetek poročila poročevalca o opravljeni primerjavi natečajnih elaboratov; dodatne ugotovitve in stališča oziroma priporočila ocenjevalne komisije naročniku natečaja; morebitna ločena mnenja članov strokovne komisije.

LOČENO MNENJE

Priporočila ocenjevalne komisije se oblikujejo tako, da ocenjevalna komisija obrazloži svoje ugotovitve glede nadaljnjega razvoja in obdelave natečajne naloge. Zaključno poročilo s podpisimi potrdijo člani ocenjevalne komisije oziroma v primeru njihove odsotnosti njihovi namestniki. S podpisom poročila podpisnik potrdi, da gre pri

posameznih vsebinskih sklopih poročila za večinsko mnenje. Če se posamezni član ocenjevalne komisije oziroma njegov namestnik ne strinja z zaključnim poročilom in je zato odklonil podpis pod njim, lahko svoje drugačno mnenje izrazi v ločenem mnenju, kar pa ne vpliva na veljavnost zaključnega poročila. Ločeno mnenje mora biti pisno in mora biti predloženo skrbniku natečaja najpozneje pred sejo ocenjevalne komisije, na kateri se ugotavlja identiteta natečajnikov.

Naročniki natečaja, če k temu niso zakonsko drugače zavezani, sami določijo člane, strokovno zastopanost in sestavo ocenjevalne komisije. O natečaju imajo različni strokovnjaki vsak svoje mnenje. Izvedba natečaja je zelo odvisna od tega, ali se zanjo porablja javni denar. Tudi naročanje projektov v zasebnem sektorju je lahko pogojeno z zakonskimi omejitvami pri prostorskem planiranju.

KDO JE LAHKO NAROČNIK JAVNEGA NATEČAJA?

Naročnik javnega natečaja je oseba, ki se odloči, ali je po zakonu oziroma predpisu, izdanem na podlagi zakona, dolžna na podlagi javnega natečaja pridobiti strokovno najprimernejše rešitve določene prostorske ureditve oziroma določene vrste objekta oziroma objektov. Če je za posamezno vrsto prostorske ureditve oziroma za objekt z zakonom ali s predpisom, izdanim na podlagi zakona, oziroma s prostorskim aktom določeno, da je javni natečaj obvezen, mora kot naročnik takega natečaja nastopati predvideni investitor take prostorske ureditve oziroma takega objekta.

Kot razpisovalec javnega natečaja lahko nastopa (6. člen pravilnika):

1. pristojna poklicna zbornica,
2. naročnik javnega natečaja v sodelovanju s pristojno poklicno zbornico,
3. katerakoli ustrezno strokovno usposobljena pravna ali fizična oseba,
4. naročnik javnega natečaja sam.

OBLIKE NATEČAJEV

Arhitekturne natečaji so generalno razpisani na lokalni, državni ali mednarodni ravni, odvisno od tega, kdo je naročnik in kateri so njegovi interesi. Poznamo različne oblike arhitekturnih in urbanističnih natečajev in arhitekturno-urbanističnih natečajev. Obstajata dve glavni obliki natečaja, odprti (javni) in vabljeni natečaj.

Odprti natečaj je »javni natečaj, pri katerem lahko na način in pod pogoji, določenimi z

razpisom natečaja, natečajne rešitve predložijo vsi, ki izkazujejo interes« (PIS, 2020).

Vabljeni natečaj je »javni natečaj, pri katerem lahko natečajne elaborate predložijo le pravne in fizične osebe, ki jih naročnik javnega natečaja povabi k oddaji natečajnih elaboratov po predhodno priznani sposobnosti. Vabljeni natečaj lahko uporabi naročnik javnega natečaja samo, če vrednost nameravane prostorske ureditve oziroma nameravanega objekta ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropskih skupnosti, in kadar je natečajna naloga zelo specifična in ni možno računati na veliko natečajnikov s takim specialnim znanjem oziroma če lahko natečajno nalogo izpolni samo vnaprej znano število za izvedbo take naloge sposobnih natečajnikov. Predhodno priznanje sposobnosti natečajnikov se mora izvesti pred razpisom vabljenega natečaja. Izbiro kandidatov za natečajnike mora naročnik javnega natečaja opraviti v sodelovanju s pristojno poklicno zbornico, razen če je ta zbornica od sodelovanja pri pripravi in izvedbi javnega natečaja odstopila.« (PIS, 2020). Možne so tudi različne kombinacije.

Idejni natečaj je razpisan z namenom pridobitve osnovnih usmeritev in idej oziroma predstav o prostorskih ureditvah ali objektih; novih sistemskih idej, kot so nova tipologija gradnje, nove vrste urbane opreme in druge rešitve, ki niso vezane na eno ali le eno lokacijo, ali najprimernejša rešitev za izdelavo predloga določene vrste lokacijskega načrta. Idejni natečaj ne more biti razpisan z namenom, da se na njegovi podlagi naroči izdelava lokacijskega načrta oziroma projektne dokumentacije.

Projektni natečaj je razpisan za namen istočasnega izbora, da se hkrati izbereta strokovno najprimernejša natečajna rešitev razpisane naloge in prostorski načrtovalec oziroma projektant, ki naj bi prevzel v izdelavo dokumentacijo, ki je bila predmet natečajnih rešitev. V odvisnosti od vrste javnega natečaja pomeni prevzem v izdelavo iz prejšnjega odstavka:

1. prevzem izdelave načrtov prostorske ureditve do sprejema lokacijskega načrta, ali
2. prevzem izdelave projektne dokumentacije, namenjene za gradnjo objekta, vključno s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja, projektom za razpis in projektom za izvedbo, ali
3. prevzem izdelave načrtov za izvedbo drugih predmetov, kot so objekti, naprave in oprema s področja tehnologije gradenj, razvoja tehnologij s področja gradbeništva, strojništva, elektrotehnike, telekomunikacij in drugih tehnoloških

področij, industrijskega oblikovanja, urbane opreme in podobno.

Če je razpisan projektni natečaj z namenom, da se izbere strokovno najprimernejša rešitev določene prostorske ureditve s hkratno izbiro strokovno najprimernejših rešitev nameravane gradnje oziroma gradenj na takem območju, pomeni prevzem v izdelavo iz prvega odstavka tega člena, da se hkrati prevzame v izdelavo vsa dokumentacija iz prejšnjega odstavka.

VRSTE ARHITEKTURNIH NATEČAJEV

Arhitekturni natečaji so v večini primerov enostopenjski, lahko pa so dvostopenjski (ZAPS, 2018), ker se lahko kombinirajo oblike in cilji natečaja. Dvostopenjski natečaj je javni natečaj, ki je najprej razpisan in izveden kot odprti idejni natečaj z namenom, da se pridobijo osnovne usmeritve in ideje oziroma predstave o prostorskih ureditvah ali objektih, nato pa je izveden še kot projektni natečaj, na katerem lahko na način in pod pogoji, določenimi z razpisom javnega natečaja, svoje natečajne elaborate predložijo samo tisti, katerih natečajne rešitve so bile po zaključku njegove prve stopnje nagrajene. Natečajnik, ki je povabljen na drugo stopnjo, v tej fazi natečajnega postopka podrobneje izdela svojo natečajno rešitev s prve stopnje.

Poznamo tudi študentske natečaje, urbanistične natečaje, natečaje na ključ (angl. turn-key) in natečaje, pri katerih naročniki najamejo svetovalce (angl. consultant-selection), ki za naročnike med natančnim procesom odkrito in previdno izberejo najbolj kvalificirane kandidate in po najugodnejši ceni (ta način se ni uveljavil kot posebna metoda, zato nima specifičnega imena), kot različice na javnih in vabljenih natečajih (Spreiregen, 1979).

IDENTIFIKACIJA POSEBNOSTI V NATEČAJNEM PROCESU JAVNO OBJAVLJENE NATEČAJNE DOKUMENTACIJE V SLOVENIJI PRED UVEDBO ZAKONODAJNE PODLAGE ZA IZVEDBO NATEČAJIH POSTOPKOV LETA 2004

Z namenom odkriti, ali je sprejem nove zakonodaje povzročil tudi spremembe v natečajnem postopku, je bila izvedena analiza natečajev glede na dostopna zaključna poročila natečajev, ki so bili zaključeni konec leta 2004, ko je začel veljati Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (razpredelnice v prilogi 1).

NAROČILO	MESTO	DRŽAVA	NAROČNIK	LETO RAZPISA	OBLIKA
Ureditev območja stare cinkarne	Celje	Slovenija	Mestna občina Celje	2002	javni
Poklicna živilska šola	Ljubljana	Slovenija	IMOS inženiring	2002	javni
Območja ob železniški postaji	Nova Gorica	Slovenija	Mestna občina Nova Gorica	2003	javni
Oddelek za rehabilitacijo	Ljubljana	Slovenija	Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo	2003	javni
Rektorat Univerze na Primorskem	Koper	Slovenija	Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS	2003	javni
Studenška brv čez reko Dravo	Maribor	Slovenija	Mestna občina Maribor	2004	javni
Most čez reko Vipavo	Renče	Slovenija	Mestna občina Nova Gorica	2004	javni
Poljanska obvoznica	Poljanska dolina	Slovenija	Občina Škofja Loka	2004	javni
Celjska kočča	Pečkovnik	Slovenija	ZPO Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti	2004	javni
Ureditev mestnega središča	Slovenj Gradec	Slovenija	Mestna občina Slovenj Gradec	2004	javni
Osnovna šola	Koper	Slovenija	Mestna občina Koper	2004	javni
Antonov trg	Ljubljana	Slovenija	ABA, d.o.o.	2004	vabljeni
Tehnološki park	Ljubljana	Slovenija	Tehnološki park Ljubljana, d.o.o.	2004	javni
Lutkovno gledališče	Maribor	Slovenija	Javni zavod Lutkovno gledališče Maribor	2004	javni
Osrednja knjižnica	Celje	Slovenija	Mestna občina Celje	2004	javni

Največje posebnosti natečajnih postopkov (preglednica 4), ki se pojavljajo pred uveljavitvijo pravilnika o javnih natečajih, so ravno tiste, ki jih novi pravilnik poskuša natančneje definirati in določiti. Funkcija predsednika ocenjevalne komisije praviloma ni pripadla arhitektu ali stroki. Funkcijo predsednika ocenjevalne komisije zasedajo politični in ne strokovni kadri. Priprava in obseg natečajnega gradiva je zelo različna. Predvsem odstopajo natančnost, doslednost, dostopnost in priprava zaključnih poročil, ki se pred tem od natečaja do natečaja precej razlikuje. Kriteriji ocenjevanja niso poenoteni. Natečajna dokumentacija, zaključna poročila in rezultati niso (bili) v celoti ali samo delno javno dostopni na spletu. Postopek natečaja in izbor natečajnih rešitev nista transparentna in dosledna.

3.4 IZBOR KRITERIJEV ZA OCENJEVANJE NATEČAJNIH REŠITEV

Kriteriji za ocenjevanje natečajnih elaboratov morajo omogočiti objektivno presojo natečajnih rešitev in biti takšni, da se na njihovi podlagi lahko ocenjuje. Urbanistično-

TIP NATEČAJA	UDELEŽENCEV	IZVEDBA	POSEBNOST
urbanistični	7	izvedeno OPN	Predsednik ni arhitekt. Nedostopno zaključno poročilo. Zelo jedrati kriteriji ocenjevanja.
arhitekturni	5	zgrajeno v drugačni obliki	Predsednik ni arhitekt. Nedostopni natečajni pogoji in zaključno poročilo.
urbanistični	6	izvedeno	Zelo skopo zaključno poročilo. Natečajni pogoji niso dostopni.
arhitekturni	6	zgrajeno v drugačni obliki	Predsednik ni arhitekt. Točkovanje. Natančno napisana obsežna projektna naloga.
arhitekturni	12	zgrajeno	Predsednik ni arhitekt. Ni bilo prve nagrade. Točkovanje.
arh./konst.	6	zgrajeno	Zelo dobro postopkovno pripravljen podrobno dokumentiran natečaj. Vrednotenje prispelih predlogov s točkovanjem. Teža kvalitativnih kriterijev presega kvantitativna v razmerju 4 : 1.
arh./konst.	10	zgrajeno	Konstruktorski natečaj, prevladujejo kvantitativni kriteriji, predsednik ocenjevalne žirije ni iz stroke.
arh./kraj.	3	zgrajeno	V prvem krogu dodelijo 3 tretje nagrade. Kljub temu da je natečaj enostopenjski, razpišejo drugi krog, kjer ni več anonimnosti. Skopo zaključno poročilo.
arhitekturni	10	zgrajeno	Predsednik in podpredsednik nista arhitekta in zastopata naročnika. Nedostopni natečajni pogoji.
arhitekturni	13	izvedeno	Zaključno poročilo ni dostopno.
arhitekturni	21	v drugem krogu	Ločeno mnenje člana komisije.
arhitekturni	6	neizveden	17 prijav, 6 izbranih, 3 odstopili, na koncu samo tri rešitve, ni bilo možnosti pritožbe.
arhitekturni	3 znani	izvedeno	Predsednik komisije ni arhitekt. Zaključno poročilo in dokumentacija ni dostopna.
arhitekturni	6 znanih	izvedeno	Predsednik komisije ni arhitekt. Zaključno poročilo in dokumentacija ni dostopna.
arhitekturni	10	izvedeno	Predsednik komisije ni arhitekt.

preglednica 4. Rezultati pregleda posameznih v spletu dostopnih natečajev, izvedenih v Sloveniji med letoma 2002 in 2004, preden je začel veljati Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (priloga 1).

oblikovalske kriterije delimo na merljive in nemerljive (Shirvani, 1985; Dimitrovska Andrews, 2011). Skupine kriterijev za ocenjevanje arhitekturnih in urbanističnih natečajev so (v Sloveniji) določene v Pravilniku o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov. V glavnem jih lahko delimo na kvantitativne in kvalitativne. Med kvantitativne (merljive) lahko štejemo funkcionalne kriterije, kriterije izpolnjevanja programa tehnične rešitve, okoljska merila in kriterije za ekonomsko upravičenost. Pri kvalitativnih kriterijih pa gre za oceno oblikovne vrednosti skladnosti in umestitve posamezne rešitve.

Veliko kriterijev se nagiba h kvantitativnemu, ki jih je mogoče zlahka izračunati, ne kvalitativnemu, ki zahtevajo presojo na podlagi dodatnih informacij in znanja, da se ocenijo (Strong, 2013). V sklopu raziskav v zvezi z arhitekturnimi natečaji so izkušeni člani ocenjevalne komisije poudarili, da so tehnični in estetski kriteriji pomembni kot temelji in navodila za presojo, vendar je celotna slika več kot vsota njenih posameznih delov (Svensson, 2013).

Vrednotni sistemi, ki nastajajo v istem družbenem prostoru z enakimi kulturnimi

vrednotami, se lahko močno razlikujejo med seboj. Vrednote posameznika so urejene v sistem, v katerem je vloga nekaterih vrednot pomembnejša, drugih pa stranska (Musek, 1993). To pomeni, da poleg različnih vrednot posameznika ali družbe posredno na vrednotenje vpliva tudi več drugih dejavnikov, kot so izobrazba, kultura in okolje. Obstajajo nekatere vrednote, ki jih ljudje univerzalno visoko cenijo. Druge vrednote odražajo duh časa zgodovinskega obdobja, kulturnega okolja in trenutne družbene klime. Pri vrednotenju načrtovanih posegov v prostor se vedno srečujemo z dilemo objektivne ocene kriterijev. Seveda vsi vemo, da stoddstotno objektivne metodologije razčlenjevanja ali ocenjevanja arhitekture ni. Prizadevati si je torej treba res le za čim večjo objektivizacijo (Košir, 1991).

Naloga kriterijev je oceniti vpliv oblikovalske rešitve na razvoj fizičnih struktur na novo oblikovanega prostora. Večje upoštevanje enega kriterija naproti drugemu je mogoče objektivno ali subjektivno izmeriti in s tem ustvariti rangiranje oz. vrednostno lestvico alternativnih rešitev prostorskega problema. Močna ideja je zlahka prepoznavna tudi za druge, ko deluje (Kreiner, 2013).

Glavni kriteriji temeljijo na več sklopih, kot so celovita in temeljna zamisel, skladnost in prostor, logistika, ustreznost in funkcionalnost, ekonomske in tehnične rešitve ter razvojne možnosti (Rönn, 2011). Različno znanje je pomembno pri vrednotenju prostorskih rešitev, kar omogoča celovito oceno kakovosti v arhitekturi in dolgoročno izboljšanje kakovosti prostora.

Ocenjevalni kriteriji (ki so lahko kvantitativni ali kvalitativni), ki smo jih uporabili v raziskavi, so bili razdeljeni na skupine, ki jih predvideva zakonodaja, in so deloma prevzeti po konkretni razpisni dokumentaciji arhitekturnega natečaja Ureditve stanovanjske soseske Polje III (ZAPS6), ki ga uporabimo za razvoj metode ocenjevanja. Nekateri kriteriji so dodani iz relevantne literature (Dimitrovska Andrews, 2011). Skupine in podskupine in posamezni ocenjevalni kriteriji so poleg opretnosti na literaturo povzete iz ZAPS natečajnih projektih nalog in zaključnih poročil. Pri vsakem natečaju je zakonsko določeno, da se glede na specifičnosti natečajne naloge določijo (ali odvzamejo) še dodatni kriteriji, ki pa morajo biti smiselno povezani z vsebino in namenom natečaja.

FUNKCIONALNI KRITERIJI

So podskupina kvantitativnih kriterijev, ki se navezujejo na zakonsko določene kriterije

KVANTITATIVNI KRITERIJI		KVALITATIVNI KRITERIJI	
ARHITEKTURA	URBANIZEM	ARHITEKTURA	URBANIZEM
Lokacija	Faktor izrabe	Arhitekturno oblikovanje	Dostopnost
Kvadrature	Faktor zazidanosti	Tloris	Prilagodljivost
Osončenje in osvetlitev	Faktor prostornosti	Prerez	Pomen prostora
Fasadne odprtine	Gostota	Fasada	
Ekonomska učinkovitost	Namenska raba	Detalji	
	Osončenje in osvetlitev	Materiali	
	Ekonomska učinkovitost	Vzdržnost	

preglednica 5. Nekateri kvantitativni in kvalitativni kriteriji, ki vplivajo na vrednotenje arhitekture in urbanizma (Dimitrovska Andrews, 2011).

ki so določeni z državno in lokalno (občinsko) prostorsko zakonodajo. Tovrstni kriteriji so zelo natančni (številski), kar pomeni, da če jih posamezna natečajna naloga ne upošteva, s tem ne zadosti osnovnim kriterijem natečaja.

FAKTOR IZRABE

Faktor izrabe gradbene parcele je po Uredbi o prostorskem redu Slovenije, 2004 količnik med brutotlorisno površino vseh etaž stavbe nad terenom in pod njim ter površino gradbene parcele.

FAKTOR ZAZIDANOSTI

Faktor zazidanosti gradbene parcele je po Uredbi o prostorskem redu Slovenije, 2004 količnik med zazidano površino in celotno površino gradbene parcele

FAKTOR PROSTORNOSTI GRADBENE PARCELE

Je v Državnem prostorskem redu (Portal GOV.SI, 2020) definiran kot eden pglavitnih urbanističnih kazalnikov in se ga izračuna kot razmerje volumna stavb z površino gradbene parcele.

GOSTOTA

Gostota stanovanjske gradnje je razmerje med številom stanovanj in celotno površino stanovanjskega območja. (angl. residential-area density).

PROGRAMSKI KRITERIJI IN KRITERIJI EKONOMSKE UPRAVIČENOSTI

Gre za podskupino kvantitativnih kriterijev, ki so pomemben del natečajnega odločanja predvsem s strani naročnika. Treba pa je poudariti, da niso v ospredju odločitev ocenjevalne komisije.

ŠTEVILO (BIVALNIH) ENOT, STAVB

Število posameznih stavb ali enot znotraj stavbe.

CENA

Cena izvedbe natečajne rešitve je prav tako pomemben kriterij. Iz podatkov o ceni lahko sklepamo na različna razmerja med ceno investicije in številom bivalnih enot, ceno posameznih delov stavbe (skupnih prostorov, garaže, zelenih površin) in ne nazadnje cene posamezne (stanovanjske) enote glede na celotno natečajno rešitev.

ŠTEVILO PARKIRIŠČ

Razmerje med številom parkirišč in bivalnimi enotami je v Sloveniji zakonsko določeno z različnimi pravilniki in zakonodajo. Lahko se šteje tudi število zagotovljenih pokritih in zunanjih parkirnih mest.

OBLIKOVALSKI KRITERIJI

Gre za skupino kvalitativnih kriterijev, katerih teža je največja pri ocenjevanju natečajnih rešitev. Njihova ocena je subjektivna in zato velikokrat sporna ali nerazvidna.

OBLIKOVANJE ZUNANJIH POVRŠIN

Ocena kakovosti oblikovanja skupnih in javnih zelenih ali tlakovanih površin.

OBLIKOVANJE ZUNANJIH BIVALNIH POVRŠIN

Ocena kakovosti oblikovanja zasebnih zunanjih bivalnih površin kot so zasebni atriji, vrtovi, balkoni, lože ali terase.

RAZNOLIKOST TLORISA

Kakovost in prilagodljivost tlorisne zasnove posamezne stavbe ali posamezne (stanovanjske) enote.

OBLIKOVANJE FASADE

Materialnost fasadne opne, skladnost z okolico in splošna podoba.

SKLADNOST Z OKOLICO

Ocena urejenosti prostora po enotnih načelih.

DOLGI POGLEDI

Ocena, ali je orientiranost posameznih stavb takšna da omogoča čim večjo zasebnost in poglede na urbane in naravne vedute.

DOSTOPNOST/PREHODNOST

Dosegljivost neke lokacije, merjena v dolžinskih ali časovnih enotah, npr. postaj javnega prometa, šol, zdravstvenih ustanov, dosegljivost neke lokacije glede na prometno sredstvo ali prilagojenost prostora različnim uporabnikom, npr. otrokom, starejšim, funkcionalno oviranim osebam.

Ocene kvantitativnih in še posebej kvalitativnih kriterijev, katerih teža je največja pri ocenjevanju natečajnih rešitev, so po navadi v opisni – besedilni obliki (vsa objavljena zaključna poročila na spletni strani ZAPS), le redko se dopolnjujejo s tabelami ali z grafi (Brinovčar et al., 2017). Redko, predvsem za namen znanstvene analize, je vložen dodaten napor in so rezultati natečaja razloženi, posplošeni in predstavljeni tudi v obliki diagramov (Košir, 2000), 3D-shem, infografike in modernih spletnih vizualnih pripomočkov.

Razstave, ki so obvezen del natečajnega postopka, prispelih in nagrajenih natečajnih rešitev, omogočajo še najobjektivnejšo sodbo, ki je na voljo posamezniku. Natečajne razstave so le kratkotrajne predstavitve prispelih (možnih) rešitev prostorskega problema, predstavljene brez ocenjevalnega konteksta, malokdaj izčrpno dokumentirane ali z novimi inovativnimi pristopi digitalno shranjene v spletnem prostoru^[128] in na ta način vedno dosegljive za ponovno interpretacijo.

Še redkeje pa se v praksi uporablja kombinacija grafičnih predstavitvenih orodij in drugačnih (novih) metod vrednotenja (Alarcon et al., 2011; Hafner et al., 2019; MOP, 2020), ki nudijo nov, bolj dosleden in razviden pristop k ocenjevanju natečajnih rešitev. Zaključna poročila arhitekturnih in urbanističnih natečajev so posledično težko berljiva in ocenjevalni postopek nesledljiv zlasti za zunanje opazovalce, laično javnost in pogosto tudi za stroko, ki ni bila del odločitvenega natečajnega procesa.

¹²⁸ Spletna razstava v danskem arhitekturnem centru z nasovom BIG presents FORMGIVING (Dostopno na <https://dac.dk/en/exhibitions/formgiving-big/> dosegljivo, 5. 11. 2020.)

POVZETEK

Natečajno odločanje je kompleksen proces zavednega človekovega skupinskega odločanja, ki temelji na dolgoletni praksi. V Evropi je arhitekturni in urbanistični natečaj zelo razširjena oblika pridobivanja najboljših prostorskih rešitev, vendar se v vsaki državi izvaja drugače. V večini razvitih demokracij je delovanje natečajev urejeno na podlagi zelo splošne zakonodaje EU, pravil zbornic ali pa je organizacija natečajev prepuščena trgu.

V Sloveniji je bil leta 1996 sprejet dogovor o izvedbi natečajev na ravni ZDAS, ki pa je bil nadgrajen z zakonom in s pravilnikom leta 2004. Novi pravilnik zelo natančno definira celoten potek natečaja, ustanovitev ocenjevalnih komisij, potek ocenjevanja in določa nekatere ocenjevalne kriterije.

Pri presoji alternativ se kljub poenotenim kriterijem pojavijo različni pogledi. Vsak član ocenjevalne komisije lahko zasleduje različne cilje, ki so lahko posledica vpliva posamezne rešitve na okolje, različnega znanja in izkušenj, različnih metod primerjave, ki segajo od interpretacije do zelo sistematične in analitične presoje in različne pomembnosti »dokazljivih« okoljskih zahtev in »nedokazljivih« izkustvenih/estetskih značilnosti. Glede na različno mnenje lahko sklepamo, da obstaja potreba po poenotenju nekaterih kriterijev oz. avtomatiziranju tistih delov odločanja, ki so za to primerni.

Kriterije za ocenjevanje natečajnih rešitev lahko razdelimo med kvantitativne (merljive) in kvalitativne (ocenjene). Izbira skupin, podskupin in posameznih ocenjevalnih kriterijev se v raziskavi ne problematizira in temelji na relevantni literaturi, zakonodaji in že izvedenih natečajnih postopkih.

Pomemben element posameznih natečajnih rešitev je način, kako so rešitve prostorskih problemov predstavljene, da jih je sploh možno razumeti, primerjati in oceniti. Za predstavitev ideje in prostorski prikaz natečajnih rešitev arhitekti in urbanisti uporabljajo različna simulacijska projektivna orodja, ki jih nadgradijo z elementi vizualnih komunikacij. To so zmogljiva predstavitvena orodja, ki v praksi že povezujejo prostorske simulacije in sisteme za pomoč pri odločanju.

Ambicija starih babilonskih graditeljev je imela dober namen: obstajata dva močna dejavnika, ki vplivata na pozabo ljudi: poezija in arhitektura, in slednja na nek način vključuje prvo in je močnejša v svoji resničnosti. Kajti dobro se je spominjati, ne samo tistega, kar so ljudje mislili in čutili, ampak tudi tistega, kar so s svojimi rokami postavili, kar je njihova volja oblikovala in oči opazovale v vseh dneh svojega življenja. (Ruskin, 1849)

4 DIGITALNA SIMULACIJSKA ORODJA ZA ARHITEKTE IN URBANISTE

Razvoj raziskav v urbanizmu je doživel premik od kvalitativnih do kvantitativnih raziskav, od preprostih opisov mestnih pojavov je raziskovanje prešlo k povzemanju teh pojavov, nato pa k razumevanju odnosov znotraj mest in nazadnje k sistematičnemu pogledu na urbani razvoj. Pod vplivom take razvojne poti je urbanistično modeliranje, ki je matematični izraz urbanih pojavov, ki temelji na abstrakciji in konceptualizaciji urbanih sistemov, postalo širša veja urbanizma. Urbani modeli so postali pomembno orodje za razumevanje, upravljanje in načrtovanje mestnega sistema ter so v uporabi pri podpori, oblikovanju in ocenjevanju urbanistične politike in načrtovanja (Liu in Long, 2014). Urbani modeli so posplošitve posameznih urbanih sistemov. Urbana simulacija je proces, ki simulira urbane sisteme kot bistveni del tehnologije pametnega mesta.

V zadnjih petdesetih letih se je pogled na mesta popolnoma spremenil. Sredi 20. stoletja je bila prevladujoča metafora, da sta bila hiša in mesto kot stroj (Le Corbusier, 1923; Fend in Sans, 1994). Danes menimo, da so mesta bolj podobna organizmom. Biologija je nadomestila tehniko kot prevladujočo prisposodbo.

Raziskovanje urbanih modelov se je začelo v prvi polovici 20. stoletja. Raziskovalci so v prvi fazi razvili več modelov z vidika mestne oblike, npr. koncentrični model (angl. Concentric Ring Model) uporabe zemljišč (Burgess, 1925), teorije osrednjega mesta (angl. Central Place Theory) (Christaller, 1933), sektorskega modela (angl. the sector model ali the Hoyt Model) uporabe zemljišč (Hoyt, 1939), model uporabe zemljišča z več jedri (angl. Multiple nuclei model) (Harris in Ullman, 1945).

Konec 50. let prejšnjega stoletja sta izum in hiter razvoj računalnika prinesla nove priložnosti za mestne modele, kar je privedlo do prvega razcveta raziskav na tem področju v šestdesetih in sedemdesetih letih. Tipični modeli, ki so bili razviti v tem

obdobju, vključujejo model prostorske interakcije in model interakcije transporta z uporabo zemljišč LUTI,^[129] ki ju zastopata Lowryjev model (Lowry, 1964) in Alonsov model (Alonso, 1964; Mills, 1967) za urbanistično načrtovanje. Zaradi integracije prostorske ekonomije in modelskega okvira je prišlo do razvoja prostorskih ravnovesnih modelov (angl. Spatial Equilibrium Models). Vendar pa je večina do takrat uporabljenih urbanih modelov še vedno spadala v kategorijo statičnih modelov. Šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so začeli prevladovati dinamični modeli, kot so modeli z agenti (angl. Agent-based Modelling – ABM), celični avtomati (angl. Cellular Automata – CA) in model prostorske neenakosti (angl. Spatial Unequilibrium Model), ki jih je vodila nadgradnja računalniške strojne opreme, umetne inteligence in GIS (Liu in Long, 2014). Nekateri od teh simulacijskih modelov ali kombinacije naštetih pristopov so danes tudi del modernih orodij za projektiranje.

4.1 RAZVOJ SIMULACIJSKIH ORODIJ ZA ARHITEKTE IN URBANISTE

Arhitekturno projektiranje je zaradi velikega števila omejitev in parametrov, ki jih je treba hkrati upoštevati, zelo kompleksen proces. Iz tega sledi, da je opis kompleksnosti oblikovanja tako velik, da oblikovalec ne more priti do ustrezne rešitve, dokler ni mogoče najti načina za razgradnjo problema v podprobleme, ki jih je mogoče rešiti (Bernholtz in Bierstone, 1966). Pri reševanju teh težav je treba uporabiti hevristične in prilagodljive postopke odločanja. Hevristična metoda je metoda poskusov in napak (angl. trial and error), ki se običajno uporablja za raziskovanje in vrednotenje v arhitekturi in pri prostorskem načrtovanju (Gill, 1978). Strokovnjaki so od računalnika pričakovali, da se bo učil sam iz izkušenj kot Negropontov^[130] »arhitekturni stroj«, ki lahko sledi postopku arhitekturnega projektiranja in istočasno »zaznava in asimilira« pogovorne posebnosti (angl. conversational idiosyncrasies) v projektantskem procesu. Stroj (UI) opazuje vedenje uporabnikov (arhitektov) med procesom projektiranja in na ta način vzpostavi dialog z računalniškim napovednim modelom, da se odzove na način, ki je v skladu z vedenjem in drugimi posebnostmi oblikovalskega procesa. Dialog naj bi bil tako pristen, da bi medsebojna komunikacija in kompromisi med oblikovalcem (arhitektom)

129 LUTI (angl. Land Use and Transport Integrated models), integrirani modeli prometa in rabe zemljišč, predstavljajo informacije o uporabi modelov za hitro načrtovanje in napredne modele za podporo pri odločanju (Saujot et al., 2015).

130 Nicholas Negroponte (1943), grško-ameriški arhitekt, je ustanovitelj in predsednik Emeritus Massachusetts Institute of Technology's Media Lab.

in računalnikom prinesli nove ideje (Negroponte, 1970). Umetni sistem, ki bi bil v vlogi tesnega in razumnega sodelavca, ki bi bil arhitektu v pomoč in bi bil dejavno vključen v proces načrtovanja.

Toda večina pričakovanj raziskovalcev ni bila izpolnjena, verjetno zato, ker je bila v preteklosti strojna inteligenca precenjena. Arhitekturno oblikovanje je kompleksen proces, med katerim dejavnikov arhitekturnega oblikovanja ni mogoče vedno ovrednotiti ali napovedati.

Leta 1964 je Christopher Alexander^[131] objavil knjigo z naslovom *Notes on the Synthesis of Form*. V njej opisuje racionalni pristop v procesu načrtovanja arhitekture in urbanizma ter se sprašuje, kako po povsem racionalni poti priti do kakovostne oblike hiše ali urbane strukture (Košir, 2007). Alexander je matematik, ki je v arhitekturo vpeljal teorijo strukturne analize in teorije algoritmov, kot so orodja za reševanje oblikovalskih problemov, ki je oprto na shematični vzorec, v matematiki poimenovan drevo (angl. tree) (Rowe in Koetter, 1975). V procesu arhitekturnega in urbanističnega načrtovanja je prvi uporabil računalnik ter hkrati predvidel, katere dele procesa načrtovanja je mogoče z računalnikom sistematizirati in katerih ne. Računalnik je uporaben pri analizi prostora (Alexander, 2002) in pri preverjanju variant prostorskih rešitev v dovolj zgodnji fazi procesa načrtovanja. Zato je v zaključku procesa oblikovanja izbira najboljše alternative olajšana.

Digitalno parametrično oblikovanje je v sodobnosti del splošne digitalne načrtovalske (arhitekturne) prakse. V matematiki parameter označuje vrsto vrednosti, ki so izražene kot funkcija neodvisnih vrednosti. V arhitekturi jo razumemo kot vrednost, ki je pripisana nekemu elementu ali dejavniku. Parametrično oblikovanje je danes v domeni objektnega parametričnega načrtovanja, ki poganja orodja BIM, vendar v ospredje prihajajo tekstualni in vizualni parametrični programski jeziki in platforme, ki omogočajo več svobode in interdisciplinarno uporabo. Najnovejši trend arhitekturnega oblikovanja temelji na parametričnem oblikovanju, katerega osnova je tehnika digitalne animacije.

Njene najnovejše izboljšave izhajajo iz naprednih programskih tehnik in parametričnih sistemov za oblikovanje. To oblikovanje se je razvilo v zadnjih petnajstih letih in je

¹³¹ Christopher Alexander, vpliven britansko-ameriški arhitekt in oblikovalec ter teoretik, rojen leta 1936 v Avstriji.

prevzelo pobudo v sedanji avantgardni arhitekturi (Schumacher, 2008).

PARAMETRIČNA ORODJA ZA PROJEKTIRANJE

Digitalno parametrično oblikovanje lahko delimo na objektno in programsko. Arhitekturna programska orodja, kot sta Revit^[132] in ArchiCAD,^[133] lahko opredelimo kot objektno parametrična, saj je mogoče v vsakem delu načrtovalskega procesa spreminjati lastnosti (dimenzije, obliko, vrsto, materialnost) posameznih elementov. Spremembe nastavitvev teh prvin vplivajo na celotno zasnovo stavbe. S spremembo ali popravkom samo enega parametra se samodejno spremeni celoten projekt ali celotna projektna dokumentacija, kar lahko ob pravilni uporabi parametričnega orodja poleg časovnega prihranka arhitekturnim birojem prinese novo raven produktivnosti in kreativnosti. Objektna programska orodja so nesporno parametrična, vendar samo do določene mere. Programski algoritmi, principi in modeli v teh orodjih niso vidni in tečejo v ozadju.

Na drugačen način so zasnovana programsko-parametrična orodja, kjer je vnaprej definiranih kompleksnejših elementov zelo malo (oken, vrat, strehe, stopnic itd.) ali pa so zelo osnovni (enostavni volumni, črte in točke). So samo skupek ukazov in komponent, ki jih je treba z vsakim novim projektom na novo definirati. V tem pogledu imajo več skupnega z AutoCAD-om,^[134] kjer je ravno tako treba vedno znova začeti načrtovati samo z osnovnimi elementi: s točkami, črtami, z loki, s krogi ali poligoni. Prednost programsko-parametričnih orodij je, da niso omejena s področjem uporabe (projektiranje stavb, navtično projektiranje itd.) in jih je mogoče prilagoditi za vsakršno nalogo. Parametrična programska orodja so npr. MicroStation^[135] (Bentley Systems), Creo Suite^[136] (PTC), CATIA^[137] (Dassault Systemes), Dynamo^[138] (Autodesk) in Rhino

132 Autodesk Revit je programska oprema BIM za modeliranje stavb za arhitekta, krajinske arhitekta, gradbene inženirje, strojne in vodovodne inženirje ter elektroinženirje, oblikovalce in izvajalce.

133 ARCHICAD je arhitekturna programska oprema BIM CAD za Macintosh in Windows, ki jo je razvilo madžarsko podjetje Graphisoft.

134 Autodesk AutoCAD je komercialna (CAD) programska oprema. AutoCAD uporabljajo arhitekti, vodje projektov, inženirji, grafični oblikovalci, načrtovalci mest in drugi strokovnjaki.

135 MicroStation je programska platforma CAD za dvo- in trirazsežno risanje, ki jo je razvil Bentley Systems ter se uporablja v arhitekturni in gradbeni industriji.

136 Creo Suite (PTC), Creo Elements / Pro ali Creo Elements / Direct Modeling, prej znan skupaj s Creo Parametric, kot Pro / Engineer in Wildfire, je programsko orodje za CAD, CAM, CAE in asociativno trirazsežno modeliranje, ki deluje v operacijskem sistemu Microsoft Windows.

137 CATIA (Dassault Systemes) je programska zbirka, ki deluje v več operacijskih sistemih, za računalniško podprto načrtovanje (CAD), računalniško podprto proizvodnjo (CAM) in računalniško podprto inženirstvo (CAE), ki jo je razvilo francosko podjetje Dassault Systèmes.

138 Autodesk Dynamo Studio je vizualno programsko okolje, ki oblikovalcem omogoča raziskovanje parametričnih idejnih zasnov in avtomatizacijo nalog.

4 DIGITALNA SIMULACIJSKA ORODJA
ZA ARHITEKTE IN URBANISTE

PROGRAM	PREDNOSTI	SLABOSTI	PRILOŽNOSTI	NEVARNOSTI	MERILO	RAZŠIRLJIVOST
3D Max	Podrobno in realistično 3D-modeliranje in animacije.	Ne deluje z »nurbsiw ampak »meshic«. Velike količine podatkov povzročijo zelo slab odziv sistema. Pretvorba podatkov v »meshic«.	Predvsem orodje za vizualizacijo, preprosto animiranje.	Zapleten program, veliko možnosti.	Širok spekter možnosti, od majhnih modelov do večjih modelov.	Moduli, vtičniki, skriptni programski jezik (SPJ)
ArcGIS Desktop 10.6	Ustvarjanje in manipuliranje prostorskih podatkov v različnih merilih. Preprosto obvladovanje velikih količin podatkov. Prevajanje in organiziranje atributnih podatkov. Preprosta pretvorba med točkami, linijami in poligoni.	Večina vtičnikov je plačljiva. Specifični uporabniški vmesnik. Slab v prikazovanju 3D-podatkov.	Operiranje z velikimi količinami podatkov. Sortiranje in računanje vektorskih in rastrskih podatkov z atributi. Transformacija vektorskih v rastrske in obratno. Geolokacija. Relativno strojno nezahtevna aplikacija.	Precej draga licenca. Plačljivi geografski podatki. Drugačna logika operiranja s podatki kot v drugih programih.	Najprimernejši za geografska merila večja od velikosti stavbe.	Dodatki, Python
ArcGIS Pro	Lahko združuje dvo- in trirazsežne GIS-podatke.	Strojno zahteven program.	Integracija predstavitev 3D-podatkov. Poenostavitev nekaterih procedur pri analizi podatkov, uporaba čarovnikov. Funkcionalnost BIM.	Zanašanje na to, da bo strojna oprema izboljšala uporabniško izkušnjo v relativno kratkem času. Popolna prevetritev uporabniškega vmesnika glede na Arcgis Map.	Najprimernejša za geografske merila večja od stavbe. Dobiva BIM funkcionalnost in se premika v merilo stavbe.	Dodatki, Python
ArcGlobe	Vizualizacija podatkov v globalnem merilu.	Strojno zahteven program, podobnost z aplikacijo Google Earth, slabša zbirka geografskih podatkov.	Integracija z ekosistemom ESRI..	ArcGlobe je tesno povezan z ArcGIS in ter ga je kot takega nemogoče samostojno uporabljati.	Najprimernejši za predstavitev podatkov v globalnem merilu. Koristen tudi pri manjših merilih, do nivoja ulice.	Dodatki, Python
ArcScene	Predstavitve in izvoz 3D-podatkov v druge programe. Hitra vizualizacija velikih količin podatkov v treh dimenzijah.	Direkten 3D-izvoz podatkov oz. scen samo z okornim VRML-izvozom.	Prilagoditev podatkov po višini glede na osnovni teren.	Omejitve delovanja, ki so vezane na velikost omejitve pomnilnika 3D-scene, vplivajo tudi na velikost uvoženih podatkov.	Skupno merilo v ArcScene je odvisno od obsega podatkov, ki se uvažajo v projekt.	Dodatki, Python
AutoCad	Priprava 2D-osnutkov, urejanje in izmenjava izmenjava risb in modelov prednosti pri urejanju so pripisane funkcije, kot so plasti, slogi, bloki. Najpogosteje uporabljena je programska oprema CAD. Priljubljenost med strokovnjaki.	Zaprta sistem, zelo počasen pri velikih 3D-projektih.	Osnovana platforma, format DWG, dober za izris preproste geometrije, vsestranskost.	Posodobitve povzročajo težave funkcionalnosti v programski opremi, skoraj izključno se uporablja v poklicnih ali izobraževalnih okoljih.	Dober za zelo podrobne upodobitve posameznih stavb ali predmetov. Uporablja se za risanje tlorisov ter prerezov vključno z opisi in s kotami.	Moduli, SPJ
CityEngine	Zmožnost ustvarjanja velikih območij z uporabo pravil. Lahko uporablja teksture s pravili. Izgradnja terena z uporabo niza pravil, ustvarjanje kompleksnih fasad stavb s pravili. Preproste teksture so na voljo za dodajanje detajlov na stavbah.	Za zahtevnejše projekte ne gre brez programiranja, pravil CGA, ne prepozna Lpodatkov LIDAR, slabo renderiranje velikih GEO Tiffov – precej napak pri vizualizaciji.	Programiranje, pravila CGA, možnost uvoza GEO Tiff.	Omejitve na velikost izvožene datoteke. Ogromne datoteke CityEngine.	Zaradi relativno velikih strojnih zahtev je uporaba mogoča do merila večjega od mesta.	CGA, Python
Google Earth	Služijo kot temelj za nezahtevno prikazovanje GIS-zemljevidov in modelov.	Neenakomerna porazdelitev kakovostnih ortofoto podlag za ves svet.	Historična predstavitev zračnih, satelitskih in ortofoto posnetkov za določeno lokacijo, uvoz datotek shp, pokritost po celotnem globusu.	Omejena orodja za analizo.	Primeren za skoraj vsako merilo.	-
Maya	Podrobni in realistični 3D-modeli, 3D- in 2D-animacije.	Specifični uporabniški vmesnik.	Precej dobrih dodatnih modulov.	Zelo težko za uporabo. Predvsem orodje za vizualizacijo.	Lahko se uporablja za ustvarjanje predmetov do modelov mest.	MEL Python, vtičniki
Revit (BIM)	Interaktivni 3D-modeli stavbnih modelov se lahko uporabljajo za spremljanje zgradb v različnih fazah razvoja 3D-stavb.	Zelo zapleten dostop do drobnejša posameznih komponent. Uporaba družin. Zaradi združevanja funkcij Autocad Archicad in okolja Grasshopper strojno zahteven in zapleten za uporabo.	Razvoj parametričnega dodatka Dynamo, edini konkurent Grasshopperju. Relativno preprosta uporaba za risanje, povzema dobre strani okolij Autocad in Archicad.	Uporablja se izključno za projektiranje stavb.	Za posamezne zgradbe.	MOduli, SPJ, Dymno
Rhino 6 z Grasshopperjem	Natančno 3D-modeliranje s krivuljami (NURBS), zmogljiva in natančna orodja za risanje. Modularnost – plug in.	Razvoj dodatkov je prepuščen posameznikom in skupnosti, v osnovi ne podpira animacije.	Dobra podpora, množica brezplačnih vtičnikov.	Opuščanje podpore in razvoja dodatkov.	Ni določenega merila.	Moduli, vtičniki, SPJ
Sketchup	Brezplačni program za 3D-modeliranje s preprosto integracijo z Google Earth. Preprost za učenje in uporabo, 3D Warehouse, brezplačne online odprtokodne knjižnice, brezplačni modeli.	Brezplačni program	Podpora uvoza terena iz aplikacije Google Earth, možen uvoz različnih vrst 3D-datotek.	Predvsem orodje za vizualizacijo, ne za shranjevanje ali pridobivanje posebnih informacij (atributov), povezanih s 3D-modeli.	Raven posameznih predmetov ali stavb, preprosti modeli mest. Integracija z Google Earth in Google maps.	Dodatki, Ruby Scripts
Unity	Podprt v večjih igralnih platformah.	Popolnoma neintuitiven vmesnik, premalo podpore pri drugih programih za izvoz ali uvoz celotnih scen z materiali.	3D-okolje omogoča ustvarjanje podrobnih 3D-modelov in simulacije mest/lokacij/stavb.	Predvsem orodje za vizualizacijo.	Primeren za katero koli merilo od lokalnega merila do merila, ki sega prek več svetov.	Dodatki, SPJ

preglednica 6. Analiza SWOT razpoložljive programske opreme 2019 z dodanimi stolpci za merilo in razširljivost

6^[139] z Grasshopperjem^[140] (Robert McNeel & Associates).

Za načrtovanje in analizo terena ter obdelavo in vizualizacijo statističnih podatkov se uporabljajo drugačna orodja. Gre za geografske informacijske sisteme (GIS), ki urejajo, obdelujejo, prikazujejo in omogočajo objavo geografskih podatkov. Z njimi analiziramo in obdelujemo podatke o lokaciji, analiziramo metrične vrednosti o obliki, velikosti in položaju površja. Omogočajo analizo povezav in odnosov med objekti, zmorejo pokazati objekte v odvisnosti od časa, procesnih funkcij in pravil, vključujejo pa tudi dobra orodja za grafično predstavitev ogromne količine podatkov. GIS združuje strojno in programsko opremo ter podatke za zajemanje, upravljanje, analiziranje in prikazovanje vseh oblik prostorskih informacij. Danes pri GIS-u ne gre le za vzorce topografije in uporabe prostora. Ponuja dinamičen način predstavite nevidnih in težko predstavljenih vzorcev sociokulturnih, socioekonomskih, vedenjskih ali demografskih podatkov ter njihovih kontekstualnih odnosov v globalnem območju (Zeiger, 2010).

ANALIZA PROSTORSKIH PODATKOV

Orodja GIS so kompatibilna z vsemi uveljavljenimi vizualizacijskimi pripomočki. Z njimi je mogoče ustvariti privlačne dinamične in kompleksne modele. Največja korist GIS-a je v njegovih analitičnih zmogljivostih, pri čemer je mogoče več slojev na lokaciji povezati in jih predstaviti na nov način. Različne vrste zbranih informacij, kot so na primer vrsta tal, vrsta infrastrukture, gostota prometa, hrup, statistični in demografski podatki, lahko upoštevamo pri načrtovanju strukture ali izbiri lokacije. Vendar pa so izkušnje arhitektov na področju prakse in raziskav v posvajanju GIS-tehnik še vedno redkost (Moore, 2013).

UPORABA SISTEMOV BIM

Nekateri arhitekti med razvojem ideje zavračajo uporabo naprednih tehnoloških rešitev (sistemov BIM, parametričnega oblikovanja in analitike), ker da bi pri tem ogrozili kakovost arhitekturne rešitve. Nihče na uporabo BIM^[141] ne gleda kot nekaj posebej inovativnega. Tehnologija BIM s svojo kompleksnostjo omogoča večjo razpoložljivost merljivih informacij in podpira koncept sledljivosti ter transparentnosti. V zakonodaji EU se pojavlja zahteva po uporabi sistemov BIM. Porodi pa se vprašanje, kdo je tisti, ki

139 Rhino 6 (tudi Rhinoceros, Rhinoceros 3D) je komercialna trirazsežna računalniška programska oprema za trirazsežno modeliranje, ki jo je razvilo ameriško zasebno podjetje Robert McNeel & Associates, ustanovljeno leta 1980.

140 Grasshopper je vizualno programsko okolje, ki oblikovalcem omogoča raziskovanje parametričnih idejnih zasnov in avtomatizacijo nalog. Izdelalo ga je podjetje Robert McNeel & Associates.

141 BIM – angl. Building information modeling.

si želi implementacije parametričnih modelov pri procesu natečaja. Ali so to naročniki, ki pravijo, da se s tem povečata sledljivost in jasnost projekta, upravni organi za lažji pregled nad vedno zapletenejšo projektno dokumentacijo ali pa arhitekti, ki v tem vidijo konkurenčno prednost.

4.2 PRIMERI DIGITALNIH URBANIH SIMULACIJ

Obstajajo tri vrste konvencionalnih simulacij: nepretrgana oz. zvezna simulacija, simulacija diskretnih dogodkov in simulacija z enkratnim dogodkom. Neprekinjena simulacija je sistem, v katerem čas teče neprekinjeno in v katerem se lahko vrednosti kadarkoli spremenijo. Za neprekinjene časovne modele je značilno dejstvo, da v določenem časovnem obdobju spremenljivke stalno spreminjajo vrednost. Simulacija enkratnega dogodka (angl. discrete event) se nanaša na modeliranje pojavov, ki se odvijajo v realnem času, vendar se spremembe pojavljajo samo v občasnih trenutkih ali v določenem številu izoliranih točk v času. Te točke so trenutki, ko se odvijajo dogodki. Pri simulaciji diskretnih dogodkov (angl. discrete event) se izvaja cikel simulacije pri vsakem povečanju časovne enote. V tem ciklu bodo izvedena samo dejanja, ki jih zadeva točno določeno časovno obdobje (Barramou in Addou, 2015).

SAHRA: DENCITY

DenCity^[142] je magistrska naloga AA (slika 56) avtorjev Petra Sovinca, Saifa Almasrija in Suryansha Chandreja in je kritika sodobne urbanizacije in metodologije načrtovanja mest, ki temeljijo na 20-letnih načrtih linearne rasti mest, posledica česar so vizualno in infrastrukturno neskladne urbane pokrajine. Raziskuje nove interaktivne sisteme glavnega načrtovanja in urbanističnega oblikovanja, ki lahko ustvarijo variacije od zelo gostih pokrajin za pešce do mestnih razprostranj z nizko gostoto (Sovinc et al., 2009).

CITYSCOPE (MIT)

Medijski laboratorij^[143] MIT je razvil CityScope, urbano simulacijsko orodje, ki

¹⁴² DenCity je magistrski raziskovalni projekt Sahre (Peter Sovinc, Saif Almasri, Suryansh Chandra) v Design Research Lab, Architectural Association, London.

¹⁴³ Medijski laboratorij MIT (angl. MIT Media Lab) je raziskovalni laboratorij na tehnološkem inštitutu v Massachusettsu, ki izhaja iz skupine MIT's Architecture Machine Group v šoli za arhitekturo. Njeno raziskovanje se ne omejuje na ustaljene akademske discipline, ampak črpa iz tehnologije, medijev, znanosti, umetnosti in oblikovanja. Od leta 2014 so v raziskovalne skupine Media Lab vključene nevrobiologija, biološko navdihnjena izdelava, družbeno angažirani roboti, čustveno računalništvo, bionika in hiperinstrumenti.

slika 56. *DenCity 163* je magistrska naloga AA avtorjev Petra Sovinca, Saifa Almasrija, Suryansha Chandraja in je kritika sodobne urbanizacije in metodologije načrtovanja mest (Vir: Sovinc et al., 2009).

slika 57. Raziskovalci City Science MIT Media LAB razvijajo oprijemljive in digitalne platforme, namenjene reševanju izzivov prostorskega oblikovanja in urbanizma. Posnetek virtualne predstavitve simulacije. (Dostopno na https://raw.githubusercontent.com/CityScope/cityscope.github.io/dev/docs/figures/cs_an.jpg, 6. junij 2020.)

združuje fizično predstavitev, ki uporablja lego kocke skupaj s projekcijami in z orodji za vizualizacijo. Z uporabo sofisticirane analitike lahko uporabniki vidijo učinke, ki jih povzroča premik ali sprememba fizičnega modela iz lego kock, ali z določitvijo različnih pravil za infrastrukturo in sistemov mobilnosti. Orodje za vizualizacijo je tako v pomoč načrtovalcem in zainteresiranim deležnikom pri napovedovanju, količinski opredelitvi in vizualiziranju izida urbane preobrazbe (Alonso et al., 2018).

INOVATIVNI PROSTORSKI DOKUMENT ZA DEGRADIRANO URBANO OBMOČJE KRANJSKE ŽELEZNIŠKE POSTAJE

Inovativni prostorski dokument (Urbana regeneracija) za degradirano urbano območje kranjske železniške postaje je lokalna, sodobna, trajnostna strateška ureditev za prenavo degradiranih mestnih delov mesta (Ažman Momirski, 2018). Pri razvoju prostorskega dokumenta (za degradirano urbano območje) je prvi korak oblikovanje globalne vizije za območje v grobi skici. Pomembno je, da se ta vizija preveri v skladu z razvojnimi pobudami. V drugem koraku morajo razvojne pobude izpolnjevati predpise, ki so dejansko negativne in omejujejo meritve. Znotraj tega procesa ali delovne metode, ki dobro deluje v zapletenih mestnih razmerah, je razvit strateški usmerjevalni instrument, ki se osredinja na nadzor nad dinamičnimi spremenljivkami. Upoštevane dinamične spremenljivke so razmerje med obliko in velikostjo ploskve, tipologijo stavbe, omrežjem javnega prostora, prometno zmogljivostjo in drugimi dejavniki. Tak instrument omogoča mestu, da začne dinamična pogajanja z zasebnimi lastniki, vendar pogajanja niso prisilna. Če pogajanja ne bodo potekala, javni lastniki izgubijo dodatni dobiček in ostanejo zavezani strogim osnovnim standardom.

Cilj je bil ustvariti prostorski dokument (slika 58), s katerim bo občina pridobila orodje za pogajanja z vlagatelji za doseg kakovostnega prostorskega dokumenta. Območje inovativnega prostorskega dokumenta je degradirano mestno območje kranjske železniške postaje.

TOD CALCULATOR

TOD (angl. Transit Oriented Development) je simulacija regionalnega načrtovanja, oživitve mesta, obnove predmestij in sprehajalne soseske – vse v enem. Gre za medsebojni pristop k razvoju, ki prispeva k diverzifikaciji prometnih sistemov in tako ponudi nove razvojne potenciale za gospodinjstva, podjetja in mesta (Dittmar in Ohland, 2012). Spletna storitev TOD Calculator (slika 59) je nadgradnja običajnih občinskih

slika 58. Inovativni prostorski dokument za degradirano urbano območje kranjske železniške postaje je bil razvit kot strateški usmerjevalni instrument, ki se osredinja na nadzor nad dinamičnimi spremenljivkami (Ažman Momirski et al., 2012).

slika 59. Primer internetnega vmesnika TOD je simulacija regionalnega načrtovanja, oživitve mesta, obnove predmestij in sprehajalne soseske – vse v enem (Calculator, 2020. Dostopno na <http://growchicago.metroplanning.org/>, 6. junij 2020.)

načrtov (angl. master plan), ki uporabnikom omogoča, da glede na velikost in naslov šele planirane ali obstoječe nepremičnine, natančneje zemljiške parcele v Chicagu, izvejo mnoge informacije o zemljišču, kot so planska območja, velikost zazidalne parcele na lokaciji, oddaljenost od najbližje postaje javnega prometa, povprečni letni davki, davki pri prodaji, število prebivalcev. Glede na navedeni naslov ali parcelo lahko uporabniki poleg drugih informacij vidijo tudi predvideno letno prodajo trgovin na drobno, davčne prihodke ter tudi projekcije za nova delovna mesta, število uporabnikov javnega prometa in druge podatke (Calculator, 2020).

SPACE SYNTAX^[144]

Prostorska sintaksa (angl. Space syntax) je orodje, zgrajeno na matematičnih algoritmi, temelji pa na mrežni analizi osnovnih elementov prostora (točka, linija, križišče) in omogoča analizo prostorskih konfiguracij vseh vrst in v vseh merilih. Obširno se uporablja na področjih arhitekture, urbanega oblikovanja, načrtovanja, prevoza in oblikovanja velikih notranjih prostorov (Hillier, 2007). Prostorski pristop k modeliranju vzorcev človeške dejavnosti v stavbah in urbanih sistemih deluje glede na prostorsko hierarhijo postavitve, od dostopnejših do manj dostopnih mest, porazdelitve objektnih atraktorjev, uporabe tal, pozicije prometnih vozlišč, sočasno se lahko analizirajo mreže pešcev, kolesarjev in vozil.

PRILAGODLJIVI URBANIZEM

Parametrične karte preoblikujejo regulacijska določila zazidave v neposredni (interaktivni) prostor rešitev (angl. solution space), znotraj katerega je mogoče oblikovati in ovrednotiti množico veljavnih variant zazidave. To omogoča prilagodljivo načrtovanje mest, odprto za spremembe v prihodnosti. Da bi ocenili predlagano metodo, je bila razvita interaktivna komercialna aplikacija (slika 61). Predhodni rezultati kažejo, da z uporabo parametričnih kart, ki opisujejo regulacijske pogoje zazidave, lahko izboljšamo proces urbanističnega načrtovanja in oblikovanja. Nakazujejo tudi, da bi parametrične karte lahko dopolnile običajne urbanistične dokumente na način, da ti postanejo prožnejši in odzivnejši, kar bolje ustreza načrtovanju in oblikovanju sodobnega mesta (Vidmar in Koželj, 2015).

¹⁴⁴ SPACE SYNTAX obsega sklop teorij in tehnik za analizo prostorskih konfiguracij. Zamislili so si ga Bill Hillier, Julianne Hanson in sodelavci z The Bartlett, University College London, v poznih sedemdesetih do začetka osemdesetih let, da bi razvili vpogled v medsebojno konstruktivni odnos med družbo in prostorom.

slika 60. Modeli »prostorske sintakse« mesta Jeddah v Savdski Arabiji. Prostorsko strukturo mesta, kot je zdaj, (a) primerjamo s tem, kaj bi bilo, če bi se izvajal obstoječi načrt, (b) in kakšen bi bil, če bi implementirali vse preobrazbe strateškega načrtovanja (Karimi, 2012).

slika 61. Posnetek uporabniškega vmesnika interaktivne aplikacije Modelur. Z uporabo parametričnih kart se izboljša proces urbanističnega načrtovanja in oblikovanja. Parametrične karte lahko dopolnjujejo običajne urbanistične dokumente tako, da ti postanejo prožnejši in odzivnejši, kar bolje ustreza načrtovanju in oblikovanju sodobnega mesta (Vidmar in Koželj, 2015. Dostopno na <https://modelur.github.io/docs/img/modelur.png>, 6. junij 2020.)

URBANSIM

Model UrbanSim^[145] je ena prvih kompleksnih simulacij, ki je temeljila na objektivno usmerjenem modelu, ki simulira tržno vedenje gospodinjstev, podjetij, nepremičninskih investitorjev v okviru infrastrukture in političnih odločitev oblasti. Teoretična osnova modela temelji na teoriji naključne uporabnosti in urbani ekonomiji lokacijskega vedenja podjetij in gospodinjstev. Model UrbanSim napoveduje trende spremembe rabe zemljišč, razvoj in prenavo, gibanje in lokacijo podjetij in gospodinjstev glede na tržne cene zemljišč. Sloji GIS^[146] se uporabljajo za dodeljevanje okoljskih značilnosti, kot so poplavne ravnice, mokrišča, pobočja, območja plazov, pa tudi omejitve urbanističnega reda, kot so regulacijske meje na posameznih parcelah (Waddell in Alberti, 1998). Konec leta 2012 so se ustanovitelji odločili, da začnejo razvijati prepričljivejši uporabniški vmesnik, zlasti pa izkoristiti pojav trirazsežne vizualizacije mest, da bi bili rezultati modelov UrbanSim razumljivejši in prepričljivejši (Waddell, 2017).

SOLAR SYSTEM

Solarni sistem Mapdwellov^[147] je natančna kartografska in informacijska aplikacija (slika 62), ki je na voljo v Združenih državah Amerike. Sistem, razvit na MIT, na podlagi določanja naklona, oblike in usmeritve streh stavb, simulacije sončnega sevanja in ob upoštevanju zgodovinskih vremenskih podatkov, preučevanja fizičnih ovir, kot so vegetacija in okoliške stavbe, izračuna potencialne sončne energije, uporabe nacionalnih, državnih in lokalnih spodbujevalnih programov, računa fotovoltaični potencial stavb (Mapdwell, 2020).

145 UrbanSim je odprtokodni program za simulacijo urbanega razvoja, ki ga je zasnoval Paul Waddell s kalifornijske univerze v Berkeleyju in ga razvil s številnimi sodelavci za podporo rabe zemljišč, prometa in okoljskega načrtovanja.

146 GIS je geografski informacijski sistem (angl. geographic information system), je računalniški sistem za izdelavo geografskih analiz. GIS obsega štiri interaktivne komponente: sistem za pretvorbo zemljevidov v digitalno obliko (digitalizacijo) in druge prostorske podatke, sistem za shranjevanje in iskanje, analizni sistem ter kartografski sistem za izdelavo zemljevidov, tabel in odgovorov na geografske poizvedbe. GIS pogosto uporabljajo načrtovalci okolja in urbanisti, marketinški raziskovalci, analitiki v raznih strokah, strokovnjaki za vodne vire in drugi strokovnjaki, katerih delo temelji na zemljevidih in velikih količinah podatkov.

147 Mapdwell je mlado zagonsko podjetje, ki ponuja napredna orodja za odločanje o energiji. Področje za potrošnike izravnavajo z zagotavljanjem intuitivnih in uporabnih orodij ter s povezovanjem uporabnikov v zmogljivo podatkovno inteligenco.

slika 62. Slika vmesnika Mapdwellovega solarnega sistema, pregledovalnika fotovoltaičnega potenciala streh v nekaterih ameriških mestih, kjer si si je mogoče ogledati, katere strehe so najprimernejše za postavitev fotovoltaike. (Dostopno na <https://mapdwello.com/en/solar/cambridge>, 6. junij 2020.)

slika 63. DIVA – izračun in prikaz sončne izpostavljenosti; sevalne karte DIVA omogočajo simulacijo na letni, sezonski ali časovni osnovi. (Dostopno na <https://solemma.com/Diva.html>, 6. junij 2020.)

slika 64. Archsim Energy Modeling podpira napredno krmiljenje dnevne osvetlitve in senčenja, prezračevalne module, kot so naravno prezračevanje z vetrom in dimniki, simulacije pretoka zraka, izračun preprostega prezračevanja stavb, fotovoltaike in materiali za spreminjanje faz. (Dostopno na <https://www.food4rhino.com/app/archsim-energy-modeling-gh>, 6. junij 2020.)

4.3 RAZVOJ MODULARNIH ORODIJ ZA NADGRADNJO URBANIH SIMULACIJ

Simulacije urbanih sistemov postajajo vedno bolj obsežne in čedalje kompleksnejše. Urbana simulacija je na presečišču med arhitekturo, urbanizmom, geomatiko^[148] in računalništvom. Urbana simulacija je v sodobnosti zapleten proces konvergence^[149] različnih tehnologij, ki pa je iz leta v leto preprostejši za uporabo. Znotraj njih se norme, socialne in politične strukture, ekonomski in infrastrukturni sistemi ter različne podporne tehnologije neprestano razvijajo.

Okolje urbanih struktur vključuje številne deležnike z nasprotujočimi si vrednotami in prioritetami. Zato je preudarno, da se različni scenariji preverijo vnaprej, da bi se izognili neželenim situacijam. Po zaslugi napredka računalniške tehnologije se je poudarek premaknil k celostnim pristopom, ki poskušajo pogledati urbane sisteme na več ravneh tako v smislu prostora kot tudi časa (Arisona et al., 2012). Splošna programska orodja (Podjetij Autodesk, Ggaphisoft, McNeel itd.), ki jih uporabljajo arhitekti za načrtovanje, so zasnovana modularno, kar pomeni, da jih je možno nadgrajevati z zunanjimi moduli – vtičniki (angl. plugins) z novimi zmožnostmi in lastnostmi, ki jih osnovno orodje ne nudi.

ArchSim

Vtičnik za ustvarjanje zapletenih večconskih energetskih modelov na podlagi simulacijskega mehanizma EnergyPlus. ArchSim (slika 64) je s podporo za nadzor dnevne osvetlitve in senčenja, prezračevanja, pretoka zraka preprost pripomoček za načrtovanje prezračevanja in fotovoltaike za hitro zgodnje raziskovanje bivanjskih lastnosti in udobja v stavbah.

DaySim

Programska oprema je namenjena za analizo osvetlitve, ki meri letno količino dnevne svetlobe v stavbah in okoli njih. Uporabnikom omogoča oblikovanje dinamičnih sistemov fasad, od standardnih žaluzij do najsodobnejših svetlobnih preusmerjevalnih elementov, preklopnih stekel in njihovih kombinacij. Uporabniki lahko določajo tudi kompleksne sisteme za električno razsvetljavo in krmiljenje, vključno z ročnimi stikali za

¹⁴⁸ Geomatika je disciplina, ki se nanaša na zbiranje, distribucijo, shranjevanje, analizo, obdelavo in predstavitev geografskih podatkov ali geografskih informacij.

¹⁴⁹ Proces zlivanja panog.

luči, s senzorji zasedenosti in fotocelično zatemnjenostjo stekel.

Diva

Vtičnik (slika 63), ki omogoča izvedbo številnih ocen okoljske učinkovitosti posameznih stavb in mestnih območij, kot so sevalne karte, podnebne meritve na podlagi podnebnih sprememb, letna in individualna analiza bleščanja v določenem časovnem intervalu ter izračun energije in obremenitve posamezne termalne cone.

Grasshopper

Vtičnik za vizualno programiranje modelirnih algoritmov. Grasshopper, integriran z orodji Rhino 6 za trirazsežno modeliranje, ne zahteva nobenega znanja o programiranju ali zapisovanju slik.

Flow Design

Gre za navidezni vetrovnik s prilagodljivimi parametri za vizualizacijo zračnega toka okoli stavb. Podpora večini vrst trirazsežnih datotek omogoča hitro pripravo geometrije, hitro analizo rezultatov (ki jih je mogoče posneti kot sliko in video) ob preizkušanju različnih pogojev in modelov.

HoneyBee

Vtičnik, za vtičnike, ki povezuje Grasshopper s simulacijskimi modeli (kot so EnergyPlus, Radiance, DAYSIM in OpenStudio), za simulacijo energije v stavbah, udobja, dnevne osvetlitve notranjih prostorov in simulacije osvetlitve celotne stavbe. HoneyBee omogoča lažji dostop do lastnosti omenjenih modelov (vtičnikov) in njihovo upravljanje na preprostejši – parametrični način.

IES VE for Architects

Vtičnik je namenjen za integrirane okoljske rešitve od zgodnjega načrtovanja lokacije, orientacije v začetni fazi, računalniške dinamike tekočin, ogljikovega odtisa, stroškov in analiz dnevne svetlobe, analiz vpliva razlik med alternativnimi oblikovalskimi strategijami.

Imagination Visualizer

Vtičnik omogoča raziskovanje iteracij oblikovanja v naravnem in naravno osvetljenem okolju, interaktivno v realnem času, z edinstveno preprostostjo upodabljanja odsekov in/ali perspektive odsekov za pasivne/aktivne risbe strategije oblikovanja.

LadyBug

Vtičnik omogoča uvoz standardnih vremenskih podatkov v Grasshopper, risanje in prilagajanje natančnih diagramov sončne poti, vetrov in radiacijskih vrtnic. Ko so vremenski podatki uvoženi, LadyBug lahko izvede analizo sevanja in senčne študije.

Shadow Analysis

Vtičnik je namenjen za analizo dnevnih svetlobnih razmer na gostih mestnih območjih. Na podlagi vgrajenih zmožnosti analize senc SketchUp izračuna letno prisotnost senc, pri čemer izračune predstavlja kot lažne barvne slike, pri katerih različne barve pomenijo različne količine izpostavljenosti sončni svetlobi.

Umi

Vtičnik je oblikovalsko okolje, ki temelji na programu trirazsežnega modeliranja Rhino 6, namenjenega arhitektom in urbanistom, ki jih zanima modeliranje okoljske učinkovitosti v zvezi s trajnostno rabo energije, z analizo območij za pešce ter dnevno osvetlitvijo sosek in mest.

4.4 UPORABA VEČKRITERIJSKIH MODELOV V DIGITALNIH SIMULACIJAH

Številne aplikacije vrednotenja različnih sistemov z večkriterijskimi metodami so bile že uporabljene in našteje v preglednih znanstvenih prispevkih v inženirstvu in gradbeništvu (Zavadskas et al., 2016), največkrat so se osredinjale na ekonomske vidike (Zavadskas et al., 2011; Brauers, 2013), manj pa na okoljska vprašanja (Chen et al., 2011; Chithambaranathan et al., 2015).

Metoda MIVES (špan. Modelo Integrado de Valor para una Evaluación Sostenible) je večkriterijska metoda, ki temelji na uporabi vrednostnih funkcij (Alarcon et al., 2011), in je namenjena ocenjevanju, različnim deležnikom, vključenim v postopke odločanja, in omogoča zmanjšanje subjektivnosti pri ocenjevanju gradnje industrijskih stavb in večjih posegih v prostor. Metoda MIVES se je uporabljala za okoljsko analizo industrijskih stavb, umeščanje podzemne infrastrukture (Ormazabal et al., 2008), vetrnih elektrarn (de la Fuente et al., 2017), kanalizacijskih sistemov (de la Fuente et al., 2016), izbiro trajnostnih lokacij začasnih stanovanj po naravnih nesrečah v urbanih območjih (Hosseini et al.,

slika 65. Vrednotenje natečaja za celovito prostorsko ureditev pristanišča v Kopru z večparametrskim modelom vrednotenja. (Integralno načrtovanje, spletni dokument. Dostopno na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/611c2b3abd/integralno_nacrtovanje_slo.pdf, 4. 10. 2020.)

slika 66. Varno obratovanje predora je odvisno od številnih dejavnikov. Zaradi tega so bili upoštevani številni možni varnostni ukrepi, učinki in prometne razmere v predoru (Hafner et al, 2019).

2016) in izgradnji šol (Pons, 2012).

Tudi v Sloveniji imamo poskus uporabe večkriterijske metode za umeščanje odlagališča NSRAO,^[150] ki temelji na metodi odločitvenega pristopa DECMAK in računalniškega programa DEX^[151] (Kontić in Bohanec, 1998). To je bil eden prvih primerov umeščanja v prostor z metodo DEX. Zanimiv je tudi pristop skupine (Hafner et al., 2019), ki večparametrskemu odločitvenemu modelu uporabi za optimizacijo in podporo pri odločanju pri načrtovanju, delovanju in upravljanju prometa v predoru (slika 66).

Točno na temo raziskave pa je bil v oktobru 2006 z namenom pridobitve strokovnih podlag razpisan javni, odprti, enostopenjski natečaj za celovito urbanistično rešitev koprskega pristanišča s poudarkom na problematiki sožitja z drugimi dejavnostmi, ki so v prostoru že prisotne ali pa se še bodo razvijale.

Natečaja se je udeležilo devet avtorskih skupin, ki jih je natečajna komisija ocenila na podlagi kriterijev, ki so bili navedeni v razpisnem gradivu. Ministrstvo za okolje in prostor je zaradi velikega posega v prostor (in nezaupanja v natečajni proces) naročilo večparametrski model vrednotenja, ki ga je ocenjevalna komisija uporabila pri svojem delu. Zahteve za odločitveni model so bile, da omogoča pregledno ocenjevanje natečajnih rešitev z naslednjih vidikov (kriterijev): funkcionalna merila, okoljska merila, oblikovalska merila, ekonomska upravičenost, merilo urbane ekonomike, tehnična uresničljivost, faznost in uporabnost. Dodatni pogoji vrednotenja so bili, da se je moralo izvajati po načelu celostnega (holističnega) ocenjevanja alternativ in da mora omogočati jasno poročanje (jasnost in razvidnost) o rezultatih ocenjevanja. Za izvedbo vrednotenja je bil uporabljen večparametrski model vrednotenja DEX (slika 65).

POVZETEK

Arhitekti in urbanisti so dobro seznanjeni z digitalnimi orodji za simulacijo prostorskih rešitev. Zaradi integracije med orodji (programi za projektiranje), ki se uporabljajo v poklicih, povezanih z graditeljsko stroko, danes ni več mogoče projektirati na klasičen način, z ročnim risanjem načrtov. To pomeni, da mora projektna dokumentacija biti med projektnimi skupinami prenosljiva in izdelana po določnih standardih. Ker različne stroke uporabljajo podobna projektivna simulacijska orodja, morajo biti izdelane prostorske

150 Odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov

151 Decision EXpert

rešitve prenosljive in modularne. Predvsem v izobraževanju, občasno v projektivnem procesu in za predstavitve kompleksnih rešitev naročnikom ter laični javnosti pa so še vedno v uporabi fizični modeli in predstavitveni panoji.

Razvita so številna orodja in storitve, ki črpajo podatke neposredno iz projektne dokumentacije, ki je postala uporabna in izmenljiva na mnoge načine. Značilnost teh orodij je da so modularna in omogočajo poglobljeno analizo ter vključitev samostojnih rešitev v širši prostorski okvir s prostorskimi podatkovnimi simulacijami v oblaku. To omogoča nove možnosti komunikacije s končnimi uporabniki prostora, strokovnjaki z drugih področij, zakonodajnimi organi in inštitucijami, digitalno javno upravo in participacijo javnosti.

Tudi v natečajni praksi se že pojavljajo konkretni primeri uporabe večparametrskih metod odločanja, ki bodo v prihodnosti le še pridobivale na veljavi. Takšno prevajanje natečajnih rešitev pomeni lažje, bolj razvidno in bolj objektivno odločanje oziroma vrednotenje prostorskih rešitev v natečajnem procesu.

Za razvoj novih metod natečajnega vrednotenja prostorskih rešitev je treba razviti načine, kako prevedemo analogne (kadar ni na voljo podatkov v digitalni obliki) in digitalne prostorske podatke v primeren simulacijski model. Izbrati in razviti je treba metodologijo zajema merljivih podatkov. Iznajti je treba način izmere kvantitativnih kriterijev in podajanje ocen kvalitativnih kriterijev v simulacijskem okolju ter način, kako posamezne metode združimo in oblikujemo zanesljiv, razviden in dosleden večkriterijski model odločanja.

4 DIGITALNA SIMULACIJSKA ORODJA
ZA ARHITEKTE IN URBANISTE

Vsebina brez metode vodi v fantazijo, metoda brez vsebine do praznega sofizma, snov brez oblike do nezadostnega znanja, oblika brez snovi do votle špekulacije.

Johann Wolfgang von Goethe, (1749–1832)

5 METODE ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV

Za izbiro metode zanesljivega, razvidnega in objektivnega modela vrednotenja prostorskih rešitev je treba najprej identificirati odločitveni, v našem primeru prostorski problem. Odločitveni problem je zato razčlenjen tako, da je mogoče določiti objektivne in subjektivne kriterije za njegovo vrednotenje, ki so podlaga za sisteme za pomoč pri odločanju. Od raznolikosti, kombinacij in soodvisnosti posameznih skupin kriterijev je odvisna izbira najprimernejše večkriterijske metode vrednotenja. Od vsake večkriterijske metode je glede na njene značilnosti in postopke odvisno ovrednotenje in rangiranje natečajnih rešitev.

Sedanji sistemi za pomoč pri odločanju so že izdelana računalniška orodja, ki delujejo samostojno in niso neposredno integrirana v simulacijska načrtovalska orodja (računalniški risarski programi), ki jih uporabljajo arhitekti. Tako fizična kot računalniška simulacija je bistveni del prostorskega načrtovanja.

Predlagana metodologija predvideva združitev analognih podatkov (ali povezavo standardiziranih podatkov BIM), povzetih kvantitativnih in kvalitativnih kriterijev ter večkriterijskih odločitvenih sistemov v modelirno simulacijsko okolje. Predstavljeni sta novi metodologiji pretvorbe analognih podatkov in nov način pretvorbe kvantitativnih kriterijev v analitično računalniško orodje, ki po novi metodologiji izbrane tri alternative natečajne rešitve prenese v okolje digitalne simulacije. Digitalizirane prostorske rešitve na podlagi izmerjenih kvantitativnih kriterijev, ocene kvalitativnih kriterijev z različnimi večparametrskimi modeli vrednotimo in rangiramo z namenom izbora najprimernejšega večparametrskega odločitvenega modela (Berčič et al., 2018).

5.1 SIMULACIJA KOT METODA ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV

Simulacija je pomemben način za študij raznovrstnih sistemov, ki so zaradi različnih razlogov neprimerni za znanstvene poskuse in opazovalne metode. Simulacija je bistven del običajnih raziskovalnih postopkov in metod ter načrtovanja prostorskih rešitev v arhitekturnem in urbanističnem načrtovanju. Z vedno večjo računsko zmožnostjo računalnikov in izboljšanimi vizualnimi tehnikami se pojavljajo nove ideje o razvoju orodij, ki temeljijo na inovativnih tehnologijah. Uporaba simulacije je eden izmed najboljših načinov za posredovanje znanja in analize podatkov (Reddy, 1987).

Prostorska simulacija je orodje arhitektov, pa naj gre za fizične simulacije stavb (makete), računalniško 3D-simulacijo grajenega okolja ali simulacijo zunanjih vplivov (osončenje, dolgi pogledi, transport ipd.), ki vplivajo na oblikovanje prostorskih rešitev (Schumacher, 2011). Pri raziskavah vzpostavljenih simulacij ni jasnih kriterijev za razvrščanje in vrednotenje lastnosti, ki jih ponujajo simulacijska orodja (Crawley et al., 2008). Prav tako ni podrobnih enotnih opredelitev orodij, ki bi temeljila na posvetovanjih z uporabniki, strokovnjaki in z razvijalci orodij (Clarke, 2009). Prav tako ni natančno določene terminologije, ki bi dosledno opisovala, kaj lahko simulacijska orodja omogočijo (Crawley et al., 2005). V literaturi je na primer veliko tolmačenj opisov zmogljivosti orodij, vključno z rabo besed, kot so: kriteriji, zahteve, funkcionalnost, specifikacije, značilnosti, dejavniki itd. Prav tako ni jasne metodologije za primerjavo simulacijskih orodij. Čeprav je vpliv simulacije na oblikovanje splošno priznan, pa uporaba simulacije še ne pomeni ustvarjanja optimalnih ali drugačnih oblikovalskih rešitev. Namesto tega podpira uporabnika pri razumevanju zapletenih sistemov z zagotavljanjem (relativno) hitrih povratnih informacij o posledicah izvedbe predlaganih algoritmov in modelov. Gre za bistveni atribut simulacije, ki podpira odločanje (Clarke in Hensen, 2015).

V najširšem pomenu je simulacija orodje za ocenjevanje uspešnosti sistema, obstoječega ali predlaganega, v različnih konfiguracijah v daljših časovnih obdobjih. V simulacijski študiji je nujno odločanje človeka na vseh ravneh – pri zasnovi modela, načrtovanju poskusov, analizi rezultatov, oblikovanju sklepov, odločitvah pri prilagajanju in spremembah sistema, ki se preučuje. Edina faza, v kateri ni posredovanja človeka, je izvajanje simulacije (Maria, 1997). V simulaciji se dogodki odvijajo v skladu s strogo logiko

modela, ki definira »zakone fizike« v simulaciji (Moravec, 1998). Razumevanje simulacije in njej sorodnih pojmov zajema tako filozofski kot tudi tehnični vidik in je zelo široko področje z bogato zgodovino.

RAZVOJ SIMULACIJE

Na področju filozofije je znana razprava o metodi francoskega filozofa Renéja Descartesa,^[152] ki je bila napisana kot uvod k trem znanstvenim razpravam, Optiki, Meteorologiji in Geometriji. Tudi francoski filozof Jean Baudrillard^[153] išče in raziskuje odnos med realnostjo, simboli in družbo ter meni, da je simulacija imitacija procesov v resničnem svetu ali sistemov v času in simulaker kopija nečesa brez originala (Baudrillard et al., 1999). Razvoj simulacije kot znanosti lahko razdelimo na tri obdobja. Predračunalniško obdobje je trajalo med letoma 1777 in 1945, učno obdobje med letoma 1945 in 1970 ter obdobje rasti med letoma 1970 in 1982 (Goldsman et al., 2010).

Predračunalniško obdobje se začne leta 1777 s Francozom Buffonom,^[154] simulacijo t. i. Buffonove igle^[155] in z uporabo modela Monte Carlo^[156] za določanje števila π . Leta 1812 je Laplace dopolnil in popravil matematični postopek in od takrat naprej se ta model imenuje Buffon-Laplaceova igla.

Drugo obdobje razvoja simulacije sta sredi leta 1940 sprožila dva dogodka, ki sta postavila temelje za hiter razvoj na področju simulacije. Prvi je iznajdba prvih tranzistorskih računalnikov, kot so ENIAC^[157] (angl. Electronic Numerical Integrator in Computer), in delo Stanislaw Ulama,^[158] Johna von Neumanna^[159] in drugih, ki so uporabili metode

152 René Descartes (1596–1650) je bil francoski filozof, matematik in znanstvenik. Vpliv Descartesove metodologije je bil pomemben na prehodu iz srednjeveške znanosti in filozofije v moderno dobo.

153 Jean Baudrillard (1929–2007) je bil vodilni francoski družbeni teoretik, ki je združeval marksizem in poststrukturalizem, da bi ustvaril ostro kritiko postmodernizma.

154 Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1701–1788) je bil francoski matematik, biolog, kozmolog in pisatelj. Dejavni je bil na številnih področjih, a najbolj je postal znan po problemu, ki ga je opisal in rešil leta 1732, objavil pa ga je leta 1777 v dodatku k Histoire naturelle (Pavič, 2013).

155 Buffonova igla. Na ravnini, kjer je neskončno število vzporednic, med seboj oddaljenih za razdaljo d , naključno mečemo iglo dolžine l . Kolikšna je verjetnost, da bo igla sekala eno izmed vzporednic? Verjetnost, da igla seka eno izmed vzporednic, je tesno povezana s številom π (Pavič, 2013).

156 Metoda Monte Carlo je statistična metoda razumevanja zapletenih fizičnih ali matematičnih sistemov z uporabo naključno ustvarjenih števil, vrednosti za dobivanje različnih rešitev. Verjetnost določene rešitve je mogoče ugotoviti z deljenjem števila dobljene rešitve s skupnim številom poskusov.

157 ENIAC (angl. The Electronic Numerical Integrator and Computer) je bil zgodnji elektronski računalniški stroj, ki je pomenil začetek računalniške dobe. ENIAC je med letoma 1943 in 1946 izdelala Univerza v Pensilvaniji za ameriški vojaški balistični laboratorij v Aberdeenu v Marylandu.

158 Stanislaw Ulam (1909–1984) je bil ameriški matematik in atomski fizik, po rodu s Poljskega. Leta 1933 je doktoriral, John von Neumann pa ga je leta 1936 povabil na Princeton. Leta 1943 se je preselil v Los Alamos, kjer je njegovo zgodnje delo vključevalo razvoj (skupaj s von Neumannom) metode Monte Carlo za iskanje približnih rešitev za različne matematične probleme.

159 John von Neumann (1903–1957) je bil na Madžarskem rojeni ameriški fizik in matematik, ki je razvil teorijo iger in temeljne koncepte, ki so vključeni v programiranje računalnikov. Prav tako je prispeval h kvantni

Monte Carlo v kombinaciji s prvimi sodobnimi računalniki pri razvoju vodikove bombe.

V tretjem obdobju rasti so bile razvite napredne metode in tehnike za prikazovanje ter analizo rezultatov, ker se je simulacija začela z razvojem in s proliferacijo računalniških sistemov uporabljati na številnih različnih področjih (ibid.) Simulacija se za računalniško dobo kot samostojna panoga eksponentno razvija na mnogih področjih, med drugim v ekonomiji, inženiringu, tehnologiji, športu, proizvodnih procesih, vojski, letenju, vremenoslovju, robotiki in ne nazadnje na področju urbanizma in arhitekture.

Za zdaj priprava simulacije zahteva precej znanja, vendar bodo to delo v bližnji prihodnosti prevzeli računalniki in nevronske mreže ter jih uporabnikom, če bo treba, ponudili sami od sebe. Vse to pomeni, da se bo razvoj na vseh področjih nadaljeval še hitreje kot do sedaj. Končni cilj vsakega simulacijskega orodja je reproducirati okolje tako, da v uporabniku izzove vrsto občutkov, ki so identični realnosti (Brown in Cairns, 2004).

V ospredje prihajajo simulacijski procesi, ki bodo temeljili na obogateni resničnosti^[160] (angl. Augmented reality – AR), kar je ena od iteracijskih idej o virtualni resničnosti^[161] (VR). Zdi se, da bomo zaradi eksponentnega napredka in zaradi nedohajanja programske in strojne opreme v preteklosti preskočili nekaj stopenj razvoja in se preselili v tretjo iteracijo iste ideje – mešano resničnost^[162] (angl. Mixed reality), ki povzema najboljše iz obeh svetov (Azuma, 1997; Azuma et al., 2001; Burdea in Coiffet, 2003; Benford in Giannachi, 2011).

METODA SIMULACIJE V ARHITEKTURI

Simulacijska študija navadno temelji na matematičnem modelu, razvitem s simulacijskimi programskimi orodji. Matematični model vključuje deterministične (vhodne in izhodne spremenljivke so skalarne vrednosti) ali stohastične (vsaj eden od vnosov ali izhodnih

mehaniki.

- 160 Obogatena resničnost (angl. Augmented reality – AR) je interaktivna izkušnja okolja iz resničnega sveta, kjer predmeti, ki prebivajo v resničnem svetu, nadgradijo računalniško ustvarjene zaznavne informacije, včasih v več senzoričnih modalitetah, vključno z vidnimi, s slušnimi, haptičnimi, somatosenzoričnimi in z vohalnimi lastnostmi.
- 161 Virtualna resničnost (angl. Virtual reality – VR) je simulirana izkušnja, ki je lahko podobna resničnemu svetu ali popolnoma drugačna od njega. Aplikacije virtualne resničnosti lahko vključujejo zabavo (t. i. videoigre) in izobraževalne namene (tj. medicinsko ali vojaško usposabljanje).
- 162 Mešana resničnost (angl. Mixed reality – MR) je združitev resničnega in virtualnega sveta za ustvarjanje novih okolij in vizualizacij, kjer fizični in digitalni predmeti sobivajo in medsebojno delujejo. Mešana resničnost ne poteka izključno v fizičnem ali virtualnem svetu, temveč je hibrid resničnosti in virtualne resničnosti, ki obsega tako obogateno resničnost kot tudi obogateno virtualnost na podlagi potopnih tehnologij.

spremenljivk je verjetnost), statične (čas ni upoštevan) ali dinamične (časovno spremenljive) vrednosti. Najpogostejši simulacijski modeli so stohastični in dinamični (Maria, 1997).

Izraz stohastičen je v rabi na številnih različnih področjih, zlasti na tistih, kjer se stohastični ali naključni procesi uporabljajo za predstavitev sistemov ali pojavov, ki temeljijo na naključnih vrednostih. Deterministični sistem je sistem, v katerem nobena naključnost ni vključena v razvoj prihodnjih stanj sistema. Deterministični model bo tako vedno proizvedel enak rezultat iz danega začetnega stanja ali dane začetne vrednosti.

Koraki za razvoj simulacijskega modela, oblikovanje simulacijskega eksperimenta in izvajanje simulacijske analize so:

1. definiranje problema;
2. formuliranje problema;
3. zbiranje in obdelava pravih podatkov sistema;
4. razvoj modela;
5. potrditev modela;
6. razlaga modela za prihodnjo uporabo;
7. izbor ustrezne eksperimentalne zasnove;
8. vzpostavitev eksperimentalnih pogojev za zagon;
9. izvedba simulacije;
10. interpretacija in predstavitev rezultatov;
11. načrt nadaljnjih ukrepov.

Čeprav je to logičen vrstni red korakov v simulacijski študiji, je morda treba izvesti še številne podkorake, preden so doseženi cilji simulacijske študije. Prav tako vsi koraki niso vedno možni in (ali) nujni (ibid.).

RAZLIKA MED MODELI IN SIMULACIJAMI

Modeli so v arhitekturi poenostavljene reprezentacije resničnih objektov ali procesov in se uporabljajo za razumevanje stvari, ki jih predstavljajo. Bistven pojem definicije je poenostavitev (O'Sullivan in Perry, 2013). V večini znanstvenih raziskav je množica podrobnosti, ki pa so nepomembne s stališča, ki ga zavzamemo. Ko se na primer spopadamo s problemom sistema transporta v mestu, se osredinjamo na vidike, ki so za ta problem pomembni, kot so umestitev cest, povezanost cestnega omrežja, pretočnost

ipd., ne osredinjamo pa se na tip oblažinjenja v avtomobilih, poslikavo avtobusov ali barvo koles.

Na ravni, na kateri obravnavamo določen sistem, so nekateri podatki in informacije pomembni, druge pa lahko zanemarimo. Proces razvoja modelov zahteva, da poenostavimo problem z odločitvijo o tem, kaj je in kaj ni pomembno v kontekstu raziskave. Pomembna posledica poenostavitve pa je, da »modeli seveda niso nikoli resnični, na srečo pa je pomembno le, da so koristni« (Box, 1979).

Pojem modela ima več pomenov in ga je v določenih primerih težko razložiti. Za večino ljudi zunaj arhitekturne discipline model pomeni nekaj fizičnega, nekaj, kar se nanaša na arhitekturne in konstrukcijske makete ali prototipne izdelke industrijskega dizajna. Do nedavnega je bila večina takih modelov ali maket iz papirja, lesa ali druge kombinacije materialov. To je oblikovalcem omogočilo, da so v določenem merilu raziskali možnosti novega objekta ali pa ga predstavili naročniku, še preden se je začela gradnja ali proizvodnja. Bistven proces pri pomanjševanju merila je poenostavljanje. Današnji oblikovalci v večini primerov ne gradijo več fizičnih modelov in maket, ampak digitalne virtualne modele CAD,^[163] s katerimi je mogoče dodatno manipulirati, jih raziskovati in spreminjati na računalniškem zaslonu ali drugih modernejših vmesnikih za predstavitev vizualnih informacij.

Model je izdelek (fizični ali digitalni) in predstavlja sistem, ki nas zanima. Model je podoben, vendar preprostejši od sistema, ki ga predstavlja z večino bistvenih značilnosti. Dober model je razumni kompromis med realizmom in preprostostjo. Ključna značilnost modela je manipulativnost. Model je lahko fizični (na primer fizični arhitekturni model hiše – maketa, modni model – človek ali lutka za predstavitev novih oblačil) ali modelni organizem (simulacija delovanja organizma v bioloških raziskavah), konceptualni (na primer računalniški, statistični ali matematični model, poslovni model).

Simulacija je proces uporabe modela za preučevanje vedenja in učinkovitosti

163 CAD je računalniško podprti dizajn (angl. computer-aided design), ki ga je razvil Joseph Frisch, profesor strojništva na kalifornijski univerzi v Berkeleyju. Sistemi CAD uporabljajo stikajoče se ploskve za definiranje trdnih predmetov, matematiko pa za določitev mejnih površin. Prvotna dvorazsežna tehnologija CAD se je razvila v sodobno trirazsežno modeliranje. Computer-aided design (CAD). V Thota in Munir, 2011, Palgrave Key concepts: Key concepts in innovation. Basingstoke: Macmillan Publishers Ltd. Dostopno na: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Fmaci%2Fcomputer_aided_design_cad%2F0%3FinstitutionId%3D8672, 18. maj 2020.)

Slika 67. Filippo Brunelleschi, Fizični model – maketa zasnove kupole Santa Maria del Fiore, c. 1420–1436. (Opera di Santa Maria del Fiore / Antonio Quattrone. Dostopno na https://images.adsttc.com/media/images/5627/fdfb/e58e/ce12/7a00/0289/large_jpg/Modello_della_Cupola_1400_Museo_dell'Opera_Firenze_Courtesy_Opera_di_Santa_Maria_del_Fiore_foto_Antonio_Quattrone.jpg?1445461451, 6. junij 2020.)

dejanskega ali teoretičnega sistema. V simulaciji se modeli lahko uporabljajo za preučevanje obstoječih ali predlaganih značilnosti sistema. Namen simulacije je preučiti značilnosti resničnega ali izmišljenega sistema z manipulacijo spremenljivk, ki jih ni mogoče nadzorovati v pravem sistemu. Simulacije omogočajo vrednotenje modela za optimizacijo delovanja sistema ali za napovedovanje realnega sistema. Simulacije so koristne za preučevanje lastnosti modela resničnega sistema, ki bi bil drugače preveč zapleten, prevelik/majhen, prehitro/počasen, nedostopen, predrag, preveč nevaren ali nesprejemljiv za preučevanje. Medtem ko je model namenjen sistemu, ki ga predstavlja, lahko simulacija uporabi model za raziskovanje stanj, ki v prvotnem sistemu niso mogoča (Maria, 1997). Simulaker je simulirani objekt, ki ima večino istih atributov kot njegov izvirnik, vendar z njim ne deli svojega bistva (Ettliger, 2008).

FIZIČNI MODELI

Fizični modeli se uporabljajo v znanosti in inženirstvu, kadar sistem ni dovolj razumljen in ni dovolj dovršen ali nedodelan za simulacijo v računalniških sistemih. Rezervoarji z vodo se uporabljajo za simulacijo obalne erozije mest in raziskave turbulenc okrog oblike visokih nebotičnikov. Aerodinamiko stavb in velikih infrastrukturnih objektov preizkušamo v vetrovniku. Pri tem so pomembni merilo (velikost obravnavanega problema) in lastnosti modelnega sistema. Zrnje velikosti peska v modelu plaže na primer mora biti v celoti upoštevano v kombinaciji z višinami in s hitrostmi valov, da so rezultati aplikativni v resničnem svetu. Pri uporabi živih bitij v medicinskih in drugih laboratorijskih raziskavah se te obravnavajo kot model. Dokler teh sistemov ne bo mogoče simulirati v računalniku, bodo v takih primerih kljub pomembnosti poskusov ostajale etične dileme.

Mnoge simulacije je zaradi kompleksnosti izračunavanja lažje izvesti v fizični obliki. Lep zgodovinski primer so Gaudijeve^[164] viseči verižni modeli (slika 68). Ti posnemajo sile, ki vplivajo na konstrukcijo stavbe v realnem svetu. Na drugi strani je primer MONIAC^[165] (angl. Monetary National Income Analogue Computer), ki združuje konceptualni in matematični model gospodarstva in je predstavljen s hidravličnim modelom.

164 Antoni Gaudí i Cornet (1852–1926) je bil katalonski arhitekt, z značilnim slogom, ki ga zaznamujejo oblike, barva in tekstura. Gaudí je skoraj v celoti deloval v Barceloni ali blizu nje. Velik del kariere je bil zaposlen z gradnjo cerkvenega kompleksa (Sagrada Família), ki je bil ob njegovi smrti leta 1926 nedokončan.

165 MONIAC, monetarni nacionalni dohodni analogni računalnik (angl. Monetary National Income Analogue Computer), znan tudi kot Phillips Hydraulic Computer in Financephalograph, je leta 1949 izdelal novozelandski ekonomist Bill Phillips (William Phillips) za modeliranje ekonomskih procesov Združenega kraljestva. MONIAC je bil analogni računalnik, ki je na podlagi hidrodinamike modeliral delovanje gospodarstva.

slika 68. *Antoni Gaudí i Cornet. Fizični model konstrukcije za študijo cerkve Güell Colonia Santa Coloma de Cervelló, Španija (Goetz, 1898; Moser in Hanke, 2007).*

Poleg tekočine model uporablja točno dimenzioniran sistem rezervoarjev in cevi, ki predstavljajo tokove denarja, ki krožijo v gospodarstvu.

KONCEPTUALNI MODELI IN SIMULACIJE

Vsi znanstveni modeli so na začetku nastanka konceptualni in so bistvenega pomena za nadaljnji razvoj modela. Pristop h kateremu koli problemu ali pojavu, ki ga preučujemo, bo prinesel različne abstraktne koncepte in ti bodo določali, kako je sistem razčlenjen na sestavne elemente v sistemski analizi.

Tudi zelo zapleteni modeli so lahko opisani z besedami, čeprav lahko pride do tega, da njihova razlaga ni enoumna, ampak postane odvisna od posameznika oz. pogleda na problem. Newtonovi^[166] trije zakoni gibanja so dober primer. Kljub temu na mnogih področjih ostajajo tekstualni opisi primarni način predstavitve konceptualnih modelov. Kot posledica tega je lahko razlaga teorij včasih sporna.

V preprostih primerih je lahko konceptualni model izražen z besedami (če je parkiranje drago, več ljudi uporablja javni prevoz), vendar so po navadi zadeve zapletene in moramo razmisliti o tem, kako pojav poenostaviti v preprostejše elemente.

Sistemska analiza je metoda, na podlagi katere poenostavimo prioritete, problem sistematično razdrobimo v bolj obvladljive elemente in razvijemo konceptualni model. Največja težava je zelena raven podrobnosti. V procesu sistemske analize je problem razgrajen v njihove osnovne lastnosti in procese, ki kažejo, kako posamezni deli sistema med seboj delujejo in kako se spreminjajo glede na razmerja med njimi.

Posamezni pojav je mogoče analizirati na različne načine, z želeno stopnjo realizma ali z abstrakcijo ključnih vprašanj, tako kot pri večparametrskem odločanju. Sodobna računalniška orodja za analizo podatkov (angl. Data Mining), analizo besedil (angl. Text Mining) in analizo omrežij (angl. Network Analysis) postajajo vse zmogljivejša, pa tudi čedalje uporabnejša in dosegljiva (Bohanec, 2014).

Medtem ko je preprosto reči, da je pojav mogoče razčleniti na posamezne komponente, je ta korak zelo pomemben za kakovost končnega rezultata in je običajno zelo zapleten.

¹⁶⁶ Isaac Newton (1642–1727) je bil angleški fizik in matematik. Velja za enega največjih znanstvenikov, kar jih je kdaj živel. V fiziki je odkril tri zakone gibanja, ki nosijo njegovo ime. Prvi je razložil gravitacijo, jasno opredelil naravo mase, teže, sile, vztrajnosti in pospeška.

slika 69. Matematični model CFD (angl. Computational Fluid Dynamics), simulacija vetra okoli stavb, izvedena v spletnem brskalniku s SimScale. (Dostopno na <https://clqtg10snjb14i85u49wifbv-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/niigata-wind-cfd-simulation.jpg>, 6. junij 2020.)

slika 70. Agenti in mikrosimulacije. Londonski model ABM MATSim v različnih obdobjih in različnih lestvicah. Pike predstavljajo premikajoče se popotnike. (Batty, 2018. Dostopno na <https://vimeo.com/119354430>, 6. junij 2020.)

Izbrana vprašanja/izjave, po katerih bomo problem ocenjevali/opisali bodo bistveno vplivala na vedenje posledičnega modela, tako da bodo osnovne oblike vprašanj/izjav temeljnega pomena za to, kako točni, pregledni in pravilni bodo rezultati.

Običajen način predstavitve modela je z uporabo puščičnih diagramov, ki so znani iz številnih učbenikov in knjig. Interakcije med sistemom komponent so predstavljene kot puščice, ki povezujejo polja. Na puščice lahko dodajamo oznake + ali -, da bi pokazali, ali je razmerje med komponentama pozitivno ali negativno. Od tu je le kratek korak od konceptualnega k matematičnemu modelu, kjer komponente stanja predstavljajo spremenljivke, razmerja med njimi pa matematične enačbe.

MATEMATIČNI MODELI

Številne primere iz življenja, naravoslovja, tehnike in drugih ved lahko rešujemo z matematičnimi orodji. Realni problem (nematematični kontekst) prevedemo z matematičnim vedenjem v matematični problem (matematični kontekst), ki ga rešimo z matematičnimi postopki, izračuni in obravnavami. Rešitev (lahko jih je več) imenujemo matematični model. Matematično modeliranje je ciklični proces od realnega problema do matematičnega modela in nazaj. Matematično modeliranje je zahtevno, saj predpostavlja poznavanje modeliranega pojava (npr. fizikalnih zakonov), matematičnih orodij, tehnik modeliranja in kritičnost.

Preden lahko zasnujemo matematični model, moramo najprej razumeti proces, ki ga poskušamo simulirati. Nato opredelimo predpostavke, oblikujemo matematično formulacijo, poiščemo rešitev, interpretiramo, obravnavamo in preverjamo matematični model. Če ugotovimo, da model ni ustrezen ali pa bi ga bilo mogoče izboljšati, se, če je treba, vrnemo na oblikovanje predpostavk in postopek ponovimo. Sicer modeliranje končamo z razlago modela, izdelavo poročila in uporabo modela.

5.2 VEČKRITERIJSKE METODE ZA VREDNOTENJE PROSTORSKIH REŠITEV

Eden od načinov za pomoč pri odločanju o najustreznejših prostorskih rešitvah je večparametrna metoda vrednotenja, ki jo ocenjevalne komisije arhitekturnih in urbanističnih natečajev uporabijo samo izjemoma, kot dodaten pripomoček ali kriterij

pri delu. Obstaja nekaj večkriterijskih metod, ki so primerne za vrednotenje prostorskih rešitev. Za uporabo v raziskavi smo izbrali šest metod, vse od preprostih večparametrijskih (PS, PMI in ABACON), do metode K-T kompleksnejših hierarhičnih metod (MAUT) do simbolne (DEX), kjer posamezni parametri niso številke, ampak simbolne vrednosti.

ANALIZA PREDNOSTI IN SLABOSTI ALTERNATIV

Analiza prednosti in slabosti je ena najpreprostejših, ki vključuje več kot en kriterij. Za vsako alternativo poskušamo ugotoviti njene največje prednosti in največje slabosti v primerjavi z drugimi rešitvami. Kriteriji so opisani v obliki kratkih stavkov, ki kvalitativno opredeljujejo posamezno alternativo. Ugotovitve zbiramo v tabeli, kjer za vsako naštevamo prednosti in slabosti (Bohanec, 2012; Baker et al., 2001).

METODA PMI

Metoda plusi/minusi/implikacije ali metoda PMI (angl. »plus/minus/implications«) (Bohanec, 2012) je nekoliko bolj izpopolnjena metoda, ki je nadgradnja metode analize prednosti in slabosti. Nadgrajena je v dveh pogledih. Najprej pozitivnim in negativnim lastnostim dodamo tretjo rubriko, »implikacije«, torej moč posledic, ki izboljša natančnost odločitve (Shirley, 2020), ki bi jih posamezna lastnost imela za odločevalca pri posamezni alternativni. Druga dopolnitev pa je, da prednostim, lastnostim in implikacijam rešitve dodamo še oceno s pozitivnimi in z negativnimi točkami, ta ocena pa ponazarja naš subjektivni pogled na pomen posameznega kriterija. Običajno se točkuje v intervalu med -5 in 5. Točke na koncu seštejemo in dobimo približno oceno alternativ.

METODA ABACON

Po metodi Abacon določimo kriterije, ki vplivajo na izbor najboljše rešitve. Kriteriji so urejeni od najpomembnejšega do najmanj pomembnega in v tabeli pripravljene tako, da je na vrhu naveden najpomembnejši. Ravnamo se po treh značilnih korakih. Osnovno pravilo je, da naj ne bi pozabili oz. spregledali nobenega bistvenega kriterija. Kriterije uredimo po pomembnosti in jih vpišemo v preglednico drugega za drugim. Kriterije razširimo v attribute, in to tako, da definiramo njihove merske lestvice, ki so lahko povsem poljubne. Pomembno je le, da so urejene od leve proti desni; na levi strani je navedena najslabša, na desni pa najboljša pričakovana vrednost atributa. Točke, ki pripadajo posamezni alternativni, povežemo med seboj in na ta način dobimo krivuljo ali profil alternative (Bohanec, 2012).

METODA K-T

slika 71. Vrednotenje alternative po metodi Kepner-Tregoe (lastni vir, 2020).

slika 72. Vrednotenje alternative po metodi MAUT (lastni vir, 2020).

slika 73. Vrednotenje alternative po metodi DEX. (Vir: Avtor, 2020)

Metoda Kepner-Tregoe je most med preprostimi in bolj zapletenimi večparametrskimi metodami (Bohanec, 2012) in je primerna za vrednotenje pri zmerno zahtevnih odločitvenih problemih, kjer število kriterijev ne presega deset. Največji problem sta interpretacija posameznih točk in pomen odnosa med točkami. Metoda agregacije uporablja uteženo vsoto, ki jo uporabljamo pri seštevanju, integriranju in računanju povprečij. Utežno funkcijo uporabimo, kadar hočemo, da bi nekateri elementi bolj vplivali na končni rezultat. Poleg točkovanja posameznih alternativ določimo tudi uteži kriterijem. To lahko naredimo na dva načina. Lahko izberemo najpomembnejšega in mu določimo utež 10 ali 100. Uteži preostalih določimo relativno na najpomembnejši kriterij. Po drugi metodi lahko utež 100 razdelimo med vse kriterije. Model vrednotenja Kepner-Tregoe (K-T) na (slika 71) kaže, da večparametrski model temelji na seštevanju. Posamezni kriteriji so že predhodno ponderirani/uteženi, in čeprav so v skupinah, so vsi kriteriji enako pomembni v končni vsoti (Bohanec, 2012; Baker et al., 2001; Kepner in Tregoe, 1981).

METODA MAUT

MAUT (angl. Multi Attribute Utility Theory) je skupina metod, ki temeljijo na teoriji večparametrške koristnosti. Modeli vrednotenja so strukturirani hierarhično in vključujejo zvezne parametre. Podlaga metode je slika modela (slika 72), na kateri temelji izračun vrednotenja. Vrednotenje poteka na dveh ravneh. Na prvi ravni vrednotenja se preference pretvorijo glede na zaželenost in se ovrednotijo na intervalu med 0 in 1. Na drugi stopnji gre za združevanje preferenc glede na strukturo modela in uporabo funkcij združevanja. MAUT omogoča modeliranje velikih odločitvenih modelov z več desetimi različnih kriterijev. Vrednosti vhodnih parametrov (dobljene vrednosti) izražamo in merimo z realnimi enotami. Model vrednotenja metode MAUT prikazuje pristop na več ravneh za združevanje in ocenjevanje kriterijev uspešnosti, ki so organizirani glede na podobnosti na več ravneh, v dodatno ponderiranih/uteženih skupinah.

METODA DEX

Metoda DEX (slika 73) je ena izmed kvalitativnih večparametrskih metod (Bohanec, 2012). Njena glavna značilnost je, da namesto številskih uporablja simbolične parametre oz. vrednosti, zapisane simbolno. Te so opisane z besedami, kot so moteč, visok, star, nov, raznolik, razvejan ipd. Poudariti je treba, da se s simboličnimi parametri ne da računati enako kot s številskimi, kar spremeni tudi funkcije koristnosti,^[167] ki so pri simboličnih

¹⁶⁷ Funkcija koristnosti F je predpis, po katerem se vrednosti posameznih parametrov združujejo v spremenljivko Y , ki ponazarja končno oceno ali koristnost variante (Bohanec, 2012).

večparametrskih modelih drugačne. Namesto utežnih vsot metode MAUT so funkcije koristnosti definirane v preglednici ali s pravili če – potem (ibid.).

Uporabljamo lahko različne simbolične zaloge vrednosti, ki so neposredno prilagojene in se lahko vsebinsko prilegajo določenemu kriteriju:

- nesprejemljivo, sprejemljivo, dobro, prav dobro, odlično;
- previsoko, visoko, normalno, zmerno;
- prenizek, nizek, normalen, zmeren;
- nesprejemljivo, sprejemljivo, dobro, odlično;
- moteč, primeren, raznolik, navdušujoč;
- razvejan, razvit, tog, neprimeren;
- daleč, srednje, blizu;
- staro, srednje, novo;
- odprt, prehoden, slabo prehoden, neprehoden;
- slabo, dobro.

Funkcij koristnosti ne definiramo z utežmi, ampak s preglednicami, na primer med dvema zalogama vrednosti dveh različnih kriterijev dobimo naslednjo tabelo:

- kriterij 1 ima zalogo vrednosti parametrov (daleč, srednje, blizu);
- kriterij 2 ima zalogo vrednosti parametrov (staro, srednje, novo).

Kriterij 1/1 (nivo 2)	Kriterij 1/2 (nivo 2)	Kriterij 1 (nivo 1)
daleč	staro	nesprejemljivo
daleč	srednje	nesprejemljivo
daleč	novo	nesprejemljivo
srednje	staro	sprejemljivo
srednje	srednje	sprejemljivo
srednje	novo	dobro
blizu	staro	dobro
blizu	srednje	odlično
blizu	novo	odlično

preglednica 7. Prikaz primera definicije funkcije koristnosti v tabeli, ki definira preslikavo med podrednima kriterijema kriterij 1/1 in kriterij 1/2 v nadredni kriterij Kriterij 1. Podredna kriterija lahko zavzameta vsak po tri vrednosti, zato je vseh kombinacij $3 \times 3 = 9$. Za vsako kombinacijo podrednih atributov je definirana vrednost nadrednega atributa.

5.3 ZDRUŽITEV URBANE SIMULACIJE IN VEČKRITERIJSKIH METOD V SISTEM ZA PODPORO PRI ODLOČANJU

Za izdelavo orodja, kjer bo uporabljena predlagana metoda za vrednotenje prostorskih rešitev z večparametrskimi modeli, potrebujemo poleg strojne opreme predvsem primerno platformo (progam), v kateri bo simulacija izvajana, ter podatke, iz katerih je simulacija sestavljena. Vse te zahteve so medsebojno povezane in vplivajo druga na drugo.

Merilo (velikost obravnavanega problema) je ena od lastnosti, od katere so odvisne vsebina in hitrost simulacije ter posledično tudi njena natančnost. Od merila je odvisno, kaj in koliko lahko naenkrat simuliramo oz. testiramo. V urbanizmu so že uveljavljene simulacije (slika 74), prav tako orodja v okoljih GIS, njihova pomanjkljivost pa je, da ko se zelo približajo merilu človeka, postanejo abstraktne in približne. Z natančnostjo se v okoljih GIS spopadamo z dodajanjem velikih skupin atributov posameznim osnovnim gradnikom urbane simulacije, pa naj bodo to poligoni, linije ali točke. Vendar, ko nastane preskok v natančnosti iz merila stavbe v merilo človeka, s faktorjem 100 ali celo 1000 (z metrov na centimetre ali milimetre), to za sabo potegne novo mero kompleksnosti in računalniške moči. Zato se pri takem preskoku po navadi odločamo za preskok v drugo okolje ter za druge vrste orodij in analiz.

Prednost parametričnega oblikovanja je, da uporabnikom omogoča raziskati vrsto oblik samo s spremembo vrednosti enega parametra, spremembo stanja več parametrov ali drugih oblikovalskih principov, zapisanih v algoritmu. Parametrično oblikovanje omogoča, da do sprememb brez bistvenih posledic (časovnih, stroškovnih) pride tudi v poznejših obdobjih načrtovalskega procesa. Predvsem pa omogočajo raven nadzora nad oblikovalskim procesom, kot si ga v preteklosti ni bilo mogoče predstavljati.

IZBOR MODELIRNEGA OKOLJA ZA IZVEDBO SIMULACIJE

V tabeli (preglednica 6) so naštetih programi, ki so sicer prilagojeni za delo v različnih merilih, pri čemer natančnost in oblika podatkov bistveno vplivata na zmožnost delovanja, saj vsak program uporablja drugačne pristope pri branju, prikazovanju in obdelavi podatkov. Z vedno večjo računalniško močjo in s kombiniranjem tehnik

pri obdelavi podatkov meje uporabe programske opreme v različnih merilih počasi izginjajo. Medtem ko se sistemi BIM osredinjajo na razvijanje objektov z največjo natančnostjo v geometriji, se GIS uporablja za analizo predmetov, ki že obstajajo okoli nas, na najabstraktnejši način (Bansal, 2011). Na primer ArcGIS, ki je vedno deloval z obsežnimi zbirkami prostorskih podatkov v širšem geografskem prostoru (v regiji, državi, svetu), postopoma integrira trirazsežne in lastnosti BIM projektivnih programov, celo z nekaterimi preprostimi orodji za spreminjanje osnovnih lastnosti.

Pri izbiri ključnih programov se zahtevajo podpora trirazsežnemu modeliranju, možnost analize trirazsežnega modela, branje različnih formatov podatkov, predvsem možnost branja različnih zbirk podatkov GIS, široka podpora, tako programska kot uporabniška, relativno preprosto spreminjanje nastavitev in dodajanja lastnosti programu brez programiranja v smislu pisanja kode. Glede na kompleksne zahteve in kriterije, ki so na voljo, je izbira majhna. Opravili smo pregled programske opreme, ki je dostopna ter z analizo SWOT opredelili njihove glavne prednosti in slabosti (preglednica 6). Na ta način lahko izberemo programe, v katerih je možno poganjati simulacijo za vrednotenje prostorskih rešitev. Modelirni algoritem v okolju modelirnega orodja Rhino 6 je orodje,

Slika 74. Natančnost vsebine oz. gostota podatkov simulacije je odvisna od merila (velikosti obravnavanega problema). Različna simulacijska orodja se vsako na svoj način spopadajo s kompleksnostjo prostorskega problema. Zato za simulacije različnih prostorskih problemov uporabljamo različna simulacijska orodja (lastni vir, 2017).

ki se izkaže kot ključen pripomoček pri oblikovalskem procesu, ker omogoča nadzor nad oblikovanjem v realnem času in (ali) relativno hitro preveritev in primerjavo že obstoječih alternativ na nivoju merila sošeske.

Trirazsežni modelirni program Rhino 6, katerega integralni del vtičnik Grasshopper je VPJ,^[168] ki mogoča prenos večparametrskih modelov za pomoč pri analizi in odločanju v trirazsežnem modelirnem okolju in za delo s prostorskimi podatki.

Različni vtičniki za Rhino 6 prav tako omogočajo osnovne analize in prenos prostorskih podatkov v trirazsežno modelirno okolje, ki tako postane jedro, kjer se vsi podatki in programi srečajo in dopolnjujejo. Dobljeni modelirni algoritem je modularen in mu lahko, če je treba, dodamo dodatne ali odzvamemo odvečne oz. zelene ocenjevalne kriterije. Pomembno je poudariti, da je modelirni algoritem med procesom načrtovanja lahko vseskozi vklopljen in glede na dobljene vrednosti spodbuja načrtovalca k optimizaciji prostorskih rešitev na vsaki stopnji oblikovalskega procesa.

Poleg naprednih modelirnih in prostorskih orodij v raziskavi uporabljamo tudi »klasična« projektivna orodja, kot so Autodesk AutoCAD in ArhiCAD za BIM. Pri orodjih BIM sta dva glavna tekmeča Graphisoftov ArchiCAD in Autodeskov Revit. ArchiCAD je bil do nedavnega zaradi povezave z Grasshopperjem v bistveni prednosti. Tudi Autodesk Revit ima po vzoru Grasshopperja svoje parametrično VPJ-orodje Dynamo, ki omogoča podobno funkcionalnost, vendar ni tako razširjeno. Januarja 2020 so pri podjetju Robert McNeel & Associates razvili novo tehnologijo Rhino.Inside,^[169] ki omogoča vgradnjo Rhino 6 v druge aplikacije, kot so Autodesk, Revit in druge. Za obdelavo prostorskih podatkov se uporablja program ArcGIS Pro,^[170] ki je profesionalna aplikacija GIS za namizne računalnike. ArcGIS Pro omogoča pregledovanje, vizualizacijo in analizo prostorskih podatkov, izdelavo dvorazsežnih zemljevidov in trirazsežnih scen, objavo na spletnem portalu ArcGIS183 ali ArcGIS Enterprise.^[171]

168 Vizualni programski jezik.

169 Rhino.Inside je odprtokodni projekt Rhino WIP, ki ga je izdelalo podjetje Robert McNeel & Associates in ki omogoča, da se Rhino in Grasshopper izvajata v drugih 64-bitnih aplikacijah Windows, kot so Revit, AutoCAD itd.

170 ArcGIS Pro je najnovejša profesionalna aplikacija GIS za namizne računalnike, ki jo je izdelalo podjetje ESRI. ArcGIS Pro omogoča pregledovanje, vizualizacijo in analizo prostorskih podatkov. Program je bil prvič izdan leta 2015.

171 ArcGIS Enterprise je strežniška različica programske opreme ArcGIS in drugih aplikacij ArcGIS za mobilne naprave, kot so telefoni in tablični računalniki.

POVZETEK

Prezvzeti kvantitativni in kvalitativni kriteriji so osnovni gradniki za delovanje sistemov za podporo pri odločanju. Mogoče jih je dodati v modularna orodja za projektiranje, ki jih upodabljajo arhitekti in urbanisti. Ta orodja (programi) so simulacijska, saj v virtualnem prostoru predstavljajo potencialne situacije novonastalega grajenega okolja.

Vpliv simulacije na področju oblikovanja in analize prostora je splošno uveljavljen, vendar uporaba simulacije same še ne pomeni ustvarjanja optimalnih ali drugačnih oblikovalskih rešitev. Simulacija je orodje za ocenjevanje uspešnosti sistema, obstoječega ali predlaganega, v različnih konfiguracijah in daljših časovnih obdobjih.

V simulacijski študiji gre, kljub temu da se izvaja v na računalniku, za človeško odločanje na vseh ravneh – pri razvoju modela, načrtovanju poskusov, analizi rezultatov, oblikovanju sklepov, odločitvah pri prilagajanju in spremembah sistema, ki se preučuje.

Za proces vrednotenja natečajnih rešitev predlagamo novo metodologijo: uporabo digitalne 3D-simulacije v modularnem modelirnem okolju Rhino 6; uvedbo metodologije za pretvorbo ali direktno uporabo natečajnih rešitev (če so v obliki BIM); uporabo orodja/načina, ki samodejno, na podlagi opisane metodologije, bere merljive kvantitativne podatke, in uporabo principa računalniške podpore pri odločanju. Na podlagi medsebojne primerjave med večparametrsкими modeli vrednotenja je mogoče izbrati najprimernejšega za vrednotenje prostorskih rešitev v natečajnem procesu.

»Prostor ni nič drugega kot le forma vseh pojavov zunanjih čutov, tj. subjektivni pogoj čutnosti, pod katerim je za nas zunanji zor edino možen. Ker pa dovzetnost subjekta, da je aficiran od predmetov, po nujnosti prehaja vsem zorum teh objektov, ni težko razumeti, kako je lahko forma vseh pojavov dana v duhu pred vsemi dejanskimi zaznavami in s tem a priori, in kako lahko kot čisti zor, v katerem morajo biti določeni vsi predmeti, pred vsem izkustvom vsebuje principe njihovih razmerij« (Kant, 1781, v Kobe, 2001).

6 NOVA METODOLOGIJA VREDNOTENJA PROSTORSKIH PROBLEMOV

Namen razvoja nove metodologije vrednotenja prostorskih problemov je večja stopnja objektivizacije natečajnega odločanja in doslednost procesa ocenjevanja in primerjave natečajnih prostorskih rešitev. Preveriti želimo, kako izbrane metode delujejo in se obnašajo v konkretnem primeru vrednotenja različnih prostorskih alternativ ter na kakšne težave naletimo pri prenosu konceptualnih teoretičnih modelov odločanja v vsakdanje modelirno okolje, ki ga arhitekti uporabljajo pri svojem delu. Za vrednotenje smo izbrali tri natečajne rešitve soseske Polje III v Ljubljani, podrobno opisane v razdelku o metodi priprave vhodnih podatkov. Glede na različne večparametrskne modele smo se lotili vrednotenja in rangiranja prostorskih rešitev z namero izbrati najboljšo metodo vrednotenja za podporo pri odločanju.

slika 75. Konceptualni model poteka postopka vrednotenja in rangiranja prostorskih rešitev. Prilagojeno po (Vir: Berčič, et al., 2018)

Izbrali smo programsko opremo in okolje simulacije ter povzeli kvantitativne in kvalitativne kriterije. Pripravili in prenesli smo podatke o natečajnih alternativah v trirazsežno modelirno programsko okolje Rhino 6 skupaj z vtičnikom Grasshopper (GH), kjer lahko na podlagi pretvorbe kvalitativnih kriterijev samodejno beremo zelene parametre (vrednosti, izmere) posameznih rešitev iz trirazsežnega modela posamezne prostorske alternative.

6.1 POSTOPEK PRIPRAVE VHODNIH PODATKOV

Za preveritev hipoteze in raziskovalnih vprašanj je bilo izbrano gradivo zaključenega, javnega, projektnega, odprtega, anonimnega, enostopenjskega arhitekturnega natečaja, ki ga je razpisala ZAPS za večstanovanjske stavbe z zunanjo ureditvijo na lokaciji Polje III v Ljubljani. Predmet natečaja je bila v merilu soseske ureditev neprofitnih najemniških stanovanj hkrati z ureditvijo ustreznega števila pokritih in zunanjih parkirnih mest, na zemljišču velikosti 9167 m². Območje znotraj regulacijske linije (površina parcel za gradnjo) obsega 8487,50 m².

V razpisni dokumentaciji natečaja za Polje III, Ljubljana 6 (ZAPS, 2018), so navedena vsa izhodišča za oblikovanje.

Rešitve morajo upoštevati predpisani faktor zazidanosti (FZ), ki je 30-odstotni (za območje znotraj regulacijske linije). Sestav stavbnih mas, višinske gabarite in ureditve odprtega prostora je treba prilagoditi ter uskladiti z okoliškimi stavbami in ureditvami.

Rešitve morajo upoštevati, da je predvidena gradnja stanovanjske stavbe, ki je v celoti namenjena upravičencem za najem, in sicer v naslednjem deležu:

- 2/3 stanovanj naj bo neprofitnih.
- 1/3 stanovanj naj bo bivalnih enot za invalide.
- Predvidena naj bo podzemna garaža, namenjena parkiranju osebnih avtomobilov za stanovanjski program stavbnega kompleksa.
- Rešitve morajo skupaj zagotoviti še naslednje število parkirnih mest (PM):
 - o 2 PM za stanovanja, kar vključuje tudi PM za obiskovalce (tj. 1 PM v garažah + 1 PM v pritličju);

slika 76. Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev vhodnih podatkov je v prilogi 2.

slika 77. Sivi modeli »clay models« treh natečajnih rešitev večstanovanjskih stavb z zunanjo ureditvijo na lokaciji Polje III v Ljubljani: priprava trirazsežnega modela v okolju Rhino 6, pri čemer si od leve proti desni sledijo prva, druga in tretja alternativa; tloris vseh treh rešitev v zgornji vrstici in prostorski pogled vseh treh rešitev v spodnji vrstici (lastni vir, 2020).

slika 78. Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev vhodnih podatkov je v prilogi 2.

slika 79. Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev vhodnih podatkov je v prilogi 2.

o 1 PM/3 bivalne enote + 10 % za obiskovalce (od tega je 1 PM/3 bivalne enote zagotovljeno v garaži, preostalih 10 % pa v pritličju).

Izbrano gradivo rešitev, ki so prejele prve tri nagrade, je bilo pripravljeno na osnovi natečajnih elaboratov v obliki PDF (ZAPS, 2018) in preneseno v virtualno prostorsko okolje v programu Rhino 6 (Rhino3d.com, 2018). Predstavitveni paneli natečajnih rešitev so dovolj kakovostni za reprodukcijo.

Podatki o izbranih prostorskih alternativah so bili preneseni v virtualno trirazsežno okolje programa Rhino 6, v katerem je mogoče zagnati VPJ-vtičnik Grasshopper (GH). S posameznimi komponentami VPJ je bila določena GH-definicija (algoritem) za preverjanje prostorskih rešitev. Ta je sestavljena iz posameznih manjših delov – modulov, ki predstavljajo izbrane kriterije. Posamezni moduli so sestavljeni iz še osnovnejših komponent. Skupek posameznih modulov definicije RG tako poda izmerjene rezultate (preglednica 8) za vsako rešitev posebej.

Postopek prenosa informacij iz analognih predstavitev, ki so vsebovane na petih panojih za vsak projekt posebej, v vektorsko obliko je precej zamuden. Vse situacije s panojev so bile prenesene v virtualno okolje Rhino 6 in potem prerisane, s tem da je bilo treba vse kontekstualne podatke pridobiti s posameznih panojev in iz posameznega projekta. Kljub temu, da panoji niso namenjeni konverziji podatkov o posameznih alternativah v digitalno obliko, z vzpostavitvijo digitalnih različic ni težav. Vsi predstavitveni panoji praviloma vključujejo vse podatke, ki jih strokovnjaki potrebujejo (vsebina panojev je ena od zahtev natečaja) za vizualizacijo projekta, tako kognitivno kot digitalno, kot so tlorisi, prerezi, fasade in trirazsežne predstavitve. V modelirno okolje so bili naknadno dodani prostorski podatki GIS preneseni iz ESRI ArcGIS Pro in georeferencirani ter tako umeščeni v kontekst širšega prostora.

PRIPRAVA VHODNIH PODATKOV V OBLIKI BIM

Če so za ocenjevanje prispelih natečajnih rešitev poleg predstavitvenih panelov na voljo tudi datoteke BIM ali digitalni modeli katere druge vrste, je lahko celoten postopek priprave podatkov za analizo in ocenjevanje pripravljen hitreje in zanesljiveje.

Ker za izbrano natečajno rešitev, vključeno v raziskavo, ni bilo na voljo modelov BIM ali drugih vrst 3D-modelov, jih za konkretni primer nismo mogli uporabiti. Toda njihova

slika 80. Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Slika vertikalnih in horizontalnih komunikacij v prostorski rešitvi (lastni vir, 2020).

slika 81. Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Vertikalne in horizontalne komunikacije v prostorski rešitvi v kombinaciji s posameznimi stanovanjskimi enotami (lastni vir, 2020).

6 NOVA METODOLOGIJA
VREDNOTENJA PROSTORSKIH
PROBLEMOV

slika 82. Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Slika vertikalnih in horizontalnih komunikacij v prostorski rešitvi v kombinaciji z zunanjim ovojem in odprtini (lastni vir, 2020).

slika 83. Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Postavitev in georeferenciranje prostorske natečajne prvonagrajene rešitve v širši prostorski kontekst s katastrskim načrtom (lastni vir, 2020).

uporaba je možna in smiselna, zato je podrobna priprava podatkov v obliki BIM opisana v prilogi 3.

6.2 PRETVORBA OCENJEVALNIH KRITERIJEV V ANALITIČNO ORODJE

Množice zajetih podatkov in nove računalniške tehnologije so razvite do te stopnje, da omogočajo izdelavo orodij za poglobljeno analizo že med oblikovalskim procesom. Še posebej so orodja lahko v pomoč pri primerjanju, razvrščanju in ovrednotenju najboljših rešitev v procesu projektiranja prostorskih rešitev in še posebej pri odločanju in vrednotenju alternativ med izvajanjem arhitekturnega natečaja.

Parametrično oblikovanje na podlagi platforme Rhino 6 in dodatka Grasshopper, je vizualno programsko okolje, ki je v veliki meri uporabljeno kot metoda oblikovanja, v kateri so po meri izdelanim elementom pripisane specifične lastnosti. Ti elementi se vnesejo v podatkovno zbirko parametričnega programa, ki na podlagi ukazov, pravil in matematičnih zakonitosti lahko oblikuje, modificira, analizira ali vrednoti nove zasnove ali omogoča vrednotenje osnovnih komponent. Pravila narekujejo, kako se elementi uporabijo, spreminjajo in vplivajo drug na drugega. Z orodjem Grasshopper se na podlagi izbranih kriterijev pripravijo analitična orodja, katerih rezultati bodo definirali odločitvene procese, ki bodo temeljili na razvitih odločitvenih modelih. Grasshopper je matematično orodje, ki lahko v manjšem obsegu (merilu, manjšem od soseske) povzame del urbane simulacije in jo s svojimi orodji analizira na načine, ki jih tehnologije GIS ne omogočajo.

PRETVORBA MERLJIVIH KRITERIJEV ZA UPORABO V MODELIRNEM OKOLJU RHINO 6

Prevodi kriterijev v posamezne modelirne algoritme so modularni in lahko delujejo posamezno vsak zase. Možno jih je tudi združiti ter jih uporabiti kot skupek kriterijev in pravil.

Za vse bolj kompleksne merljive kvantitativne kriterije, kot so faktor izrabe, faktor zazidanosti, faktor prostornosti gradbene parcele, faktor gostote, skupino faktorjev za ekonomsko upravičenost in doseganje programa so bili najprej narejeni preprosti matematično konceptualni modeli npr. (slika 84), ki so bili prevedeni po korakih, npr.

FAKTOR IZRABE (FI)

Faktor izrabe je eden izmed konvencionalnih faktorjev pri preveritvi prostorskih rešitev in pomeni razmerje med celotno koristno površino objekta (bruto etažno površino) in površino parcele. Obrise stavb spremenimo v površine (angl. surface). Stavbno površino premaknemo po osi za višino etaže in pomnožimo s serijo etaž. Iz dobljenih površin dobimo kvadrature, ki jih seštejemo in delimo s kvadraturu stavbnega zemljišča.

$$\frac{\text{VHODNI PODATKI}}{\text{VHODNI PODATKI}} = \frac{\text{BRUTO ETAŽNA POVRŠINA}}{\text{POVRŠINA PARCELE}} = \text{FSI}$$

slika 84. Matematično-konceptualni model za izračun faktorja izrabe (lastni vir, 2020).

slika 85. Prevod konceptualnega modela za faktor izrabe po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).

slika 86. Prevod konceptualnega modela za faktor izrabe po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje (definicijo Grasshopper) (Berčič et al., 2018).

FAKTOR ZAZIDANOSTI (FZ)

Faktor zazidanosti (angl. site coverage) izraža razmerje med zazidano površino objekta (stavbiščem) in površino parcele. Z modelirnim algoritmom izračunamo kvadraturu stavbišča, ki jo delimo s kvadraturu stavbnega zemljišča.

$$\frac{\text{VHODNI PODATKI}}{\text{VHODNI PODATKI}} = \frac{\text{STAVBIŠČE}}{\text{POVRŠINA PARCELE}} = \text{FZ}$$

Slika 87. Matematično-konceptualni model za izračun faktorja zazidanosti (lastni vir, 2020).

Slika 88. Prevod konceptualnega modela za faktor zazidanosti po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).

Slika 89. Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor zazidanosti (Berčič et al., 2018).

FAKTOR PROSTORNOSTI GRADBENE PARCELE (FP)

Faktor prostornosti gradbene parcele (stavbne mase) izraža razmerje med prostornino stavbne mase in površino parcele (stavbnega zemljišča). Seštevek stavbnih volumnov, ki smo jih pripravili v začetni fazi, delimo s kvadrato stavbnega zemljišča.

$$\frac{\text{VHODNI PODATKI}}{\text{VHODNI PODATKI}} = \frac{\text{STAVBNA MASA}}{\text{POVRŠINA PARCELE}} = \text{FGP}$$

slika 90. Matematično-konceptualni model za izračun faktorja prostornosti gradbene parcele (lastni vir, 2020).

slika 91. Prevod konceptualnega modela za faktor prostornosti gradbene parcele po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).

slika 92. Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor prostornosti gradbene parcele (Berčič et al., 2018).

FAKTOR GOSTOTE (G)

Modelirni algoritem za izračun gostote lahko izražamo s številom oseb na hektar ali s številom stanovanjskih enot na hektar, kar je v projektni fazi učinkovitejše (Dimitrovska Andrews, 2011). V začetni fazi pripravimo sloj, ki je del urbane simulacije, ki predstavlja število bivalnih enot. Te preštejemo in delimo s stavbnim zemljiščem. Nato dobljeno vrednost preračunamo v stanovanjske enote na hektar.

$$\frac{\text{VHODNI PODATKI}}{\text{ha}} = \frac{\text{STANOVANJSKE ENOTE}}{\text{ha}} = G$$

slika 93. Matematično-konceptualni model za izračun faktorja gostote (lastni vir, 2020).

slika 94. Prevod konceptualnega modela za faktor gostote po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).

slika 95. Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor gostote (Berčič et al., 2018).

DOSEGANJE PROGRAMA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST (EUP)

Za različne investicijske račune so bili uporabljeni prešteti objekti in z računskimi operacijami kombinirani v oceno investicije v evrih, razmerje med oceno investicije in številom bivalnih enot (v EUR/na enoto), oceno investicije v garaže (v EUR), oceno zunanje ureditve (v EUR), oceno investicije v stanovanja oz. bivalne enote (v EUR), število parkirišč, razmerje med številom parkirišč in bivalnimi enotami (parkirišč/enoto).

$$\begin{array}{c}
 \boxed{\text{OCENA INVESTICIJE ENOT}} \\
 + \\
 \boxed{\text{OCENA INVESTICIJE GARAŽE}} \\
 + \\
 \boxed{\text{ŠTEVILO ENOT Z UREDITVE}} \\
 + \\
 \boxed{\text{ŠTEVILO PM}} \\
 + \\
 \frac{\boxed{\text{OCENA INVESTICIJE}}}{\boxed{\text{ŠTEVILO ENOT}}} + \frac{\boxed{\text{ŠTEVILO PM}}}{\boxed{\text{ŠTEVILO ENOT}}} = \text{EU}
 \end{array}$$

Slika 96. Matematično-konceptualni model za izračun kriterija za doseganje programa in ekonomske upravičenosti (lastni vir, 2020).

slika 97. Prevod konceptualnega modela za kriterij za doseganje programa in ekonomske upravičenosti po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).

slika 98. Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor za doseganje programa in ekonomske upravičenosti (Berčič et al., 2018).

slika 99. Združitev posameznih prevedenih kriterijev v modelirni algoritem, ki analizira trirazsežni model glede na funkcionalne in programske kriterije ter ekonomsko upravičenost za eno od rešitev v Grasshopperju (Berčič et al., 2018).

FUNKCIONALNI KRITERIJI	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
Faktor izrabe			
Bruto površina /parcelo	1,08	0,98	1,16
Faktor zazidanosti največ 30 %	0,268	0,2452	0,29
Faktor prostornosti gradbene parcele	3,449	2,99	3,418
Gostota	274	332	333
KRITERIJI ZA DOSEGANJE PROGRAMA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST			
Število bivalnih enot	98	119	138
Cena (EUR)	15.448.253	14.590.272	16.230.830
Razmerje med ceno investicije in številom bivalnih enot* (EUR na enoto)	157.635	122.607	117.614
Cena garaže** (EUR)	3.853.928	3.779.410	3.921.885
Cena zunanje ureditve** (EUR)	1.963.366	2.026.890	1.905.424
Cena stanovanj** (EUR)	9.603.959	8.783.972	10.403.521
Število parkirišč	212	206	194
Razmerje med številom parkirišč in bivalnimi enotami* (parkirišča /enoto)	2,16	1,73	1,4
Število pokritih**	114	107	113
Število odprtih**	98	99	81
Število stavb**	6	7	6

preglednica 8. Tabelarična predstavitev izmerjenih vrednosti na podlagi kvantitativnih kriterijev z modelnim algoritmom Grasshopper za vse tri alternative. Rezultati glede na kriterije za ocenjevanje, ki jim je sledila ocenjevalna komisija natečaja (* ni upoštevano v vseh modelih, ** ni upoštevano v nobenem modelu) (Berčič et al., 2018).

(slika 85) v jezik (definicijo) modelirnega algoritma v okolju Rhino npr. (slika 86).

Algoritme posameznih kvalitativnih kriterijev je možno poljubno kombinirati (dodati ali odvzeti) in združiti v grozd merljivih kriterijev (slika 99). Izmerjeni rezultati grozda kvantitativnih kriterijev pa so prikazani v tabeli (preglednica 8).

KVALITATIVNI OBLIKOVALSKI KRITERIJI

Ocenjevanje posameznih kvalitativnih kriterijev temelji na kratki anketi treh neodvisnih arhitekturnih strokovnjakov. Anketa se je izvajala aprila 2018, dva anketiranca sta bila moškega spola in ena ženskega spola. Anketiranci kratke ankete so bili trije izkušeni arhitekti, ki so aktivni v praksi. Dobljene vrednosti posameznih kriterijev so bile uporabljene za primerjavo preprostih večparametrskih odločitvenih modelov; analiza prednosti in slabosti, PMI in abacon (Berčič et al., 2018).

Rezultati kratke ankete so imeli izključno posvetovalno funkcijo. Vsak od anketirancev je z oceno od 0 do 3 subjektivno ocenil tri variante (vsak svojo) natečaja Polje III, na podlagi podanih sedmih kvalitativnih kriterijev (preglednica 9) in sicer: kriterija oblikovanja zunanjih površin, oblikovanja zunanjih bivalnih prostorov, raznolikosti tlorisa, oblikovanja fasade, vključenosti v okolico, dolgega pogleda ter dostopnosti in prehodnosti rešitve.

Nabor kvalitativnih kriterijev je bil povzet po razpisni dokumentaciji.

OBLIKOVALSKI KRITERIJI	REŠITEV 1 (0-3)	REŠITEV 2 (0-3)	REŠITEV 3 (0-3)
Oblikovanje zunanjih površin	3	1	2
Oblikovanje zunanjih bivalnih prostorov	3	2	1
Raznolikost tlorisa	3	2	1
Fasada	3	2	1
Vključenost v okolico	2	2	2
Dolgi pogledi	2	3	1
Dostopnost in prehodnost	3	2	3

preglednica 9. Pregled rezultatov z upoštevanjem kvalitativnih kriterijev natečaja, pridobljenih na podlagi kratke ankete (Berčič et al., 2018).

Preprosti in bolj kompleksni odločitveni modeli za svoje delovanje potrebujejo poleg izmerjenih rezultatov kvantitativnih kriterijev tudi kvalitativne ocene, brez katerih modeli ne delujejo. Vstavljene vrednosti kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev ne vplivajo na delovanje modela, vplivajo pa na razvrstitev posameznih prostorskih rešitev in so bile uporabljene za umerjanje (kalibracijo) odločitvenega modela.

6.3 ANALIZA UPORABE VEČKRITERIJSKIH METOD PRI VREDNOTENJU PROSTORSKIH REŠITEV

V simulacijski študiji je nujno odločanje človeka na vseh stopnjah. V najširšem pomenu je simulacija orodje za ocenjevanje uspešnosti sistema, obstoječega ali predlaganega, v različnih konfiguracijah in v daljših časovnih obdobjih.

Ker je že projektiranje prostorskih rešitev vedno bolj kompleksno, je odločanje med mnogimi kompleksnimi rešitvami še bolj zapleteno in odvisno od mnogih spremenljivk. Posredno je dodatno oteženo še s sistemom skupinskega odločanja, ki se v praksi uporablja kot mehanizem natečaja in ima tudi svoje izzive. V natečajni proces se, z namenom razvidnosti, sledljivosti in doslednosti postopka, uvajajo sistemi za podporo pri odločanju, ki temeljijo na različnih večkriterijskih metodah odločanja. Cilj raziskave je ugotoviti, katera izmed izbranih večkriterijskih metod je najprimernejša za analizo, primerjavo in razvrščanje posameznih natečajnih rešitev v natečajnem procesu, kar bi privedlo do večje objektivnosti in preglednosti ocenjevanja.

6.3.1 UPORABA METODE ANALIZE PREDNOSTI IN SLABOSTI ALTERNATIV

Analiza prednosti in slabosti alternativ je prva od preprostejših metod, ki opazuje več kot eno lastnost izbranih prostorskih alternativ. Za vsako prostorsko alternativo poskušamo ugotoviti njene največje prednosti in slabosti v primerjavi z drugimi alternativami. Za vse tri izbrane natečajne rešitve so bile ugotovljene njihove največje prednosti in slabosti. Metodologija odločitvenega modela temelji na postopku, da so kvantitativni rezultati (preglednica 8) in kvalitativni rezultati (preglednica 9) pretvorjeni v enotne opisne ocene

ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
PREDNOSTI		
raznolikost tlorisa	urejenost zunanjih bivalnih površin	ustrezen faktor izrabe
kakovostno oblikovana fasada	nizka cena stanovanj	ustrezen faktor zazidanosti
ustrezno število parkirnih mest	najcenejša investicija	najnižja cena stanovanj
dobra dostopnost in prehodnost	ohranjanje vedut, dolgih pogledov	-
urejenost zunanjih bivalnih površin	-	-
oblikovanost zunanjih površin	-	-
SLABOSTI		
neustrezna gostota	neustrezen faktor izrabe	neustrezna zazidanost parcele
neustrezna zazidanost parcele	neustrezen faktor zazidanosti	neustrezna gostota zazidave
visoka cena stanovanj	neustrezna gostota zazidave	veliko število bivanjskih enot
neustrezno število bivanjskih enot	neustrezno število parkirnih mest	najdražja investicija
-	neustrezno oblikovane zunanje površine	neustrezno število parkirnih mest
-	premajhna raznolikost tlorisa	neustrezno oblikovane zunanje površine
-	-	premajhna raznolikost tlorisa
-	-	slabo oblikovana fasada
-	-	neustrezen poudarek dolgih pogledov
NEVTRALNO		
zadovoljiv faktor izrabe	zadovoljiva zazidanost parcele	zadovoljivo oblikovane zunanje površine
zadovoljiv faktor zazidanosti	zadovoljivo število bivanjskih enot	zadovoljiva dostopnost in prehodnost naselja
zadovoljiva cena investicije	zadovoljivo oblikovanje fasade	-
zadovoljivo ohranjanje vedut, dolgih pogledov	zadovoljiva dostopnost in prehodnost naselja	-

preglednica 10. Rezultati analize rešitev po metodi prednosti in slabosti: največje število prednosti pomeni najboljši rezultat (Berčič et al., 2018).

glede na izbrane kriterije. Posamezne ocene so razdeljene na tri kategorije (preglednica 10): prednosti, kjer so posamezni kriteriji praviloma pozitivni, slabosti, kjer so posamezni kriteriji praviloma negativni, in nevtralnno, kjer rezultati iz preglednic 2 in 3 praviloma niso pozitivni in niso negativni. Če se pri ocenjevanju rešitev upošteva samo največje število pozitivnih ocen, je najboljša rešitev 1 in najslabša rešitev 3. Izbor najboljše in najslabše variante temelji izključno na največjem številu posameznih prednosti (pozitivnih kriterijev) in najmanjšem številu negativnih kriterijev (slabosti). Posamezni kriteriji se v tem primeru med seboj upoštevani enakovredno, kar v praksi ne drži.

ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
PREDNOSTI		
zadovoljiv faktor izrabe	2 najcenejša investicija	5 ustrezen faktor izrabe
zadovoljiv faktor zazidanosti	2 zadovoljivo število bivanjskih enot	3 ustrezen faktor zazidanosti
ustrezno število parkirnih mest	4 zadovoljivo zapolnjena parcela	2 zadovoljivo oblikovane zunanje površine
ustrezne zunanje bivalne površine	3 ustrezne zunanje bivalne površine	3 -
ustrezno oblikovanje zunanje površine	3 zadovoljiva oblikovanost fasade	2 -
raznolikost tlorisa	4 ustrezen poudarek dolgih pogledov	5 -
ustrezno oblikovana fasada	3 -	- -
zadovoljiv poudarek dolgih pogledov	3 -	- -
SLABOSTI		
neustrezna gostota	0 neustrezen faktor izrabe	-1 neustrezna gostota zazidave
neustrezno zapolnjena parcela	-3 neustrezen faktor zazidanosti	0 neustrezno število bivanjskih enot
majhno število bivanjskih enot	-4 neustrezna gostota zazidave	3 neustrezno zapolnjena parcela
zadovoljiva cena investicije	0 neustrezno število parkirnih mest	-3 neustrezno število parkirišč
-	- neustrezne zunanje površine	-3 najdražja investicija
-	- premajhna raznolikost tlorisa	0 neustrezno oblikovane zunanje bivalne površine
-	- -	- neustrezna raznolikost tlorisa
-	- -	- neustrezno razvita fasada
-	- -	- neustrezen poudarek dolgih pogledov
POSLEDICE		
draga stanovanja	-3 cenejša stanovanja	5 najcenejša stanovanja
dostopnost in prehodnost naselja	3 dostopnost in prehodnost naselja	2 dostopnost in prehodnost naselja
SKUPAJ ALTERNATIVA 1	17	SKUPAJ ALTERNATIVA 2
		17
		SKUPAJ ALTERNATIVA 3
		5

preglednica 11. Rezultati analize rešitev po metodi PMI z dodanimi ocenami v razponu med -5 (zelo slabo) in 5 (zelo dobro) (Berčič et al., 2018).

6.3.2 UPORABA METODE PM I

Metoda PMI (angl. plus/minus/implications) oziroma plusi, minusi, posledice je nadgradnja metode prednosti in slabosti. Metoda je še vedno zelo preprosta, vendar nekoliko izpopolnjena, poleg delitve na prednosti in slabosti pa dodaja še tretjo lastnost – posledice. Alternative so tokrat ovrednotene s pozitivnimi in z negativnimi točkami med -5 in 5 (preglednica 11). Metoda omogoča ovrednotenje ne le skrajnih (zelo dobrih in zelo slabih), ampak tudi vmesnih lastnosti. Slabost, ki se pri uporabi metode pojavi,

je način ponderiranja posameznih kriterijev, ki so med seboj enakovredni in neodvisni. To je hkrati tudi največja slabost metode PMI. Rezultati metode kažejo, da sta rešitvi 1 in 2 enakovredni, rešitev 3 pa je precej slabša od obeh prvih. Rezultati metode PMI so v primerjavi z metodo PS jasnejši predvsem zato, ker imajo posamezni kriteriji dodatno numerično oceno, ki jo lahko seštejemo in s tem bistveno izboljšamo razumljivost metode. Uporabljena metoda obravnava kriterije kot enakovredne, kar pa v praksi ne velja.

6.3.3 UPORABA METODE ABACON

Za metodo Abacon so bili izbrani vsi kriteriji, ki bi lahko vplivali na razporeditev prostorskih alternativ. Ključno je, da so v izračunu zajeti vsi bistveni kriteriji, ker na odločitev o dobri ali slabi rešitvi vplivajo prav vsi. Pri odločanju so vsi kriteriji enako pomembni oz. se pomembnost spreminja glede na odnose med njimi (preglednica 12). Slabosti metode sta razdelitev kriterijev (znotraj skupin) od najpomembnejšega do najmanj pomembnega in nepreglednost grafičnega rezultata. Zahteva po takšni ureditvi kriterijev lahko postane

		SLABA OCENA	A1	A2	A3	DOBRA OCENA
Funkcionalni kriteriji	Faktor izrabe	majhen	2			1 3 velik
	Faktor zazidanosti največ 30 %	ne dosega	1 2			3 dosega
	Faktor prostornosti gradbene parcele	velika	1 3			2 majhna
	Gostota	velika	2 3			1 majhna
Doseganje programa in ekonomska upravičenost	Število bivalnih enot	majhno	1			2 3 veliko
	Število parkirišč	ne zadostuje	2 3			1 zadostuje
	Razmerje		1			2 3
	Cena	visoka	1 3			2 nizka
	Razmerje		1			2 3
Oblikovalski kriteriji	Zunanje površine	nerazvite	2 3			1 dobro oblikovane
	Zunanje bivalne površine	nerazvite	2 3			1 dobro oblikovane
	Tloris, raznolikost	nerazvite	2 3			1 dobro oblikovane
	Fasada	nerazvite	2 3			1 dobro oblikovane
	Skladnost z okolico	nerazvite				dobro oblikovane
	Dolgi pogledi	nerazvite	1 2 3			dobro oblikovane
	Dostopnost/prehodnost	nerazvite	2			1 3 dobro oblikovane

preglednica 12. Rezultati analize rešitev po metodi Abacon (Berčič et al., 2018).

zelo problematična ali celo neizvedljiva pri skupinskem odločanju. Edina prednost metode je poenostavitev ponderiranja. Za vsako rešitev dobimo vizualni profil, ki ga lahko primerjamo med posameznimi rešitvami: čim večja je površina na levi strani profila, tem boljša je rešitev. Pri metodi Abacon je možno združevanje posameznih kriterijev v skupine/sklope, kjer lahko za vsak sklop primerjamo profil krivulje. Če primerjamo samo segment profila krivulje pri skupini funkcionalnih kriterijev, opazimo, da se alternative med seboj precej razlikujejo. Toda krivulji druge in tretje alternative postaneta precej podobni pri skupini za doseganje programa in ekonomski upravičenosti ter skupini oblikovalskih kriterijev. Interpretacija oblike krivulj, ki so grafičen odraz vrednotenja, po metodi Abacon ne pove kaj več o tem, katera alternativa je boljša od druge, pove pa nam, katere so si med seboj podobne in katere se med seboj bistveno razlikujejo.

6.3.4 UPORABA METODE K-T

Metoda K-T (Kepner-Tregoe) je vezni člen med preprostimi večparametrsкими in zahtevnejšimi metodami, ki poleg branja lastnosti iz posameznega trirazsežnega modela omogoča tudi uteženo vrednotenje natečajnih alternativ. V primeru metode K-T obstaja le ena raven (slika 100) sprejemanja odločitev. Vsi kriteriji so enakovredni in uteženi vsak posebej. Kljub zbiranju posameznih kriterijev v manjše ali širše skupine, kot so funkcionalni kriteriji, programski kriteriji in kriteriji doseganja programske in ekonomske upravičenosti, te skupine niso dodatno utežene in ne vplivajo na končni

slika 100. Kriteriji vrednotenja prostorske rešitve po metodi Kepner-Tregoe (K-T), grafično urejenih v posamezne skupine in strukturo, podobno drevesu kriterijev. Metoda ne predvideva »pravega« drevesa kriterijev, ker se vsi uteženi kriteriji med seboj seštevajo. Združevanje v skupine ne vpliva na končni rezultat, vendar je predstavitev kriterijev na ta način podobna pri vseh metodah. Posamezne skupine niso dodatno utežene (lastni vir, 2020).

slika 101. Modelirni algoritem vrednotenja v okolju Rhino 6 z GH, prostorske rešitve po metodi Kepner-Tregoe (K-T). Prvi stolpec bere in normalizira lastnosti stavbe, drugi stolpec jih pomnoži z utežmi in ocenami, tretji stolpec združuje posamezne kriterije, četrti pa izračuna končni rezultat (lastni vir, 2020).

rezultat. Rezultati metode so v največji meri odvisni od uteži posameznih kriterijev in s tem glavni dejavnik pri izračunu. Pri tem je glavna prednost metode vrednotenja v tem, da so uteži posameznih kriterijev enake za vsako alternativo, kar prispeva k objektivnosti preglednosti in ponovljivosti modela vrednotenja in uspešnosti rezultatov.

S to metodo je mogoče razviti objektivni, pregleden in preprost modelirni algoritem (slika 101) odločanja, ki ga je možno povezati s trirazsežnim modelom za zajemanje izmerjenih podatkov in kombinirati s kvalitativnimi kriteriji. Vendar pa je doseganje

ravnovesja med pomembnostjo vsakega kriterija v primerjavi z drugimi težko doseči. Prvi dve skupini kriterijev (funkcionalni in programski kriteriji) je mogoče natančno izmeriti iz trirazsežnega modela. Za zadnjo skupino kriterijev, ki obravnavajo oblikovalske lastnosti projektiranja, je h končnemu modelu vrednotenja treba dodati ročno. Oblikovalskih kriterijev projektiranja ni mogoče meriti, vendar jih lahko v tem modelu utežimo.

Vse uteži za vse kriterije, ki jih uporabljamo za določen prostorski problem, je treba nastaviti ročno, vendar jih je treba nastaviti le enkrat za vse alternative. Vrednosti, ki jih je treba pridobiti iz trirazsežnega modela, je treba normalizirati (preglednica 13), v našem primeru običajno v območju med 1 in 10. Vendar lahko obseg normalizacije temelji tudi na razponu od najmanjših in največjih vrednosti pridobljenih podatkov iz trirazsežnega modela in se lahko dinamično spreminja glede za dodane alternative. To sicer ni zaželeno, saj vrednotenje ni več neobčutljivo na izločanje nerelevantnih

SKUPINA	KRITERIJI	ALTERNATIVA 1			ALTERNATIVA 2			ALTERNATIVA 3		
		UTEŽ	OCENA	REZULTAT	UTEŽ	OCENA	REZULTAT	UTEŽ	OCENA	REZULTAT
FUNKCIONALNI KRITERIJI	FAKTOR IZRABE	4	7	28	4	5	20	4	10	40
	FAKTOR ZAZIDANOSTI (< 30 %)	6	1	6	6	5	30	6	10	60
	FAKTOR PROSTORNOSTI G.P.	4	10	40	4	9	36	4	6	24
	GOSTOTA	4	8	32	4	6	24	4	5	20
				106			110			144
PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST	ŠTEVILO PARKIRNIH MEST	5	1	5	5	5	25	5	8	40
	RAZMERJE PM /BIVALNE ENOTE	6	10	60	6	3	18	6	6	36
	BIVALNE ENOTE	6	10	60	6	8	48	6	10	60
	INVESTICIJA	8	6	48	8	8	64	8	3	24
	CENA BIVALNE ENOTE	8	1	8	8	10	80	8	10	80
				181			235			240
OBLIKOVALSKI KRITERIJI	ZUNANJA UREDITEV	7	10	70	7	4	28	7	7	49
	ZUNANJI BIVALNI PROSTORI	7	10	70	7	9	63	7	5	35
	RAZNOLIKOST TLOORISA	10	10	100	10	8	80	10	6	60
	FASADA	6	9	54	6	8	48	6	7	42
	SKLADNOST Z OKOLICO	5	10	50	5	10	50	5	10	50
	DOLGI POGLEDI	8	9	72	8	10	80	8	5	40
	DOSTOPNOST IN PREHODNOST	6	9	54	6	5	30	6	10	60
				470			379			336
	KONČNI REZULTATI			757			724			720

preglednica 13. Rezultati vrednotenja prostorskih rešitev za izbrane alternative po metodi K-T v tabelarični obliki.

alternativ (izločimo slabo alternativo in na vrhu ostane druga). Gre za paradoks »rank reversal«,^[172] ki je obširno obravnavan v literaturi. Če vzorčna vrednost iz trirazsežnega modela preseže določen prag, je treba vstaviti pogojno izjavo, in če rezultat preseže nastavljeni prag, se alternativa označi kot neprimerna.

V tem koraku je bil pri zahtevnejših odločitvenih modelih uporabljen tudi McNealov Rhino 6; programska oprema z VPL-modulom (angl. plugin) Grasshopper.

Pri metodi K-T prvič pridemo do prvih preglednih in ponovljivih rezultatov posameznih alternativ. Posamezne kriterije lahko samostojno ocenimo in utežimo, ne moremo pa utežiti posameznih skupin kriterijev.

Prva alternativa prevladuje predvsem v skupini oblikovalskih, kvalitativnih kriterijev, ki pa jih je tudi največ, kar kumulativno privede do prvega mesta v razvrstitvi. Alternativa dva in alternativa tri pa sta si po skupni oceni precej podobni. Druga alternativa ima uravnotežene rezultate čez vse skupine izbranih kriterijev, tretja alternativa pa jo dohaja predvsem na podlagi dobrih ocen funkcionalnih kriterijev.

6.3.5 UPORABA METODE MAUT

Pri metodi MAUT je treba nastaviti celotno drevo kriterijev in določiti vozlišča (skupin kriterijev) ter na vsaki ravni in v vsaki skupini določiti utež. Vhodni parametri (vrednosti) so lahko med seboj v različnih enotah, kot so površine, na primer v m², število parkirnih mest, odstotni delež itd.

V primerjavi z metodo K-T obstaja več ravni sprejemanja odločitev. Kriteriji med seboj niso enakovredni, prav tako so tudi skupine kriterijev, zbrane v širših skupinah, kot so funkcionalni, programski in kriteriji doseganja programske in ekonomske upravičenosti, med seboj utežene in hierarhične. Rezultati odražajo uteži, ki so osebne odločitve ocenjevalca ali skupinski dogovor ocenjevalne skupine in s tem glavni dejavnik pri izračunu.

¹⁷² Pri sprejemanju odločitev se sprememba vrstnega reda (angl. rank reversal) zgodi, če se na primer spremeni način izbire, poveča ali zmanjša število prametov ali drugih razpoložljivih alternativ. Vprašanje spremembe vrstnega reda je v središču številnih razprav, zlasti pri sprejemanju odločitev in večkriterijskih odločitvenih modelih.

Ravno tako, kot pri prejšnji metodi K-T, je strukturo algoritma precej lažje implementirati z modelirnim algoritmom, npr. v Grasshopperju, je pa metoda vsaj v tem primeru zelo nepregledna v tabeli. Tudi pri modelu MAUT je treba ročno nastaviti tako uteži za

slika 102. Drevo kriterijev vrednotenja prostorske rešitve po metodi MAUT (lastni vir, 2020).

posamezne kriterije kot tudi za posamezne skupine kriterijev.

Po metodi MAUT izbor števila kriterijev ni omejen. Na vsaki ravni ali v skupini kriterijev ni številčne omejitve, ker je vsaka skupina posebej utežena. Je pa zato zadnja raven (v

slika 103. Modelirni algoritem vrednotenja posamezne prostorske alternative v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava in legenda modelirnega algoritma je v prilogi 4 (lastni vir, 2020).

slika 104. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava in legenda modelirnega algoritma v je v prilogah 5.1, 5.2 in 5.3 (lastni vir, 2020).

našem primeru tretja) takoj pred zadnjim seštevkom rezultatov (pred vrhom piramide) najpomembnejša, ker maksimalno prispeva h končnemu rezultatu.

Rezultati metode MAUT so sestavljeni iz izmerjenih in ocenjenih kriterijev, ki pa so dodatno uteženi. Prenos v modelirno okolje prostorske simulacije je preprost in brez zapletov. Možna je tako tabelarična predstavitev rezultatov kot tudi pregleden modelirni algoritem v Grasshopperju ki omogoča branje kvantitativnih podatkov neposredno iz trirazsežnega modela, dinamično nastavitvev uteži in možnost vnosa kvalitativne ocene pri skupini oblikovalskih kriterijev.

Rezultati metode MAUT določijo zmago alternativni 1 z zbranimi 15,28 točke, sledi alternativa 2 s 13,24 točke in alternativa 3 z 11,79 točke. Na rezultat najbolj vplivajo uteži na skrajnem vrhu drevesa kriterijev (skupinah kriterijev), ki so v tem primeru bile določene 30 % za skupino funkcionalnih kriterijev, 30 % za skupino za doseganje programa in ekonomske upravičenosti ter 40 % za oblikovalske kriterije. Ta metoda je

ALTERNATIVA 1												
SKUPINA KRITERIJEV NIVO 3	REZULTAT	REZULTAT (U)	UTEŽ N3	REZULTAT N3	VSOTA N3	SKUPINA KRITERIJEV N2	UTEŽ N2	REZULTAT N2	VSOTA N2	SKUPINA KRITERIJEV N1	UTEŽ N1	REZULTAT N1
FAKTOR IZRABE	1,08	6,00	60 %	3,6	3,6	IZKORISTEK PARCELE	50 %	5,80	11,30	FUNKCIONALNI KRITERIJI	30 %	3,40
FAKTOR ZAZIDANOSTI (Max. 30 %)	0,27	5,6	40 %	2,2								
FAKTOR PROSTORNOSTI G. P.	3,45	10	50 %	5,00	2,23							
GOSTOTA	274	1	50 %	0,5		GOSTOTA	50 %	5,50				
ŠTEVILO PM	212	10	50 %	5,00	10,00	PARKIRANJE	30%	3,00	4,45	PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST	30 %	1,34
PM NA BIVALNO ENOTO	2,16	10	50 %	5,00								
ŠTEVILO BIVALNIH ENOT	98	1	100 %	1,00	1,00	BIVALNE ENOTE	35 %	1,10				
INVESTICIJA	15.448.253	5,3	50 %	2,64	3,14	INVESTICIJA	35 %	0,53				
POVPREČNA CENA BIVALNE ENOTE	157.635	1	50 %	0,50								
RAZNOLIKOST TLORISA	7	7	10 %	0,70	0,70	TLORIS	10 %	0,70	26,35	OBLIKOVALSKI KRITERIJI	40 %	10,54
FASADA	10	10	30 %	3,00	13,50							
DOLGI POGLEDI	10	10	35 %	3,50								
ZUNANJE BIVALNE ENOTE	10	10	35 %	3,50								
ZUNANJA UREDITEV	10	10	30 %	3,00	12,15	ZUNANJA UREDITEV	45 %	4,03				
DOSTOPNOST IN PREHODNOST	7	7	35 %	2,45								
SKLADNOST Z OKOLICO	10	10	35 %	3,50								
KONČNI REZULTAT												15,28

preglednica 14. Rezultati vrednotenja prostorskih rešitev za eno od izbranih alternativ po metodi MAUT v tabelarični obliki.

zelo odvisna od tega, kdo je tisti, ki presodi, kateri kriteriji so najpomembnejši: ali je to uradnik, za katerega največ velja prva skupina kriterijev (funkcionalni kriteriji), zato da zadosti zakonskim zahtevam; ali pa je to investitor, ki ga običajno zanimata predvsem obseg programa in višina investicije. Lahko pa se striktno upoštevajo samo oblikovalski kriteriji. Toda treba se je zavedati, da so predstavljene metode le orodja za pomoč pri odločanju. Naloga posameznega ocenjevalca ali ocenjevalne komisije pa je, da določi razmerje med glavnimi in drugimi podskupinami ocenjevalnih kriterijev, kar omogoča dosledno in razvidno rangiranje prispelih natečajnih rešitev.

6.3.6 UPORABA METODE DEX

Metoda DEX je tretja od obravnavanih kompleksnih večparametrijskih metod. Njena posebnost je, da za ocenjevanje ne uporablja številskih ali izmerjenih vrednosti, temveč izključno simbolne parametre. Metoda je hierarhična in uporablja podobno strukturo drevesa kriterijev kot metoda MAUT. Če primerjamo drevesi kriterijev metode MAUT (slika 102) in drevo kriterijev metode DEX (slika 105), ugotovimo, da sta si zelo podobni. Metoda DEX je v osnovi diskretna, kar pri funkcijah koristnosti pomeni, da so definirane samo v določenih točkah, ki so eksplicitno podane v tabeli pravil.

Pri uporabi metode DEX je poleg zaloge simbolnih vrednosti treba vnaprej definirati tudi vse funkcije koristnosti za posamezne ali združene skupine kriterijev. Pri tem je priporočljivo upoštevati pravilo, da za skupino posameznih podrednih kriterijev ne združimo, zajamemo več kot treh ali štirih kriterijev..

Praviloma razpolagamo s skupinami enega, dveh ali treh kriterijev, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Omejitve glede števila podrednih kriterijev seveda ni. Vendar se z manjšim številom dobljenih parametrov izognemo obilici možnih kombinacij. Da je celoten postopek preglednejši in lažje razumljiv, je za prenos metode v trirazsežni model pomembno, da celoten potek preslikave podrednih kriterijev v nadredne skupine opredelimo vnaprej v večji preglednici (preglednica 15), kjer nato vsaki simbolni vrednosti lahko dodamo tudi koordinate ali druge vrednosti, ki določajo rezultat (pozicijo) posameznega parametra v kartezičnem koordinatnem sistemu. S koordinatami sicer ne moremo in tudi ne smemo računati, koordinatni sistem pa v tem primeru uporabljamo samo kot simbolni načrt (zemljevid) funkcij koristnosti za celoten model DEX.

slika 105. Drevo kriterijev vrednotenja prostorske rešitve po metodi DEX z zalogami vrednosti parametrov (lastni vir, 2020).

V skupinah kriterijev, kjer kombiniramo po dva kriterija s tremi vrednostmi, se tako pojavi devet (3 x 3) možnih kombinacij, v skupinah treh kriterijev s tremi vrednostmi, ki jih kombiniramo med seboj, pa kar 27 možnih kombinacij (3 x 3 x 3). Za vsako dobljeno kombinacijo moramo določiti tudi funkcijo koristnosti, kar dodatno prispeva k nepreglednosti metode. Glede na to, da je namen raziskave tudi prenos tabelarnih vrednosti simbolnih parametrov v trirazsežno modelirno okolje, je treba najti način, kako v navidezem trirazsežnem prostoru z vizualnimi programskimi orodji, ki so na voljo (Grasshopper), vzpostaviti način vrednotenja s simbolnimi parametri.

OBLIKOVANJE PODREDNE SKUPINE Z DVEMA KRITERIJEMA

Pri skupinah kriterijev, v katerih vrednotimo dva kriterija s tremi ali z več vrednostmi, si lahko situacijo grafično predstavljamo, posamezne vrednosti kriterijev (parametrov), kot koordinate točk (x) in (y). Koordinata (z) pa definira koristnost, ki je prav tako definirana s simbolično vrednostjo. Tej prav tako lahko določimo številsko vrednost. Čeprav s posameznimi vrednostmi v koordinatnem prostoru ne moremo računati, jih lahko odčitamo kot v tabeli. Ker je funkcija koristnosti diskretna, je definirana samo v

določenih točkah, ki se ujemajo s tistimi v preglednici. Vmesne vrednosti ne veljajo oz. so v tem primeru neuporabne (slika 108).

OBLIKOVANJE PODREDNE SKUPINE S TREMI KRITERIJI

Večje težave se pojavijo pri preslikavi skupine kriterijev s tremi podrednimi kriteriji oz. tremi dobljenimi parametri v nadredno skupino, kjer za vnos vrednosti zmanjka ena koordinatna os. Za vsak kriterij potrebujemo eno vrednost na posamezni koordinatni osi (x, y, z), zmanjka pa nam dodatna dimenzija za vrednotenje. V tem primeru je bila dodatna dimenzija podana z radiji krogel, ki so v kombinatorno določenih točkah. Ko torej določena kombinacija koordinat zavzame določeno pozicijo v koordinatnem sistemu, npr. zmerno, dobro, odlično, predstavlja npr. točko (4, 5, 11). V tej točki lahko vnaprej odčitamo določen radij kroga, ki predstavlja t. i. četrto dimenzijo (slika 109). Na tak način je možno simbolne vrednosti kombinirati s celotnim drevesom kriterijev.

ZDRUŽEVANJE DOBLJENIH REZULTATOV IN PRETVORBA SIMBOLNIH PARAMETROV NAZAJ V ŠTEVILSKO

Po uspešni združitvi posamezne podredne skupine za vsako nadredno skupino dobimo rezultat v obliki simbolne vrednosti (npr. dobro, slabo). Temu je nato spet treba na novo definirati tako pozicijo v koordinatnem sistemu kot tudi določiti nove funkcije koristnosti za združevanje v nadredni skupini. To v praksi pomeni, da je treba vsakemu rezultatu prirediti nove koordinate, glede na to, kje v modelu smo oblikovali funkcije koristnosti za določen kriterij oz. skupino kriterijev. Na tak način lahko kompletno samo s simbolnimi kriteriji pridemo do primerjave in vrednotenja prostorskih rešitev, vendar je treba vse funkcije koristnosti opredeliti vnaprej, za vse možne kombinacije.

slika 106. Prikaz modelirnega algoritma za preslikavo ovrednotenih simbolnih kriterijev posameznih skupin ocenjevalnih kriterijev nazaj v numerične in definicija novih koordinat v modelirnem koordinatnem prostoru (lastni vir, 2020).

FUNKCIONALNI KRITERIJI

A1'1	A1'2	1	A1	z	
FAKTOR IZRABE	x	FAKTOR zazidanosti	y	IZKORISTEK ZEMLJIŠCA	
1 optimalen	1	previsok	1	dober	3
2 optimalen	1	ravno pravi	2	dober	3
3 optimalen	1	prenizek	3	dober	3
4 primeren	2	previsok	1	dober	3
5 primerni	2	ravno pravi	2	dober	3
6 primerni	2	prenizek	3	dober	3
7 neprimeren	3	previsok	1	slab	1
8 neprimeren	3	ravno pravi	2	slab	1
9 neprimeren	3	prenizek	3	slab	1

A2'1	A2'2	2	A2	z	
FAKTOR PROSTORNOSTI	x	GOSTOTA (N _g)	y	GOSTOTA (N _z)	
1 previsok	1	visoka	5	visoka	1
2 previsok	1	srednja	6	visoka	1
3 previsok	1	nizka	7	srednja	2
4 ravno pravi	2	visoka	5	srednja	2
5 ravno pravi	2	srednja	6	srednja	3
6 ravno pravi	2	nizka	7	srednja	2
7 prenizek	3	visoka	5	srednja	2
8 prenizek	3	srednja	6	nizka	1
9 prenizek	3	nizka	7	nizka	1

A1	A2	3	A	z	
IZKORISTEK ZEMLJIŠCA	x	GOSTOTA (N _z)	y	FUNKCIONALNI KRITERIJI	
dober	1	nizka	9	optimalni	3
slab	2	nizka	9	primerni	2
dober	1	srednja	10	primerni	2
slab	2	srednja	10	primerni	2
dober	1	visoka	11	primerni	2
slab	2	visoka	11	neprimerni	1

PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRIČENOST

B1'1	B1'2	4	B1	z	
ŠTEVILO PARKIRNIH MEST	x	RAZMERJE MED PM IN STANOVANJI	y	PARKIRANJE	
1 zadostno	5	visoko	1	primerno	3
2 zadostno	5	normalno	2	primerno	3
3 zadostno	5	zmerno	3	primerno	3
4 premajhno	6	visoko	1	primerno	3
5 premajhno	6	normalno	2	neprimerno	1
6 premajhno	6	zmerno	3	neprimerno	1

B2	z
BIVALNE ENOTE	
veliko	1
srednje	2
malo	3

B3'1	B3'2	5	B3	z	
INVESTICIJA	x	POVPREČNA CENA STANOVANJA	y	INVESTICIJA	
1 visoka	5	visoka	5	previsoka	4
2 visoka	5	zmerna	6	previsoka	1
3 visoka	5	nizka	7	zmerna	2
4 zmerna	6	visoka	5	zmerna	2
5 zmerna	6	zmerna	6	zmerna	2
6 zmerna	6	nizka	7	zmerna	2
7 nizka	7	visoka	5	zmerna	2
8 nizka	7	zmerna	6	nizka	4
9 nizka	7	nizka	7	nizka	4

B1	B2	B3	6	B			
PARKIRANJE	z	BIVALNE ENOTE	x	INVESTICIJA			
1 primerno	0	veliko	5	previsoka	10	0,2	nesprejeto
2 primerno	0	veliko	5	zmerna	13	1	dobro
3 primerno	0	veliko	8	nizka	16	1,4	odlično
4 primerno	0	srednje	8	orevisoka	10	1	dobro
5 primerno	0	srednje	8	zmerna	13	1	dobro
6 primerno	0	srednje	8	nizka	16	1,4	odlično
7 primerno	0	malo	11	previsoka	10	0,2	nesprejeto
8 primerno	0	malo	11	zmerna	13	1	dobro
9 primerno	0	malo	11	nizka	16	1,4	odlično
10 neprimerno	3	veliko	5	previsoka	10	1	dobro
11 neprimerno	3	veliko	5	zmerna	13	1	dobro
12 neprimerno	3	veliko	5	nizka	16	0,2	nesprejeto
13 neprimerno	3	srednje	8	previsoka	10	0,2	nesprejeto
14 neprimerno	3	srednje	8	zmerna	13	1	dobro
15 neprimerno	3	srednje	8	nizka	16	1	dobro
16 neprimerno	3	malo	11	previsoka	10	0,2	nesprejeto
17 neprimerno	3	malo	11	zmerna	13	0,2	nesprejeto
18 neprimerno	3	malo	11	nizka	16	0,2	nesprejeto

OBLIKOVALSKI KRITERIJI

C1	C2	C3	7	C		
TLORIS	x	IZGLED	y	OBLIKOVANJE OKOLICE		
razvit	0	1	razvit	1	0,5	sprejemljivi
tog	0	2	razvit	1	0,5	sprejemljivi
neprimeren	0	3	razvit	1	0,5	sprejemljivi
		4	razvit	1	0,7	dobri
		5	razvit	1	0,7	dobri
		6	razvit	1	0,7	dobri

C2'1	C2'2	C2'3	z	VIDEZ	r		
FASADA	x	DOLGI POGLEDI	y	ZUNANJI BIVALNI PROSTORI			
1 moteča	9	slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2
2 moteča	9	slabi	1	kakovostni	3	slab	0,2
3 moteča	9	dobri	3	nekakovostni	1	slab	0,2
4 moteča	9	dobri	3	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
5 primerna	11	slabi	1	nekakovostni	1	sprejemljivi	0,5
6 primerna	11	slabi	1	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
7 primerna	11	dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljivi	0,5
8 primerna	11	dobri	3	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
9 raznolika	13	slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2
10 raznolika	13	slabi	1	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
11 raznolika	13	dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljivi	0,5
12 raznolika	13	dobri	3	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
13 navdušujoča	15	slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2
14 navdušujoča	15	slabi	1	kakovostni	3	sprejemljivi	0,5
15 navdušujoča	15	dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljivi	0,5
16 navdušujoča	15	dobri	3	kakovostni	3	odličen	0,9

C3'1	C3'2	C3'3	z	OBUKOVANJE OKOLICE	r		
ZUNANJA UREDITEV	x	DOSTOPNOST PREHODNOST	y	SKLADNOST Z OKOLICO			
1 slaba	15	slabo prehodna	6	neskladna	1	moteče	0,2
2 slaba	15	prehodna	8	neskladna	1	moteče	0,2
3 slaba	15	neprehodna	10	neskladna	1	moteče	0,2
4 dobra	17	slabo prehodna	6	neskladna	1	primerno	0,5
5 dobra	17	prehodna	8	neskladna	1	primerno	0,5
6 dobra	17	neprehodna	10	neskladna	1	primerno	0,5
7 odlična	19	slabo prehodna	6	neskladna	1	primerno	0,5
8 odlična	19	prehodna	8	neskladna	1	primerno	0,5
9 odlična	19	neprehodna	10	neskladna	1	primerno	0,5
10 slaba	15	slabo prehodna	6	skaldna	3	primerno	0,5
11 slaba	15	prehodna	8	skaldna	3	primerno	0,5
12 slaba	15	neprehodna	10	skaldna	3	primerno	0,5
13 dobra	17	slabo prehodna	6	skaldna	3	moteče	0,2
14 dobra	17	prehodna	8	skaldna	3	primerno	0,5
15 dobra	17	neprehodna	10	skaldna	3	primerno	0,5
16 odlična	19	slabo prehodna	6	skaldna	3	primerno	0,5
17 odlična	19	prehodna	8	skaldna	3	navdušujoče	0,9
18 odlična	19	neprehodna	10	skaldna	3	navdušujoče	0,9

6 NOVA METODOLOGIJA
VREDNOTENJA PROSTORSKIH
PROBLEMOV

	A		B		10 C		z	r	ALTERNATIVA
	FUNKCIONALNI KRITERIJI	x	PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST	y	OBLIKOVALSKI KRITERIJI	y			
	1 optimalni	13	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	2 optimalni	13	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,6	dobri	
	3 optimalni	13	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,6	dobri	
	4 optimalni	13	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,6	dobri	
	5 optimalni	13	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	6 optimalni	13	dobro	22	sprejemljivi	2	0,6	dobri	
	7 optimalni	13	dobro	22	dobri	4	0,6	dobri	
	8 optimalni	13	dobro	22	odlični	6	0,9	odlični	
	9 optimalni	13	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,6	dobri	
	10 optimalni	13	odlično	24	sprejemljivi	2	0,9	odlični	
	11 optimalni	13	odlično	24	dobri	4	0,9	odlični	
	12 optimalni	13	odlično	24	odlični	6	0,9	odlični	
	13 primerni	15	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	14 primerni	15	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,6	dobri	
	15 primerni	15	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,6	dobri	
	16 primerni	15	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,6	dobri	
	17 primerni	15	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	18 primerni	15	dobro	22	sprejemljivi	2	0,6	dobri	
	19 primerni	15	dobro	22	dobri	4	0,6	dobri	
	20 primerni	15	dobro	22	odlični	6	0,6	dobri	
	21 primerni	15	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	22 primerni	15	odlično	24	sprejemljivi	2	0,6	dobri	
	23 primerni	15	odlično	24	dobri	4	0,6	dobri	
	24 primerni	15	odlično	24	odlični	6	0,6	dobri	
	25 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	26 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,2	nesprejemljivi	
	27 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,2	nesprejemljivi	
	28 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,2	nesprejemljivi	
	29 neprimerni	17	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	30 neprimerni	17	dobro	22	sprejemljivi	2	0,2	nesprejemljivi	
	31 neprimerni	17	dobro	22	dobri	4	0,2	nesprejemljivi	
	32 neprimerni	17	dobro	22	odlični	6	0,2	nesprejemljivi	
	33 neprimerni	17	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,2	nesprejemljivi	
	34 neprimerni	17	odlično	24	sprejemljivi	2	0,2	nesprejemljivi	
	35 neprimerni	17	odlično	24	dobri	4	0,6	odlični	
	36 neprimerni	17	odlično	24	odlični	6	0,6	odlični	

preglednica 15. Priprava vrednotenja in razmerij vrednosti med podrednimi skupinami ter posameznimi ocenjevalnimi kriteriji. 1. Zaloga vrednosti za izkoristek zemljišča, 2. Skupina faktorjev ki se nanaša na gostoto zazidanosti parcele, 3. Skupina funkcionalnih kriterijev, 4. Parkiranje, 5. Investicija, 6. Skupina programskih kriterijev in ekonomska upravičenost, 7. Videz, 8. Oblikovanje okolice, 9. Skupina Oblikovalskih kriterijev in 10. Zaloga vrednosti med glavnimi skupinami kriterijev. Povečava preglednice je v prilogah 6.1 in 6.2.

FUNKCIONALNI KRITERIJI

IZKORISTEK ZEMLJIŠČA (1)

FUNKCIONALNI KRITERIJI (3)

GOSTOTA (2)

PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST

PARKIRANJE (4)

PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST (6)

ŠTEVILO BIVALNIH ENOT

INVESTICIJA (5)

slika 107. Prikaz končnega modelirnega algoritma metode DEX v trirazsežnem modelirnem okolju Rhino 6 z Grasshopperjem za vrednotenje posamezne prostorske rešitve. Povečava in legenda modelirnega algoritma je v Prilogah 7.1, 7.2, 7.3 in 7.4 (lastni vir, 2020).

Slika 108. Prikaz modelirnega algoritma v Grasshopperju, ki v trirazsežnem modelirnem prostoru omogoča vrednotenje prostorskih rešitev v skupinah s parom (2) podrednih kriterijev (lastni vir, 2020).

Slika 109. Prikaz modelirnega algoritma v Grasshopperju, ki v trirazsežnem modelirnem prostoru omogoča vrednotenje prostorskih rešitev v skupinah s tremi (3) podrednimi kriteriji (lastni vir, 2020).

slika 110. 3D-prikaz vseh funkcij koristnosti za modelirni algoritem vrednotenja prostorskih rešitev z metodo DEX. Podrobna razlaga posameznih funkcij koristnosti glede na primer z parom podrednih kriterijev (slika 108) in skupini treh podrednih kriterijev (slika 109). 1. Zaloga vrednosti za izkoristek zemljišča, 2. Skupina faktorjev ki se nanaša na gostoto zadanosti parcele, 3. Skupina funkcionalnih kriterijev, 4. Parkiranje, 5. Investicija, 6. Skupina programskih kriterijev in ekonomska upravičenost, 7. Videz, 8. Oblikovanje okolice, 9. Skupina Oblikovalskih kriterijev in 10. Zaloga vrednosti med glavnimi skupinami kriterijev (lastni vir, 2020).

slika 111. Prikaz rezultatov modela DEX, izrez iz modelirnih algoritmov (lastni vir, 2020).

Rezultati modela odločanja DEX po vnaprej nastavljeni relacijski tabeli (preglednica 15) so naslednji: alternativa 1 – dobra, alternativa 2 – dobra in alternativa 3 – nesprejemljiva. Metoda DEX ima kar nekaj dobrih lastnosti, predvsem gre za zelo preprosto in razumljivo podajanje ocen s simbolnimi, celo semantičnimi^[173] oznakami, kot so dobro/slabo, nizko/srednje/visoko ipd. To zelo poenostavi proces ocenjevanja. Druga dobra lastnost pri ocenjevanju prostorskih rešitev je ta, da problem razcepimo najosnovnejša vprašanja/kriterije in ocenimo samo ta. Vse relacije in ocene kombinacij kriterijev so vnaprej določene v tabeli (preglednica 15), tako da ko ocenimo posamezne kriterije, takoj dobimo končno rešitev. Če izločimo alternativo 3, ki je predvsem na podlagi slabih oblikovalskih kriterijev ocenjena za nesprejemljivo, ostaneta prvi dve alternativni, katerih končna ocena je bila dobra. Če pogledamo ocene prejšnje ravni ocenjevanja, ugotovimo, da sta alternativni izenačeni v funkcionalnih in programskih kriterijih, se pa razlikujeta v oblikovalskih, kjer je alternativa 1 dobila oceno dobro, alternativa 2 pa odlično.

Poleg dobrih pa ima metoda DEX tudi več slabih lastnosti (vsaj s stališča ocenjevanja prostorskih rešitev v trirazsežnem modelirnem okolju). Iz dobljenih rezultatov (slika 111), neposredno ni mogoče izluščiti zmagovalne rešitve. Treba se je poglobiti v metodo ali drugače oceniti odnose med posameznimi kombinacijami, kar je zelo zahtevno in zamudno, ali pa povečati število posameznih ocen z npr. treh (nesprejemljivo, dobro, odlično) na pet (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično), da dobimo večje razpone za ocenjevanje rešitev, vendar to pomeni znatno povečanje možnih kombinacij, kar je precej zamudno in nepregledno.

6.4 REZULTAT - IZBOR NAJPRIMERNEJŠEGA MODELA VREDNOTENJA

Metodologija izbora najprimernejšega večkriterijskega modela/metode odločanja temelji na enajstih kriterijih, katerih rezultati so zbrani v tabeli (preglednica 16). Posameznim kriterijem za izbor najprimernejše metode večparametrskega odločanja so dodane numerične ocene med 0 in 3. Ocena 0 označuje negativno lastnost, ocena 3 pa najvišjo možno pozitivno lastnost posameznega kriterija. Ocene posameznih kriterijev se med seboj seštejejo in največji seštevek določi najprimernejši model za vrednotenje prostorskih rešitev.

¹⁷³ Semantika je veja jezikoslovja in logike, ki se ukvarja s pomenom.

Kratek opis kriterijev

DODAJANJE NUMERIČNE OCENE

Kriterij dodajane numerične ocene ocenjuje, ali ima posamezna večkriterijska metoda možnost, da je posameznim kriterijem mogoče pripisati numerično oceno (vrednost), ki jo je na koncu možno sešteti ali kako drugače združiti. Ocena kriterija ni vedno številska, lahko je tudi simbolna.

PREGLEDNOST METODE

Preglednost metode se nanaša na to, ali je struktura večkriterijske metode pregledna ali zelo zapletena, ali je mogoče hitro in preprosto doumeti, kako metoda deluje, in ali zahteva dodatna navodila in podrobno razlago.

PREPROSTOST UPORABE

Kriterij preprostosti uporabe vrednoti samo jasnost nezapletenosti uporabe metode pri vnašanju podatkov, ocen in seštevanju ali združevanju rezultatov in določanje vrstnega reda rešitev.

	PREDNOSTI IN SLABOSTI	METODA PMI	ABACON	K-T	MAUT	DEX
DODAJANJE NUMERIČNE OCENE	0	1	1	3	3	3*
PREGLEDNOST METODE	1	3	1	3	2	1
PREPROSTOST UPORABE	2	2	2	3	3	3
UPORABA V MODELU/PREVOD V MATEMATIČNI MODEL	0	1	1	3	3	3
MOŽNOST GRAFIČNE PREDSTAVITVE	1	1	3	3	3	3
POMEMBNOST VRSTNEGA REDA KRITERIJEV	2	2	1	1	3	3
JASNOST REZULTATA	1	2	1	1	3	3
PREPROSTOST PRIPRAVE	1	1	2	2	2	0
POTREBA PO VKLJUČITVI ZUNANJIH STROKOVNJAKOV PRI PRIPRAVI	3	3	3	3	3	1
PONOVLJIVOST	1	1	1	3	3	1
RELEVANTNOST REZULTATOV	0	1	1	1	3	3
SKUPAJ	12	18	17	26	31	24

preglednica 16. Vrednotenje posameznih večparametrskih metod glede na uporabo pri vrednotenju natečajnih rešitev (prilagojeno po Berčič et al., 2018).

UPORABA V MODELU/PREVOD V MATEMATIČNI MODEL

Je kriterij, ki je pomemben za avtomatizacijo posamezne metode vrednotenja in prenos v različna programska okolja. Vse metode sicer delujejo vsaj v programih za izdelovanje preglednic, vendar so bile nekatere metode zaradi potencialne uporabnosti v (pol) avtomatizaciji ocenjevalnega procesa prenesene v druga programska okolja.

MOŽNOST GRAFIČNE PREDSTAVITVE

Ocena na podlagi tega kriterija pove, ali je možno preprosto predstaviti rezultate vrednotenja v grafični obliki v smislu tabel in grafikonov ter v drugih predstavitvenih oblikah.

POMEMBNOST VRSTNEGA REDA KRITERIJEV

Pri nekaterih modelih vrednotenja metodologija ocenjevanja predpisuje vrstni red kriterijev, kar se v tem primeru šteje za negativno lastnost. To pomeni, da metoda ni zadosti fleksibilna, da bi bili kriteriji razvrščeni poljubno.

JASNOST REZULTATA

Jasnost rezultata pomeni, ali na koncu vrednotenja s posamezno metodo dobimo nedvoumno in jasno oceno katera prostorska rešitev je najboljša.

PREPROSTOST PRIPRAVE

Preprostost priprave pomeni, ali je priprava metode preprosta, pregledna in ne zahteva velikega časovnega vložka (glede na število kriterijev).

ZAHTEVA PO VKLJUČITVI ZUNANJIH STROKOVNJAKOV PRI PRIPRAVI

Pri nekaterih večparametrskih metodah je proces priprave lahko tako zahteven, da je za korektno in strokovno izvedbo nujna uporaba posebnih programskih orodij, ali je priprava celo tako zapletena, da morajo pri pripravi metode sodelovati ustrezno usposobljeni strokovnjaki.

PONOVLJIVOST

Ponovljivost pomeni, ali je možno metodo na hitro pripraviti za vrednotenje drugega natečajnega postopka oz. drugega prostorskega problema ali je treba pripravo večkriterijske metode začeti vsakič znova od začetka oz. ali lahko določene dele ali vso metodo ponovno uporabimo po predhodnem primeru vrednotenja natečajnih rešitev.

RELEVANTNOST REZULTATOV

Je večplastni kriterij, ki povzema in združuje lastnosti, navezave in kombinacije dveh ali več prejšnjih kriterijev, kjer kombinacije pozitivnih lastnosti posameznih kriterijev povzročajo multiplikativne učinke.

UTEMELJITEV IZBORA NAJPRIMERNEJŠE VEČPARAMETRSKE METODE ODLOČANJA

Prve tri metode (analiza prednosti in slabosti, PMI in Abacon) lahko označimo kot neustrezne za namen vrednotenja prostorskih rešitev. Za vse tri izbrane metode je značilno, da so izrazito subjektivne in preveč nenatančne za obravnavano uporabo. Pri vseh manjkata določitev hierarhičnega odnosa med rezultati različnih kriterijev. Prvi dve metodi sta lahko nastavek za spoznavanje problemov in razvoj kompleksnejših modelov. Tretja metoda (Abacon) sicer ima hierarhično lestvico kriterijev, vendar je implementacija povsem neprimerna za vrednotenje prostorskih rešitev (Berčič et al., 2018).

Druge tri kompleksnejše metode (K-T, MAUT in DEX) so za vrednotenje prostorskih rešitev primernejše. Metodi K-T in MAUT omogočata preprost prenos in zanesljivo delovanje v trirazsežnem modelirnem okolju, kar pomeni, da so posamezne prostorske rešitve nenehno analizirane in preverjane v realnem času. Če se rešitve prostorskega problema (alternative) spremenijo, se prilagodijo tudi rezultati in razvrstitev alternativ. To pomeni več svobode za eksperimentiranje ali iskanje bolj izvedljivih rešitev. Kadar proces zahteva samo rangiranje danih alternativ, se je mogoče osrediniti le na zajem zahtevanih podatkov za merjenje atributov za razvrstitev med predlaganimi prostorskimi rešitvami. Glavna prednost metode DEX je preprostost uporabe za ocenjevalca. Ocenjevalec simbolno oceni samo najosnovnejše kriterije, do katerih je prostorski problem razgrajen, vse drugo je prepuščeno algoritmu. Toda definicija modelirnega algoritma, določitev vseh možnih kombinacij in njihovo ovrednotenje so zelo kompleksni. Poleg tega jo je med odločitvenim procesom zapleteno razširiti. Omejitve so tudi pri številu oz. kombiniranju več kot treh posameznih kriterijev v podrednih skupinah.

Metoda MAUT je najprožnejša med raziskanimi metodami, zato je najprimernejša za prenos v digitalni simulacijski prostor, v katerem deluje modelirni algoritem. Dodatna prednost metode je njena ponovljivost in modularnost. Vsako raven modelirnega algoritma je mogoče še dodatno razširiti z novimi ali odstraniti nepotrebne ali odvečne kriterije.

Rezultati primerjave večkriterijskih metod kažejo, da so večkriterijske metode odločanja, še posebej metoda MAUT, zaradi preprostosti priprave in uporabe neposredno uporabne pri rangiranju natečajnih prostorskih rešitev. Metoda omogoča dosledno, razvidno in konsistentno ocenjevanje prostorskih alternativ glede na izbrane ocenjevalne kriterije. Predlagana metoda priprave vhodnih podatkov prav tako ponuja orodja, ki izmerijo relevantne kvantitativne podatke neposredno iz 3D-modelov natečajnih alternativ, kar z veliko natančnostjo olajša in pospeši postopek analize posameznih natečajnih rešitev in s tem pohitri ocenjevanje.

Kvalitativne ocene posameznih natečajnih alternativ in razmerja moči med posameznimi ocenjevalnimi kriteriji ter skupinami ocenjevalnih kriterijev, kot do zdaj ostanejo del procesa skupinskega odločanja in natečajnega procesa, saj so bistvenega pomena za določitev končnega vrstnega reda prispelih rešitev.

6.5 UPORABNIŠKE IZKUŠNJE Z METODO MAUT

Namen kratke ankete je preveritev delovanja in uporabniške izkušnje izbrane metode. Zanima nas samo izbrana metoda MAUT. Namen kratke ankete nikakor ni, da se anketirancem prepušča odločitev, ali je izbrana metoda prava za uporabo pri vrednotenju idejnih arhitekturnih rešitev. Prav tako anketirancev ne sprašujemo za mnenje in primerjavo izbrane metode MAUT z drugimi metodami vrednotenja, ki so po

	FUNKCIONALNI KRITERIJI	DOSEGANJE PROGRAMA IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST	OBLIKOVALSKI KRITERIJI	ALTERNATIVA 1	ALTERNATIVA 2	ALTERNATIVA 3
1	20 %	20 %	60 %	10,01	10,82	6,70
2	25 %	20 %	55 %	9,93	10,99	6,17
3	20 %	30 %	50 %	13,76	9,61	11,74
4	28 %	40 %	32 %	13,03	6,54	8,92
5	25 %	30 %	45 %	9,95	10,48	9,35
6	25 %	30 %	45 %	13,70	9,33	10,95
7	20 %	30 %	50 %	13,63	9,60	10,02
8	30 %	30 %	40 %	15,32	18,03	11,70
9	18 %	25 %	57 %	13,50	11,61	11,93
10	20 %	40 %	40 %	8,76	8,71	7,65
11	40 %	40 %	20 %	11,58	10	12,25
12	15 %	20 %	65 %	12,84	12,46	10,19

preglednica 17. Rezultati analize primernosti izbranih večkriterijskih modelov, ocene na intervalu med 0 (slaba ocena) in 3 (dobra ocena). * Numerične ocene se opišejo simbolno.

vseh ali nekaterih kriterijih slabše od izbrane.

Med anketiranci se pojavljajo vprašanja o izboru kriterijev, vendar se vsi strinjajo, da kriteriji kot tudi skupine kriterijev med seboj niso enakovredni. Točno ta ugotovitev sodelujočih potrjuje izbor bolj kompleksne hierarhične večkriterijske metode vrednotenja. To pomeni, da vse preprostejše večkriterijske metode, ki smo jih med seboj primerjali, niso ustrezne za vrednotenje prostorskih rešitev, razen metode MAUT in metode DEX. Metoda DEX pa je preveč zapletena, nepregledna za pripravo in večkratno ponovitev, čeprav je za končnega uporabnika zelo preprosta za izvedbo.

Za preveritev delovanja izbrane metode MAUT za vrednotenje prostorskih rešitev v praksi je bila metoda vrednotenja MAUT testirana na konkretnem primeru (drugačnem od tistega, na katerem je bila metoda zasnovana). Namen testa je, da izbrana skupina arhitektov simulira vrednotenje novega primera, ovrednoti dane natečajne rešitve in poroča o vtisih uporabe metode. Anketiranci ne ocenjujejo metode same in je ne primerjajo z drugimi večparametrskimi metodami, ker tega znanja preprosto nimajo.

Za potrditev delovanja metode MAUT je bila izvedena anketa. Za udeležbo v kratki anketi zaprtega tipa je bilo povabljenih 16 oseb, od tega se jih je pravočasno odzvalo 12. V anketi so sodelovali diplomirani inženirji in magistri arhitekture. Med temi je bilo devet moških in tri ženske, trije moški in ena ženska se niso pravočasno odzvali na vabilo. Starost

	FAKTOR IZRABE	FAKTOR ZAZID.	FAKTOR PROSTOR.	GOSTOTA	PARKIRIŠČA	CENA INVESTICIJE	STANOV. ENOTE	TLORIS	PODOBA	ZUNANJA UREDITEV
1	10 %	90 %	50 %	50 %	60 %	10 %	30 %	60 %	20 %	20 %
2	30 %	70 %	50 %	50 %	60 %	30 %	10 %	50 %	35 %	15 %
3	55 %	45 %	65 %	35 %	25 %	35 %	40 %	40 %	30 %	30 %
4	70 %	30 %	58 %	42 %	38 %	32 %	30 %	47 %	20 %	33 %
5	30 %	70 %	45 %	55 %	70 %	10 %	20 %	50 %	15 %	35 %
6	80 %	20 %	44 %	56 %	50 %	30 %	20 %	40 %	40 %	20 %
7	50 %	50 %	50 %	50 %	30 %	40 %	30 %	60 %	15 %	25 %
8	50 %	50 %	50 %	50 %	40 %	40 %	20 %	10 %	4 %	86 %
9	90 %	10 %	44 %	56 %	50 %	32 %	18 %	35 %	40 %	25 %
10	40 %	60 %	50 %	50 %	35 %	55 %	10 %	50 %	35 %	15 %
11	60 %	40 %	50 %	50 %	30 %	35 %	35 %	10 %	45 %	45 %
12	70 %	30 %	60 %	40 %	60 %	15 %	25 %	47 %	32 %	21 %

preglednica 18. Rezultati ankete moči nadredne skupine ocenjevalnih kriterijev in končnim točkovanjem posameznih prostorskih alternativ.

Slika 112. Prenos prostorskih alternativ (uporabljenih v anketi) v trirazsežno modelirno okolje za zajem kvantitativnih rezultatov (lastni vir, 2020).

ALTERNATIVA 1	0,27	25%	25%	0,81	40%	0,17
STAVBA ZNAMENKA	STAVBARNA VREDNOST	VREDNOST NA PLOŠČINSKI ENOTA	STAVBARNA VREDNOST	VREDNOST NA PLOŠČINSKI ENOTA	STAVBARNA VREDNOST	VREDNOST NA PLOŠČINSKI ENOTA
Faktor izrabe	0,819	30	70%	7	0,819	30
Faktor zaslobovanja najemč 30%	0,343	30	30%	9	0,343	30
OSTATNA POKLONILNOST	Faktor poslovanja - odnosi stavb glede na parcelo	3,236	30	58%	1,9	3,236
Glavica	29.600	30	42%	14,2	29.600	30
PANORAMA	Stavba postavljena	49,00	10,0	75%	1,3	49,00
Stavba P&P na 1. etaži	8,11	3,2	25%	8,24089	8,11	3,2
CENA INVESTICIJ	Investicija	807001	0,0	22%	0,22	807001
Črna postavljena stavba	18052	9,5	78%	1.48128	18052	9,5
STANOVANJA	Število stanovnih enot	49,00	10,0	100%	13	49,00
CELNOVREDNA MERILA	OČENA 1-10	10,25	32%	4,50	10,25	32%
TUJINA	7	47%	1,29			
PODOBNA	19	20%	3,90			
Črna postavljena stavba	17	33%	4,41			
STANOVANJA	13	27%	3,51			
CELNOVREDNA MERILA	OČENA 1-10	10,25	32%	4,50	10,25	32%
TUJINA	7	47%	1,29			
PODOBNA	19	20%	3,90			
Črna postavljena stavba	17	33%	4,41			
STANOVANJA	13	27%	3,51			
CELNOVREDNA MERILA	OČENA 1-10	10,25	32%	4,50	10,25	32%
TUJINA	7	47%	1,29			
PODOBNA	19	20%	3,90			
Črna postavljena stavba	17	33%	4,41			
STANOVANJA	13	27%	3,51			

Slika 113. Slika preglednice modela MAUT za vrednotenje prostorskih alternativ, uporabljena pri anketi (priloga 8).

sodelujočih v vabljeni anketi je bila:

- v razredu med 21 in 40 let pet sodelujočih ;
- v razredu med 41 in 60 let sedem sodelujočih.

Med udeleženci ankete je bilo 11 arhitektov in en laik. Vsi arhitekti so že sodelovali na arhitekturnem natečaju, dva sta na arhitekturnih natečajih zmagala vsaj enkrat, pet sodelujočih je prejelo 2. ali 3. nagrado ali odkup.

Anketa je bila digitalna in posredovana po spletni pošti (podoben prikaz je v prilogi 9), izvedena v obdobju dveh terminov, med 15. junijem in 26. junijem 2020 ter 9. in 14. novembrom 2020.

Za pripravo ankete je bil izbran že zaključen odprti, enostopenjski, projektni natečaj Za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za Stanovanjsko sosesko Jesihov štradon (vhodni podatki), katere naročnik je bil Javni stanovanjski sklad MOL.^[174] Lokacija natečaja je na območju Galjevice ob Jurčkovi cesti v Ljubljani. Na obravnavanem območju so bile načrtovane gradnja 45 neprofitnih najemnih stanovanj, zunanja in prometna ureditev ter gradnja komunalne infrastrukture (ZAPS6, 2018), kar bi prispevalo k zmanjševanju primanjkljaja takih stanovanj v Mestni občini Ljubljana ter tudi k strnjenju mesta, saj je bila načrtovana gradnja na prazni in neizkoriščeni parceli.

Sodelujočim anketirancem so bili v izbor poslani natečajna naloga (ZAPS7, 2018) in predstavitveni paneli prvih treh nagrad (ZAPS8, 2018; ZAPS9, 2018; ZAPS10, 2018). Poleg natečajne dokumentacije (Priloga 2) so bila del ankete tudi navodila za uporabo Excelove tabele z implementacijo načina ocenjevanja MAUT za vse tri alternative.

Natečajne rešitve so bile pripravljene po isti metodologiji kot v razdelku 6.1 *Priprava vhodnih podatkov*. Iz na spletu pridobljenih natečajnih podlag so bili pripravljene 3D-modeli in analizirani glede na kvantitativne kriterije za ocenjevanje prostorskih rešitev (*razdelek 6.2 Pretvorbe izbranih ocenjevalnih kriterijev v analitično orodje*).

Cilj ankete je bil preveriti, ali predlagana metoda vrednotenja prostorskih rešitev z večparametrskimi modeli deluje. Anketiranci so morali glede na dobljeno dokumentacijo

¹⁷⁴ Mestna občina Ljubljana.

podati lastno subjektivno mnenje o razmerjih oz. močeh posameznih glavnih skupin kriterijev, določiti uteži (razmerja moči) med kvantitativnimi kriteriji in določiti subjektivne ocene kvalitativnih kriterijev posameznih natečajnih alternativ.

Rezultati kvantitativnih (merjenih) kriterijev so bili iz 3D-modela preneseni v tabelo (slika 113), kjer sta skupini Funkcionalnih kriterijev in kriterijev za doseganje programa in ekonomsko upravičenost neposredno povzemali izmerjene vrednosti. Anketirancem se ni bilo treba poglobljati v kvantitativne rezultate, treba je bilo nastaviti samo uteži posameznih kvantitativnih kriterijev in dveh nadrednih skupin kvantitativnih kriterijev, ki so veljale za vse prostorske alternative enako. Pri tretji skupini kvalitativnih oblikovalskih kriterijev pa je bilo treba vsakemu posameznemu kriteriju poleg uteži določiti še kvalitativno oceno.

Z vsakim anketirancem je bil opravljen še kratek telefonski razgovor, pred in po izpolnitvi modela ocenjevanja po metodi MAUT. Anketiranci so razumeli namen in način uporabe tabele oz. načina ocenjevanja.

Pri analizi vrednotenja posameznih prostorskih alternativ je opazno precejšnje razhajanje predvsem pri razmerju v skupini kvantitativnih funkcionalnih kriterijev, kjer faktorji izrabe variirajo med 10 in 70 %, faktorji zazidanosti pa med 10 in 90 %. Pri nadredni kvantitativni skupini Gostote so faktorji precej podobni in manj variirajo glede na posamezne anketirance. Faktor prostornosti gradbene parcele je v razponu med 44 in 65 % in kategorija gostote med 56 in 35 %. Parkirišča precej odstopajo po pomembnosti za anketirance in so na intervalu med 70 in 25 % prav tako je vpliv investicije med 10 in 55 %.

Tudi pri kvalitativnih oblikovalskih kriterijih so faktorji precej stabilni. Kriterij raznolikega tlorisa je večinoma na spodnji polovici intervala med 10 in 60 %, zunanja podoba je med 4 in 45 % ter zunanja ureditev med 15 in 86 % (preglednica 17), (preglednica 18).

Končni rezultati modela vrednotenja za posamezno alternativo pokažejo, da je posamezna končna ocena predvsem odvisna od razmerja med skupino kvalitativnih oblikovalskih kriterijev in skupino kvantitativnih kriterijev programskih kriterijev in ekonomske upravičenosti. Oblikovalski kriteriji prevladujejo v pomembnosti pri končni oceni in imajo v večini primerov največji delež v oceni. Zanimivo je, da ko se razmerje

ocene moči prevesi v korist kvalitativnih kriterijev iz skupine programskih kriterijev in ekonomske upravičenosti (investicija), se rangiranje prostorskih alternativ spremeni. Anketiranci imajo težave pri ločitvi med posameznimi pojmi. Pod zaporedno št. 11 je bil v anketo vključen tudi laik. Njegove ocene ne odstopajo od povprečja.

Aplikacija predlagane metode MAUT v kombinaciji z merljivimi kvantitativnimi kriteriji je jasna, uporabna in predvsem dosledna pri ocenjevanju posameznih prostorskih in se še posebej izkaže za koristno pri velikem številu prispelih natečajnih alternativ. Zelo pomembno na odločitev vpliva določitev razmerij med ocenjevalnimi kriteriji, pri katerih je viden največji vpliv na končne rezultate. Pokaže se, da ima vsak od anketirancev svoje mnenje predvsem pri določanju razmerij med ocenjevalnimi kriteriji. Kljub temu so rezultati glede na vzorec anketirancev dobri. V osmih od dvanajstih primerov dobi največ točk prva alternativa (enakovredna tretja nagrada na natečaju), druga alternativa pa ima najvišje število točk v štirih primerih (prva nagrada na natečaju). Alternativa 3 (tretja enakovredna nagrada na natečaju) med anketiranci nikoli ne doseže največjega števila točk.

Pri analizi anketnega vrednotenja je opazno strinjanje pri razmerju nadredne skupine funkcionalnih kriterijev 15 in 30 %, faktor prostornosti gradbene parcele je prav tako stabilen v razponu med 44 in 65 % ter gostota med 35 in 56 %. Parkirišča precej odstopajo po pomembnosti za anketirance in so na intervalu med 25 in 70 %, prav tako je vpliv investicije le med 10 in 55 %. Tudi pri oblikovalskih kriterijih so faktorji precej stabilni z odstopanjem v dveh primerih (primer 8 in 11). Tloris je večinoma na zgornji polovici intervala med 35 in 60 %, zunanja podoba med 15 in 45 % ter zunanja ureditev med 15 in 45 % (razen primer 8).

Primerjava končnih rezultatov, pridobljenih z anketo za posamezno alternativo, pove, da je ocena v tem primeru odvisna predvsem od razmerja med oblikovalskimi kriteriji in kriteriji za investicijo. Oblikovalski kriteriji prevladujejo in imajo v večini primerov največji delež v oceni. Toda, ko se razmerje ocene povečuje ali prevesi v korist investicije, se končni rezultati spremenijo.

»Ustvarjalnost je sposobnost drugačnega gledanja na 'stvari', na način, da jih vzamemo iz trenutnega konteksta, tako da izgubijo svoj prvotni pomen in v novem kontekstu dobijo drugega in tako postanejo nekaj novega.«

Space and the Architect
Herman Hertzberger, 2000

7 RAZPRAVA IN ZAKLJUČKI

Vrednotenje prostorskih rešitev z razvito metodo, ki temelji na večparametrskem modelu odločanja omogoča poenoten in avtomatski zajem kvalitetnih vhodnih podatkov, njihovo vizualizacijo, pregledno in sledljivo rangiranje ter primerjavo med različnimi rešitvami prostorskih problemov. To sovпада z osnovnim namenom arhitekturnega in urbanističnega natečaja, ki je soočenje arhitekturne, graditeljske in obrtniške stroke s ciljem priti do najboljše možne ali popolnoma nove izvirne arhitekturne rešitve.

Postavljena hipoteza, da je v procesu natečajnega vrednotenja variantnih arhitekturnih in urbanističnih prostorskih rešitev mogoče oblikovati en ali več algoritemskih modelov, orodje, vmesnik, ki ga lahko uporabimo kot metodo za pomoč pri primerjavi in vrednotenju prostorskih rešitev glede na več določenih kriterijev, rezultate pa razvrstiti in razumljivo prikazati, drži.

Zgodovinski pregled pokazal, da natečajna izbira ne sledi vedno svojemu osnovnemu cilju, izboru najboljše rešitve, še posebej takrat, ko se pri natečajih ne pričakuje inovativni preskok ali rešitev do tedaj nerešenega arhitekturnega problema. Natečajna izbira je zaradi načina odločanja podvržena slabostim človeške narave in človeškega odločanja. V najslabših primerih gre za nepotizem, klientelizem in korupcijo tako udeležencev natečajev, kot tudi ocenjevalnih komisij. Na izbor lahko vplivajo poznanstva, strokovno neznanje in vpliv politike zaradi različnih razlogov. Na razvoj natečaja kot institucije so pomembno vplivale predvsem družbene spremembe po propadu absolutističnih monarhij. V sodobnosti je več poskusov, ki stremijo k objektivizaciji odločanja pri izboru najkakovostnejših natečajnih rešitev, kljub temu, da še vedno obstajajo mnogi neformalni vplivi na njihov izbor.

Če pozabimo namerne negativne lastnosti natečajnega odločanja, ki niso neposredno

posledica načina človeškega odločanja, se človek iskreno moti na več različnih načinov. Človekovo odločanje delimo na nezavedno in zavedno. Pri prvem prevladuje dvotirno razmišljanje, ki ga uporabljamo v vsakdanjem življenju in je neprimerno za odločanje o izboru najboljših natečajnih rešitev. Proces odločanja v skupinah je zapleten in težaven.

Pomemben je konsenz ocenjevalne komisije na vseh nivojih natečajnega procesa, pri pripravi natečaja, določitvi kriterijev in uporabi novih tehnologij pri ocenjevanju ter izboru natečajnih rešitev. Ocenjevalne komisije arhitekturnih natečajev v Sloveniji glede na pregledana zaključna poročila le redko izdelajo bolj poglobljene analize in primerjave natečajnih rešitev. To dejstvo pomeni, da je proces odločanja nepregleden, kar izhaja iz metodologije opisnih mnenj in pridobivanja konsenza med člani ocenjevalnih komisij, na kateri temelji ocenjevanje arhitekturnih in urbanističnih natečajev. Ocenjevalne komisije torej delujejo na temelju slabosti človeškega odločanja.

Pri izbiri najboljših rešitev arhitekturnih in urbanističnih natečajev sta tako pri človeškem odločanju kot pri strojnem odločanju bistvena dva koraka. Prvi je izbor kriterijev, na katerih bodo v nadaljevanju postopka temeljile odločitve o najboljših rešitvah, drugi pa je doslednost postopka izbire najboljših rešitev. Raziskava se ni osredinjala na izbor kriterijev. Ocenjevalni kriteriji so bili povzeti po referenčni literaturi in predhodnih natečajnih postopkih. Raziskava se je osredotočila na postopek oziroma metodologijo izvedbe ocenjevanja natečajnih rešitev, ali kar je še bolj pomembno na primerjavo različnih večkriterijskih ocenjevalnih metod, zato da bi bil natečajni postopek kar najbolj razviden, dosleden in objektivni.

Odločanja in vrednotenja v arhitekturi in urbanizmu kljub vedno večji kompleksnosti ni mogoče prepustiti strojnemu odločanju. Zaradi številnih negativnih lastnosti človeškega odločanja pa je strojna podpora pri odločanju in vrednotenju rešitev pomembna, saj nadgradi ali zmanjša njegove negativne lastnosti. Sistemi za podporo pri odločanju z doslednostjo postopka vrednotenja, natančnih kvalitativnih (izmerjenih) podatkov in na podlagi večkriterijskih modelov omogočijo bolj objektivni proces odločanja in vrednotenja prostorskih rešitev. Obstaja več večkriterijskih metod, ki so primerne za vrednotenje prostorskih rešitev.

Oblikovanje večparametrskega odločitvenega modela za vrednotenje prostorskih rešitev omogoča jasno, sledljivo in dosledno razvrščanje in simulacijo analize razlik

idejnih zasnov. Odločitveni večparametrski model nadgradi običajno vrednotenje pri sprejemanju odločitev, ki temelji na opisnih ocenah in (večinoma) ne-poenoteni podatkih, ki jih ocenjevalne komisije na podlagi kombinacije predstavljenih slabosti človeškega odločanja in strokovnega znanja uporabljajo kot orodje za določitev najboljše rešitve.

Zato, da razviti odločitveni model deluje je ključen način priprave vhodnih podatkov z programsko opremo Rhino 3D / Grasshopper, ki te podatke na podlagi razvite metodologije poenoti in vizualizira. Izkaže se, da se za ocenjevanje prostorskih rešitev lahko povzamejo obstoječi ocenjevalni kriteriji na podlagi katerih je izoblikovana končna ugotovitev o prostorski rešitvi. Metodologija vrednotenja lahko poleg obstoječih (povzetih) kvantitativnih kriterijev v modelu uporabi tudi kvalitativne kriterije, ki se poljubno, a na drug način, dodajo, odstranijo, lahko pa se razvijejo novi. Glede na rezultate preskusa uporabniške izkušnje uporabe metode, med anketirano skupino arhitekturnih strokovnjakov, razvitem na vzorčnem primeru, je končna ocena vrednotenja prostorskih rešitev z razvitem večparametrskim modelom v skladu s pričakovanji, kar kaže njena nezapletena (čeprav nekoliko zamudna) implementacija, lahka uporaba in hitri rezultati.

Razvoj vrednotenja prostorskih rešitev je bil razvit na primerjavi šestih različnih obstoječih odločitvenih modelih. Na vprašanje, kateri od prvih treh primerjanih preprostejših odločitvenih modelov je najustreznejši za vrednotenje arhitekturnih in urbanističnih rešitev, ni mogoče dobiti ustreznega ali zadovoljivega odgovora. Metoda analize prednosti in slabosti je ena najpreprostejših metod. Za vsak kriterij so semantično definirane največje prednosti ali slabosti rešitve odločitvenega problema. Ugotovitve so urejene v tabeli in najboljša rešitev je tista, ki dobi največje število prednosti. Pomembna slabost metode je, da ne omogoča dodajanja številčne ocene k opisnim ocenam rešitev. Z metodo tudi ne moremo opredeliti relacij med podatki. Vsi rezultati so med seboj enakovredni. Vprašanje je, kako obravnavati srednje vrednosti, kjer rešitev ni ne slaba in ne dobra. Z metodološkega vidika je metoda zelo subjektivna in nesistematična (Bohanec, 2012). Uporabna je kot osnova za razumevanje problema, za nabor kriterijev in je podlaga za nadaljevanje vrednotenja s kompleksnejšimi metodami.

Druga metoda PMI (plusi, minusi, implikacije) je nadgradnja metode analize prednosti in slabosti. Z njo lahko ovrednotimo lastnosti, ki niso ne slabe ne dobre, in tako na nek način izgubimo kategorije slabega in dobrega. Problem je ponderiranje posameznih

kriterijev, ki so med seboj enakovredni in neodvisni. Čeprav lahko posamezne kriterije, s katerimi ocenjujemo rešitve, ponderiramo in numerično ocenimo najboljšo ali najslabšo rešitev, lahko zelo majhna razlika v oceni povzroči veliko spremembo v vrstnem redu. Gre za problem vrednostnega odnosa med kriteriji. Metoda je še vedno zelo subjektivna in nenatančna, vendar je dobro vodilo za razvoj kompleksnejših modelov večkriterijskega odločanja.

Tretja, zadnja od preprostejših večkriterijskih metod (metoda Abacon) zahteva, da ne spregledamo nobenega bistvenega kriterija in da kriterije razdelimo od najpomembnejšega do najmanj pomembnega, kar je zelo težko določiti, še posebej, če se je o vrstnem redu treba dogovarjati v skupini. Prav tako kriteriji med seboj niso enakovredni. Grafični rezultat »profil rešitve« je sicer vizualno zelo zanimiv, vendar težko predstavlja pri primerjavi rezultatov različnih rešitev. Morda bi se lahko računala ploščina pod rezultantno krivuljo in bi na primer največja površina pod krivuljo pomenila najboljšo rešitev. V praksi se metoda ne uporablja za vrednotenje in rangiranje rešitev, ampak le za primerjavo med njimi. Iz profilov ne moremo ničesar izračunati, opazimo le poudarjene trende.

Uporaba preprostih večkriterijskih metod zaradi njihove izhodiščne subjektivnosti ni smiselna v kombinaciji s simulacijskimi projektivnimi orodji. Če preproste večkriterijske metode že uporabimo, je to v primeru potrebe definiranja ali razgradnje problemov in priprave na vrednotenje s kompleksnejšimi večparametrskimi metodami. Najpregledneje delujejo v tabelarnih programih, še vedno pa so odvisne od posameznih vrednosti kvalitativnih in kvantitativnih kriterijev. Posamezne vrednosti kvalitativnih kriterijev lahko s predlagano (novo) metodologijo priprave vhodnih podatkov neposredno preberemo ali izmerimo na podlagi 3D-modelov in jih skupaj s subjektivno oceno kvalitativnih kriterijev uporabimo v vseh večkriterijskih modelih.

Četrta večparametrška metoda, metoda K-T, je prva, pri kateri je smiselno, da se v celoti prenese v modelirno okolje Rhino 6. V primeru metode K-T se za vsak kriterij posebej določi lastna utež, nato pa se vsi rezultati seštejejo. Čeprav so rezultati združeni v skupine, so skupine brez uteženega vpliva na končni rezultat. To pomeni, da algoritem predpostavlja, da so vsi kriteriji med seboj enakovredni. To je glavna razlika od pete večkriterijske metode MAUT, kjer nadzor nad rezultati kriterijev upošteva tudi ponderiranje na ravni skupin in podskupin kriterijev, ki niso nujno enakovredne in jih je mogoče razvrstiti na

več ravni, s čimer dobimo še podrobnejši, preglednejši in doslednejši nadzor v postopku odločanja.

V primeru velikega števila kriterijev je vnos uteži na osnovi interaktivnega dostopa do trirazsežne prostorske rešitve lahko zapleten, vendar je to mogoče rešiti z oblikovanjem prijaznega vmesnika in sestaviti navodila po korakih. Dodano vrednost predstavlja zmožnost, da je mogoče vsako alternativo poglobljeno pregledati iz različnih zornih kotov, prikazovati različne dele in podrobnosti ter pridobiti različne informacije, na podlagi katerih je mogoče oceniti določeno prostorsko rešitev. Metoda Kepner-Tregoe je občutljiva za število, interpretacijo in kohezijo vhodnih kriterijev. Seveda je treba upoštevati tudi razmerje med točkovanjem posameznih kriterijev in ustreznimi utežmi. Vendar je to popolnoma subjektivna odločitev posameznega ocenjevalca (ali skupine), kljub temu pa je enaka za vse alternative, kar omogoča večjo objektivnost rezultatov. Za primer vzemimo ceno naložbe in ceno stanovanjske enote. Včasih visoka cena naložbe upravičuje najvišjo oceno za alternativo, vendar je v primerjavi z majhnim številom enot cena posamezne stanovanjske enote na ta način zelo visoka, kar posledično pomeni, da je alternativa predraga in s tem za vlagatelja neprimerna.

Vpliv števila posameznih kriterijev, združenih v skupine (v predstavljenem primeru treh skupin) je precejšen. Ker so kriteriji med seboj enakovredni v celotnem modelu odločanja, število kriterijev v vsaki posamezni skupini določa pomen skupine. Zato je treba paziti, da število kriterijev v posamezni skupini odraža pomembnost skupine in s tem večji vpliv na končni rezultat. To je velika pomanjkljivost metode K-T.

Peta večkriterijska metoda MAUT je naslednja od bolj izpopolnjenih metod odločanja. Metoda MAUT omogoča modeliranje obsežnih modelov odločanja s številnimi kriteriji v uteženih skupinah. Dobljene vrednosti (parametri) vhodnih kriterijev so izražene in merjene z realnimi enotami. Celoten postopek je logičen in preprosto izvedljiv v računalniškem modelirnem okolju Rhino 6. Način delovanja je zelo podoben kot pri večkriterijski metodi K-T, s pomembno razliko, da so posamezne skupine in podskupine kriterijev dodatno utežene. Pri tej metodi se pojavi dodatna dilema, saj je treba opraviti tako presojo uteži posameznih kriterijev kot tudi določitev uteži posameznih skupin.

Zlasti presoja zadnje ravni razmerij moči skupin kriterijev pred končno odločitvijo je kritična in najpomembneje vpliva na izbor najboljše natečajne rešitve. Ta korak

predstavlja tudi največjo šibkost metode v primeru več kot dveh uteženih podskupin. Kljub preprosti porazdelitvi uteži na nižjih ravneh modela je lahko vpliv razmerja med zadnjimi skupinami kriterijev odločilen. Uteženost zadnje ravni kriterijev velikokrat pomembno vpliva na končni rezultat.

Zadnja (šesta) večkriterijska metoda, DEX, je po zasnovi drevesa kriterijev zelo podobna večkriterijski metodi MAUT. Najpomembnejša lastnost metode DEX je možnost dodajanja simbolnih ocen v zalogo vrednosti, kar način odločanja približa odločanju v vsakdanjem življenju. Semantične ocene, kot so dobro, slabo, nesprejemljivo ipd., so v tem primeru zelo preproste za uporabo, vendar je prenos v simulacijski model precej zapleten ali pa zahteva posebno programsko orodje. Poleg tega je metoda za uporabnika, ki ni seznanjen z uporabo, nepregledna. Zamuden je tudi prenos v simulacijo, ker je vnaprej treba tabelarično definirati vse možne medsebojne kombinacije kriterijev in funkcije koristnosti posameznih kombinacij ter jih nato prenesti ali povezati s simulacijskim okoljem. Dodatni zaplet povzroča tudi določanje funkcij koristnosti v skupinah z več kot dvema kriterijema za ocenjevanje. V praksi sicer metoda zelo dobro deluje in je za končnega uporabnika preprosta za uporabo. Ocenjevalec odgovarja samo na najosnovnejša vprašanja na najnižji ravni, do katere je posamezni problem razgrajen, nato pa algoritem opravi vse drugo. Toda vse je odvisno od tega, kako so v osnovni tabeli opredeljene posamezne funkcije koristnosti. Glede na relativno kompleksnost osnovne tabele in različne poglede na vrednotenje različnih kombinacij kriterijev si je težko predstavljati, kako doseči konsenz v postopku skupinskega odločanja z vsako kombinacijo posebej.

Glede na opisano je za ocenjevanje natečajnih rešitev v kombinaciji z metodologijo zajema vhodnih podatkov najprimernejša metoda MAUT, ki omogoča razvrščanje in simulacijo analize razlik idejnih zasnov. Metodo je možno dobro razumeti in uporabljati, kar je dokazal preizkus uporabe metode med arhitekti. Glede na izvedeno anketo med slovensko strokovno javnostjo, predstavljeno v začetnem poglavju disertacije, velika večina sodelujočih meni, da je uporaba novih metod pri ocenjevanju natečajnih rešitev nujna. Prednost metode MAUT je, da je posamezne kriterije možno poljubno nadgrajevati in dodajati ali odvzemati. Metoda je ponovljiva in preprosta za uporabo ter omogoča največjo možno fleksibilnost, doslednost in transparentnost pri ocenjevanju natečajnih rešitev.

Preplet simulacijskih orodij za projektiranje večkriterijskih sistemov odločanja in novega načina zajema vhodnih podatkov, ki z veliko natančnostjo iz 3D-modelov natečajnih rešitev prebere kvalitativne kriterije, olajša in pohitri postopek ocenjevanja. Razvrstitev natečajnih rešitev postane dosledna, transparentna in sledljiva. Prvič se večkriterijske metode odločanja na tak način uvajajo v arhitekturno vrednotenje in rangiranje prostorskih rešitev. Poleg tega je način vrednotenja z metodo MAUT možno integrirati v običajna projektivna orodja, ki se v stroki uporabljajo pri vsakdanjem arhitekturnem in urbanističnem načrtovanju.

Izbor najprimernejše večparametrsk metode temelji na primerjavi šestih večkriterijskih metod v modelirnem simulacijskem okolju. Kombinacijo večparametrskih odločitvenih modelov in v algoritme prevedene kvantitativne kriterije je mogoče dodati v modularna orodja za projektiranje, ki jih uporabljajo arhitekti in urbanisti pri svojem delu. Ta orodja (programi) so sama po sebi simulacijska, saj v virtualnem prostoru predstavljajo potencialne situacije novonastalega grajenega okolja.

Za proces vrednotenja natečajnih rešitev predlagamo novo metodologijo – izboljšavo, ki vpeljuje več novosti: uporabo digitalne 3D-simulacije v modularnem modelirnem okolju Rhino 6; uporabo principa računalniške podpore pri odločanju z izborom najprimernejše večkriterijske metode, ki avtomatizira dele procesa natečajnega odločanja; uvedbo metodologije za pretvorbo ali direktno uporabo natečajnih rešitev (če so v obliki BIM); uporabo orodja/načina, ki samodejno, na podlagi opisane metodologije, bere merljive kvantitativne podatke, skupne kvalitativne in kvantitativne rezultate pa ovrednoti z izbranim najprimernejšim večparametrskim odločitvenim modelom.

7.1 PRISPEVKI DISERTACIJE K ZNANOSTI IN PRAKSI

Glavni prispevek disertacije je predlog nove metodologije – izboljšave, ki v proces vrednotenja natečajnih rešitev vpeljuje več novosti: uporabo digitalne 3D-simulacije v modularnem modelirnem okolju Rhino 6 in uporabo principa računalniške podpore pri odločanju z izborom večkriterijske metode MAUT. Metodologija avtomatizira dele procesa natečajnega odločanja; uvede novo metodologijo za pretvorbo ali direktno uporabo natečajnih rešitev (če so v obliki BIM); uporabo orodja/načina, ki samodejno, na

podlagi opisane metodologije, bere merljive kvantitativne podatke, skupne kvalitativne in kvantitativne rezultate pa ovrednoti z izbranim večparametrskim odločitvenim modelom.

Drugi prispevek disertacije je vključitev in dokaz delovanja odločitvenih znanosti in področja sistemov za pomoč pri odločanju v natečajnih postopkih. Prvič so uporabljeni primerjava, ocena in izbor metod odločanja na arhitekturnem področju. Z implementacijo večparametrskih modelov in sistemov za pomoč pri odločanju v simulacijskem modelirnem okolju Rhino-Grasshopper dobi metodologija tudi praktično aplikacijo, ker je večparametrsko hierarhično metodo MAUT možno uporabljati tudi pri vsakdanjem arhitekturnem načrtovanju. Posledično se lahko večkriterijske metode odločanja na ta način prvič uvajajo v arhitekturno in urbanistično prakso vrednotenja in rangiranja natečajnih rešitev.

Kot prispevek k znanosti je bil izveden prvi zgodovinski pregled mednarodnih in domačih arhitekturnih natečajev z osredinjenostjo na ugotavljanje natečajnih posebnosti, načinov izvedbe, spremljajočih težav in zapletov. Prav tako je za razumevanje natečajev v današnjem času pomemben tudi prispevek rezultatov anketne raziskave mnenj arhitektov z več kot 30 specifičnimi vprašanji o seznanjenosti arhitektov z natečaji, natečajno zakonodajo, s procesom izvedbe natečajev, z natečajnimi postopki in s predlogi izboljšanja natečajnega procesa.

VII SEZNAM LITERATURE

A

- Al-Qaysi, N., Piroozfar, A., Southall, R., in Farr, E. R. 2016. Judgment in architectural competitions as communicative deliberative practice.
- Alarcon, B., Aguado, A., Manga, R., in Josa, A. 2011. A value function for assessing sustainability: application to industrial buildings. *Sustainability*, 3 (1), str. 35–50.
- Aibar, E. and Bijker, W.E., 1997. Constructing a city: The Cerdà plan for the extension of Barcelona. *Science, technology, & human values*, 22(1), str. 3-30.
- Alexander, C. 2002. Notes on the synthesis of form, 1. izd. Cambridge, Mass. Harvard Univ. Press.
- Alonso, L., Zhang, Y. R., Grignard, A., Noyman, A., Sakai, Y., ElKatsha, M., Doorley, R., in Larson, K. 2018, julij. Cityscope: a data-driven interactive simulation tool for urban design. Use case volpe. V: International conference on complex systems (str. 253–261). Springer, Cham.
- Alsaedi, N., Burnap, P., in Rana, O. 2017. Can we predict a riot? Disruptive event detection using twitter. *ACM Transactions on Internet Technology (TOIT)*, 17 (2), str. 18.
- Anderson, E. 2016. Exhibition review of “Der Ring: Pionierjahre einer Prachtstrasse / Vienna’s Ringstrasse: The Making of a Grand Boulevard,” *Nineteenth-Century Art Worldwide* 15, št. 1 (2016). Dostopno na <http://www.19thc-artworldwide.org/spring16/anderson-reviews-vienna-ringstrasse-the-making-of-a-grand-boulevard> (pridobljeno 12. 4. 2020).
- Andersson, J. E., Rönn, M., in Bloxham Zettersten, G. 2016. Architectural competitions: as institutions and process. Rio Kulturkooperativ.
- Architectuur Lokaal. 2013. Arch-lokaal.nl, Architectuur Lokaal. Dostopno na <[https:// arch-lokaal.nl/over-ons/over-architectuur-lokaal/](https://arch-lokaal.nl/over-ons/over-architectuur-lokaal/)> (pridobljeno 17. 5. 2020).
- Architectuur Lokaal. 2017. Arch-lokaal.nl, Architectuur Lokaal. Dostopno na <[https:// arch-lokaal.nl/](https://arch-lokaal.nl/)> (pridobljeno 17. 5. 2020).
- Ariely, D. 2010. Predictably Irrational. New York: Harper.
- Arisona, S. M. C. C., Aschwanden, G., Halatsch, J., in Wonka, P. 2012. Digital Urban Modeling and Simulation. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Arrow, K. J. 2012. Social choice and individual values (vol. 12). Yale University Press.
- Azuma, R., Bailiot, Y., Behringer, R., Feiner, S., Julier, S., in MacIntyre, B. 2001. Recent advances in augmented reality. *IEEE computer graphics and applications*, 21 (6), str. 34–47.
- Azuma, R. T. 1997. A survey of augmented reality. *Presence: Teleoperators & Virtual Environments*, 6 (4), str. 355–385.
- Ažman Momirski, L. 2018. Negotiating Dynamic Variables in Urban Regeneration process;

- Case Study of the Degraded Kranj Railway Station Area. *Prostor: znanstveni časopis za arhitekturo i urbanizam*, 26 (1 (55)), str. 156–169.
- Ažman Momirski, L., Berčič, T., Kociper, G., Panker, A., in Sovinc, P. 2012. Innovative spatial document for the degraded urban area of the Kranj railway station. Ljubljana, Lasscan.
- Ažman Momirski, Lucija. 1995. Simulation = Simulacija. *Arhitektov bilten: AB: mednarodna revija za teorijo arhitekture = Architect's bulletin : international magazine for theory of architecture*: Ljubljana.
- B
- Baljon, L. 1992. *Designing Parks*. Amsterdam: Architectura & Natura Press.
- Bansal, V. K. 2011. Use of GIS and topology in the identification and resolution of space conflicts. *Journal of Computing in Civil Engineering*, 25 (2), str. 159–171.
- Barramou, F., in Addou, M. 2015. SmartCitySIM: Urban Simulator of Smart Cities. *International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering*, 5 (1).
- Batty, M. 2005. Agents, cells, and cities: new representational models for simulating multiscale urban dynamics. *Environment and Planning A*, 37 (8), str. 1373–1394.
- Batty, M. 2018. Visualizing aggregate movement in cities. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 373 (1753), str. 20170236.
- Batty, M., Axhausen, K. W., Giannotti, F., Pozdnoukhov, A., Bazzani, A., Wachowicz, M., Ouzounis, G., in Portugali, Y. 2012. Smart cities of the future. *The European Physical Journal Special Topics*, 214 (1), str. 481–518.
- Batty, M. 2009. Urban Modeling. V: N. Thrift in R. Kitchin (ur.), *International Encyclopedia of Human Geography* (str. 51–58). Oxford, VB: Elsevier. <http://dx.doi.org/10.1016/B978-008044910-4.01092-0> (pridobljeno 23. 6. 2017).
- Batty, M. 2017. *The Age of the Smart City*.
- Baudrillard, J., Kosjek, A., Pelko, S., Strehovec, J., in Baudrillard, J. 1999. *Simulaker in simulacija; Popoln zločin*. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba.
- Beach, L. R., in Connolly, T. 2005. *The psychology of decision making: People in organizations*. Sage publications.
- Beaman, J. 2002. *Architectural Sociology*. [Elektronski vir], dostopno na <http://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/footnotes/deco2/fn17.html>.
- Benedikt, M. ed., 2007. *Judging Architectural Value: A Harvard Design Magazine Reader*. University of Minnesota Press.
- Benford, S., in Giannachi, G. 2011. *Performing mixed reality*. The MIT Press.
- Bernoulli, D. 1738. *Specimen theoriae novae de mensura sortis. comentarii academia scieniarum imperiales petrolitanae* (5), str. 175–192.
- Berčič, T. 2016. Discovering terraced areas in Slovenia: reliable detection with Lidar. *Annales, Series Historia et Sociologia*, 26 (3), str. 449–468.
- Berčič, T., Bohanec, M., in Azman Momirski, L. 2018. Role of Decision Models in the Evaluation of Spatial Design Solutions. *ANNALES – ANALI ZA ISTRSKE IN MEDITERANSKE STUDIJE – SERIES HISTORIA ET SOCIOLOGIA*, 28 (3), str. 621–636.
- Bittermann, M. S. 2009. *Intelligent Design Objects (IDO): A cognitive approach for performance-based design*.
- Blumenthal-Barby, J. S., in Krieger, H. 2015. Cognitive biases and heuristics in medical decision making: a critical review using a systematic search strategy. *Medical Decision Making*, 35 (4), str. 539–557.

- Bohanec, M. 2012. Odločanje in modeli. DMFA založništvo: Ljubljana.
- Bohanec, M. 2014. Učenje in odločanje: Analiza definicij osnovnih konceptov v Wikipedii z metodami analize besedil in omrežij.
- Bowonder, B., in Miyake, T. 1992. Creating and sustaining competitiveness: Information management strategies of Nippon Steel Corporation. *International Journal of Information Management*, 12 (1), str. 39–56, [https://doi.org/10.1016/0268-4012\(92\)90051-Q](https://doi.org/10.1016/0268-4012(92)90051-Q).
- Box, G. E. P. 1979. Some Problems of Statistics and Everyday Life. *Journal of the American Statistical Association*, 74 (365), str. 1.
- Brauers, W. K. 2013. Optimization methods for a stakeholder society: a revolution in economic thinking by multi-objective optimization (vol. 73). Springer Science & Business Media.
- Bračič, A. 2019. Vasa Perović: NUK II – Magnet, socialna platforma, živo središče mesta – OUTSIDER 2019, dostopno na <<https://outsider.si/nuk-ii-magnet-socialna-platforma-zivo-sredisce-mesta/>> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- Brinovčar, B., Kavčič, L., Struna Bregar, A., Kos, J., Gajšek, M., Remec, Č., in Rink, S. 2017. Stanovanjska soseka Novo Brdo v Ljubljani: javni natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo ter arhitekturno rešitev stanovanjske soseke in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2 v Ljubljani – predstavitev natečajnih elaboratov = The Novo Brdo housing settlement in Ljubljana : open competition for architectural and landscape design of the housing settlement Brdo 2 in Ljubljana and its open spaces – presentation of projects. Ljubljana, Stanovanjski sklad Republike Slovenije.
- Britannica editors. 2020. Pierre Charles L'Enfant | French engineer and architect (2020). Dostopno na: <https://www.britannica.com/biography/Pierre-Charles-L'Enfant> (pridobljeno 11. 4. 2020).
- Britz, D. 2015. Understanding convolutional neural networks for NLP. Dostopno na <http://www.wildml.com/2015/11/understanding-convolutional-neuralnetworks-for-nlp/> (pridobljeno 11. 7. 2015).
- Brown, E., in Cairns, P. 2004, april. A grounded investigation of game immersion. V: CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems, str. 1297–1300.
- Brown, G. 2007. Glenn Brown's History of the United States Capitol (vol. 108, št. 240). US Government Printing Office.
- Buchanan, B., Sutherland, G., in Feigenbaum, E. A. 1969. Heuristic DENDRAL: A program for generating explanatory hypotheses. *Organic Chemistry*.
- Burdea, G. C., in Coiffet, P. 2003. Virtual reality technology. John Wiley & Sons.
- Burgess E. W. 1925. The Growth of the City: An Introduction to a Research Project. V: Park, R., et al. (ur.), *The City*, University of Chicago Press, Chicago.
- C
- Çakin, Ş. 1976. An experimental study of evaluation in building design. *METU Journal of the Faculty of Architecture*, 2 (1), str. 49.
- Calculator – Grow Chicago: Why we should focus development near transit. 2020. Dostopno na <http://growchicago.metroplanning.org/> (pridobljeno 21. 3. 2020).
- Caves, R. W. (ur.). 2005. *Encyclopedia of the City*. Taylor & Francis.
- Chancel, J.-M. 1997. Pierre Puget, architecte. Pariz: Presses Universitaires de France.
- Chen, Y. C., Lien, H. P., in Tzeng, G. H. 2010. Measures and evaluation for environment

- watershed plans using a novel hybrid MCDM model. *Expert systems with applications*, 37 (2), str. 926–938.
- Chithambaranathan, P., Subramanian, N., Gunasekaran, A., in Palaniappan, P. K. 2015. Service supply chain environmental performance evaluation using grey based hybrid MCDM approach. *International Journal of Production Economics*, 166, str. 163–176.
- Christaller, W. 1933. *Die zentralen Orte in Süddeutschland*. Jena: Gustav Fischer.
- Chupin, J. P. 2011. Judgement by design: Towards a model for studying and improving the competition process in architecture and urban design. *Scandinavian Journal of Management*, 27 (1), str. 173–184.
- Clarke, J. 2009. *Integrated Building Performance Simulation: Trends and Requirements*. Glasgow: University of Strathclyde.
- Clarke, J. A., in Hensen, J. L. M. 2015. Integrated building performance simulation: Progress, prospects and requirements. *Building and Environment*, 91, str. 294–306.
- Clausen, M. L. 1994. *Sylvia Lavin. Quatremère de Quincy and the Invention of a Modern Language of Architecture*. Cambridge, Mass.: MIT Press. 1992, str. xvi, 334.
- Clout, H. 1988. The Chronicle of la Défense (Die Chronik von La Défense). *Erdkunde*, str. 273–284.
- Cochran, P. 2010. Jefferson, T., in CQ Press (ur.), *Encyclopedia of U.S. political history*. [Spletni vir]. Washington: CQ Press. Dostopno na http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Fcquspolhist%2Fjefferson_thomas%2F1%3FinstitutionId%3D8672 (pridobljeno 7. 5. 2020).
- Collins, P. 1971. *Architectural judgement*. London: Faber & Faber.
- Collins, P. 2004. *Concrete: the vision of a new architecture*. McGill-Queen's Press-MQUP.
- Collyer, G. S., in Berk, M. 2004. *Competing globally in architecture competitions*. Wiley-Academy.
- Craik, K. H., in Zube, E. H. 1976. The development of perceived environmental quality indices. V: *Perceiving environmental quality* (str. 3–20). Springer, Boston, MA.
- Crawley, D., et al. 2005. *Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs*. IBPSA Proceedings, Washington DC.
- Crawley, D., et al. 2008. *Contrasting the capabilities of building energy performance simulation programs*. *Building and Environment*, 43 (4), str. 661–673.
- Croydon, R. H. 2016. *Bread (of heaven) and circuses. Zaha Hadid and The Cardiff Bay Opera House*. Dostopno na www.Academia.edu.
- Cucuzzella, C. 2016. Tensions between Expert Evaluations and Qualitative Judgment in Canadian Architectural Competitions. V: Andersson, J. E., Rönn, M., in Bloxham Zettersten, G. (ur.). *Architectural competitions: as institutions and process*. Rio Kulturkooperativ.
- Cuff, D. 1992. *Architecture: The story of practice*. Mit Press.
- Č
- Čelik, M. 2004. Antonov trg – še en primer »uspešno« izvedenega natečaja. Trajekt Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana 2010, Trajekt.org, dostopno na <http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=243> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- Čelik, M. 2008. NUK 2: Nova vlada, nov natečaj. Trajekt Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana 2010, Trajekt.net, dostopno na <http://www.trajekt.net/>

- arhiv/?tid=1&id=1010» (pridobljeno 20. 4. 2020).
- Černigoj, N., in Matič, B. 2008. Ustavite NUK 2! Trajekt Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana 2010, Trajekt.org, dostopno na <<http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=950>> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- D
- D'Amico, B., Myers, R. J., Sykes, J., Voss, E., Cousins-Jenvey, B., Fawcett, W., Richardson, S., Kermani, A., in Pomponi, F. 2019, junij. Machine learning for sustainable structures: A call for data. *Structures* (vol. 19, str. 1–4). Elsevier.
- Dane, E., in Pratt, M. G. 2007. Exploring intuition and its role in managerial decision making. *Academy of management review*, 32 (1), str. 33–54.
- Danziger S, Levav J, Avnaim-Pesso L. Extraneous factors in judicial decisions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 2011 Apr 26;108(17):6889-92.
- Davis, A. T. 2014. Identity crisis: estrangement in the evolution of architectural criticism. *Architecture Beyond Criticism* (str. 57–70). Routledge.
- DaySim. 2020. Dostopno na <http://daysim.ning.com/main/index/locked> (pridobljeno 21. 3. 2020).
- de la Fuente, A., Armengou, J., Pons, O., in Aguado, A. 2017. Multi-criteria decision-making model for assessing the sustainability index of wind-turbine support systems: application to a new precast concrete alternative. *Journal of Civil Engineering and Management*, 23 (2), str. 194–203.
- de la Fuente, A., Pons, O., Josa, A., in Aguado, A. 2016. Multi-Criteria Decision Making in the sustainability assessment of sewerage pipe systems. *Journal of Cleaner Production*, 112, str. 4762–4770.
- De Sanctis A., 2014. Tools and graphics devices for the understanding and the interpretation of urban areas *The Pianta Grande di Roma* by Giovanni Battista Nolli. *DISEGNARECON*, 7(13).
- Delana. 2012. More real than reality: 7 artsy augmented reality projects. *WebUrbanist*. Dostopno na <http://weburbanist.com/2012/12/26/more-real-than-reality-7-examples-of-augmented-reality/>. (pridobljeno 23. 6. 2017).
- Descartes, R., Jerele, S., Kroupa, G., in Božovič, M. 2007. Razprava o metodi: Za pravilno vodenje razuma in iskanje resnice v znanostih. Založba ZRC, ZRC SAZU.
- Descartes, R. 2012. *Method, meditations and philosophy of Descartes* [1637]. The Online Library of Liberty.
- Dietz, A. 1977. *Dwelling house construction*. MIT Press.
- Dimitrovska Andrews, K. 2011. *Orodja za usmerjanje in nadzor urbanih oblik*. 1. izd. Urbanistični inštitut Republike Slovenije: Ljubljana.
- Dinsmoor, W. B. 1947. The Hekatompedon on the Athenian acropolis. *American Journal of Archaeology*, 51 (2), str. 109–151.
- Dittmar, H., in Ohland, G. (ur.). 2012. *The new transit town: Best practices in transit-oriented development*. Island Press.
- Doctoroff, D. L. 2016. Reimagining cities from the internet up – sidewalk talk. *Medium*. Dostopno na <https://medium.com/sidewalk-talk/reimagining-cities-from-the-internet-up-5923d6be63ba#.yef79wsoi>. (pridobljeno 23. 6. 2017).
- Dragonja, M., in Skok, A. B. 2007. *Razvoj vedenjske ekonomije in vloga nevroekonomije*. Diplomsko delo.

E

- Eisenhardt, K. M. 1997. 'Strategic Decisions and All That Jazz', *Business Strategy Review*, 8 (3), str. 1–3.
- Eisenhardt, K. M., in Zbaracki, M. J. 1992. 'Strategic Decision Making', *Strategic Management Journal* 13 (pos. izd.), str. 17–37.
- Eisenman, P. 1984. *The Futility of Objects*. Harvard Architecture Review, 3.
- Ettlinger, O. 2008. *The Architecture of Virtual Space*. University of Ljubljana, Faculty of Architecture: Ljubljana.
- Eurydice. 2017. Arhitekturna politika Slovenije »Arhitektura za ljudi« | Eurydice 2017, Eurydice.si, dostopno na <<http://www.eurydice.si/novice/zadnje-novice/arhitekturna-politika-slovenije-arhitektura-za-ljudi/>> (pridobljeno 2. 5. 2020).
- F
- Fei, L., in Barberini, M. G. 2017. Arredo urbano a Roma tra XVIII e XIX secolo attraverso alcuni disegni della Collezione Lanciani. *Arredo urbano a Roma tra XVIII e XIX secolo attraverso alcuni disegni della Collezione Lanciani*, str. 109–155.
- Fend, P., in Sans, J. 1994. *The City as a Machine for Living In*. *Grand Street* (50), 23. doi: 10.2307/25007778.
- Ferrari, G. 2002. The ancient temple on the Acropolis at Athens. *American Journal of Archaeology*, str. 11–35.
- Foot, J. 2020. Rome 2020. *Britannica Academic*. Dostopno na <https://academic-eb-com.nukweb.nuk.uni-lj.si/levels/collegiate/article/Rome/109501#281319.toc> (pridobljeno 8. 5. 2020).
- Ford, K. 1986. In *Caesura*. Eisenman Studios at GSD: 1983-85, Cambridge: Harvard University Graduate School of Design.
- Frampton, K. 1985. *Modern architecture*. Thames and Hudson.
- French, S. 1986. *Decision theory: An introduction to the mathematics of rationality* (Ellis Horwood series in), John Wiley & Sons Australia: Chichester, West Sussex, Anglija.
- G
- Garnier, C. 1878. *Le nouvel opéra de Paris* (vol. 1). Ducher.
- Gebru, T., Krause, J., Wang, Y., Chen, D., Deng, J., Aiden, E. L., in Fei-Fei, L. 2017. Using deep learning and Google Street View to estimate the demographic makeup of neighborhoods across the United States. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114 (50), str. 13108–13113.
- Gifford, R. 2014. *Environmental Psychology*. Coville, WA: Optimal Books.
- Gigerenzer, G., in Gaissmaier, W. 2011. Heuristic decision making. *Annual Review of Psychology*, 62, str. 451.
- Gigerenzer, G. E., Hertwig, R. E., in Pachur, T. E. 2011. *Heuristics: The foundations of adaptive behavior*. Oxford University Press.
- Gill, A. 1978. *System Modeling and Control*. New York: John Wiley and Sons.
- Gilovich, T., Griffin D., in Kahneman D. 2002. *Heuristics and Biases: The Psychology of Intuitive Judgment*, 1. izd. New York: Cambridge University Press.
- Ghiselli, E.E., Campbell, J.P. and Zedeck, S., 1981. *Measurement theory for the behavioral sciences*. WH Freeman.
- Glusberg, J. (ur.). 1992. *Royal Institute of British Architects. A decade of RIBA Student Competitions*. St Martins Pr.
- Goldsmann, D., Nance, R. E., in Wilson, J. R. 2010, december. A brief history of simulation revisited. V: *Proceedings of the Winter Simulation Conference* (str. 567–574). Winter

- Simulation Conference.
- Gozálvéz, J., Sepulcre, M., in Bauza, R. 2012. IEEE 802.11 p vehicle to infrastructure communications in urban environments. *IEEE Communications Magazine*, 50 (5), str. 176–183.
- Graphisoft 1 2020 ARCHICAD Sample Project – S-Office | Knowledgebase Page | GRAPHISOFT Help Center 2020, Graphisoft.com, dostopno na <[https:// helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/116863/](https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/116863/)> (pridobljeno 24. 5. 2020).
- Greco, C., Polonioli, A., in Tagliabue, J. 2019. Less (Data) Is More: Why Small Data Holds the Key to the Future of Artificial Intelligence. arXiv preprint arXiv:1907.10424.
- Greco, S., Ehr Gott, M., Figueira, J. (ur.). 2015. Multiple criteria decision analysis: state of the art surveys. New York: Springer.
- Groner, R., Groner, M. and Bischof, W.F. eds., 2014. *Methods of heuristics*. Routledge.
- Guilherme, P. 2016. The relevance of international design competitions for Portuguese architecture. *Architectural competitions as institution and process*, str. 226–259. Stockholm: The Royal Institute of Technology. O concurso de arquitetura como proposta cultural e artística. Dostopno na https://www.researchgate.net/publication/327701117_O_concurso_de_arquitetura_como_proposta_cultural_e_artistica (pridobljeno 6. 4. 2020).
- GURS. 2013. Metodologija vodenja in vzdrževanja registra nepremičnin, Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije.
- H
- HAFNER, Miha, RAJŠTER, David, ŽIBERT, Marko, ZORIN, Ulrich, ŽENKO, Bernard, TUŠAR, Tea, Hafner et al, 2019. New optimization and decision support technologies in tunnel design, operation and traffic management. V: ŽIGON, Angelo (ur.). Zbornik referatov = Proceedings, 12. mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih, 21.-22. november 2019, Ljubljana = 12th International Tunnelling and Underground Structures Conference, 21-22 November 2019, Ljubl. Ljubljana: Slovensko društvo za podzemne gradnje: = Slovenian Society for Underground Structures. 2019, str. 37-49.
- Hargreaves, A.S. 2015. Westminster Hall, In J. Cannon & R. Crowcroft (Eds.), *Oxford quick reference: The Oxford companion to British history*. (2nd ed.). [Spletni vir]. Oxford: Oxford University Press, Inc. Available from: http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Foupoxford%2Fwestminster_hall%2F0%3FinstitutionId%3D8672 [Dostopno 7 Maj 2020].
- Harris, C.D. and Ullman, E.L., 1945. The nature of cities. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 242(1), pp.7-17.
- Hautecoeur, L., 1943. *Histoire de l'architecture classique en France*, 7 vols. Paris, 1957(4), p.372.
- Hafner, M., Rajšter, D., Žibert, M., Zorin, U., Ženko, B., in Tušar, T. 2019. New optimization and decision support technologies in tunnel design, operation and traffic management. V Žigon, A. (ur.). Zbornik referatov = Proceedings, 12. mednarodna konferenca o predorih in podzemnih objektih, 21. in 22. november 2019, Ljubljana = 12th International Tunnelling and Underground Structures Conference, 21–22 November 2019, Ljubljana: Slovensko društvo za podzemne gradnje: = Slovenian Society for Underground Structures. 2019, str. 37–49.

- Hargreaves, A. S. 2015. Westminster Hall, V: J. Cannon in R. Crowcroft (ur.), Oxford quick reference: The Oxford companion to British history (2. izd.). [Spletni vir]. Oxford: Oxford University Press, Inc. Dostopno na http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Foupoxford%2Fwestminster_hall%2F0%3FinstitutionId%3D8672 (pridobljeno 7. 5. 2020).
- Harmon-Jones, E.E. and Mills, J.E., 1999. Cognitive dissonance: Progress on a pivotal theory in social psychology. In Scientific Conferences Program, 1997, U Texas, Arlington, TX, US; This volume is based on papers presented at a 2-day conference at the University of Texas at Arlington, winter 1997.. American Psychological Association.
- Harris, C. D., in Ullman, E. L. 1945. The nature of cities. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 242 (1), str. 7–17.
- Hautecoeur, L. 1943. Histoire de l'architecture classique en France, 7 vols. Pariz, 1957 (4), str. 372.
- Henderson, H. 2017. Big Data. V: H. Henderson, Facts on File science library: Encyclopedia of computer science and technology (3. izd.). [Spletni vir]. New York: Facts On File. Dostopno na http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Ffofcomputer%2Fbig_data%2F0%3FinstitutionId%3D8672 (pridobljeno 17. 5. 2020).
- Herbermann, C. (ur.). 1913. »Louis Levau«. Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company.
- Herrmann, W. 1958. Antoine Desgodets and the Académie Royale d'architecture. The Art Bulletin, 40 (1), str. 23–53.
- Herve, L. 2003. The Eiffel Tower. Princeton Architectural Press.
- Heynen, H., 2000. Architecture and modernity: a critique. MIT press.
- Hillier, B. 2007. Space is the machine: a configurational theory of architecture. Space Syntax.
- Hosseini, S. A., de la Fuente, A., in Pons, O. 2016. Multicriteria decision-making method for sustainable site location of post-disaster temporary housing in urban areas. Journal of Construction Engineering and Management, 142 (9), str. 04016036.
- Hoyt, H. 1939. The structure and growth of residential neighborhoods in American cities. US Government Printing Office.
- Hurwit, J. 2000. The Athenian Acropolis. Cambridge: Cambridge University Press.
- I
- IZS MSA. 2000. Poročilo o delovanju zbornice – sekcije arhitektov, urbanistov in krajinskih arhitektov v obdobju 1997 – 2000. Glasilo Inženirske zbornice Slovenije n. d., dostopno na <http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/Novo_v_izs_20.pdf> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- IZS MSA. 2001. Izdelava osnutka pravilnika za izvajanje natečajev in razpisov. Glasilo Inženirske zbornice Slovenije n. d., dostopno na <http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/glasilo/Novo_v_izs_20.pdf> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- J
- Johnson, R. W. 1905. The Ancestry of Rosalie Morris Johnson: Daughter of George Calvert Morris and Elizabeth Kuhn, his wife. Ferris & Leach.
- Jones, C., in Livne Tarandach, R. 2008. Designing a frame: Rhetorical strategies of architects. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial,

- Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 29 (8), str. 1075–1099.
- Jones, P. 2011. The sociology of architecture: constructing identities. Liverpool University Press.
- Jourdan, A. 2020. Les concours de l'An II. En quête d'un art républicain, Books.openedition.org. Dostopno na <https://books.openedition.org/pup/5776?lang=en> (pridobljeno 2. 4. 2020).
- Jules, F. 1997. AutoCAD conventions for architects. Albany, N. Y.: Delmar Publishers, Autodesk Press.
- K
- Kahneman, D. 2003. A perspective on judgment and choice: mapping bounded rationality. *American psychologist*, 58 (9), str. 697.
- Kahneman, D. 2015. Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., Slovic, P., in Tversky, A. 1982. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases, 1. izd. New York: Cambridge University Press.
- Kahneman, D., in Tversky, A. 2000. Choices, Values, and Frames. New York: Russell Sage Foundation, Cambridge University Press.
- Kajzelj, M., in Lenart, M. 2010. Natečaj za Bonifiko v Kopru – zgodba od znotraj. Trajekt Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana Trajekt.org, dostopno na <http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=242> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- Kant, I., in Kobe, Z. 2001. Kritika čistega uma. *Problemi*, str. 9–170.
- Karimi, K. 2012. A configurational approach to analytical urban design: 'Space syntax' methodology. *Urban Design International*, 17 (4), str. 297–318.
- Kazemian, R., in Rönn, M. 2009. Finnish architectural competitions: structure, criteria and judgement process. *Building Research & Information*, 37, str. 176–186.
- Keeney, R. L., in Raiffa, H. 1993. Decisions with multiple objectives: preferences and value trade-offs. Cambridge University Press.
- Keys, D. J., in Schwartz, B. 2007. "Leaky" rationality: How research on behavioral decision making challenges normative standards of rationality. *Perspectives on Psychological Science*, 2 (2), str. 162–180.
- Kirkland, S. 2013. Paris reborn: Napoléon III, Baron Haussmann, and the quest to build a modern city. St. Martin's Griffin.
- Kirkwood, C. W. 1997. Strategic decision making. Duxbury Press, str. 149.
- Kontič, B., in Bohanec, M. 1998. Izbor lokacije za odlagališče NSRAO – prikaz uporabe odločitvenega pristopa DECMAK in računalniškega programa DEX: preliminarno poročilo.
- Košir, F. 1991. Vrednote: metode in merila. *Urbani izziv*, št. 18, str. 29–32.
- Košir, F. 1993. Zamisel mesta. Ljubljana. Slovenska matica.
- Košir, F. 2000. Pri Štivanu v Trstu – izvlečki iz sklepnega poročila ocenjevalne komisije vabljenega natečaja za slovenski športno rekreacijski center. V: Izbrani članki, 1990/1992, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana.
- Košir, F. 2007. K arhitekturi: razvoj arhitekturne teorije, 2. del. Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana.
- Kreiner, K. 2006. Architectural Competitions – A case-study. Copenhagen: Center for Management Studies of the Building Process.
- Kruft, H. W. 1994. History of architectural theory. Princeton Architectural Press.
- Kurian, G. T. 2012. Bernini, gianlorenzo (1598–1680). V: G. T. Kurian, The

encyclopedia of Christian civilization. [Spletni vir]. Hoboken: Wiley. Dostopno na http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?url=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Fwileyenchi%2Fbernini_gianlorenzo_1598_1680%2F0%3FinstitutionId%3D8672 (pridobljeno 7. 5. 2020).

L

- Lang, H. W. 2006. *Bibliographie der Österreichischen Zeitschriften 1704–1850*, 3 vols.
- Langley, A., Mintzberg, H., Pitcher, P., Posada, E., in Saint-Macary, J. 1995. 'Opening up Decision Making: The View from the Black Stool', *Organization Science*, 6 (3), str. 260–279.
- Larson, M. S. 1994. *Architectural Competitions and Discursive Events. Theory and Society*, 23 (4), str. 469–504.
- Lasanta, T., Arnáez, J., Oserín, M., in Ortigosa, L. 2001. *Marginal Lands and Erosion in Terraced Fields in the Mediterranean Mountains. Mountain Research and Development*, 21 (1), str. 69–76.
- Leathlean, H. 1993. *Loudon's Architectural Magazine and the Houses of Parliament Competition. Victorian Periodicals Review*, 26 (3), str. 145–153.
- Le Corbusier. 1923 (2014). *Towards a new architecture*. New York: Brewer, Warren & Putnam.
- Leftheris, B. P. 2003. *Conflict of Ancient Greek and Christian architecture during the first millennium. WIT Transactions on The Built Environment*, 66.
- Lipis, M. L. 2011. *Symbolic houses in Judaism: How objects and metaphors construct hybrid places of belonging*. Ashgate Publishing, Ltd.
- Lipstadt, H. 2006. *The Competition in the region's past, the region in the competitions future. The politics of design: Competitions for public projects*, str. 7–27.
- Liu, L., in Long, Y. 2014. *A retrospect and prospect of urban models: Reflections after interviewing Mike Batty. City Plan. Rev*, 38, str. 63–70.
- Lokar, B. 2006. *Bi bilo za NUK2 primerno razpisati nov natečaj? Trajekt Zavod za prostorsko kulturo Ljubljana, Trajekt.org*, dostopno na <http://trajekt.org/arhiv/?tid=1&id=620> (20. 4. 2020).
- Loon, P. V., Heurkens, E. W. T. M., in Bronkhorst, S. 2008. *The Urban Decision Room: an urban management instrument*.
- Louw, R. E., in Sauter, V. 2002. *Information Systems Analysis 488. Decision Support Systems*.

M

- Mallach, E. G. 1994. *Understanding decision support and expert systems*. Illinois: Richard D. Irwin.
- Mapdwell Solar System | Portland, OR Solar Map. 2020. Dostopno na <https://www.mapdwell.com/en/solar/portland> (pridobljeno 21. 3. 2020).
- Maria, A. 1997. *Introduction to modeling and simulation. Proceedings of the 29th conference on Winter simulation – WSC 97*.
- Marn U. 2017. *Andrej Hrausky, arhitekt | MLADINA.si 2017, Mladina.si*, dostopno na <https://www.mladina.si/182015/andrej-hrausky-arhitekt/> (pridobljeno 10. 5. 2020).
- Martin, W. A., in Fateman, R. J. 1971, March. *The MACSYMA system. In Proceedings of the second ACM symposium on Symbolic and algebraic manipulation*, str. 59–75.
- Mathur A. 2010. *Otto Wagner & the face of modern architecture. ARC588 seminar 'Technology and Space*.

- McNeill, D., in Tewdwr Jones, M. 2003. Architecture, banal nationalism and reterritorialization. *International Journal of Urban and Regional Research*, 27 (3), str. 738–743.
- Mead, C. 1995. Urban contingency and the problem of representation in second empire Paris. *The Journal of the Society of Architectural Historians*, 54 (2), str. 138–174.
- Mead, C. C. 1991. Charles Garnier's Paris Opéra: architectural empathy and the renaissance of french classicism. Architectural History Foundation.
- Menteth, W., van't Klooster, I., Jansen, C., de Jager, M., Kristo, S., Isopp, A., Juric, E. T., Vasileva, A., Okamura, O., Nurmi, T., in Heilmeyer, F. 2017. Competition Culture in Europe: 2013–2016.
- Mohamad, R., Hamdan, A. R., Othman, Z. A., in Noor, N. M. M. 2010. Decision support systems (dss) in construction tendering processes. arXiv preprint arXiv:1004.3260.
- Moore, J. 2013. GIS for Architecture. Research Guides, WU Libraries. [Spletni vir], dostopno na <http://libguides.wustl.edu/gisforarchitecture> (pridobljeno 1. 5. 2017).
- MOP. 2020. Integralno načrtovanje. [Spletni vir], dostopno na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/611c2b3abd/integralno_nacrtovanje_slo.pdf 19. maj 2020 (pridobljeno 19. 5. 2020).
- Moravec, H. 1998. Simulation, Consciousness, Existence. [Spletni vir], dostopno na https://www.frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general_articles/1998/SimConEx.98.html (pridobljeno 23. 6. 2017).
- Moser, M., in Hanke, K. 2007. Digital 3d Reconstruction Of Antonio Gaudis Lost Design For A Church Near Barcelona, Spain. V: XXI International CIPA Symposium.
- Murray, P. 2003. The saga of Sydney Opera House: the dramatic story of the design and construction of the icon of modern Australia. Routledge.
- Musek, J. 1993. Osebnost in vrednote. Ljubljana: Educy.
- MZJU. 2016. Ministrstvo za javno upravo. Smernice za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev 2016. [Spletni vir], dostopno na http://www.djn.mju.gov.si/resources/files/Priporocila/Smernice_AI_storitve_1.0.pdf (17. 5. 2020).
- N
- Nasar, J. L. 1999. Design by competition. Making design competition work. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nasar, J. L., in Kang, J. 1989. A post-jury evaluation: The Ohio State University design competition for a center for the visual arts. *Environment and behavior*, 21 (4), str. 464–484.
- Nasar, Jack L. 1992. Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Applications. Cambridge University Press.
- Negroponte, N. 1970. The Architecture Machine, Cambridge: MIT Press.
- Neuman, M. 2011. Centenary paper: Ildefons Cerdà and the future of spatial planning: The network urbanism of a city planning pioneer. *Town Planning Review*, 82 (2), str. 117–144.
- Neumeyer, F. 1993. Iron and Stone: The Architecture of the Großstadt.
- Newell, A., 1983. The heuristic of George Polya and its relation to artificial intelligence. *Methods of heuristics*, pp.195-243.
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. 1994. Psychometric theory (3rd ed., pp. 31–82). New York: McGraw-Hill.

O

- O'Sullivan, D., in Perry, G. L. W. 2013. *Spatial simulation: exploring pattern and process*. Chichester, West Sussex, VB: Wiley-Blackwell.
- Ogiela, L., in Ogiela, M. R. 2014. Cognitive systems for intelligent business information management in cognitive economy. *International Journal of Information Management*, 34 (6), str. 751–760.
- Olsen, C. V. 2017. *The Palais Garnier: Toward an Architecture of Dance and Music in XIX Century France*. Illinois Institute of Technology.
- Ormazabal, G., Viñolas, B., in Aguado, A. 2008. Enhancing value in crucial decisions: Line 9 of the Barcelona subway. *Journal of Management in Engineering*, 24 (4), str. 265–272.
- P
- Paden, R. 2010. Otto Wagner's modern architecture. *Ethics, Place and Environment*, 13 (2), str. 229–246.
- Pavić, B. 2013. *Buffonova igla in sorodni problemi: delo diplomskega seminarja (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko)*.
- Pesto, C. 2017. *US Classifying Houses by architectural style using convolutional neural*. Stanford University.
- Phillips-Schrock, P. 2013. *The White House: An Illustrated Architectural History*. McFarland.
- PIS. 2020. Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov 2012, PISRS, dostopno na <<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4068#>> (pridobljeno 20. 4. 2020).
- Plous, S. 1993. *The psychology of judgment and decision making*. Mcgraw-Hill Book Company.
- Polasky, S., Carpenter, S. R., Folke, C., in Keeler, B. 2011. Decision-making under great uncertainty: environmental management in an era of global change. *Trends in ecology & evolution*, 26 (8), str. 398–404.
- Pons, O., in Aguado, A. 2012. Integrated value model for sustainable assessment applied to technologies used to build schools in Catalonia, Spain. *Building and Environment*, 53, str. 49–58.
- Port, M. H. 1968. The New Law Courts Competition, 1866-67. *Architectural History*, 11, str. 75–93.
- Portal GOV.SI. 2020. Državni prostorski red | GOV.SI. [Spletni Vir], dostopno na <https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-red/> (pridobljeno 17. 12. 2020).
- Power, D. J. 2007. A brief history of decision support systems. *DSSResources.com*, 3.
- Preiser, W. F., Davis, A. T., Salama, A. M., in Hardy, A. (ur.). 2014. *Architecture beyond criticism: Expert judgment and performance evaluation*. Routledge.
- Pólya, G. 1945. *How to solve it*. Princeton. New Jersey: Princeton University.
- Q
- Quatremère de Quincy, A. 1801. *Encyclopédie Méthodique*. Tome 2. Pariz: Mme Agasse, Imprimeur-Libraire.
- R
- Reddy, R. 1987. Epistemology of knowledge based simulation. *Simulation*, 48 (4), str. 162–166.
- Renes, W. M. 1994. From brain-storm to the new central library of the Hague, Nizozemska. Kuba, Havana, avgust. [Spletni vir], dostopno na <https://archive.ifla.org/IV/ifla60/60-renw.htm> (pridobljeno 19. 4. 2020).

- Rhino3d.com. 2018. Rhino 6 for Windows. [Spletni vir], dostopno na <https://www.rhino3d.com/> (pridobljeno 31. 8. 2018).
- RIBA. 2020. Architecture.com. 2020. Why Hold A RIBA Competition?. [Spletni vir], dostopno na <https://www.architecture.com/awards-and-competitions-landing-page/competitions-landing-page/why-hold-an-riba-competition> (pridobljeno 19. 4. 2020).
- Robbins, S. P., in Judge, T. A. 2008. Essentials of organizational behavior. 8. painos.
- Rorabaugh, W. J. 1973. Politics and the Architectural Competition for the Houses of Parliament, 1834–1837. *Victorian Studies*, 17 (2), str. 155–175.
- Ruskin, J. 1885. The seven lamps of architecture (vol. 521). John B. Alden.
- Rönn, M. 2011. Architectural quality in competitions. A dialogue based assessment of design proposals. *Form Akademisk-Research Journal of Design and Design Education*, 4 (1).
- Rönn, M., Andersson, J. E., in Bloxham Zettersten, G. 2013. Architectural Competitions–Histories and Practice.
- Rowe, C. and Koetter, F., 1975. Collage city.
- S
- Saalman, H. 1993. Filippo Brunelleschi: the buildings. Penn State Press.
- Santos, L. R., in Rosati, A. G. 2015. The evolutionary roots of human decision making. *Annual review of psychology*, 66, str. 321–347.
- Saujot, M., De Lapparent, M., Arnaud, E., in Prados, E. 2015, julij. To make LUTI models operationnal tools for planning.
- Schumacher, P. 2011. The Autopoiesis of Architecture, Volume I: A New Framework for Architecture (vol. 1). John Wiley & Sons.
- Schumacher, P. 2009. Parametricism: A new global style for architecture and urban design. *Architectural Design*. Wiley-Blackwell, 79 (4), 14–23.
- Shah, A. K., in Oppenheimer, D. M. 2008. Heuristics made easy: an effort-reduction framework. *Psychol. Bull.* 137:207–22 eDiver | 3D Visualization For Product Configurators (2020). Dostopno na <https://www.shapediver.com/> (pridobljeno 22. 3. 2020).
- Shirley, D. 2020. Project management for healthcare. CRC Press.
- Shirvani, H., 1985. The Urban Design Process Van Nostrand Reinhold. Co, New York.
- Shortliffe, E. H. 1974. MYCIN: a rule-based computer program for advising physicians regarding antimicrobial therapy selection. Stanford, Univ. Calif., Dept. of Computer Science.
- Shortliffe, E. H., Davis, R., Axline, S. G., Buchanan, B. G., Green, C. C., in Cohen, S. N. 1975. Computer-based consultations in clinical therapeutics: explanation and rule acquisition capabilities of the MYCIN system. *Computers and biomedical research*, 8 (4), str. 303–320.
- Shultz, K. S., Whitney, D. J., in Zickar, M. J. 2013. Measurement theory in action: Case studies and exercises. Routledge.
- Simon, H. A. 1997. Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Strategic Decision Making Processes in Administrative organizations, (4. izd.). New York: Macmillan.
- Sinclair, M., in Ashkanasy, N. M. 2005. Intuition: myth or a decision-making tool?. *Management learning*, 36 (3), str. 353–370.

- Solomonson, K. 2003. *The Chicago Tribune Tower Competition: Skyscraper Design and Cultural Change in the 1920s*. University of Chicago Press.
- Soo, L. M., in Soo. 2009. Wren, Sir Christopher. V: R. Hutchinson (ur.), *Encyclopedia of urban studies*. [Spletni vir]. Thousand Oaks: Sage Publications. Dostopno na http://nukweb.nuk.uni-lj.si/login?qurl=https%3A%2F%2Fsearch.credoreference.com%2Fcontent%2Fentry%2Fsageurban%2Fwren_sir_christopher%2F0%3FinstitutionId%3D8672 (pridobljeno 7. 5. 2020).
- Sovinc, P., Almasri S., in Chandra, S. 2009. Peter-sovinc.com. Dostopno na <https://www.peter-sovinc.com/facade> (pridobljeno 21. 3. 2020).
- Sprague Jr, R. H., in Watson, H. J. 1996. *Decision support for management*. Prentice-Hall, Inc.
- Spreiregen, P. D. 1979. *Design competitions*. McGraw-Hill Companies.
- Spreiregen, P. D. 2008. *The Vietnam Veterans Memorial Design Competition*. Paper presented at the Architectural Competitions Nordic Symposium, Stockholm.
- Stichting Bouwresearch. 1980. *Architectuurwedstrijden nader bekeken (A closer look at Architectural Design Competitions)*. Deventer: Kluwer Technische Boeken BV.
- Strong, J. 2013. Prequalification in the UK and design team selection procedures. *Architectural Competitions—Histories and Practice*, str. 135–156.
- Strong, J. 1996. *Winning by design: architectural competitions*. Architectural Press.
- Stühlinger, H. 2015. *Der Wettbewerb zur Wiener Ringstraße: Entstehung, Projekte, Auswirkungen*. Birkhäuser.
- Sudjic, D. 2005. *Competitions: The pitfalls and the potential. The Politics of Design: Competitions for Public Projects*. Princeton University, New Jersey, str. 53–66.
- Sullivan, L. 1923. *The Chicago Tribune Competition*. *Architectural Record*, 53 (156), str. 56.
- Svensson, C. 2013. *Inside the Jury Room—Strategies of quality assessment in architectural competitions*.
- Svensson, C.H.A.R.L.O.T.T.E. 2008, april. *Inside the Jury Room. V: Paper in the proceeding to the Nordic conference on Architectural Inquiries Theories, methods and strategies in contemporary Nordic architectural research. Nordic-Baltic Conference* (str. 24–26).
- Szambien, W. 1986. *Les projets de l'an II. Concours d'architecture de la période révolutionnaire*. Paris: Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts.
- Sørensen, N. L., Frandsen, A. K., in Øien, T. B. 2015. *Architectural competitions and BIM. Procedia Economics and Finance*, 21, str. 239–246.
- T
- Tadgell, C. 1980. *Claude Perrault, François Le Vau and the Louvre Colonnade*. *The Burlington Magazine*, str. 326–337.
- Tan, E., in EKOS. 2014. *Gaming as a method for urban design*.
- Tan, H. 2017, september. *A brief history and technical review of the expert system research*. V: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* (vol. 242, št. 1), str. 012111.
- Terzidis, K., in Vakalo, E. 1992. *The role of Computers in Architectural Design*. In *Socio-environmental International Conference of the IAPS In Socio-environmental Metamorphoses*, str. 186–191.
- The Peak Leisure Club – Zaha Hadid Architects 2020*. Dostopno na <https://www.zaha-hadid.com/architecture/the-peak-leisure-club/> (pridobljeno 19. 4. 2020).
- Toš, I. 2014. *Arhitektura in sistemologija*. Fakulteta za arhitekturo.

- Trachtenberg, M. 1983. Brunelleschi, Ghiberti, and « L'occhio » « minore » of Florence Cathedral. *Journal of the Society of Architectural Historians*, 42 (3), str. 249–257.
- Tschumi B. 2020. Bernard Tschumi Architects 2020, Tschumi.com, dostopno na <<http://www.tschumi.com/projects/3/#>> (pridobljeno 26. 4. 2020).
- Tseng, S.-S., Chen, H.-C., Hu, L.-L., in Lin, Y.-T. 2017. CBR-based negotiation RBAC model for enhancing ubiquitous resources management. *International Journal of Information Management*, 37 (1), str. 1539–1550.
- Tversky, A., in Kahneman, D. 1979. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47 (2), str. 263–291.
- Tversky, A., in Kahneman, D. 1971. Belief in the law of small numbers. *Psychological bulletin*, 76 (2), str. 105.
- U
- Uradni list RS. Gradbeni zakon (GZ), dostopno na <https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2914> (pridobljeno 26. 4. 2020).
- V
- Van Wezemaal, J. E. 2008. The complexity of competitions: the quest for an adequate research design. *Conference Architectural Competitions*, Stockholm.
- Van Zanten, D. 1987. *Designing Paris: The Architecture of Duban, Labrousse, Duc and Vaudoyer*.
- Vidler, A., 1991. Researching Revolutionary Architecture. *Journal of Architectural Education*, 44(4), pp.206-210.
- Vidmar, J., in Koželj, J. 2015. Adaptive urbanism: a parametric maps approach. *Igra ustvarjalnosti (IU)/Creativity game (CG) – Theory and Practice of Spatial Planning*, 3, str. 44–52.
- Virzi, R.A., Sorce, J.F. and Herbert, L.B., 1993, October. A comparison of three usability evaluation methods: Heuristic, think-aloud, and performance testing. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting (Vol. 37, No. 4, pp. 309-313)*. Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.
- Viollet-le-Duc, E. E. 1884. *Compositions et dessins de Viollet-le-Duc: publiés sous le patronage du comité de l'oeuvre du maître*. Librairie centrale d'architecture.
- Volker, L. 2010. *Deciding about design quality: Value judgements and decision making in the selection of architects by public clients under European tendering regulations*. Sidestone Press.
- Volker, L. 2013. Facing the Challenges of Organising a Competition–The Building for Bouwkunde Case. *Architectural Competitions–Histories and Practices*, str. 193–215.
- von Fischer, S. 2015, november. Listening and the League of Nations: Acoustics Are the Argument. V: *LC2015-Le Corbusier, 50 years later*.
- von Neumann, J. 1966. *Theory of Self-reproducing Automata*. Edited and completed by Burks, A. W. University of Illinois, Champaign.
- W
- Waddell, P., in Alberti, M. 1998. Integration of an urban simulation model and an urban ecosystems model. V: *Proceedings of the International Conference on Modeling Geographical and Environmental Systems with Geographical Information Systems*.
- Waddell P. 2017. Our Story – UrbanSim 2014, UrbanSim, UrbanSim, dostopno na <<https://urbansim.com/new-page>> (pridobljeno 19. 5. 2020).
- Waldheim, C. 2006. *Landscape as Urbanism*. The Landscape Urbanism Reader. New York:

Princeton Architectural Press.

Watkin, D. 1986. *A history of western architecture*. 4th edition. London: Laurence King Publishing.

Wharton, A. J. 2011. *The Tribune Tower: Spolia as Despoliation*. *Reuse Value: Spolia and Appropriation in Art and Architecture, from Constantine to Sherrie Levine*, str. 179–197.

Wolfram, S. 2002. *A new kind of science* (vol. 5, str. 130). Champaign, IL: Wolfram media.

Wormell, I. 1984. Cognitive aspects in natural language and free-text searching. *Social Science Information Studies*, 4 (2), str. 131–141.

Z

Zantout, H. and Marir, F., 1999. Document management systems from current capabilities towards intelligent information retrieval: an overview. *International Journal of Information Management*, 19(6), str. 471-484.

ZAPS. 2017. [Spletni vir], dostopno na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=120 (pridobljeno 22. 4. 2020).

ZAPS. 2018. Internetni dokument, dostopno na https://www.zaps.si/index.php?m_id=NATECAJI (pridobljeno 12. 3. 2018).

Zaps.si. 2020. ZAPS. [Spletni vir], dostopno na http://www.zaps.si/index.php?m_id=0_NATECAJIH (pridobljeno 19. 4. 2020).

ZAPS2. 2020. Zaps.si. Internetni dokument, dostopno na <http://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Splo%C5%A1no%20-%20spletna%20stran/Vizija%20nate%C4%8Dajne%20dejavnosti%20ZAPS%202019-03.pdf> (pridobljeno 20. 3. 2020).

ZAPS 2012. Final report. Narodna in univerzitetna knjižnica NUK II. Zaps.si, [Spletni vir], dostopno na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=111 (pridobljeno 10. 5. 2020).

ZAPS3. 2020. Zaps.si. Internetni dokument, dostopno na [http://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Splo%C5%A1no%20-%20spletna%20stran/Na%C4%8Dela%20imenovanje%20%C4%8Dlanov%20ocenjevalnih%20komisij\(1\).pdf](http://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Splo%C5%A1no%20-%20spletna%20stran/Na%C4%8Dela%20imenovanje%20%C4%8Dlanov%20ocenjevalnih%20komisij(1).pdf) (pridobljeno 20. 3. 2020).

ZAPS4. 2020. Zaps.si. Internetni dokument, dostopno na <http://www.zaps.si/img/admin/file/Natecaji/Splo%C5%A1no%20-%20spletna%20stran/AVTOR%20V%20PNA%20dop%202-18.pdf> (pridobljeno 20. 3. 2020).

ZAPS5. 2018. Zaps.si, dostopno na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=61 (pridobljeno 19. 5. 2020).

ZAPS6. 2012. ZAPS. [Spletni vir], dostopno na http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=120 (pridobljeno 25. 4. 2020).

Zavadskas, E. K., Antucheviciene, J., Turskis, Z., in Adeli, H. 2016. Hybrid multiple-criteria decision-making methods: A review of applications in engineering. *Scientia Iranica. Transaction A, Civil Engineering*, 23 (1), str. 1.

Zavadskas, E. K., in Turskis, Z. 2011. Multiple criteria decision making (MCDM) methods in economics: an overview. *Technological and economic development of economy*, 17 (2), str. 397–427.

Zeiger, M. 2010. Meet the Geodesigner. *ARCHITECT: The Magazine of the American Institute of Architects*.

ZJN-3. 2015. Zakon o javnem naročanju 2015, PISRS, dostopno na <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086> (pridobljeno 2. 5. 2020).

- Zsombok, C. E. 1997. Naturalistic Decision Making: Where are we now? V: C. E. Zsombok in G. A. Klein (ur.), Naturalistic Decision Making. Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum.
- Zum, R. 2020. Realisierungswettbewerb Umbau des Reichstagsgebäudes zum – Free Download PDF, Nanopdf.com. Dostopno na https://nanopdf.com/download/realisierungswettbewerb-umbau-des-reichstagsgebudes-zum_pdf (pridobljeno 19. 4. 2020).

VIII KAZALO SLIK

slika 1.	Julien-David Le Roy, rekonstrukcija Propilej na Akropoli v Atenah (Le Roy et al., 1758; Krufft, 1995. Dostopno na https://ia801600.us.archive.org/10/items/gri_33125009324597/gri_33125009324597.pdf , 6. junij 2020.)	35
slika 2.	Model Akropole, pogled iz zraka (Ferrari, 2002. Dostopno na https://www.jstor.org/stable/pdf/507187.pdf , 6. junij 2020.)	35
slika 3.	Filippo Brunelleschi, prečni prerez in tloris kupole katedrale Santa Maria Del Fiore v Firencah v Italiji. Avtor risbe je Lodovico Card detto il Cigoli (1559–1613 abinetto di Disegni e Stampe, Uffizi, n.7980A). (Dostopno na https://books.openedition.org/inha/docannexe/image/3194/img-10.jpg , 6. junij 2020.)	37
slika 4.	François Le Vau, predlog vzhodne fasade Louvra iz leta 1664 (Tadgell, 1980. Dostopno na https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf , 6. junij 2020.)	39
slika 5.	Gian Lorenzo Bernini, tretji projekt za vzhodno fasado Louvre (Tadgell, 1980. Dostopno na https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf , 6. junij 2020.)	39
slika 6.	Claude Perrault, Louvre v Parizu, kot je bil zgrajen: glavna fasada s pogledom proti Saint-Germainu (Tadgell, 1980. Dostopno na https://www.jstor.org/stable/pdf/879970.pdf , 6. junij 2020.)	39
slika 7.	Sebastiano Cipriani – Alessandro Specchi, variantne rešitve projektnega natečaja za španske stopnice (a – levo zgoraj, b – desno zgoraj in c – levo spodaj). Vir: Fei in Barberini (2017). Francesco De Sanctis (1679–1731), zasnova španskih stopnic Trinita 1762, 1726, Italija, 18. stoletje (d – desno spodaj). (Dostopno na https://www.teggelaar.com/rome/images/imagesub/imrome/R300115.jpg , 6. junij 2020.)	40
slika 8.	William Thornton, 1792, vzhodna fasada Kapitola, Washington, ZDA. (Dostopno na https://uschs.wordpress.com/2012/02/13/dr-william-thornton-first-architect-of-the-capitol/ , 2. februar 2020.)	44
slika 9.	Hallet, Étienne Sulpice, 1792, sprednja vzhodna fasada. (Dostopno na https://picryl.com/media/united-states-capitol-washington-dc-east-front-elevation-rendered-3 , 2. februar 2020.)	44
slika 10.	James Diamond, 1792. Natečajna rešitev za Kapitol. Mnoge natečajne rešitve so poslali amaterji, med njimi tudi ta, ki je znana po narisnem vremenskem petelinu. (Dostopno na https://www.nbm.org/wp-content/uploads/2016/02/ddd2-1-760x760.jpg , 8. junij 2020.)	44
slika 11.	L. Förster, 1858, dunajski Ring (levo zgoraj), natečajna rešitev.	46
slika 12.	M. Kink, 1858 (desno zgoraj), natečajna rešitev.	46
slika 13.	E. van der Nüll in A. S. von Sicardsburg, 1858 (levo, sredina), natečajna rešitev.	46
slika 14.	L. Zettl 1858 (desno, sredina), natečajna rešitev.	46
slika 15.	M. Löhr 1858 (levo, spodaj), natečajna rešitev.	46
slika 16.	D. Lenné 1858 (levo, spodaj). (Dostopno na https://www.digital.wienbibliothek.at/wbrobv/content/pageview/1477208 , 6. junij 2020.)	46
slika 17.	Ildefons Cerdà. Načrt za širitev mesta Barcelona. (Vir: Kraljeva	

- akademija za likovno umetnost San Fernand de Madrid. (Dostopno na <http://www.anycerda.org/web/imgs/fa150anys-lacursa-isuu4.jpg>, 6. junij 2020.) 48
- slika 18. Rovira in Trias, zmagovalec mestnega natečaja. (Vir: Zgodovinski arhiv mesta Barcelona. Dostopno na <http://www.anycerda.org/web/imgs/fa150anys-lacursa-isuu1.jpg>, 6. junij 2020.) 48
- slika 19. Charles Garnier, nova operna hiša, glavna fasada, 1860 (Garnier, 1878. Dostopno na https://archive.org/details/gri_33125010856207/page/n17/mode/2up, 6. junij 2020.) 52
- slika 20. Rohault de Fleury. Nova operna hiša, glavna fasada. November 1860 (Mead, 1995. Dostopno na <https://www.jstor.org/stable/pdf/990965.pdf>, 6. junij 2020.) 52
- slika 21. Eugène Viollet-le-Duc, perspektivni pogled na projekt Opere, 1860 (Viollet-le-Duc, 1884. Dostopno na <https://www.e-rara.ch/zut/content/zoom/1980835>, 6. junij 2020.) 52
- slika 22. (Zgoraj levo, št. 1): John Mead Howells in Raymond M. Hood (New York, ZDA). Prva nagrada. 54
- slika 23. (Zgoraj levo, št. 7): Perspektivna risba zmagovalnega natečaja. (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 24. (Zgoraj desno, št. 13): Eliel Saarinen (Helsingfors, Finska), skupaj z Dwightom Wallaceom in Bertellom Grenmanom (Chicago, ZDA). Druga nagrada. 54
- slika 25. (Zgoraj desno, št. 96): Ralph Walker iz podjetja McKenzie, Voorhees in Gmelin (New York, ZDA). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs2.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 26. (Sredina levo, št. 97): Bertram Goodhue (New York, ZDA). 54
- slika 27. (Sredina levo, št. 20): Holabird & Roche (Chicago, ZDA). Tretja nagrada. (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs3.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 28. (Sredina desno, št. 34): Helmle & Corbett (New York, ZDA). 54
- slika 29. (Sredina desno, št. 44): D. H. Burnham & Co. (Chicago, ZDA). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs6.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 30. (Spodaj desno, št. 196): Adolf Loos (Nica, Francija). 54
- slika 31. (Spodaj desno, št. 231): Bruno Taut, Walter Gunther in Kurz Schutz (Magdeburg, Nemčija). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs5.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 32. (Spodaj levo, št. 197): Walter Gropius in Hannes Meyer (Weimar, Nemčija). 54
- slika 33. (Spodaj levo, št. 229): Max Taut (Berlin, Nemčija). (Dostopno na http://old.skyscraper.org/EXHIBITIONS/PAPER_SPIRES/walkthrough_images/chi/diptychs4.jpg, 6. junij 2020.) 54
- slika 34. Henri-Paul Nénot (1853–1934) in Julien Flegenheimer (1880–1938). Decembra leta 1927 ocenjalna komisija izbere francoska arhitekta za izvedbo natečajne rešitve. (Dostopno na United Nations Archives at Geneva. <https://www.geneve-int.ch/sites/default/files/2019-05/Chap5-2.jpg>, 21. april 2020.) 57
- slika 35. Le Corbusier in Jeanneret, 1927. Projekt št. 273 v ospredju, vendar sporen, nagrajen. (Dostopno na <http://www.fondationlecorbusier.fr/>)

	corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=6, 6. junij 2020.)	57
slika 36.	Richard Neutra, 1927. Natečajni projekt za Palačo narodov v Ženevi. ((Dostopno na https://thechanelhouse.org/2014/03/19/hannes-meyer-and-le-corbusier-alternative-visions-for-the-palace-of-the-league-of-nations-1926-1927/#jp-carousel-18410086&sysLanguage=en-en&itemPos=136&itemSort=en-en_sort_string1%20&itemCount=215&sysParentName=&sysParentId=65 , 6. junij 2020.)	57
slika 37.	Jørn Utzon, prvotni načrt operne hiše v Sydneyju, iz risb, oddanih za natečaj (zgoraj), in končna oblika, v sodelovanju s konstruktorjem Arupom, kako bi lahko izdelali strešne lupine (spodaj). (Dostopno na https://civilityandtruth.com/assets/images/sydney-opera-house-utzon-arup.jpg , 6. junij 2020.)	58
slika 38.	Smernice za natečaj sydneyjske operne hiše, stran 3, vlada države Novi Južni Wales, 1956. (Dostopno na https://artsandculture.google.com/4c52f3be-2c44-4d78-b5b9-db72dc6428d6 , 6. junij 2020.)	58
slika 39.	Renzo Piano, Richard Rogers, Gianfranco Franchini in Ove Arup & Partners. Eden prvih prikazov, ki prikazuje razvoj natečajne rešitve. (Dostopno na https://cdn.vox-cdn.com/thumbor/8sSmf-KUBzQ2CoKOsAMVzcPw7YM=/oxo:3952x2633/920x0/filters:focal(oxo:3952x2633):format(webp):no_upscale()/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/7858745/p74middle_copy.jpg , 6. junij 2020.)	61
slika 40.	Bernard Tschumi, zasnova natečajne rešitve za zasnovo parka la Villette, Pariz, 1982–1998. (Dostopno na http://www.tschumi.com/projects/3/#,%C2%A0 . http://oma.eu/projects/1982/parc-de-la-villette , 6. junij 2020.)	61
slika 41.	Johan Otto von Spreckelsenon, 1982. La Défense. (Dostopno na https://www.lagrandearche.fr/en/gallery , 8. junij 2020.)	62
slika 42.	Carlos Ott, 1983 Zmaga na tečaju za novo pariško operno hišo v La Bastille. (Dostopno na https://i.pinimg.com/originals/96/de/36/96de36f25cc391177afcbod15b99e437.jpg , 6. junij 2020.)	62
slika 43.	Norman Foster, zmagovalna natečajna zasnova na natečaju. (Dostopno na https://architectureinberlin.files.wordpress.com/2014/05/jrs.jpg , 6. junij 2020.)	67
slika 44.	Norman Foster, Zgrajena stavba Reichstaga je zrcalo nemške zgodovine in najbolj obiskanega parlamenta na svetu. (Dostopno na https://exclusivegermany.com/wp-content/uploads/2017/11/reichstag-beitrag.jpg , 6. junij 2020.)	67
slika 45.	Santiago Calatrava, natečajna zasnova. (Dostopno na http://www.hl-technik.de/db_media/munee.php?resize=w[1200]h[1200]e[false]f[false]fc[ffffff]q[90]&files=projects/project44_slider1.jpg , 6. junij 2020.)	67
slika 46.	Zaha Hadid, zmagovalni projekt za operno hišo v Cardifu, 1993. (Dostopno na https://www.zaha-hadid.com/wp-content/uploads/2019/12/916_cardi_modl_02.jpg , 6. junij 2020.)	69
slika 47.	Ian Ritchie Architects, natečajna rešitev. (Dostopno na https://www.ianritchearchitects.co.uk/wp-content/uploads/2011/02/378_001-235x235.jpg , 6. junij 2020.)	69
slika 48.	Greg Lyn, rešitev za operno hišo v Cardifu, 1993. (Dostopno na http://glform.com/wp-content/uploads/2012/01/cardiffaer.jpeg , 6. junij 2020.)	69
slika 49.	Marko Mušič, zmagovalni projekt na natečaju za NUK 2	

	leta 1989. (Dostopno na https://www.zurnal24.si/media/img/47/22/302efebf232ce8c7e8d6.jpeg , 6. junij 2020.)	70
slika 50.	Bevk Perovič arhitekti, zmagovalni projekt na natečaju za NUK 2 leta 2012. (Dostopno na https://img.rtvlo.si/_upload/2019/05/20/65586345.jpg , 6. junij 2020.)	70
slika 51.	Glavni »preskoki v komunikaciji« v postopku presoje na arhitekturnih natečajih (povzeto po Al-Qaysi et al., 2016).	80
slika 52.	Demografski in splošni podatki glede udeležencev ankete. Število sodelujočih v anketi je bilo 119. Celotni podatki ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).	83
slika 53.	Prvi sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšni so vtisi o arhitekturnem natečaju? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).	84
slika 54.	Drugi sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšni so vaši vtisi o tem, kaj najbolj vpliva na izbor zmagovalne rešitve? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).	85
slika 55.	Tretji sklop anketnih vprašanj o natečajih z naslovom Kakšen je vaš vtis o tem, na kakšen način bi lahko arhitekturne natečaje izboljšali? Celoviti rezultati ankete so v prilogi 9 (lastni vir, 2020).	85
slika 56.	DenCity 163 je magistrska naloga AA avtorjev Petra Sovinca, Saifa Almasrija, Suryansha Chandraja in je kritika sodobne urbanizacije in metodologije načrtovanja mest (Vir: Sovinc et al., 2009).	138
slika 57.	Raziskovalci City Science MIT Media LAB razvijajo oprijemljive in digitalne platforme, namenjene reševanju izzivov prostorskega oblikovanja in urbanizma. Posnetek virtualne predstavitve simulacije. (Dostopno na https://raw.githubusercontent.com/CityScope/cityscope.github.io/dev/docs/figures/cs_an.jpg , 6. junij 2020.)	138
slika 58.	Inovativni prostorski dokument za degradirano urbano območje kranjske železniške postaje je bil razvit kot strateški usmerjevalni instrument, ki se osredinja na nadzor nad dinamičnimi spremenljivkami (Ažman Momirski et al., 2012).	140
slika 59.	Primer internetnega vmesnika TOD je simulacija regionalnega načrtovanja, oživitve mesta, obnove predmestij in sprehajalne soseske – vse v enem (Calculator, 2020. Dostopno na http://growchicago.metroplanning.org/ , 6. junij 2020.)	140
slika 60.	Modeli »prostorske sintakse« mesta Jeddah v Savdski Arabiji. Prostorsko strukturo mesta, kot je zdaj, (a) primerjamo s tem, kaj bi bilo, če bi se izvajal obstoječi načrt, (b) in kakšen bi bil, če bi implementirali vse preobrazbe strateškega načrtovanja (Karimi, 2012).	142
slika 61.	Posnetek uporabniškega vmesnika interaktivne aplikacije Modelur. Z uporabo parametričnih kart se izboljša proces urbanističnega načrtovanja in oblikovanja. Parametrične karte lahko dopolnjujejo običajne urbanistične dokumente tako, da ti postanejo prožnejši in odzivnejši, kar bolje ustreza načrtovanju in oblikovanju sodobnega mesta (Vidmar in Koželj, 2015. Dostopno na https://modelur.github.io/docs/img/modelur.png , 6. junij 2020.)	142
slika 62.	Slika vmesnika Mapdwellovega solarnega sistema, pregledovalnika fotovoltaičnega potenciala streh v nekaterih ameriških mestih, kjer si si je mogoče ogledati, katere strehe so najprimernejše za postavitev fotovoltaike. (Dostopno na https://mapdwel.com/en/solar/cambridge , 6. junij 2020.)	144

slika 63.	DIVA – izračun in prikaz sončne izpostavljenosti; sevalne karte DIVA omogočajo simulacijo na letni, sezonski ali časovni osnovi. (Dostopno na https://solemma.com/Diva.html , 6. junij 2020.)	144
slika 64.	Archsim Energy Modeling podpira napredno krmiljenje dnevne osvetlitve in senčenja, prezračevalne module, kot so naravno prezračevanje z vetrom in dimniki, simulacije pretoka zraka, izračun preprostega prezračevanja stavb, fotovoltaike in materiali za spreminjanje faz. (Dostopno na https://www.food4rhino.com/app/archsim-energy-modeling-gh , 6. junij 2020.)	144
slika 65.	Vrednotenje natečaja za celovito prostorsko ureditev pristanišča v Kopru z večparametrskim modelom vrednotenja. (Integralno načrtovanje, spletni dokument. Dostopno na https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Publikacije/611c2b3abd/integralno_nacrtovanje_slo.pdf , 4. 10. 2020.)	148
slika 66.	Varno obratovanje predora je odvisno od številnih dejavnikov. Zaradi tega so bili upoštevani številni možni varnostni ukrepi, učinki in prometne razmere v predoru (Hafner et al., 2019).	148
slika 68.	Antoni Gaudí i Cornet. Fizični model konstrukcije za študijo cerkve Güell Colonia Santa Coloma de Cervelló, Španija (Goetz, 1898; Moser in Hanke, 2007).	161
slika 69.	Matematični model CFD (angl. Computational Fluid Dynamics), simulacija vetra okoli stavb, izvedena v spletnem brskalniku s SimScale. (Dostopno na https://clqtg10snjb14i85u49wifbv-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/05/niigata-wind-cfd-simulation.jpg , 6. junij 2020.)	163
slika 70.	Agenti in mikrosimulacije. Londonski model ABM MATSim v različnih obdobjih in različnih lestvicah. Pike predstavljajo premikajoče se popotnike. (Batty, 2018. Dostopno na https://vimeo.com/119354430 , 6. junij 2020.)	163
slika 71.	Vrednotenje alternative po metodi Kepner-Tregoe (lastni vir, 2020).	166
slika 72.	Vrednotenje alternative po metodi MAUT (lastni vir, 2020).	166
slika 73.	Vrednotenje alternative po metodi DEX. (Vir: Avtor, 2020)	166
slika 74.	Natančnost vsebine oz. gostota podatkov simulacije je odvisna od merila (velikosti obravnavanega problema). Različna simulacijska orodja se vsako na svoj način spopadajo s kompleksnostjo prostorskega problema. Zato za simulacije različnih prostorskih problemov uporabljamo različna simulacijska orodja (lastni vir, 2017).	170
slika 75.	Konceptualni model poteka postopka vrednotenja in rangiranja prostorskih rešitev. Prilagojeno po (Vir: Berčič, et al., 2018)	175
slika 76.	Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev vhodnih podatkov je v prilogi 2.	177
slika 77.	Sivi modeli »clay models« treh natečajnih rešitev večstanovanjskih stavb z zunanjo ureditvijo na lokaciji Polje III v Ljubljani: priprava trirazsežnega modela v okolju Rhino 6, pri čemer si od leve proti desni sledijo prva, druga in tretja alternativa; tloris vseh treh rešitev v zgornji vrstici in prostorski pogled vseh treh rešitev v spodnji vrstici (lastni vir, 2020).	177
slika 78.	Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za	

	rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev predstava vhodnih podatkov je v prilogi 2.	178
slika 79.	Slika panelov natečaja z naslovom Stanovanjska soseka Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu (ZAPS, 2017). Podrobnejša predstavitev vhodnih podatkov je v prilogi 2.	178
slika 80.	Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Slika vertikalnih in horizontalnih komunikacij v prostorski rešitvi (lastni vir, 2020).	180
slika 81.	Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Vertikalne in horizontalne komunikacije v prostorski rešitvi v kombinaciji s posameznimi stanovanjskimi enotami (lastni vir, 2020).	180
slika 82.	Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Slika vertikalnih in horizontalnih komunikacij v prostorski rešitvi v kombinaciji z zunanjim ovojem in odprtini (lastni vir, 2020).	181
slika 83.	Posnetek zaslona delovnega okolja Rhino 6. Postavitev in georeferenciranje prostorske natečajne prvonagrajene rešitve v širši prostorski kontekst s katastrskim načrtom (lastni vir, 2020).	181
slika 84.	Matematično-konceptualni model za izračun faktorja izrabe (lastni vir, 2020).	183
slika 85.	Prevod konceptualnega modela za faktor izrabe po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).	183
slika 86.	Prevod konceptualnega modela za faktor izrabe po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje (definicijo Grasshopper) (Berčič et al., 2018).	183
slika 87.	Matematično-konceptualni model za izračun faktorja zazidanosti (lastni vir, 2020).	184
slika 88.	Prevod konceptualnega modela za faktor zazidanosti po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).	184
slika 89.	Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor zazidanosti (Berčič et al., 2018).	184
slika 90.	Matematično-konceptualni model za izračun faktorja prostornosti gradbene parcele (lastni vir, 2020).	185
slika 91.	Prevod konceptualnega modela za faktor prostornosti gradbene parcele po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).	185
slika 92.	Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor prostornosti gradbene parcele (Berčič et al., 2018).	185
slika 93.	Matematično-konceptualni model za izračun faktorja gostote (lastni vir, 2020).	186
slika 94.	Prevod konceptualnega modela za faktor gostote po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).	186
slika 95.	Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor gostote (Berčič et al., 2018).	186
slika 97.	Prevod konceptualnega modela za kriterij za doseganje programa in ekonomske upravičenosti po korakih v modelirni algoritem v izbrano trirazsežno modelirno orodje definicijo Grasshopper (lastni vir, 2020).	187

slika 98.	Končni modelirni algoritem, ki povzema podatke iz dejanske rešitve in računa rezultate za faktor za doseganje programa in ekonomske upravičenosti (Berčič et al., 2018).	187
slika 99.	Združitev posameznih prevedenih kriterijev v modelirni algoritem, ki analizira trirazsežni model glede na funkcionalne in programske kriterije ter ekonomsko upravičenost za eno od rešitev v Grasshopperju (Berčič et al., 2018).	188
slika 100.	Kriteriji vrednotenja prostorske rešitve po metodi Kepner-Tregoe (K-T), grafično urejenih v posamezne skupine in strukturo, podobno drevesu kriterijev. Metoda ne predvideva »pravega« drevesa kriterijev, ker se vsi uteženi kriteriji med seboj seštevajo. Združevanje v skupine ne vpliva na končni rezultat, vendar je predstavitev kriterijev na ta način podobna pri vseh metodah. Posamezne skupine niso dodatno utežene (lastni vir, 2020).	194
slika 101.	Modelirni algoritem vrednotenja v okolju Rhino 6 z GH, prostorske rešitve po metodi Kepner-Tregoe (K-T). Prvi stolpec bere in normalizira lastnosti stavbe, drugi stolpec jih pomnoži z utežmi in ocenami, tretji stolpec združuje posamezne kriterije, četrti pa izračuna končni rezultat (lastni vir, 2020).	195
slika 102.	Drevo kriterijev vrednotenja prostorske rešitve po metodi MAUT (lastni vir, 2020).	198
slika 103.	Modelirni algoritem vrednotenja posamezne prostorske alternative v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava in legenda modelirnega algoritma v je v prilogi 4 (lastni vir, 2020).	198
slika 104.	Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava in legenda modelirnega algoritma v je v prilogah 5.1, 5.2 in 5.3 (lastni vir, 2020).	199
slika 105.	Drevo kriterijev vrednotenja prostorske rešitve po metodi DEX z zalogami vrednosti parametrov (lastni vir, 2020).	202
slika 106.	Prikaz modelirnega algoritma za preslikavo ovrednotenih simbolnih kriterijev posameznih skupin ocenjevalnih kriterijev nazaj v numerične in definicija novih koordinat v modelirnem koordinatnem prostoru (lastni vir, 2020).	203
slika 107.	Prikaz končnega modelirnega algoritma metode DEX v trirazsežnem modelirnem okolju Rhino 6 z Grasshopperjem za vrednotenje posamezne prostorske rešitve. Povečava in legenda modelirnega algoritma je v Prilogah 7.1, 7.2, 7.3 in 7.4 (lastni vir, 2020).	207
slika 108.	Prikaz modelirnega algoritma v Grasshopperju, ki v trirazsežnem modelirnem prostoru omogoča vrednotenje prostorskih rešitev v skupinah s parom (2) podrednih kriterijev (lastni vir, 2020).	208
slika 109.	Prikaz modelirnega algoritma v Grasshopperju, ki v trirazsežnem modelirnem prostoru omogoča vrednotenje prostorskih rešitev v skupinah s tremi (3) podrednimi kriteriji (lastni vir, 2020).	208
slika 110.	3D-prikaz vseh funkcij koristnosti za modelirni algoritem vrednotenja prostorskih rešitev z metodo DEX. Podrobna razlaga posameznih funkcij koristnosti glede na primer z parom podrednih kriterijev (slika 108) in skupini treh podrednih kriterijev (slika 109). 1. Zaloga vrednosti za izkoristek zemljišča, 2. Skupina faktorjev ki se nanaša na gostoto zadidanosti parcele, 3. Skupina funkcionalnih kriterijev, 4. Parkiranje, 5. Investicija, 6. Skupina programskih kriterijev in ekonomska upravičenost, 7. Videz, 8. Oblikovanje okolice, 9. Skupina Oblikovalskih	

	kriterijev in 10. Zaloga vrednosti med glavnimi skupinami kriterijev (lastni vir, 2020).	209
slika 111.	Prikaz rezultatov modela DEX, izrez iz modelirnih algoritmov (lastni vir, 2020).	209
slika 112.	Prenos prostorskih alternativ (uporabljenih v anketi) v trirazsežno modelirno okolje za zajem kvantitativnih rezultatov (lastni vir, 2020).	216
slika 113.	Slika preglednice modela MAUT za vrednotenje prostorskih alternativ, uporabljena pri anketi (priloga 8).	216
slika 114.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	273
slika 115.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	274
slika 116.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	275
slika 117.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 4 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	276
slika 118.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	277
slika 119.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	278
slika 120.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	279
slika 121.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	280
slika 122.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 4 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni	

	za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	281
slika 123.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	282
slika 124.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017).	283
slika 125.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017).	284
slika 126.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017)	285
slika 127.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 4 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017).	286
slika 128.	Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (Vir: ZAPS, 2017).	287
slika 129.	Posnetek zaslona, kjer je možno dobiti vmesnik med modelirnim okoljem Rhino 6 in orodjem BIM ArchiCAD. Ta orodja zapolnjujejo vrzel v procesu oblikovanja med načrtovanjem v zgodnji fazi in BIM-om. Ponujajo rešitve za dvosmerni prenos geometrije, pa tudi način prevajanja osnovnih geometrijskih oblik v elemente BIM ob dodajanju algoritmičnih funkcij. (Vir: https://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/ [Spletni vir] Dostopno 6 junij 2020).	289
slika 130.	Posnetek zaslona - odprt vzorčni BIM projekt v orodju ArchiCAD in vzpostavljane povezave z okoljem Rhino 6 z Grasshopperjem. (Vir: Avtor, 2020)	289
slika 131.	Posnetki zaslona - geometrija iz vzorčnega projekta BIM je istočasno odprta v okolju ArchiCAD, Rhino 6 in Grasshopper, kjer jo je možno s parametričnimi orodji analizirati ali preoblikovati in popravljeno ali spremenjeno poslati nazaj v izvorno datoteko BIM z vsemi potrebnimi spremenjenimi ali dodatnimi atributi oz. dodano ali modificirano geometrijo. (Vir: Avtor, 2020)	289
slika 132.	Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus	

- / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot. 293
- slika 133. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopper po metodi MAUT. Povečava dela A. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot. (Vir: Avtor, 2020) 295
- slika 134. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava dela B. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot. (Vir: Avtor, 2020) 297
- slika 135. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava dela C. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot. (Vir: Avtor, 2020) 299
- slika 136. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino/ Grasshopper po metodi DEX. Povečava dela A. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti, 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Bepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Kroglja; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke. (Vir: Avtor, 2020) 305
- slika 137. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi DEX. Povečava dela B. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti, 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Bepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Kroglja; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke. (Vir: Avtor, 2020) 307
- slika 138. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopperjem po metodi DEX. Povečava dela C. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno

	okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti, 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Berpom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Krogla; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke. (Vir: Avtor, 2020)	309
slika 139.	Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopperjem po metodi DEX. Povečava dela D. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti, 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Berpom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Krogla; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke. (Vir: Avtor, 2020)	311

IX KAZALO PREGLEDNIC

preglednica 1.	Združena preglednica pridobljenih informacij o poteku natečajev z izpostavljenimi temami, ki neposredno vplivajo na rezultat in potek arhitekturnih in urbanističnih natečajev.	75
preglednica 2.	Pozitivni vidiki natečajev iz izbrane literature (povzeto po Guilherme, 2016).	78
preglednica 3.	Negativni vidiki natečajev iz izbrane literature povzeto po (Guilherme, 2016)	79
preglednica 4.	Rezultati pregleda posameznih v spletu dostopnih natečajev, izvedenih v Sloveniji med letoma 2002 in 2004, preden je začel veljati Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov (priloga 1).	123
preglednica 5.	Nekateri kvantitativni in kvalitativni kriteriji, ki vplivajo na vrednotenje arhitekture in urbanizma (Dimitrovska Andrews, 2011).	125
preglednica 6.	Analiza SWOT razpoložljive programske opreme 2019 z dodanimi stolpci za merilo in razširljivost	135
preglednica 7.	Prikaz primera definicije funkcije koristnosti v tabeli, ki definira preslikavo med podrednima kriterijema kriterij 1/1 in kriterij 1/2 v nadredni kriterij Kriterij 1. Podredna kriterija lahko zavzameta vsak po tri vrednosti, zato je vseh kombinacij $3 \times 3 = 9$. Za vsako kombinacijo podrednih atributov je definirana vrednost nadrednega atributa.	168
preglednica 8.	Tabelarična predstavitev izmerjenih vrednosti na podlagi kvantitativnih kriterijev z modelnim algoritmom Grasshopper za vse tri alternative. Rezultati glede na kriterije za ocenjevanje, ki jim je sledila ocenjevalna komisija natečaja (* ni upoštevano v vseh modelih, ** ni upoštevano v nobenem modelu) (Berčič et al., 2018).	188
preglednica 9.	Pregled rezultatov z upoštevanjem kvalitativnih kriterijev natečaja, pridobljenih na podlagi kratke ankete (Berčič et al., 2018).	189
preglednica 10.	Rezultati analize rešitev po metodi prednosti in slabosti: največje število prednosti pomeni najboljši rezultat (Berčič et al., 2018).	191
preglednica 11.	Rezultati analize rešitev po metodi PMI z dodanimi ocenami v razponu med -5 (zelo slabo) in 5 (zelo dobro) (Berčič et al., 2018).	192
preglednica 12.	Rezultati analize rešitev po metodi Abacon (Berčič et al., 2018).	193
preglednica 13.	Rezultati vrednotenja prostorskih rešitev za izbrane alternative po metodi K-T v tabelarični obliki.	196
preglednica 14.	Rezultati vrednotenja prostorskih rešitev za eno od izbranih alternativ po metodi MAUT v tabelarični obliki.	200
preglednica 15.	Priprava vrednotenja in razmerij vrednosti med podrednimi skupinami ter posameznimi ocenjevalnimi kriteriji. 1. Zaloga vrednosti za izkoristek zemljišča, 2. Skupina faktorjev ki se nanaša na gostoto zazidanosti parcele, 3. Skupina funkcionalnih kriterijev, 4. Parkiranje, 5. Investicija, 6. Skupina programskih kriterijev in ekonomska upravičenost, 7. Videz, 8. Oblikovanje	

	okolice, 9. Skupina Oblikovalskih kriterijev in 10. Zaloga vrednosti med glavnimi skupinami kriterijev. Povečava preglednice je v prilogah 6.1 in 6.2.	205
preglednica 16.	Vrednotenje posameznih večparametrskih metod glede na uporabo pri vrednotenju natečajnih rešitev (prilagojeno po Berčič et al., 2018).	211
preglednica 17.	Rezultati analize primernosti izbranih večkriterijskih modelov, ocene na intervalu med 0 (slaba ocena) in 3 (dobra ocena). * Numerične ocene se opišejo simbolno.	214
preglednica 18.	Rezultati ankete moči nadredne skupine ocenjevalnih kriterijev in končnim točkovanjem posameznih prostorskih alternativ.	215
preglednica 19.	levo, del A povečane Preglednice 16	301
preglednica 20.	Del B povečane Preglednice 16	301
preglednica 21.	levo, del C povečane Preglednice 16	303
preglednica 22.	Del D povečane Preglednice 16	303

X PRILOGE

PRILOGA 1 - PREGLEDNICE ANALIZE NATEČAJEV IZVEDENIH PRED KONCEM LETA 2004

Preglednice so del analize natečajev objavljenih na spletni strani ZAPS (Zbornice arhitekturo in prostor Slovenije) http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni. Zbornica je bila ustanovljena leta 2003 in je začela delovati v začetku leta 2004.

Na spletni strani objavljeni izvedeni natečajji pa so od začetka leta 2002. V preglednicah je predstavlja analiza natečajev glede na zaključna poročila pred letom 2004, ko je začel veljati Pravilnik o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov in zadnja na dostopna natečajna zaključna poročila na spletni strani ZAPSA v letu 2020.

Seznam natečajev:

1. Osrednja knjižnica Celje (2004)
2. Lutkovno gledališče Maribor (2004)
3. Tehnološki park Ljubljana (2004)
4. Pridobitev natečajnih rešitev idejnih zasnov arhitekture za območje pozidave »Antonov trg – vič« z javno objavo izbiranja kandidatov v območju urejanja (2004)
5. Mestna Osnovna šola na Bonifiki v Kopru prva in druga faza (2004)
6. Ureditev mestnega središča Slovenj Gradec (2004)
7. »CELJSKA KOČA« z idejno zasnovo arhitekture centralnega gostinskega objekta planinske koče (2004)
8. Del Poljanske obvoznice (2004)
9. Most čez reko Vipavo pri Renčah (2004)
10. Studenške brvi čez reko Dravo v Mariboru (2004)
11. Prostori rektorata Univerze na Primorskem in Fakultete za humanistične študije v Kopru (2003)
12. Natečaj za otroški oddelek za rehabilitacijo v Ljubljani (2003)
13. Natečaj za urbanistično oblikovanje območja ob železniški postaji v Novi Gorici (2003)
14. Poklicna živilska šola v Ljubljani (2002)
15. Urbanistična ureditev območja stare cinkarne v Celju (2002)

priloga 1 preglednica 1					
Leto - 2004					
Arhitekturni	Celje	Število prispelih	10	nagrade	2n+10
enostopenjski					n - nagrada o - odkup
Naročnik - MESTNA OBČINA CELJE					
Javni, državni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za idejno zasnovo arhitekture razširitve Osrednje knjižnice Celje					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	9	2 ne iz stroke		Poročevalci/ izvedenci	4
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
arhitekturna kvaliteta in prepoznavnost glede na tipologijo; splošna arhitekturna funkcionalnost; posebna vsebina glede na zahteve bibliotekarstva; estetski kriteriji; kulturno-dediščinski kriteriji; celovitost in posebnost v nizu »južne fasade mesta Celja«; celovitost in posebnost v urbanih fasadah Muzejskega trga; »peta fasada«; prehodnost z Muzejskega trga na Savinjsko nabrežje; stikovanje z obstoječim lapidarijem na jugu;			materialno tehnični in gradbeni kriteriji; ekonomičnost gradnje in vzdrževanja;		
Posebnosti					
Predsednik komisije ni arhitekt.					

priloga 1 preglednica 2					
Leto - 2004					
Arhitekturni	Ljubljana	Število prispelih	6 znanih	nagrade	3n+20
Enostopenjski projektni					n - nagrada o - odkup
Naročnik - Javni zavod LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR					
Javni, državni, anonimni enostopenjski projektni natečaj za umestitev Lutkovnega gledališča v kompleks Minoritskega samostana ter idejno programski natečaj za ureditev letne scene na samostanskem vrtu ter adaptacijo objektov					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	8	1 ne iz stroke		Poročevalci/ izvedenci	3
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatka			Ni podatka		

Posebnosti
Predsednik komisije ni arhitekt. Zaključno poročilo in dokumentacija ni dostopna.

priloga 1 preglednica 3					
Leto - 2004					
Arhitekturni	Ljubljana	Število prispelih	3 znani	nagrade	2n+10
Enostopenjski projekt	anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Tehnološki park Ljubljana d.o.o.					
Javni anonimni enostopenjski projekt natečaj za idejno rešitev Tehnološkega parka na Brdu v Ljubljani					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ni podatkov	Ni podatkov				
Ocenjevalna komisija	7	1 ne iz stroke		Poročevalci/ izvedenci	3
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatkov			Ni podatkov		
Posebnosti					
Predsednik komisije ni arhitekt. Zaključno poročilo in dokumentacija ni dostopna.					

priloga 1 preglednica 4					
Leto - 2004					
Arhitekturni	Koper	Število prispelih	17 prijav 6 izbranih	nagrade	3n +30
Enostopenjski	Pol/Anonimni	Vabljeni			n - nagrada o - odkup
Zasebni naročnik - ABA d.o.o.					
PRIDOBITEV NATEČAJNIH REŠITEV IDEJNIH ZASNOV ARHITEKTURE ZA OBMOČJE POZIDAVE »ANTONOV TRG – VIČ« Z JAVNO OBJAVO IZBIRANJA KANDIDATOV V OBMOČJU UREJANJA					
postopkovni kriteriji					
Ocenjevalna komisija	8	2 ne iz stroke, predsednik in namestnik		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	2
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
OBLIKOVNA IN FUNKCIONALNA USKLAJENOST CELOTNE URBANISTIČNE REŠITVE ARHITEKTURNA REŠITEV ŠOLE IN ZUNANJE UREDITVE			skladnost z določili programske projektne naloge skladnost z zaželenimi smernicami, ki so našteje pod točko 7.2 RACIONALNOST TEHNOLOŠKE REŠITVE IN EKONOMIČNOST VZDRŽEVANJA CENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		
Posebnosti					

17 prijav, 6 izbranih, 3 odstopili, na koncu samo tri rešitve,
ni možnosti pritožbe

priloga 1 preglednica 5					
Leto - 2004					
Arhitekturni	Koper	Število prispelih	21	nagrade	3 n + 3 o
Dvostopenjski	Anonimni			Prva ni podeljena	n - nagrada o - odkup
Naročnik - Mestna občina Koper					
Mestna Osnovna šola na Bonifiki v Kopru prva in druga faza					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	8	3 ne iz stroke, predsednik in namestnik		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	3
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
OBLIKOVNA IN FUNKCIONALNA USKLAJENOST CELOTNE URBANISTIČNE REŠITVE ARHITEKTURNA REŠITEV ŠOLE IN ZUNANJE UREDITVE			skladnost z določili programske projektne naloge skladnost z zaželenimi smernicami, ki so našteje pod točko 7.2 RACIONALNOST TEHNOLOŠKE REŠITVE IN EKONOMIČNOST VZDRŽEVANJA CENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE		
Posebnosti					
Ločeno mnenje člana komisije					

priloga 1 preglednica 6					
Leto - 2004					
idejne rešitve (urbanistične in arhitektonske)	Slovenj Gradec	Število prispelih	13	nagrade	3 n + 3 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Mestna občina Slovenj Gradec					
Ureditev mestnega središča Slovenj Gradec					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	6	Vsi iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	4

KRITERIJI	
kvalitativni	kvantitativni
Ni podatkov	Ni podatkov
Posebnosti	
Zaključno poročilo ni dostopno.	

priloga 1 preglednica 7					
Leto - 2004					
arhitekturni, prostorsko načrtovalski, projektni	Celje	Število prispelih	10	nagrade	3 n + 2 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - ZPO – Zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti					
»CELJSKA KOČA« z idejno zasnovo arhitekture centralnega gostinskega objekta PLANINSKE KOČE					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	9	4 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	2
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatkov			Ni podatkov		
Posebnosti					
Predsednik in podpredsednik nista arhitekta in zastopata naročnika. Nedostopni natečajni pogoji					

priloga 1 preglednica 8					
Leto - 2004					
Idejni projektni	Škofja loka	Število prispelih	3	nagrade	3 n prvi krog 3 n drugi krog
eno/dvostopenjski	Anonimni/vabljeni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Občina Škofja Loka					
Javni, državni, anonimni enostopenjski projektni natečaj za idejno zasnovo konstrukcijskih rešitev arhitektonskega in krajinskega oblikovanja objektov ter prostora med križiščem na Suhi in vstopom v predor na odseku Poljanske obvoznice					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	9	Vsi iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	4
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatkov			Ni podatkov		

Posebnosti
V prvem krogu določijo 3 tretje nagrade. Kljub temu da je natečaj enostopenjski razpišejo drugi krog, kjer ni več anonimnosti. Skopo zaključno poročilo.

priloga 1 preglednica 9					
Leto - 2004					
Idejni projektni	Nova Gorica	Število prispelih	10	nagrade	3 n +3 o
enostopenjski	Anonimni/vabljeni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Mestna občina Nova Gorica					
Javni, državni anonimni enostopenjski projektni natečaj za arhitekturno in konstrukcijsko rešitev mostu čez reko Vipavo pri Renčah					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	6	1 ni iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	3
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Morfologija ovire Geološko – geomehanski pogoji Hidrološki pogoji Meteorološko – klimatski pogoji (predvsem vpliv vetra) Seizmološki pogoji Skladnost s cestnimi podlogami Skladnost statično konstruktivne zasnove mostu z vsemi naštetimi specifičnimi pogoji lokacije Sodobni tehnološki postopki gradnje in njihova usklajenost s posebnimi lokacije in statično konstruktivno zasnovo mostu Zanesljivost (varnost, trajnost) in življenjska doba mostu Cena izgradnje mostu Stroški eksploatacije in vzdrževanja mostu Udobnost in varnost prometa na mostu Vibracije in deformacije konstrukcije mostu Možnost rednega vzdrževanja, pregledov opreme ter konstrukcije mostu Možnosti rehabilitacije mostu (popravki, sanacije, rekonstrukcije, ojačitve) Možnost prevoza posebnih tovorov z večjo težo in gabariti od normativnih Položaj, dostopnost in vzdrževanje instalacij na mostu			Sodobnost in izvirnost zasnove konstrukcije mostu Medsebojna oblikovna skladnost elementov nosilne konstrukcije in opreme mostu Vklapljanje mostu v naravno okolje Ekološki kriteriji (zaščita vode, zraka, zaščita pred hrupom, ohranitev biotopa) Ureditev prostora na območju mostu po dograditvi		
Posebnosti					
Konstruktorski natečaj, prevladujejo kvantitativni kriteriji, predsednik ocenjevalne žirije ni iz stroke.					

priloga 1 preglednica 10					
Leto - 2004					
idejno arhitekturno-konstrukcijsko rešitev	Maribor	Število prispelih	6	nagrade	2n +2 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - MESTNA OBČINA MARIBOR					

STUDENŠKE BRVI ČEZ REKO DRAVO V MARIBORU					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	7	4 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	2
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
<p>OBLIKOVNA IN FUNKCIONALNA SKLADNOST CELOTNE PROSTORSKE REŠITVE, do 25 točk (%)</p> <p>urbanistična vpetost, funkcionalnost in »prijaznost« medsebojne komunikacijske povezave: brv, desni breg Drave, dostop na Ruško ulico - za odrasle, otroke, ostarele, telesno prizadete,</p> <p>oblikovalska celovitost arhitekturnih, krajinskih in urbanih elementov ter materialne izvedbe mostu, morfologija prostora in pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, vzdolžna niveleta.</p> <p>Arhitekturna rešitev do 25 točk (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> -izvirnost arhitekturne forme -korespondenca med arhitekturno formo in konstruktivno rešitvijo, -transparentnost premostitvene konstrukcije, Konstruktivni del rešitev do 25 točk (%) -sodobnost in izvirnost premostitvene konstrukcije, -izraba obstoječe podporne konstrukcije (levo obrežni in desno obrežni oporniki, vodni oporniki), -sodobnost tehnoloških postopkov gradnje, -zanesljivost (trajnost in varnost konstrukcije), -življenjska doba konstrukcije, -možnosti ureditve gradbišča z ozirom na izbrano konstrukcijo in tehnologijo gradnje. -izbor materiala za premostitveno konstrukcijo in opremo, -oblikovanje arhitekturnih in konstrukcijskih elementov mostu ter urbane opreme (kot so ograja, svetila, prometne ovire oziroma konfini, zidovi, signalizacija), -vizualna nevtralnost in prepoznavnost z ozirom na omejitve v prostoru, -varnost uporabnikov mostu. 			<p>Tehnični del rešitev mostu in obrežja do 5 točk (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> -geološko-geomehanski pogoji, -hidrološki pogoji, -meteorološki pogoji (veter, temperaturne razlike, zmrzal), -seizmološki pogoji, -namestitve obstoječe in predvidene gospodarske infrastrukture, -desno obrežni kolektor, -ekološki pogoji gradnje in eksploatacije (voda, zrak, hrup, morebitni biotop). <p>3.EKONOMSKI KRITERIJI do 15 točk (%)</p> <ul style="list-style-type: none"> -cena izgradnje brvi, -stroški eksploatacije in rednega vzdrževanja mostu, -dostopnost konstruktivnih delov in drugih elementov mostu za kontrolne preglede in vzdrževanje, -dostopnost vodov gospodarske infrastrukture. <p>4.CENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE* do 5 točk (%)</p>		
Posebnosti					
Zelo dobro postopkovno pripravljen podrobno dokumentiran natečaj. Vrednotenje prispelih predlogov s točkovanjem. Teža kvalitativnih kriterijev presega kvantitativna v razmerju 4:1					

priloga 1 preglednica 11					
Leto - 2003					
enostopenjski natečaj	Koper	Število prispelih	12	nagrade	3 n + 4 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT RS					
IDEJNO ARHITEKTURNO REŠITEV PROSTOROV REKTORATA UP IN FAKULTETE ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE V KOPRU					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	6+2	1 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	4

KRITERIJI	
kvalitativni	kvantitativni
skladnost s spomeniškovarstvenimi pogoji in kreativnost predlaganih posegov v ambientu osrednjega mestnega trga v Kopru točk 30	skladnost odnosa med klasičnimi obnovitvenimi deli in novimi posegi v varovanih objektih (Armeria, Foresteria) točk 25 c) skladnost s programskimi zahtevami (zagotovitev programa v celoti, ustreznost površin in funkcionalnih povezav, fleksibilnost zasnove, ustreznost razporeditve programskih sklopov) točk 40 d) cena projektne dokumentacije točk 5
Posebnosti	
Predsednik ni arhitekt. Ni bilo prve nagrade. Točkovanje.	

priloga 1 preglednica 12					
Leto - 2003					
idejni arhitekturni	Ljubljana	Število prispelih	6	nagrade	2 n +1 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo					
Natečaj za otroški oddelek za rehabilitacijo v Ljubljani					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	7+2	5 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	3
KRITERIJI					
kvalitativni	kvantitativni				
IDEJNA REŠITEV IN OBLIKOVNA USKLAJENOST umestitev objektov v obstoječ prostor, prostorska in oblikovna zasnova objektov, prostorska in oblikovna zasnova okolice, oblikovanje fasad in notranjosti objektov, izbor materialov in barv, - uporabnost v povezavi z obstoječimi dejavnostmi)	prilagojenost programskim zahtevam in potrebnim standardom fleksibilnost zasnove in rabe objektov možnost funkcionalna uporabnost prostorov sprememb in preoblikovanja prostorov, funkcionalna ureditev okolice v celotnem območju natečaja, koncept interne prometne ureditve, koncept zasnove letne šole hoje, ekonomičnost izgradnje, ekonomičnost vzdrževanja in obratovanja				
Posebnosti					
Predsednik ni arhitekt. Točkovanje. Natančno napisana obsežna projektna naloga.					

priloga 1 preglednica 13					
Leto - 2003					
idejni arhitekturni	Nova Gorica	Število prispelih	6	nagrade	3 n +3 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Mestna občina Nova Gorica					
Natečaj za urbanistično oblikovanje območja ob železniški postaji v Novi Gorici					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			

Ocenjevalna komisija	11	Ni podatka		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	Ni podatka
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatkov			Ni podatkov		
Posebnosti					
Zelo skopo zaključno poročilo. Natečajni pogoji niso dostopni.					

priloga 1 preglednica 14					
Leto - 2002					
idejno arhitekturni	Ljubljana	Število prispelih	5	nagrade	2 n +3 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Zasebni naročnik - IMOS inženiring					
Poklicno živilsko šolo v Ljubljani s prostori za športno vzgojo in pripadajočo zunanjo ureditvijo ter anketno urbanistično rešitev celotne morfološke enote					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			
Ocenjevalna komisija	6+2	1 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	4
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
Ni podatkov			Ni podatkov		
Posebnosti					
Predsednik ni arhitekt. Nedostopni natečajni pogoji in zaključno poročilo.					

priloga 1 preglednica 15					
Leto - 2002					
anketni natečaj za idejno urbanistično ureditev območja	Celje	Število prispelih	7	nagrade	3 n +4 o
Enostopenjski	Anonimni				n - nagrada o - odkup
Naročnik - Mestna občina Celje					
Urbanistična ureditev območja stare cinkarne v Celju					
postopkovni kriteriji					
pravočasna oddaja	sestavni deli	anonimnost			

Ocenjevalna komisija	9+1	3 ne iz stroke		Poročevalci/ skrbnik izvedenci	7
KRITERIJI					
kvalitativni			kvantitativni		
oblikovni kriteriji, in drugi kriteriji, ki jih bo ocenjevalna komisija sprejela tekom žiriranja.			vsebinski in funkcionalni kriteriji, tehnično normativni kriteriji, kriteriji tehniške dediščine, prometni kriteriji, kriteriji urbane ekonomike, kriteriji socialnega prostora mesta		
Posebnosti					
Predsednik ni arhitekt. Nedostopno zaključno poročilo. Zelo jedrnati kriteriji ocenjevanja					

PRILOGA 2 - PANELI NATEČAJA ZA NASLOVOM STANOVANJSKA SOSESKA POLJE III

Posamezni paneli so bili uporabljeni pri razvoju metode vrednotenja prostorskih rešitev

Paneli so v PDF obliki dostopni na spletni strani Zbornice za arhitekturo in prostor:

ZAPS stran izvedenega natečaja z vso dokumentacijo:

http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_izvedeni&nat_id=120

Paneli prvonagrajenega projekta 21812 , delovna šifra: 23:

Avtorji: Avtorski tim Bevk Perović arhitekti d.o.o.

http://www.zaps.si/img/admin/21812_23.pdf

Paneli enakovredne tretjenagrajenega projekta 08095, delovna šifra: 17:

Avtorji: Plan B d.o.o.

[http://www.zaps.si/img/admin/08095_17\(1\).pdf](http://www.zaps.si/img/admin/08095_17(1).pdf)

Paneli enakovredne tretjenagrajenega projekta 21784, delovna šifra: 18

Avtorji: Gregor Trplan univ.dipl.inž.arh. in Mojca Gužič Trplan unid.dipl.inž.arh..

http://www.zaps.si/img/admin/21784_18.pdf

slika 114. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

Slika 115. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 116. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseka Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

Slika 117. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 4 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

POLJE III, LJUBLJANA

ZUNANJ. HIŠO OROBJA 'TEKSTILNA' OPNA.

ZNOTRAJ. ATRIJU SO SKUPNI PROSTORI CELOTNE SOSESKE - LESENA IN OZELEJENA NOTRANJA DVORŠČA, ODPRTA V NERO.

ZUNANJA UREDITEV JE BISTVO URBANISTIČNE ZASNOVE, PROSTOR ŽIVLJENJA, SREČEVANJA IN ZADRŽEVANJA UPORABNIKOV: SODOBNI HIBRID MED TRGOM, PARKOM IN ULICO. POSTANE ZUNANJA DNEVNA SOBA, ZAMEJENA Z OBJEKTI.

LIST 05

slika 118. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseka Polje III, s šifro 21812, prva nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 119. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 120. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro o8095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 121. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v tirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 123. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseška Polje III, s šifro 08095, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

slika 124. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 1 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017).

STANOVANJSKA SOSESKA POLJE III

TILOVNA ORGANIZACIJA OBJEKTOV

FASADA PAB = TPA

VHOD V OBJEKT JE PODAJALEN EDROVNEV JE IZ FASADE IZ IZ POKRITJE Z NADVIHNEŠIM, BISTAVLJEN JE IZ NADVIHNEŠIH VODNIH PLOŠČIC IZ RAMP, PROSTORNEGA VETROVNA IN KOLEBANJA

arhitektura 03

Slika 125. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 2 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v tirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017).

Slika 126. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 3 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v tirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017)

STANOVANJSKA SOSESKA POLJE III

OSREDOČILA LEBINSKI PARK JE SEDENJEVRAN NA POVIŠINE ZA OTROŠKA IGRALIŠČA IN POVIŠINE NAMENJENE ŠOLAM Z 2000

OSREDNJA PAVILJON JE RAZNEJENI Z LEBINSKO ZASAJENIM OKROVICNIM TERENOM NA PASČENEM TERENU ZASAJENIM DREVESIM

arhitektura 05

slika 128. Podrobna predstava vhodnih podatkov uporabljenih za razvoj metode vrednotenja. Panel 5 natečaja za naslovom Stanovanjska soseska Polje III, s šifro 21784, enakovredna tretja nagrada. Paneli so bili uporabljeni za rekonstrukcijo prostorske alternative v trirazsežnem modelu. (ZAPS, 2017).

PRILOGA 3 - PODROBNA NAVODILA ZA PRIPRAVO VHODNIH PODATKOV V OBLIKI BIM

Graphisoftovo BIM modelirno parametrično orodje Archicad in podjetje Robert MacNeel & Associates, ki razvija Rhino 6, ponujata številne podporne programe in načine, kako prenesti model iz enega okolja v drugo. Ravno ta integracija je bila eden od odločilnih dejavnikov, kriterijev, ki so prispevali k izboru programske platforme tako BIM orodja Archicad kot tudi programa Rhino 6 z Grasshopperjem kot modelirno in platformo VPJ.

Uporabniki imajo različne možnosti:

- Grasshopper – ARCHICAD Live Connection, povezava obeh programov v živo;
- uvoz modela Rhino 6 v Archicad, dodatek za Archicad;
- uvoz ARCHICAD modela v Rhino 6, dodatek za Archicad;
- Rhinoceros – GDL Converter, dodatek, ki pretvori modele Rhino 6 v originalne elemente ARCHICAD GDL – samostojne objekte (.gsm) ali knjižnice Archicad (.lcf).

Najuporabnejša je neposredna povezava obeh programov, da je možno poganjati oba program naenkrat. V Archicadu je treba odpreti vzorčni projekt in pod File/interoperability/ izbrati Grasshopper Connection. Pojavi se nadzorno okno v Archicadu (slika 130) in (slika 131), kjer se Archicad pripravi, da sprejme povezavo do datoteke Rhino 6.

Ravno tako je treba zagnati Rhino 6 in Grasshopper ter izdelati novo datoteko. Pred tem je treba naložiti dodatna orodja za Grasshopper z imenom Grasshopper-ARCHICAD 23 Live Connection (<https://www.graphisoft.com/downloads/addons/interoperability/GHACL23-3007-ReleaseNotes.html>).

To naloži dodatne ukazne komponente za uporabo v Grasshopperju. Iz ukazne skupine z imenom Deconstruct izberemo posamezne elemente iz projekta, ki nas zanimajo, kot so na primer stene, strehe, talne plošče, stebri, okna, vrata ipd. Za vsako vrsto elementa ali

slika 129. Posnetek zaslona, kjer je možno dobiti vmesnik med modelirnim okoljem Rhino 6 in orodjem BIM ArchiCAD. Ta orodja zapolnjujejo vrzel v procesu oblikovanja med načrtovanjem v zgodnji fazi in BIM-om. Ponujajo rešitve za dvosmerni prenos geometrije, pa tudi način prevajanja osnovnih geometrijskih oblik v elemente BIM ob dodajanju algoritmičnih funkcij. (Vir: <https://www.graphisoft.com/archicad/rhino-grasshopper/> [Spletni vir] Dostopno 6 junij 2020).

slika 130. Posnetek zaslona - odprt vzorčni BIM projekt v orodju ArchiCAD in vzpostavljanje povezave z okoljem Rhino 6 z Grasshopperjem. (lastni vir, 2020)

slika 131. Posnetki zaslona - geometrija iz vzorčnega projekta BIM je istočasno odprta v okolju ArchiCAD, Rhino 6 in Grasshopper, kjer jo je možno s parametričnimi orodji analizirati ali preoblikovati in popravljeno ali spremenjeno poslati nazaj v izvorno datoteko BIM z vsemi potrebnimi spremenjenimi ali dodatnimi atributi oz. dodano ali modificirano geometrijo. (lastni vir, 2020)

za vsak posamezni element s klikom ikone v Archicadu povežemo oz. prenesemo z vsemi njegovimi lastnostmi v okolje Grasshopper. Od tu naprej lahko nadaljujemo z delom v Grasshopperju pri analizi, vrednotenju in razvrščanju prostorskih alternativ.

Kar je še posebej koristno pri uporabi teh orodij v projektivnem procesu, je, da lahko tudi iz okolja Rhino 6 po določeni spremembi ali prilagoditvi s parametričnimi orodji, lastnimi Rhino 6, prav tako v nasprotno smer osvežimo osnovni model BIM v Archicadu.

PRILOGA 4 - POVEČAVA MODELIRNEGA ALGORITMA VREDNOTENJA POSAMEZNE PROSTORSKE
ALTERNATIVE V RHINO 6 Z GRASSHOPPERJU PO METODI MAUT Z LEGENDO

Legenda komponent:

slika 132. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednost; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot (lastni vir, 2020).

PRILOGA 5.1 - POVEČAVA ZDRUŽENEGA MODELIRNEGA ALGORITMA VREDNOTENJA
 VSEH PROSTORSKIH ALTERNATIV V RHINO 6 Z GRASSHOPPERJU PO METODI MAUT Z
 RAZDELITVIJO NA TRI DELE IN LEGENDO

Legenda komponent:

slika 133. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopper po metodi MAUT. Povečava dela A. Opis posameznih Grasshopper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot (lastni vir, 2020).

PRILOGA 5.2 - POVEČAVA ZDRUŽENEGA MODELIRNEGA ALGORITMA VREDNOTENJA
 VSEH PROSTORSKIH ALTERNATIV V RHINO 6 Z GRASSHOPPERJEM PO METODI MAUT Z
 RAZDELITVIJO NA TRI DELE IN LEGENDO

Legenda komponent:

slika 134. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava dela B. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot (lastni vir, 2020).

PRILOGA 5.3 - POVEČAVA ZDRUŽENEGA MODELIRNEGA ALGORITMA VREDNOTENJA
 VSEH PROSTORSKIH ALTERNATIV V RHINO 6 Z GRASSHOPPERJEM PO METODI MAUT Z
 RAZDELITVIJO NA TRI DELE IN LEGENDO

Legenda komponent:

slika 135. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi MAUT. Povečava dela C. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: prebrana ali določena vrednost; 2: določena vrednot; 3: odštevanje; 4: množenje; 5: seštevanje; 6: na novo določi razpon števil (normalizacija); 7: Modulus / Deli dve številki in vrne samo preostanek; 8: izračunaj absolutno vrednot (lastni vir, 2020).

PRILOGA 6.1 - POVEČAVA PREGLEDNICE 16

Schema razdelitve:

FUNKCIONALNI KRITERIJI

A1'1		A1'2		1 A1	
FAKTOR IZRABE	x	FAKTOR zazidanosti	y	IZKORISTEK ZEMLJIŠČA	z
1 optimalen	1	previsok	1	dober	3
2 optimalen	1	ravno pravi	2	dober	3
3 optimalen	1	prenizek	3	dober	3
4 primeren	2	previsok	1	dober	3
5 primeren	2	ravno pravi	2	dober	3
6 primeren	2	prenizek	3	dober	3
7 neprimeren	3	previsok	1	slab	1
8 neprimeren	3	ravno pravi	2	slab	1
9 neprimeren	3	prenizek	3	slab	1

A2'1		A2'2		2 A2	
FAKTOR PROSTORNOSTI	x	GOSTOTA (N3)	y	GOSTOTA (N2)	z
1 previsok	1	visoka	5	visoka	1
2 previsok	1	srednja	6	visoka	1
3 previsok	1	nizka	7	srednja	2
4 ravno pravi	2	visoka	5	srednja	2
5 ravno pravi	2	srednja	6	srednja	3
6 ravno pravi	2	nizka	7	srednja	2
7 prenizek	3	visoka	5	srednja	2
8 prenizek	3	srednja	6	nizka	1
9 prenizek	3	nizka	7	nizka	1

PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST

B1'1		B1'2		4 B1	
ŠTEVILO PARKIRNIH MEST	x	RAZMERJE MED PM IN STANOVANJI	y	PARKIRANJE	z
1 zadostno	5	visoko	1	primerno	3
2 zadostno	5	normalno	2	primerno	3
3 zadostno	5	zmerno	3	primerno	3
4 premajhno	6	visoko	1	primerno	3
5 premajhno	6	normalno	2	neprimerno	1
6 premajhno	6	zmerno	3	neprimerno	1

B2	
BIVALNE ENOTE	z
veliko	1
srednje	2
malo	3

B3'1		B3'2		5 B3	
INVESTICIJA	x	POVPREČNA CENA STANOVANJA	y	INVESTICIJA	z
1 visoka	5	visoka	5	previsoka	1
2 visoka	5	zmerna	6	previsoka	1
3 visoka	5	nizka	7	zmerna	2
4 zmerna	6	visoka	5	zmerna	2
5 zmerna	6	zmerna	6	zmerna	2
6 zmerna	6	nizka	7	zmerna	2
7 nizka	7	visoka	5	zmerna	2
8 nizka	7	zmerna	6	nizka	4
9 nizka	7	nizka	7	nizka	4

OBLIKOVALSKI KRITERIJI

							C1	
							TLORIS	x
							razvit	0
							tog	0
							neprimeren	0
C2'1	C2'2	C2'3	7		C2			
FASADA	x	DOLGI POGLEDI	y	ZUNANJI BIVALNI PROSTORI	z	VIDEZ	r	
1 moteča	9 slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2		
2 moteča	9 slabi	1	kakovostni	3	slab	0,2		
3 moteča	9 dobri	3	nekakovostni	1	slab	0,2		
4 moteča	9 dobri	3	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
5 primerna	11 slabi	1	nekakovostni	1	sprejemljiv	0,5		
6 primerna	11 slabi	1	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
7 primerna	11 dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljiv	0,5		
8 primerna	11 dobri	3	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
9 raznolika	13 slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2		
10 raznolika	13 slabi	1	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
11 raznolika	13 dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljiv	0,5		
12 raznolika	13 dobri	3	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
13 navdušujoča	15 slabi	1	nekakovostni	1	slab	0,2		
14 navdušujoča	15 slabi	1	kakovostni	3	sprejemljiv	0,5		
15 navdušujoča	15 dobri	3	nekakovostni	1	sprejemljiv	0,5		
16 navdušujoča	15 dobri	3	kakovostni	3	odličen	0,9		

C3'1	C3'2	C3'3	C3				
ZUNANJA UREDITEV	X	DOSTOPNOST PREHODNOST	Y	SKLADNOST Z OKOLICO	Z	OBLIKOVANJE OKOLICE	r
1 slaba	15	slabo prehodna	6	neskladna	1	moteče	0,2
2 slaba	15	prehodna	8	neskladna	1	moteče	0,2
3 slaba	15	neprehodna	10	neskladna	1	moteče	0,2
4 dobra	17	slabo prehodna	6	neskladna	1	primerno	0,5
5 dobra	17	prehodna	8	neskladna	1	primerno	0,5
6 dobra	17	neprehodna	10	neskladna	1	primerno	0,5
7 odlična	19	slabo prehodna	6	neskladna	1	primerno	0,5
8 odlična	19	prehodna	8	neskladna	1	primerno	0,5
9 odlična	19	neprehodna	10	neskladna	1	primerno	0,5
10 slaba	15	slabo prehodna	6	skaldna	3	primerno	0,5
11 slaba	15	prehodna	8	skaldna	3	primerno	0,5
12 slaba	15	neprehodna	10	skaldna	3	primerno	0,5
13 dobra	17	slabo prehodna	6	skaldna	3	moteče	0,2
14 dobra	17	prehodna	8	skaldna	3	primerno	0,5
15 dobra	17	neprehodna	10	skaldna	3	primerno	0,5
16 odlična	19	slabo prehodna	6	skaldna	3	primerno	0,5
17 odlična	19	prehodna	8	skaldna	3	navdušujoče	0,9
18 odlična	19	neprehodna	10	skaldna	3	navdušujoče	0,9

preglednica 19. levo, del A: povečava Preglednice 16
preglednica 20. Del B: povečava Preglednice 16

PRILOGA 6.2 - POVEČAVA PREGLEDNICE 16

A1	A2		3	A		
IZKORISTEK ZEMLJIŠČA	x	GOSTOTA (N2)	y	FUNKCIONALNI KRITERIJI	z	
dober	1	nizka	9	optimalni	3	
slab	2	nizka	9	primerni	2	
dober	1	srednja	10	primerni	2	
slab	2	srednja	10	primerni	2	
dober	1	visoka	11	primerni	2	
slab	2	visoka	11	neprimerni	1	

B1	B2		B3	6	B	
PARKIRANJE	z	BIVALNE ENOTE	x	INVESTICIJA	y r	PROG. KRITERIJI IN EKONOMSKA UPR.
1 primerno	0	veliko	5	previsoka	10 0,2	nesprejemljivo
2 primerno	0	veliko	5	zmerna	13 1	dobro
3 primerno	0	veliko	5	nizka	16 1,4	odlično
4 primerno	0	srednje	8	previsoka	10 1	dobro
5 primerno	0	srednje	8	zmerna	13 1	dobro
6 primerno	0	srednje	8	nizka	16 1,4	odlično
7 primerno	0	malo	11	previsoka	10 0,2	nesprejemljivo
8 primerno	0	malo	11	zmerna	13 1	dobro
9 primerno	0	malo	11	nizka	16 1,4	odlično
10 neprimerno	3	veliko	5	previsoka	10 1	dobro
11 neprimerno	3	veliko	5	zmerna	13 1	dobro
12 neprimerno	3	veliko	5	nizka	16 0,2	nesprejemljivo
13 neprimerno	3	srednje	8	previsoka	10 0,2	nesprejemljivo
14 neprimerno	3	srednje	8	zmerna	13 1	dobro
15 neprimerno	3	srednje	8	nizka	16 1	dobro
16 neprimerno	3	malo	11	previsoka	10 0,2	nesprejemljivo
17 neprimerno	3	malo	11	zmerna	13 0,2	nesprejemljivo
18 neprimerno	3	malo	11	nizka	16 0,2	nesprejemljivo

C1	C2		C3	9	C	
TLOVIS	x	IZGLED	y	OBLIKOVANJE OKOLICE	z r	OBLIKOVALSKI KR.
1 razvit	1	slab	19	moteče	1 0,5	sprejemljivi
2 razvit	1	slab	19	primerno	3 0,5	sprejemljivi
3 razvit	1	slab	19	navdušujoče	5 0,5	sprejemljivi
4 razvit	1	sprejemljiv	21	moteče	1 0,7	dobri
5 razvit	1	sprejemljiv	21	primerno	3 0,7	dobri
6 razvit	1	sprejemljiv	21	navdušujoče	5 0,7	dobri
7 razvit	1	odličen	23	moteče	1 0,7	dobri
8 razvit	1	odličen	23	primerno	3 0,9	odlični
9 razvit	1	odličen	23	navdušujoče	5 0,9	odlični
10 tog	3	slab	19	moteče	1 0,5	sprejemljivi
11 tog	3	slab	19	primerno	3 0,5	sprejemljivi
12 tog	3	slab	19	navdušujoče	5 0,5	sprejemljivi
13 tog	3	sprejemljiv	21	moteče	1 0,5	sprejemljivi
14 tog	3	sprejemljiv	21	primerno	3 0,5	sprejemljivi
15 tog	3	sprejemljiv	21	navdušujoče	5 0,5	sprejemljivi
16 tog	3	odličen	23	moteče	1 0,5	sprejemljivi
17 tog	3	odličen	23	primerno	3 0,5	sprejemljivi
18 tog	3	odličen	23	navdušujoče	5 0,5	sprejemljivi
19 neprimeren	5	slab	19	moteče	1 0,2	nesprejemljivi
20 neprimeren	5	slab	19	primerno	3 0,2	nesprejemljivi
21 neprimeren	5	slab	19	navdušujoče	5 0,2	nesprejemljivi
22 neprimeren	5	sprejemljiv	21	moteče	1 0,2	nesprejemljivi
23 neprimeren	5	sprejemljiv	21	primerno	3 0,2	nesprejemljivi
24 neprimeren	5	sprejemljiv	21	navdušujoče	5 0,2	nesprejemljivi
25 neprimeren	5	odličen	23	moteče	1 0,2	nesprejemljivi
26 neprimeren	5	odličen	23	primerno	3 0,2	nesprejemljivi
27 neprimeren	5	odličen	23	navdušujoče	5 0,2	nesprejemljivi

A	B	10	C			
FUNKCIONALNI KRITERIJI	x	PROGRAMSKI KRITERIJI IN EKONOMSKA UPRAVIČENOST	y	OBLIKOVALSKI KRITERIJI	z	r ALTERNATIVA
1 optimalni	13	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
2 optimalni	13	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,6 dobri
3 optimalni	13	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,6 dobri
4 optimalni	13	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,6 dobri
5 optimalni	13	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
6 optimalni	13	dobro	22	sprejemljivi	2	0,6 dobri
7 optimalni	13	dobro	22	dobri	4	0,6 dobri
8 optimalni	13	dobro	22	odlični	6	0,9 odlični
9 optimalni	13	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,6 dobri
10 optimalni	13	odlično	24	sprejemljivi	2	0,9 odlični
11 optimalni	13	odlično	24	dobri	4	0,9 odlični
12 optimalni	13	odlično	24	odlični	6	0,9 odlični
13 primerni	15	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
14 primerni	15	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,6 dobri
15 primerni	15	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,6 dobri
16 primerni	15	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,6 dobri
17 primerni	15	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
18 primerni	15	dobro	22	sprejemljivi	2	0,6 dobri
19 primerni	15	dobro	22	dobri	4	0,6 dobri
20 primerni	15	dobro	22	odlični	6	0,6 dobri
21 primerni	15	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
22 primerni	15	odlično	24	sprejemljivi	2	0,6 dobri
23 primerni	15	odlično	24	dobri	4	0,6 dobri
24 primerni	15	odlično	24	odlični	6	0,6 dobri
25 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
26 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	sprejemljivi	2	0,2 nesprejemljivi
27 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	dobri	4	0,2 nesprejemljivi
28 neprimerni	17	nesprejemljivo	20	odlični	6	0,2 nesprejemljivi
29 neprimerni	17	dobro	22	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
30 neprimerni	17	dobro	22	sprejemljivi	2	0,2 nesprejemljivi
31 neprimerni	17	dobro	22	dobri	4	0,2 nesprejemljivi
32 neprimerni	17	dobro	22	odlični	6	0,2 nesprejemljivi
33 neprimerni	17	odlično	24	nesprejemljivi	0	0,2 nesprejemljivi
34 neprimerni	17	odlično	24	sprejemljivi	2	0,2 nesprejemljivi
35 neprimerni	17	odlično	24	dobri	4	0,6 odlični
36 neprimerni	17	odlično	24	odlični	6	0,6 odlični

preglednica 21. levo, del C: povečava Preglednice 16
preglednica 22. del D: povečava Preglednice 16

PRILOGA 7.1 - POVEČAVA SLIKE 111

IZKORISTEK ZEMLJIŠČA (1)

GOSTOTA (2)

Legenda komponent:

FUNKCIONALNI KRITERIJI (3)

slika 136. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino/Grasshopper po metodi DEX. Povečava dela A. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti; 3: Numerična vrednost; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Brepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Krogla; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke (lastni vir, 2020).

PRILOGA 7.2 - POVEČAVA SLIKE 111

PARKIRANJE (4)

ŠTEVILO BIVALNIH ENOT

INVESTICIJA (5)

Legenda komponent:

slika 137. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z GH po metodi DEX. Povečava dela B. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti; 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Bepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Kroglja; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točke; 22: Oštevilči točke (lastni vir, 2020).

PRILOGA 7.3 - POVEČAVA SLIKE 111

Legenda komponent:

slika 138. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopperjem po metodi DEX. Povečava dela C. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti; 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Brepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Kroglja; 21: Poiščite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke (lastni vir, 2020).

slika 139. Združeni modelirni algoritem vrednotenja treh prostorskih alternativ v okolju Rhino 6 z Grasshopperjem po metodi DEX. Povečava dela D. Opis posameznih Grasshoper elementov: 1: tekstovno okno (posamezni ali tabelarni podatki in vrednosti); 2: Seznam prednastavljenih vrednosti; 3: Numerična vrednot; 4: Točka; 5: Določen element s seznama; 6: Polyline; 7: Vektor v smeri z; 8: Premakni; 9: Ustvarite površino iz črt; 10: Črta; 11: Združite več Brepov; 12: Presek med črto in Brepom; 13: Razdalja med dvema točkama; 14: Postavite elemente s seznama na dva seznama; 15: Zamenjajte elemente v nizu; 16: Zbirka decimalnih števil; 17: Združite elemente iz več virov; 18: Preizkus (ne) enakosti dveh števil; 19: Projicirajte točko na zbirko oblik; 20: Krogla; 21: Poišcite najbližjo točko v zbirki točk; 22: Oštevilči točke (lastni vir, 2020).

PRILOGA 8 - ANKETA NAVODILA

Ljudje veljamo za »racionalno žival«, po zadnjih 50 letih raziskav odločanja in vrednotenja zdaj vemo, da človeška izbira pogosto ni tako racionalna, kot bi lahko pričakovali. Odločitve v številnih okoliščinah sistematično odstopajo od načrtov racionalne izbire. Na primer, dosledno pripisujemo pomen preveč nepomembnim informacijam, postanemo plen za kontekstualne in situacijske spremenljivke ter redno racionaliziramo svoje slabe odločitve. Poleg tega mnogi od iracionalnih predsodkov delujejo hitro, brez napora in zunaj naše zavesti, kar pomeni, da zgolj zavedanje pristranskosti pri odločanju ne pomeni, da se ta predsodek tudi odpravi.

Zato vas vabim k kratkemu eksperimentu. V priponki so tri natečajne rešitve za manjšo stanovanjsko sosesko v Ljubljani. Zanima me ali je možno skozi sistematičen in dosleden postopek ocenjevanja priti ne sicer do enake ocene, ker so si preveč različni, temveč me zanima ravno nasprotno v čem se razlikujemo in na kakšen način lahko te razlike premoščamo ali celo omilimo.

Na spodnji sliki je model NEKATERIH ocenjevalnih kriterijev, ki so lahko del natečajnega odločanja. Razdeljeni so v tri glavne skupine, dve ki se merita:

- funkcionalni kriteriji in
 - programski kriteriji in ekonomska upravičenost,
- ter tretja skupina ki je subjektivne narave in ki je ni možno izmeriti:
- oblikovalski kriteriji.

Poleg natečajnih panojev in natečajne naloge je v kompletu datotek tudi Excelova tabela.

VREDNOTENJE NATEČAJA ZA STANOVANSKO SOSESKO V LJUBLJANI

KRATKA NAVODILA		1. NAJPREJ DOLOČITE		%	2. NATO DOLOČITE		%
ALTERNATIVA 1				4,20			
Funkcionalna merila				20	21%		Doseganje programa in ekonomska upravičenost
	IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %		IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %
IZRABA ZEMLJIŠČA							
Faktor izrabe	0,973	10	90%	9	PARKIRIŠČA		
Faktor zazidanosti največ 30%	0,243	10	10%	1	Število parkirnišč	49,00	
GOSTOTA POSELJENOSTI							
Faktor prostornosti - vlomen stavb glede na parcelo	2,286	10	44%	4,4	Razmerje PM na s. enoto	1,11	
Gostota	29,610	10	56%	5,6	CENA INVESTICIJE		
					Investicija	8075031	
					Cena posamezne enote	183523	
					STANOVANJA		
					Število bivalnih enot	44,00	
ALTERNATIVA 2				0,42			
Funkcionalna merila				2	21%		Doseganje programa in ekonomska upravičenost
	IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %		IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %
IZRABA ZEMLJIŠČA							
Faktor izrabe	0,878	1	90%	0,9	PARKIRIŠČA		
Faktor zazidanosti največ 30%	0,219	1	10%	0,1	Število parkirnišč	49,00	
GOSTOTA POSELJENOSTI							
Faktor prostornosti vlomen glede na parcelo	2,063	1	44%	0,4	Razmerje PM na s. enoto	2,23	
Gostota	14,805	1	56%	0,6	CENA INVESTICIJE		
					Investicija	7483467	
					Cena posamezne enote	340158	
					STANOVANJA		
					Število bivalnih enot	22,00	
ALTERNATIVA 3				2,49			
Funkcionalna merila				12	21%		Doseganje programa in ekonomska upravičenost
	IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %		IZMERJENA VREDNOST	VREDNOST NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %
IZRABA ZEMLJIŠČA							
Faktor izrabe	0,913	4,352768483	90%	3,9	PARKIRIŠČA		
Faktor zazidanosti največ 30%	0,228	4,352792626	10%	0,4	Število parkirnišč	48,00	
GOSTOTA POSELJENOSTI							
Faktor prostornosti vlomen glede na parcelo	2,146	4,352805266	44%	1,9	Razmerje PM na s. enoto	1,09	
Gostota	29,610	10	56%	5,6	CENA INVESTICIJE		
					Investicija	7703844	
					Cena posamezne enote	175087	
					STANOVANJA		
					Število bivalnih enot	44,00	

3. NATO	%	<---- IZMERA	OCENA ---->	4. IN	X																																																																					
1,76			6,84 12,79																																																																							
5,33 33%			Oblikovalska merila 14,86 46%																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA NA INTERVALU OD 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,150198</td> <td>50%</td> <td>1,08</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>11%</td> <td>1,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>89%</td> <td>1,050198</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7,661236</td> <td>32%</td> <td>2,45</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>22%</td> <td>0,22</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9,5</td> <td>78%</td> <td>7,441236</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>18%</td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %			2,150198	50%	1,08		10,0	11%	1,1		1,2	89%	1,050198		7,661236	32%	2,45		1,0	22%	0,22		9,5	78%	7,441236		10	18%	1,80		10,0	100%	10		<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>10%</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>4%</td> <td>0,60</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>86%</td> <td>13,76</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA 1-10	UTEŽ %		5	10%	0,50	5			15	4%	0,60	5			5			5			16	86%	13,76	5			6			5		
OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %																																																																									
2,150198	50%	1,08																																																																								
10,0	11%	1,1																																																																								
1,2	89%	1,050198																																																																								
7,661236	32%	2,45																																																																								
1,0	22%	0,22																																																																								
9,5	78%	7,441236																																																																								
10	18%	1,80																																																																								
10,0	100%	10																																																																								
OCENA 1-10	UTEŽ %																																																																									
5	10%	0,50																																																																								
5																																																																										
15	4%	0,60																																																																								
5																																																																										
5																																																																										
5																																																																										
16	86%	13,76																																																																								
5																																																																										
6																																																																										
5																																																																										
2,02			6,46 8,90																																																																							
6,13 33%			Oblikovalska merila 14,04 46%																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA NA INTERVALU OD 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>50%</td> <td>5,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>11%</td> <td>1,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>89%</td> <td>8,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,98</td> <td>32%</td> <td>0,95</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>22%</td> <td>2,2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>78%</td> <td>0,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>18%</td> <td>0,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>100%</td> <td>1</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %			10	50%	5,00		10,0	11%	1,1		10,0	89%	8,9		2,98	32%	0,95		10,0	22%	2,2		1,0	78%	0,78		1	18%	0,18		1,0	100%	1		<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>10%</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>4%</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>86%</td> <td>12,90</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA 1-10	UTEŽ %		5	10%	0,50	5			16	4%	0,64	5			6			5			15	86%	12,90	5			5			5		
OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %																																																																									
10	50%	5,00																																																																								
10,0	11%	1,1																																																																								
10,0	89%	8,9																																																																								
2,98	32%	0,95																																																																								
10,0	22%	2,2																																																																								
1,0	78%	0,78																																																																								
1	18%	0,18																																																																								
1,0	100%	1																																																																								
OCENA 1-10	UTEŽ %																																																																									
5	10%	0,50																																																																								
5																																																																										
16	4%	0,64																																																																								
5																																																																										
6																																																																										
5																																																																										
15	86%	12,90																																																																								
5																																																																										
5																																																																										
5																																																																										
1,74			6,85 11,08																																																																							
5,26 33%			Oblikovalska merila 14,90 46%																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA NA INTERVALU OD 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>50%</td> <td>0,50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>11%</td> <td>0,11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1,0</td> <td>89%</td> <td>0,89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9,262385</td> <td>32%</td> <td>2,96</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6,6</td> <td>22%</td> <td>1,462385</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>78%</td> <td>7,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>18%</td> <td>1,80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10,0</td> <td>100%</td> <td>10</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %			1	50%	0,50		1,0	11%	0,11		1,0	89%	0,89		9,262385	32%	2,96		6,6	22%	1,462385		10,0	78%	7,8		10	18%	1,80		10,0	100%	10		<table border="1"> <thead> <tr> <th>OCENA 1-10</th> <th>UTEŽ %</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>10%</td> <td>0,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>4%</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>86%</td> <td>13,76</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OCENA 1-10	UTEŽ %		5	10%	0,50	5			16	4%	0,64	5			6			5			16	86%	13,76	5			6			5		
OCENA NA INTERVALU OD 1-10	UTEŽ %																																																																									
1	50%	0,50																																																																								
1,0	11%	0,11																																																																								
1,0	89%	0,89																																																																								
9,262385	32%	2,96																																																																								
6,6	22%	1,462385																																																																								
10,0	78%	7,8																																																																								
10	18%	1,80																																																																								
10,0	100%	10																																																																								
OCENA 1-10	UTEŽ %																																																																									
5	10%	0,50																																																																								
5																																																																										
16	4%	0,64																																																																								
5																																																																										
6																																																																										
5																																																																										
16	86%	13,76																																																																								
5																																																																										
6																																																																										
5																																																																										

PRILOGA 9 - ANKETA O ARHITEKTURNIH NATEČAJIH

Izvedena je bila anketa objavljena 9. in 10. novembra 2020. na anketo se je odzvalo 119 udeležencev. Od tega jih je bilo 51% moških in 49% žensk. Objavljena je bila na Facebook skupini Mladi arhitekti, ki je skupina zaprtega tipa ustanovljena z namenom izmenjave informacij, mnenj in nasvetov med mladimi arhitekti, o prihodnosti arhitekture in delovanja arhitektov v Sloveniji.

Med anketiranci je bilo 76% je bilo arhitektov med 21 in 40 leti, 21 % je bilo udeležencev med 41 in 50 letom in 3% je bilo starih več kot 61 let. Med sodelujočimi je 90 % vprašanih že sodelovalo na natečaju. 74% je bilo aktivnih v arhitekturnem ali sorodnem poklicu 15% je bilo študentov arhitekture, 10% je bilo neaktivnih in 1 % je bilo ljudi izven stroke.

KAKŠNI SO VAŠI VTISI O ARHITEKTURNEM NATEČAJU?

KAKŠNI SO VAŠI VTISI KAJ NAJBOLJ VPLIVA NA IZBOR ZMAGOVALNE REŠITVE?

KAKŠEN JE VAŠ VTIS NA KAKŠEN NAČIN BI LAHKO ARHITEKTURNE NATEČAJE IZBOLJŠALI ?

